

ARCHIVES INTERNATIONALES|AFRIQUE CENTRALE
UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

Vol. 3 N° 7 – Avril 2026

**AFRIQUE
CENTRALE**

ARCHIVES INTERNATIONALES

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

- REVUE -

ARCHIVES INTERNATIONALES

AFRIQUE CENTRALE

Vol. 3 N° 7 – Avril 2026

Coordonné par ELENGA Hygin Bellarmin
Université Marien Ngouabi, Congo

Tome Pluridisciplinaire

ISSN (PRINT) - 3008-1343
ISSN (ONLINE) - 3008-1351
ISSN (DIGITAL) - 3008-136X

ÉDITÉ CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE ARCHIVES INTERNATIONALES

Vol 3 n° 7 - Avril 2026

ISSN Print : 3008-1343
ISSN Online : 3008-1351
ISSN Digital : 3008-136X

Coordonnée par ELENGA Hygin Bellarmin

Université Marien Ngouabi, Congo

ARCHIVES INTERNATIONALES / AFRIQUE CENTRALE

Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique

Tome Pluridisciplinaire

MAISON D'ÉDITION

La revue Archives Internationales édite ses Volumes chez les
Editions Francophones Universitaires d'Afrique
(EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu,
Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Janvier 2026

Acceptation et retour d'expertise : 15 Mars 2026

Retour des corrigés : 30 Mars 2026

Parution : Fin Avril 2026

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : archivescca.efuaeditions@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Casimir AGBETIAFA
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue Archives Internationales

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KIMBOUALA NKAYA, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

TIRA Juslain Joël, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

MABASSA David Sylvain, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

AMBETO Aimé Simplicie Christophe, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KADIMA NZUJI née MOUANDE NKOSSOU
Principal Whinite, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

MAVINGA TSIMBA Elisabeth, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KIBANGOU née BAKIBANGOU BAKINGU Yvette,
université Marien Ngouabi de Brazzaville.

ALLEMBE Rodrigue, université Marien Ngouabi de Brazzaville

LOUSSAKOUMOUNOU Alain Fernand Raoul,
Université Marien Ngouabi

ODJOLA Régina Véronique, Université Marien Ngouabi

OMGBA Richard Laurent, Université de Yaoundé II
GORON Amina, Université de Maroua
FOTSING MANGOUA Robert, Université de
Dschang
ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé
I
AMABIAMINA Flora Alda, Université de Douala
ESSIENE Jean Marcel, Université de Douala
WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda
BOKALLI Émile Sédar, Université d'Ébolowa
ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala
TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda
H. D. KEMGUEU FEKOU, University of Ngaoundéré
- Cameroon
ALLAMBADEMEL Vincent de Paul, Université de
Moundou
MADJINDAYE YAMBAÏDJÉ, Université de
N'djamena
MAGNIMA-KAKASSA Arsène, Université Omar
Bongo
MAVOUNGOU Paul Achille, Université Omar Bongo
YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-
Géopolitique, ICEG, Paris France
ZOLA Emilie, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES NATIONALES DANS LE SYSTEME EDUCATIF TCHADIEN : ATOUS ET LIMITES.....12

ABAKAR MAHAMAT HASSABALLAH

PROFIL DES ENSEIGNANTS DE SVT ET PERFORMANCE SCOLAIRE DES ELEVES EN SVT AU LYCEE AMADOU KOURAN DAGA DE ZINDER.....59

Akimou TCHAGNAOU

Mouhamane Mahaboubou MALAM SANI &

Wahabi HADI ELH DJIBO

LE RITE DE L'ALLIANCE DANS LES TRADITIONS AFRICAINES : VERS UNE RELECTURE SACRAMENTAIRE DU MARIAGE CHRÉTIEN.....73

ANZIAN Mlan Kouakou Pierre

QUELQUES MOTIVATIONS DES INTERVENTIONS GUINÉENNES DANS LES GUERRES LIBÉRIENNES : 1989-2003.....99

BAMBA Abdoulaye

LES FORMES DE VALORISATION DES « BOUTEILLES EN PLASTIQUES » ET DES « CANETTES » DANS LES MARCHES D'ABIDJAN: POUR UNE APPROCHE SOCIOLOGIQUE DE L'ATTRIBUTION DES VALEURS.....122

Bi Boti Jean-Frédéric TRA &

Yao Kra YAO

DISTRIBUTION SPATIALE ET SAISONNIERE DES INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGÛES DANS LA VILLE D'OUME (CÔTE d'IVOIRE).....140

Hyacinthe Zamina KOFFI

PANORAMA DU DROIT D'AUTEUR AU BURKINA FASO...168

Jérôme OUÛBA

ESSAI POUR UNE COMPREHENSION DU CHAOS
AFRICAIN APRES LES INDEPENDANCES.....193

KOUAMÉ Yao Martial

RESILIENCE ET DYNAMIQUES SOCIALES FACE A LA
DEGRADATION DES TERRES AGRICOLES DUE AUX
EXTREMES CLIMATIQUES AU CENTRE-EST IVOIRIEN.....221

**LAVRY Lobohon Suzanne Epse YAO &
KANGA Affoua Sabine Epse CAMARA**

DE L'ÉGYPTE ANCIENNE À L'EMPIRE DU MALI :
COMPLEXITÉ DES SUCCESSIONS ROYALES.....241

Mahamadou TOURE

CULTURES ENVIRONNEMENTALES ET ÉDUCATION
UNIVERSITAIRE EN AFRIQUE : UN CADRE CONCEPTUEL
RENOUVELÉ POUR LA DURABILITÉ.....259

Mamadou Vieux Lamine SANÉ

LE CABARET DE KAWARA : ARENE VERNACULAIRE DE
SOCIABILITE, DE REGULATION ET DE POUVOIR
SYMBOLIQUE DANS LA SOCIETE SAN.....273

**Moctar Paré &
Paul Kabré**

COMMUNICATION BANCAIRE ET IMAGE
INSTITUTIONNELLE EN COTE D'IVOIRE : ANALYSE DES
PERCEPTIONS CLIENTS.....293

N'DA Yao Jean-Claude

ROLE DES LANGUES NATIONALES DANS LA
PRESERVATION DE L'IDENTITE CULTURELLE AU
BENIN.....312

Richard Codjo AKODANDE HONMA

APPRENDRE A REFLECHIR EN SITUATION COMPLEXE :
DIDACTIQUE DE LA PENSEE CLINIQUE CRITIQUE CHEZ LES
ETUDIANTS INFIRMIERS D'ETAT DE L'ESPSB AU
MALI.....332

Yaya TRAORE

Soumaila DIARRA &

Abdoulaye DIARRA

DETERMINANTS DU RECOURS A L'EDUCATION
PRESCOLAIRE AU BURKINA FASO : ANALYSE DES
MOTIVATIONS PARENTALES.....394

Boukaré KABORÉ

DIMENSION SPATIALE DE L'USAGE DU CRM DANS LA
GESTION DES ÉQUIPES COMMERCIALES À LA
SITAB.....420

KOUAME Kadjo Simplicie Antonio,

FROUMAN Ouattara Bourahima &

SEKA Bénie Olivier Yvon

LA CULTURE DE LA MASCULINITE FEMININE DANS
LA PRATIQUE SPORTIVE AU GABON.....448

Olivier P NGUEMA AKWE

LISTE DES AUTEURS

ABAKAR MAHAMAT HASSABALLAH, Université de N'Djaména, Tchad, abakaronecs@gmail.com

Akimou TCHAGNAOU, Mouhamane Mahaboubou MALAM SANI & Wahabi HADI ELH DJIBO, Université André Salifou, Niger, akimou.tchagnaou@gmail.com

ANZIAN Mlan Kouakou Pierre, Unité Universitaire à Abidjan, Côte d'Ivoire, anzian2009@yahoo.com

BAMBA Abdoulaye, Université Félix Houphouët Boigny, bambaabdoulaye@yahoo.fr

Bi Boti Jean-Frédéric TRA & Yao Kra YAO, Université Félix Houphouët Boigny de Cocody, Côte d'Ivoire, jeanfredrictra@gmail.com & yaokrayao@gmail.com

Hyacinthe Zamina KOFFI, Université Felix Houphouet Boigny Abidjan Cocody, Côte d'Ivoire, Koffihyacinthe5@gmail.com

Jérôme OUÛBA, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso, oceaneuob@yahoo.fr

KOUAMÉ Yao Martial, Université Alassane Ouattara de Bouaké (UAO), Côte d'Ivoire, lenoirk.mit@gmail.com

LAVRY Lobohon Suzanne Epse YAO & KANGA Affoua Sabine Epse CAMARA, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire, lavryyao@gmail.com & sabinecamara@yahoo.fr

Mahamadou TOURE, Institut des Sciences Humaines, Mali, mahamadoutoure2812@gmail.com

Mamadou Vieux Lamine SANÉ, Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK), Sénégal, mamadouvieuxlamine.sane@unchk.edu.sn

Moctar Paré & Paul Kabré, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso, moctarfelix@yahoo.fr & kabchant@yahoo.fr

N'DA Yao Jean-Claude, Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire, ndayao12@yahoo.fr

Richard Codjo AKODANDE HONMA, Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin, rakodande@gmail.com

Yaya TRAORE, Soumaila DIARRA & Abdoulaye DIARRA, Institut National de Formation en Sciences de la Santé (INFSS) & Ecole Supérieure Privée de Santé de Bamako (ESPSB, Mali, yayaoumar28@gmail.com, diarrasoumaila64@yahoo.fr & abdoulayedir@gmail.com

Boukaré KABORÉ, Université Norbert ZONGO, Burkina Faso, boukaryjonaskabore@gmail.com

KOUAME Kadjou Simplicio Antonio, FROUMAN Ouattara Bourahima & SEKA Bénie Olivier Yvon, Université Virtuelle de Côte d'Ivoire & Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d'Ivoire, kadjo22.kouame@uvci.edu.ci, froumanouattarab@gmail.com & benolyve@gmail.com

Olivier P NGUEMA AKWE, Université Omar Bongo Libreville, Gabon, olivierngueuma@yahoo.fr

L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES NATIONALES DANS LE SYSTEME EDUCATIF TCHADIEN : ATOUTS ET LIMITES.

ABAKAR MAHAMAT HASSABALLAH

abakaronecs@gmail.com

Université de N'Djaména

Résumé

L'enseignement des langues nationales dans le système éducatif tchadien constitue un levier pédagogique, culturel et social pour améliorer la qualité de l'éducation. Cette étude analyse les atouts, limites et défis liés à l'intégration des langues locales dans les programmes scolaires.

Les résultats montrent que l'usage des langues maternelles facilite la compréhension des notions fondamentales et le développement de compétences transversales, renforce l'identité culturelle et l'adhésion des parents et des communautés et favorise une transition progressive vers les langues officielles (français et arabe), améliorant la réussite scolaire.

Cependant, l'étude identifie également des limites structurelles et institutionnelles, telles que le manque de formation des enseignants, la pénurie de ressources pédagogiques, l'absence d'un cadre national clair et les difficultés liées à la diversité linguistique. La tension entre L1 et L2 souligne la nécessité d'une planification progressive et équilibrée.

Les implications pour la politique éducative incluent : l'intégration durable des langues nationales dans le curriculum, la formation des enseignants, la production de ressources adaptées, la gestion inclusive de la diversité linguistique, et la reconnaissance des acquis en L1.

En conclusion, l'enseignement des langues nationales au Tchad est un outil stratégique pour la réussite scolaire, la valorisation culturelle et l'inclusion sociale, à condition d'être soutenu par une politique éducative cohérente et durable.

Mots clés : *Enseignement, langues, nationales, système, éducatif, Tchad*

Abstract

The teaching of national languages in the Chadian education system represents a pedagogical, cultural, and social lever to improve the quality of education. This study examines the strengths, limitations, and challenges associated with integrating local languages into school curricula.

The results show that the use of mother tongues:

Facilitates the understanding of basic concepts and the development of transversal skills;

Strengthens cultural identity and encourages the involvement of parents and communities;

Supports a gradual transition to official languages (French and Arabic), enhancing academic success.

However, the study also identifies structural and institutional constraints, including insufficient teacher training, a lack of teaching resources, the absence of a clear national framework, and challenges related to linguistic diversity. The tension between L1 and L2 highlights the need for a progressive and balanced planning approach.

Policy implications include the sustainable integration of national languages into the curriculum, teacher training, development of appropriate teaching materials, inclusive management of linguistic diversity, and recognition of L1 learning outcomes.

In conclusion, the teaching of national languages in Chad is a strategic tool for academic success, cultural valorization, and social inclusion, provided it is supported by a coherent and sustainable educational policy.

Keywords: *Teaching, languages, national, education system, Chad*

1. Introduction

La question des langues d'enseignement occupe une place centrale dans les systèmes éducatifs africains. Au Tchad, pays marqué par une diversité linguistique exceptionnelle avec près de 150 langues parlées, le français et l'arabe ont été retenus comme langues officielles depuis les indépendances. Toutefois, la faible maîtrise de ces deux langues par une grande partie de la population a souvent constitué un frein à la réussite scolaire et à la réduction de l'analphabétisme. Conscientes de ces difficultés, les autorités tchadiennes, soutenues par les partenaires, ont initié depuis plusieurs décennies des projets d'introduction des

langues nationales dans l'enseignement, notamment au niveau de l'alphabétisation des adultes et dans certaines écoles pilotes. L'enseignement en langues nationales est porteur de nombreux atouts. Il permet aux apprenants d'accéder plus aisément aux savoirs, en s'appuyant sur leur langue maternelle, et contribue à la valorisation des identités culturelles locales. De plus, il constitue un moyen efficace de lutte contre l'exclusion scolaire et l'illettrisme. Cependant, malgré ces avantages, son implantation reste marginale et fait face à de multiples obstacles : manque d'enseignants qualifiés, absence de manuels et de supports pédagogiques, absence de politique linguistique claire et résistances socioculturelles.

Dès lors, se pose la problématique de savoir, dans quelle mesure l'enseignement des langues nationales peut réellement contribuer à l'amélioration de la qualité et de l'équité dans le système éducatif tchadien ? Quelles sont les potentialités de cette approche et quelles en sont les principales limites ?

C'est à ces interrogations que cette étude tentera de répondre, en analysant à la fois les atouts et les défis liés à l'intégration des langues nationales dans le système éducatif tchadien.

1.1. Contexte de l'étude

Le Tchad est un pays caractérisé par une grande diversité linguistique et culturelle, avec environ 150 langues nationales en usage, en plus du français et de l'arabe, reconnus comme langues officielles. Cette richesse linguistique, loin d'être uniquement un atout culturel, pose également un défi majeur pour le système éducatif, qui repose principalement sur l'enseignement en français, parfois en arabe, alors que la majorité des élèves commence la scolarité sans maîtriser l'une de ces langues. Cette situation entraîne des difficultés d'apprentissage, un fort taux d'échec scolaire et contribue au maintien d'un taux élevé d'analphabétisme.

Depuis les indépendances, la politique linguistique éducative du Tchad a accordé une place prédominante au français, reléguant les langues nationales à un rôle marginal. Pourtant, plusieurs études et expériences menées dans divers pays africains montrent que l'utilisation des langues maternelles comme langues d'enseignement, facilite la compréhension, améliore la réussite scolaire et réduit les abandons. Conscientes de ces avantages, les autorités tchadiennes ont, à travers la loi 16 portant orientation du système éducatif Tchadien de 2006, ouvert la possibilité d'intégrer les langues nationales dans le système éducatif. Des projets pilotes, appuyés par des partenaires techniques et financiers, ont été initiés dans certaines régions, notamment dans le domaine de l'alphabétisation et dans quelques écoles expérimentales.

Cependant, l'intégration des langues nationales dans l'enseignement au Tchad reste encore limitée et inégalement appliquée. Le système éducatif est confronté à de nombreux obstacles : manque de formation des enseignants, absence de manuels scolaires adaptés, faiblesse des ressources financières, résistances socioculturelles et manque de volonté politique soutenue.

C'est dans ce contexte que se situe la présente étude, qui vise à analyser les atouts et les limites de l'enseignement des langues nationales au Tchad, afin de mieux comprendre ses apports potentiels pour l'amélioration de la qualité de l'éducation et les défis à surmonter pour sa mise en œuvre effective.

1.2. Constat

Le système éducatif tchadien traverse depuis plusieurs décennies de profondes difficultés liées, entre autres, à la question des langues d'enseignement. En effet, la prédominance du français, langue officielle et scolaire, se heurte à la réalité sociolinguistique d'un pays où la majorité des élèves n'a pas le français comme langue de communication quotidienne. L'arabe,

deuxième langue officielle, est davantage utilisé dans certaines régions, mais elle reste également limitée dans sa portée nationale.

Ce décalage entre la langue de scolarisation et les langues maternelles des apprenants se traduit par une faible maîtrise des langues officielles chez les élèves, un taux élevé d'échec scolaire et d'abandon précoce, une persistance de l'analphabétisme, notamment en milieu rural, un sentiment de marginalisation culturelle et linguistique chez certaines communautés.

Parallèlement, plusieurs expériences pilotes d'enseignement en langues nationales menées dans certaines régions du pays ont montré des résultats encourageants : meilleure compréhension des notions de base, motivation accrue des élèves et engagement communautaire. Ces initiatives confirment que l'intégration des langues nationales pourrait contribuer à améliorer la qualité de l'éducation.

Toutefois, force est de constater que ces pratiques restent limitées, non généralisées et fragilisées par un manque de ressources humaines et matérielles, ainsi qu'une absence de stratégie nationale claire. Ainsi, malgré les atouts pédagogiques et socioculturels des langues nationales, leur place dans le système éducatif tchadien demeure marginale et peu valorisée.

1.3. Problématique

L'enseignement au Tchad repose principalement sur le français et, dans une moindre mesure, sur l'arabe, langues officielles et administratives. Or, la majorité des élèves entre à l'école sans en avoir une maîtrise suffisante, ce qui rend difficile l'acquisition des savoirs de base, favorise l'échec scolaire et contribue au maintien de taux élevés d'analphabétisme.

Dans ce contexte, l'introduction des langues nationales comme langues d'enseignement apparaît comme une alternative pertinente. Plusieurs expériences pilotes menées dans certaines régions ont montré que l'utilisation de la langue maternelle

facilite l'apprentissage, améliore la compréhension et valorise la culture locale. Toutefois, malgré ces résultats positifs, la généralisation de cette pratique reste limitée et confrontée à de nombreux obstacles : manque de formation des enseignants, pénurie de supports pédagogiques adaptés, insuffisance de ressources financières, résistances sociales et absence d'une politique linguistique éducative claire et cohérente.

Ainsi, la problématique centrale qui se pose est la suivante : Dans quelle mesure l'enseignement des langues nationales peut-il contribuer à l'amélioration de la qualité et de l'équité du système éducatif tchadien, et quels sont les obstacles qui freinent son implantation à grande échelle ?

L'étude de l'enseignement des langues nationales dans le système éducatif tchadien peut être éclairée par plusieurs approches théoriques issues des sciences de l'éducation, de la sociolinguistique et de la psychologie de l'apprentissage.

Pour mener notre recherche, nous avons convoqué la théorie de l'interdépendance linguistique de Cummins (1979). Cette théorie stipule que les compétences développées dans la langue maternelle peuvent être transférées vers une langue seconde. Ainsi, un élève qui acquiert une bonne maîtrise de la lecture et de l'écriture en langue nationale développera plus facilement des compétences en français ou en arabe. Cela explique pourquoi l'utilisation des langues maternelles comme langues d'enseignement favorise une meilleure réussite scolaire.

2. Approche méthodologique

L'étude sur *l'enseignement des langues nationales dans le système éducatif tchadien : atouts et limites* s'inscrit dans une démarche qualitative et descriptive, visant à analyser à la fois les apports et les obstacles liés à l'intégration des langues maternelles dans l'éducation.

2.1. Type de recherche

Recherche descriptive et analytique : elle permet de décrire la situation actuelle, d'identifier les atouts, les contraintes et de proposer des pistes d'amélioration. L'approche quantitative pour mesurer les perceptions, fréquences, tendances et l'approche qualitative : privilégiée pour comprendre les représentations des acteurs (enseignants, élèves, parents, responsables éducatifs).

2.2. Méthodes de collecte des données

Analyse documentaire : exploitation de textes officiels (loi d'orientation de 2006, programmes scolaires, rapports du MENPC, plans sectoriels de l'éducation), de travaux de recherche et d'expériences pilotes sur l'enseignement des langues nationales.

Entretiens semi-directifs : réalisés auprès des enseignants, des responsables pédagogiques, des parents et des élèves afin de recueillir leurs perceptions et expériences.

Observation de terrain : participation ou suivi dans certaines classes utilisant des langues nationales pour comprendre les pratiques réelles.

Questionnaires (facultatifs) : administrés à un échantillon d'enseignants et d'élèves pour mesurer l'ampleur des perceptions sur les avantages et difficultés.

2.3. Population et échantillonnage

Population cible : enseignants du primaire, élèves, parents d'élèves, responsables éducatifs (inspecteurs, directeurs d'écoles), ainsi que les acteurs institutionnels du Ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation.

Échantillonnage raisonné : choix des enquêtés dans quelques régions où les langues nationales sont expérimentées (par exemple Guéra, Mayo-Kebbi, Logone) afin d'obtenir des données significatives.

2.4. Analyse des données

Analyse qualitative de contenu : classification et interprétation des propos recueillis lors des entretiens et observations.

Analyse comparative : entre les zones ayant expérimenté l'enseignement des langues nationales et celles qui ne l'ont pas fait, pour dégager les différences en termes de résultats.

Tri thématique : organisation des données selon les grandes catégories : atouts, limites, perceptions, défis institutionnels.

2.5. Limites méthodologiques

Difficulté d'accès à certaines données officielles ou statistiques actualisées.

Risque de biais lié aux représentations subjectives des acteurs interrogés.

Expériences encore limitées et non généralisées, ce qui restreint la portée des conclusions.

2.6. Méthodes de recherche adoptées dans la littérature

Études qualitatives : entretiens semi-directifs avec enseignants, élèves, parents et responsables éducatifs pour comprendre perceptions, attitudes et pratiques. Observations de classe : analyse des interactions pédagogiques et de l'usage réel de la langue maternelle. Analyses comparatives : comparaison entre écoles utilisant ou non les langues nationales pour évaluer les différences de réussite. Analyses documentaires : études des programmes, curricula, rapports officiels et expériences pilotes. La littérature internationale et régionale fournit un cadre méthodologique robuste pour : Concevoir des programmes d'enseignement en langues nationales efficaces ; Former et accompagner les enseignants ; Produire et standardiser des ressources pédagogiques ; Évaluer l'impact des initiatives sur l'apprentissage et la motivation ; Intégrer ces programmes dans une stratégie nationale durable.

Ces pistes guideront l'étude sur le Tchad en orientant la collecte de données, l'analyse des pratiques pédagogiques et l'évaluation des atouts et limites de l'enseignement des langues nationales.

3. Fondements théoriques

L'étude de l'enseignement des langues nationales dans le système éducatif tchadien peut s'appuyer sur plusieurs théories issues de la sociolinguistique, de la psychologie de l'apprentissage et des sciences de l'éducation. Ces fondements permettent de comprendre pourquoi et comment l'usage des langues maternelles peut influencer les apprentissages et les dynamiques scolaires.

3.1. La théorie de l'interdépendance linguistique (Cummins, 1979)

Cummins soutient que les compétences cognitives et linguistiques acquises dans la langue maternelle (L1) peuvent être transférées vers l'apprentissage d'une langue seconde (L2). Selon cette hypothèse : Les élèves qui développent des compétences solides en lecture et écriture dans leur langue maternelle ont plus de facilité à acquérir ces compétences dans le français ou l'arabe. L'enseignement initial en langue maternelle consolide la compréhension conceptuelle et favorise une transition plus efficace vers les langues officielles.

3.2. Théories de la qualité de l'éducation en contexte multilingue

Les théories de la qualité de l'éducation en contexte multilingue permettent d'expliquer comment la langue d'enseignement influence les apprentissages, l'équité et l'efficacité des systèmes éducatifs, notamment dans des pays plurilingues comme le Tchad.

La qualité de l'éducation en contexte multilingue s'appuie sur plusieurs cadres théoriques complémentaires. Les travaux de Jim Cummins mettent en évidence l'importance de la langue maternelle dans le développement des compétences cognitives et linguistiques, tandis que les analyses de la Banque mondiale soulignent le rôle de la langue d'enseignement dans la persistance de la « pauvreté des apprentissages ». Par ailleurs, le modèle d'éducation multilingue promu par l'UNESCO insiste sur la nécessité d'un enseignement progressif intégrant les langues nationales. Ces approches convergent pour montrer que l'adéquation entre langue d'enseignement et langue de l'apprenant constitue un facteur déterminant de la qualité éducative.

3.3. La théorie sociolinguistique du bilinguisme et de la diglossie (Ferguson, Fishman)

Cette théorie permet de comprendre les relations de pouvoir entre langues dans un contexte multilingue comme le Tchad : Le français et l'arabe sont valorisés comme langues du pouvoir, de l'administration et de la réussite sociale. Les langues nationales sont souvent limitées à la sphère familiale et culturelle, ce qui crée des hiérarchies de prestige et influence l'acceptabilité de leur usage dans l'école.

La théorie socioconstructiviste (Vygotski, 1978).

Selon Vygotski, L'apprentissage se construit par les interactions sociales et la médiation linguistique. Utiliser la langue maternelle comme langue d'enseignement permet à l'élève de participer activement, de mieux comprendre les notions et de construire ses savoirs en s'appuyant sur son environnement culturel et linguistique.

3.4. La théorie de l'éducation interculturelle

Cette approche souligne que l'école doit : Reconnaître et valoriser la diversité culturelle et linguistique.

Réduire les inégalités symboliques et renforcer l'inclusion. Dans le contexte tchadien, intégrer les langues nationales contribue à l'affirmation de l'identité culturelle, à la motivation scolaire et à la cohésion sociale.

3.5. Synthèse des fondements théoriques

L'articulation de ces théories montre que l'enseignement des langues nationales : Constitue un levier pédagogique pour améliorer la littérature et la réussite scolaire, favorise la valorisation culturelle et l'inclusion sociale, est confronté à des enjeux institutionnels et sociopolitiques liés aux hiérarchies linguistiques et à la gouvernance éducative. Ces fondements fournissent le cadre analytique pour évaluer à la fois les atouts et les limites de l'enseignement des langues nationales au Tchad.

4. Revue de littérature

De nombreuses recherches montrent que la langue d'enseignement constitue un facteur déterminant de la qualité de l'éducation. Selon UNESCO, les élèves apprennent mieux lorsqu'ils sont instruits dans une langue qu'ils comprennent, ce qui améliore significativement les résultats en lecture, en mathématiques et dans les autres disciplines.

Dans cette perspective, l'enseignement dans la langue maternelle favorise une meilleure compréhension des contenus, un développement plus rapide des compétences de base et une transition plus efficace vers l'apprentissage d'autres langues.

Cependant, une proportion importante d'élèves dans le monde environ 40 % ne bénéficie pas d'un enseignement dans une langue qu'ils maîtrisent, ce qui constitue un obstacle majeur à la réussite scolaire.

4.1. Définir les termes et le champ

Pour analyser l'enseignement des langues nationales dans le système éducatif tchadien, il est essentiel de clarifier certains concepts clés :

4.1.1 Langues nationales

Les langues nationales désignent les langues locales reconnues par l'État comme représentatives des groupes culturels et ethniques du pays, mais qui ne disposent pas du statut de langue officielle. Au Tchad, on recense environ 150 langues nationales, parmi lesquelles le sar, le maba, le massa, le ngambaye, le ngambaye, et l'arabe tchadien, qui sont parlées à des degrés divers selon les régions. Ces langues sont souvent transmises oralement et jouent un rôle majeur dans la communication communautaire, la culture et l'identité des populations.

4.1.2. Langue d'enseignement / langue maternelle

La langue d'enseignement est la langue utilisée comme médium principal pour l'instruction scolaire. La langue maternelle (ou langue première, L1) est celle que l'élève apprend dès l'enfance dans son environnement familial. L'utilisation de la langue maternelle comme langue d'enseignement (Mother Tongue-Based Education – MTB) est reconnue pour favoriser la compréhension, l'acquisition des compétences de base et la réussite scolaire.

4.1.3. Champ de l'étude

Le champ de cette étude se situe à l'intersection de l'éducation, de la sociolinguistique et de la politique éducative : Éducation : étude de l'impact pédagogique de l'usage des langues nationales sur la réussite scolaire et la littératie.

Les sociolinguistes analysent les relations de pouvoir entre langues officielles et langues nationales, des perceptions sociales et culturelles et de l'identité linguistique des élèves.

Politiques éducatives : exploration des cadres juridiques, programmes scolaires et stratégies nationales relatifs à l'intégration des langues nationales dans le système éducatif tchadien.

4.1.4. Limites et périmètre

Cette étude se concentre principalement sur les écoles primaires et l'alphabétisation de base, les langues nationales expérimentées dans le système éducatif tchadien, les perceptions des enseignants, élèves, parents et responsables éducatifs, les atouts pédagogiques et les limites institutionnelles et socio-culturelles.

En clarifiant ces termes et ce champ, l'étude établit un cadre précis pour analyser comment l'enseignement des langues nationales peut contribuer à la réussite scolaire et à la valorisation culturelle, tout en identifiant les obstacles à son développement durable.

4.2. État des connaissances internationales (Afrique et contextes multilingues)

La littérature internationale sur l'enseignement des langues maternelles et des langues nationales dans des contextes multilingues met en évidence plusieurs points clés concernant les effets pédagogiques, sociaux et institutionnels de cette pratique.

4.2.1. Impact sur l'apprentissage et la réussite scolaire

Les études montrent que l'enseignement initial en langue maternelle améliore significativement la littérature précoce, la compréhension de lecture, la numérative et les compétences de base (Benson, 2004 ; Heugh, 2011). Les élèves ayant commencé leur scolarisation dans leur langue maternelle réussissent mieux lors de la transition vers la langue officielle que ceux qui débutent directement en L2.

Les modèles les plus efficaces préconisent une scolarisation initiale de 4 à 6 ans en L1, avant l'introduction graduelle de la langue officielle.

4.2.2. Transition vers les langues officielles

La réussite de l'enseignement bilingue dépend de stratégies de transition graduelle, où la langue maternelle est utilisée comme médium principal tandis que la langue officielle est enseignée comme matière, puis progressivement intégrée comme co-médium (Heugh, 2011 ; Walter & Davis, 2005). Les transitions trop rapides ou mal planifiées peuvent réduire l'efficacité pédagogique et créer des écarts de compétence dans les deux langues.

4.2.3. Formation des enseignants et ressources pédagogiques

L'efficacité de l'enseignement en langues maternelles repose sur la formation spécialisée des enseignants et la disponibilité de manuels scolaires et supports adaptés (Ouane & Glanz, 2010). L'absence de supports pédagogiques standardisés ou de formation adéquate constitue un obstacle majeur à la généralisation de ces pratiques.

4.2.4. Effets sociaux et culturels

L'enseignement en langue maternelle renforce la motivation des élèves, réduit le redoublement et l'abandon scolaire, et favorise l'engagement parental (Trudell, 2016). Il contribue à la valorisation des identités culturelles locales et à la reconnaissance de la diversité linguistique au sein de l'école. Cependant, ces bénéfices sont fragiles si l'usage des langues nationales reste limité à l'école et que les langues officielles continuent de dominer l'accès à l'emploi et à l'enseignement supérieur.

4.2.5. Défis et limites observés dans d'autres contextes africains

Les expériences au Niger, au Burkina Faso, au Mali, au Cameroun et en RCA montrent que les programmes pilotes donnent des résultats prometteurs mais sont difficiles à généraliser à cause de la multiplicité des langues et variantes dialectales, la pénurie de ressources humaines et matérielles, la faible inscription institutionnelle dans les politiques éducatives, les résistances culturelles et les représentations sociales valorisant les langues officielles. Les études internationales confirment que l'usage des langues maternelles en début de scolarité améliore les acquis fondamentaux ; la réussite dépend d'une stratégie pédagogique claire, d'une formation adéquate des enseignants et de ressources adaptées, les enjeux sociaux et politiques (prestige des langues officielles, valorisation culturelle, adhésion des parents) conditionnent l'acceptabilité et la pérennité de ces initiatives.

4.3. Enseignements pour les pays du Sahel/Centre-Afrique

Les expériences internationales et régionales sur l'enseignement des langues nationales offrent plusieurs enseignements pertinents pour le Tchad et les pays du Sahel/Centre-Afrique.

4.3.1. Pilotes prometteurs mais difficulté de généralisation

Dans plusieurs pays de la région (Niger, Burkina Faso, Mali, Cameroun, RCA), l'introduction de langues maternelles dans les premières années de scolarisation a montré des résultats positifs en termes de réussite scolaire et de motivation des élèves. Toutefois, ces initiatives restent souvent limitées à des projets pilotes, en raison du coût élevé de la production de manuels, de la formation des enseignants et de la logistique de mise en œuvre.

4.3.2. Importance de la cartographie linguistique et de la standardisation

La diversité linguistique dans ces pays exige une cartographie précise des langues et des dialectes.

La standardisation des orthographes et des supports pédagogiques est cruciale pour assurer la cohérence des apprentissages et permettre la diffusion à plus grande échelle.

4.3.3. Tension entre efficacité pédagogique et représentations sociales

Les familles et les enseignants reconnaissent souvent les bénéfices pédagogiques de l'enseignement en langues maternelles. Cependant, les langues officielles (français, anglais ou arabe) restent perçues comme garantes de réussite scolaire, sociale et professionnelle, ce qui peut limiter l'adhésion à des programmes bilingues ou multilingues.

4.3.4. Gouvernance et durabilité

Les expériences les plus durables sont celles intégrées dans les plans sectoriels nationaux, avec des financements pérennes, des programmes de formation des enseignants et un suivi-évaluation systématique.

Les initiatives isolées ou dépendantes uniquement de financements externes rencontrent des limites de pérennité, souvent dès la fin des projets pilotes.

4.3.5. Synthèse des enseignements pour le Tchad

Pour le Tchad, ces expériences suggèrent : La nécessité de sélectionner les langues nationales prioritaires pour l'enseignement, en fonction du nombre d'élèves et de la couverture territoriale, l'importance de former et accompagner les enseignants à la didactique bilingue, la production de manuels et supports pédagogiques standardisés, l'inscription de l'enseignement des langues nationales dans une politique

nationale claire, avec un suivi régulier et une évaluation des impacts pédagogiques ; la sensibilisation des parents et des communautés pour assurer l'adhésion sociale et valoriser la complémentarité entre langues maternelles et langues officielles.

4.4. Spécificités et acquis pour le cas tchadien (ce que dit la littérature)

Le Tchad, caractérisé par une diversité linguistique exceptionnelle, avec plus de 150 langues nationales, présente des particularités qui influencent l'enseignement et l'apprentissage. La littérature disponible sur le pays met en évidence plusieurs points clés :

4.4.1. Diversité linguistique et rôle des langues nationales

Les langues nationales sont très nombreuses et varient selon les régions, avec des densités d'usage différentes. Certaines langues, comme le maba, le sar, le ngambaye, le massa ou l'arabe tchadien, sont plus largement parlées et peuvent servir de support pour l'enseignement pilote. Cette diversité impose des choix stratégiques pour déterminer quelles langues intégrer dans l'éducation, tout en prenant en compte la faisabilité logistique et pédagogique.

4.4.2. Expériences pilotes et acquis pédagogiques

Plusieurs programmes pilotes d'alphabétisation et d'enseignement bilingue ont été mis en place dans certaines régions (Guéra, Logone, Mayo-Kebbi), souvent soutenus par des partenaires techniques et financiers. Les évaluations locales montrent que l'utilisation des langues nationales facilite la compréhension et l'acquisition des savoirs de base, renforce la motivation et la participation des élèves, valorise l'identité culturelle et linguistique, contribuant à une meilleure intégration sociale.

4.4.3. Limites et contraintes observées

Les expériences restent fragiles et limitées : elles ne sont pas généralisées à l'ensemble du territoire tchadien. Les principaux obstacles identifiés dans la littérature sont le manque d'enseignants formés à la didactique bilingue, pénurie de manuels et de supports pédagogiques adaptés, absence d'une politique nationale claire pour l'intégration durable des langues nationales, résistances socioculturelles liées au prestige des langues officielles (français et arabe) et aux attentes sociales pour la réussite scolaire et professionnelle.

4.5. Acceptabilité sociale et culturelle

Les communautés reconnaissent l'utilité des langues nationales pour l'apprentissage initial, mais restent souvent attachées à la maîtrise du français et de l'arabe comme garant de mobilité sociale et professionnelle.

Cette dualité crée une tension entre efficacité pédagogique et valeur perçue des langues officielles, doit être prise en compte dans toute politique éducative. Les expériences tchadiennes confirment le potentiel pédagogique et culturel des langues nationales, mais soulignent la nécessité d'un cadre institutionnel solide, de ressources humaines et matérielles adaptées, et d'une intégration progressive et planifiée pour rendre l'enseignement réellement efficace et durable.

4.5.1. Débats et controverses

L'enseignement des langues nationales dans le système éducatif tchadien et dans les pays du Sahel suscite plusieurs débats et controverses, reflétant à la fois des enjeux pédagogiques, socioculturels et politiques.

4.5.2. Durée et moment de l'enseignement en L1

La littérature souligne que la durée optimale d'enseignement en langue maternelle est cruciale. Certains auteurs préconisent une

utilisation de la L1 pendant 4 à 6 années pour consolider les compétences de base avant la transition vers le français ou l'arabe (Heugh, 2011). Les dispositifs de « transition rapide » ou d'usage limité de la L1 montrent souvent des résultats mitigés, suscitant des débats sur la meilleure stratégie d'alternance ou de co-enseignement.

4.5.3. Choix des langues nationales à enseigner

La multiplicité des langues au Tchad soulève la question de sélection des langues prioritaires : faut-il privilégier les langues les plus parlées, les langues régionales ou essayer de couvrir un maximum de langues ? Cette décision implique un arbitrage entre faisabilité, équité et représentativité culturelle, et fait l'objet de débats parmi les chercheurs, les décideurs et les communautés.

4.5.4. Standardisation contre pluralité dialectale

L'adoption de manuels et supports pédagogiques standardisés nécessite une uniformisation des alphabets et des variantes dialectales, ce qui peut entrer en tension avec la diversité linguistique locale.

La controverse porte sur le compromis à trouver entre cohérence pédagogique et respect des variations culturelles et linguistiques.

4.5.5. Évaluation et certification

Les examens et évaluations sont généralement en français ou en arabe, ce qui limite la reconnaissance officielle des acquis obtenus en langues nationales. Cela soulève la question : comment évaluer les compétences acquises en L1 et garantir leur transition vers la réussite dans la L2 ?

4.5.6. Enjeux sociopolitiques et représentations sociales

Les langues officielles restent fortement associées au pouvoir, à la réussite scolaire et professionnelle, tandis que les langues

nationales sont perçues comme des langues « domestiques » ou « secondaires ». Cette hiérarchie influence l'adhésion des enseignants, des parents et des décideurs, et constitue un obstacle à la généralisation des programmes d'enseignement en L1.

4.5.7. Financement et pérennité

Les initiatives expérimentales dépendent souvent de projets pilotes financés par des partenaires internationaux, ce qui pose des questions sur la durabilité et l'extension à l'échelle nationale.

La controverse porte sur la capacité de l'État à institutionnaliser l'enseignement des langues nationales avec des budgets récurrents et une planification à long terme. Les débats et controverses montrent que l'intégration des langues nationales dans le système éducatif tchadien est à la fois : Un levier pédagogique et culturel pour améliorer la réussite scolaire et valoriser les identités locales, un défi institutionnel et politique, nécessitant des arbitrages sur la durée, le choix des langues, la standardisation et l'évaluation, une question de faisabilité sociale et économique, liée aux représentations, aux financements et à l'organisation du système éducatif.

4.6. Pistes méthodologiques dégagées par la littérature

L'analyse de la littérature internationale et régionale sur l'enseignement des langues nationales permet de dégager plusieurs approches méthodologiques utiles pour étudier ce phénomène au Tchad.

4.6.1. Modèles curriculaires et séquences pédagogiques

Les recherches recommandent d'introduire la langue maternelle comme médium principal durant les premières années de scolarisation (cycles 1 et 2), puis d'introduire progressivement la langue officielle comme matière, avant de l'utiliser comme

co-médium. Les séquences doivent être progressives et graduées, avec des objectifs clairs pour la maîtrise de la lecture, de l'écriture et des notions fondamentales dans les deux langues.

4.6.2. Développement de ressources pédagogiques

La production de manuels et supports adaptés à chaque langue est indispensable : textes gradués, glossaires terminologiques, fiches de phonologie et guides de didactique bilingue. La standardisation des alphabets et des variantes dialectales facilite l'élaboration de ces ressources et leur diffusion à grande échelle.

4.6.3. Formation et accompagnement des enseignants

La réussite des programmes dépend largement de la formation initiale et continue des enseignants à la pédagogie bilingue. Les enseignants doivent être capables de gérer la classe multilingue, de pratiquer un translangaging guidé, et d'évaluer les élèves dans la langue d'enseignement.

4.6.4. Gouvernance et intégration institutionnelle

Les expériences les plus pérennes sont celles intégrées dans les plans sectoriels nationaux, avec un financement récurrent et un suivi-évaluation systématique. Les partenariats avec les universités, instituts linguistiques et ONG spécialisées renforcent l'efficacité et la durabilité des initiatives.

4.6.5. Suivi et évaluation des programmes

Les indicateurs clés incluent : Maîtrise du décodage et de la compréhension en L1 ; Progression dans la langue officielle (français ou arabe) ; Taux de rétention et de réussite scolaire ; Implication des parents et des communautés. Les évaluations doivent être réalisées dans la langue d'enseignement pour mesurer précisément les acquis et ajuster les stratégies pédagogiques.

5. Présentation des Résultats

La présentation des résultats vise à exposer de manière claire et systématique les données collectées auprès des acteurs du système éducatif tchadien (enseignants, élèves, parents, responsables éducatifs) concernant l'enseignement des langues nationales, en mettant en évidence les atouts, limites et perceptions.

5.1. Profil des participants

L'étude a impliqué différents acteurs du système éducatif tchadien afin de recueillir des informations diversifiées sur l'enseignement des langues nationales.

Tableau N°1 : Répartition des enseignants

SEXE	EFFECTIF	%
MASCULIN	70	70%
FEMININ	30	30%
TOTAL	100	100%

Source : Enquête du terrain de février 2026

Nombre et répartition : 100 enseignants issus de écoles primaires publiques et privées dans plusieurs régions du Tchad.

Sexe : 70 % hommes et 30 % femmes.

Âge : majorité entre 25 et 45 ans.

Niveau de formation 15 % détenteurs d'un diplôme universitaire en éducation, 85 % avec une formation professionnelle en enseignement.

Expérience : expérience moyenne de 5 années dans l'enseignement, dont 3 années spécifiquement dans l'enseignement bilingue ou l'usage des langues nationales.

Tableau N°2 : Répartition des élèves par âge

Âge	EFFECTIF	%
8-9	80	40%
10-12	120	60%
TOTAL	200	100%

Source : Enquête du terrain de février 2026

Dans ce tableau, le nombre des élèves dont l'âge varie entre 8 à 9 ans, sont au nombre 80 élèves soit un taux de 40%, ceux dont l'âge varie entre 10 à 12 ans sont au nombres de 120 soit un taux de 60%.

Tableau N°3 : Répartition des élèves par niveau

Niveau	EFFECTIF	%
Cours Préparatoire (CP)	130	65%
Cours Moyen (CM)	70	35%
TOTAL	200	100%

Source : Enquête du terrain de février 2026

Dans ce tableau, le niveau scolaire de cours préparatoire (CP) est de 130 élèves soit un taux de 65%, cours moyen (CM) 70 élèves, soit un taux de 35%.

Tableau N°4 : Répartition des langues parlé par les élèves

LANGUES	EFFECTIF	%
Sar	65	32,50
Maba	50	25,00
Massa	35	17,50
Autres langues	50	25,00
TOTAL	200	100,00

Source : Enquête du terrain de février 2026

Langue maternelle : diversité linguistique avec 32.50 % parlant le sar, 25 % le maba, 17.50 % le massa, et 25 % autres langues locales.

Exposition aux langues officielles : français ou arabe enseigné à partir de la 2^e année selon les programmes.

Tableau N°5 : Répartition des parents selon leurs niveaux scolaires

Profil des parents	EFFECTIF	%
Niveau primaire	4	10,00
Niveau secondaire	5	12,50
Niveau Universitaire	3	7,50
Aucun niveau scolaire	28	70,00
TOTAL	40	100,00

Source : Enquête du terrain de février 2026

Nombre et profil : 40 parents interviewés, représentant différentes communautés et niveaux socio-économiques. Niveau d'éducation : 70 % non pas été à l'école, 10 % avec un niveau primaire, 15.50 % niveau secondaire 7.50 % avec un niveau universitaire.

Tableau N°6 : Répartition des parents selon leurs niveaux scolaires

Profession des parents	EFFECTIF	%
Agriculteur	16	40,00
Commerçant	11	27,50
Artisans	8	20,00
Fonctionnaire	5	12,50
TOTAL	40	100,00

Source : Enquête du terrain de février 2026

Nombre et profil : 40 parents interviewés, représentant différentes professions. Les agriculteurs sont à 40 %, 27,50 % sont des commerçant, 20 % sont des artisans et 12.50 % sont des fonctionnaires.

La perception des langues et l'intérêt pour l'apprentissage en langue maternelle mais attachement à la maîtrise du français ou de l'arabe pour la réussite scolaire et professionnelle.

Responsables éducatifs

Nombre et rôle : 15 inspecteurs et responsables pédagogiques chargés du suivi des programmes scolaires.

Expérience : 20 années en gestion éducative et 8 années spécifiquement dans les programmes pilotes d'enseignement des langues nationales. Responsabilités : suivi des enseignants, évaluation des apprentissages, coordination avec les partenaires techniques et financiers.

5.2. Atouts perçus de l'enseignement des langues nationales

Les données recueillies auprès des enseignants, élèves, parents et responsables éducatifs révèlent plusieurs atouts majeurs liés à l'usage des langues nationales dans l'enseignement.

Facilitation de l'apprentissage

Les enseignants rapportent que l'utilisation de la langue maternelle permet aux élèves de comprendre plus facilement les notions scolaires, notamment en lecture, écriture et mathématiques. Les élèves manifestent une meilleure appropriation des contenus, ce qui réduit les difficultés d'apprentissage initiales.

Motivation et participation des élèves

L'enseignement dans la langue maternelle favorise la confiance en soi, l'expression orale et la participation active en classe. Les

élèves se sentent plus à l'aise pour poser des questions, interagir avec leurs pairs et participer aux activités pédagogiques.

Valorisation culturelle et identitaire

Les langues nationales permettent de renforcer l'identité culturelle et linguistique des élèves.

Les activités pédagogiques intégrant les langues locales favorisent le respect des traditions et la transmission des savoirs culturels au sein de l'école.

Implication des parents et des communautés

Les parents constatent que leurs enfants progressent plus rapidement lorsqu'ils apprennent dans leur langue maternelle. Cette perception favorise une meilleure collaboration entre les familles et l'école, et encourage le suivi des apprentissages à domicile.

Effets sur la réussite scolaire

Les enseignants et responsables éducatifs soulignent que l'usage des langues nationales contribue à réduire le redoublement et l'abandon scolaire. Les élèves formés en L1 montrent une transition plus aisée vers la langue officielle (français ou arabe) dans les années suivantes. L'usage des langues nationales est perçu comme un levier pédagogique et culturel important, favorisant la compréhension et la maîtrise des savoirs de base, la motivation et la participation des élèves, la valorisation de l'identité culturelle et linguistique et l'implication des parents et la réussite scolaire globale.

5.3. Limites et difficultés identifiées

Malgré les atouts pédagogiques et culturels de l'enseignement des langues nationales, les résultats de l'étude mettent en évidence plusieurs contraintes et obstacles qui freinent son efficacité et sa généralisation.

Limites institutionnelles

Manque de formation des enseignants : une majorité d'enseignants n'a pas reçu de formation spécifique à la didactique bilingue ou à l'usage pédagogique des langues nationales. Insuffisance des ressources pédagogiques : pénurie de manuels scolaires, guides didactiques et supports adaptés aux différentes langues locales. Absence de cadre national clair : l'enseignement des langues nationales reste souvent piloté par des projets ponctuels, sans intégration complète dans les programmes officiels.

Limites socioculturelles

Prestige des langues officielles : le français et l'arabe sont perçus comme les langues de la réussite scolaire, sociale et professionnelle. Résistance de certaines familles et enseignants : certains parents craignent que l'apprentissage en langue nationale retarde la maîtrise du français ou de l'arabe. Diversité linguistique : la multiplicité des langues et dialectes complique le choix des langues à enseigner et la standardisation des supports.

Limites opérationnelles et logistiques

Transition mal planifiée vers la langue officielle : certaines écoles introduisent trop rapidement le français ou l'arabe, ce qui peut perturber la progression des élèves. Dépendance aux projets pilotes : beaucoup d'initiatives dépendent de financements externes et ne sont pas durables à l'échelle nationale. Couverture géographique limitée : les programmes en langues nationales concernent surtout certaines régions, laissant de nombreux élèves sans accès à ce type d'enseignement.

Limites liées à l'évaluation

Les examens et évaluations officielles sont souvent en français ou en arabe, ce qui ne prend pas en compte les acquis obtenus

en L1 et limite la reconnaissance formelle des compétences des élèves. Les limites identifiées montrent que, pour être pleinement efficaces, les programmes d'enseignement des langues nationales nécessitent une formation continue et spécialisée des enseignants, la production de ressources pédagogiques adaptées, une intégration institutionnelle et durable dans les programmes officiels et une sensibilisation des parents et des communautés pour valoriser les langues nationales sans compromettre la maîtrise des langues officielles.

5.4. Perceptions des différents acteurs

L'étude a permis de recueillir les points de vue de quatre catégories d'acteurs : enseignants, élèves, parents et responsables éducatifs. Ces perceptions mettent en lumière les forces, limites et enjeux socioculturels de l'enseignement des langues nationales.

Perception des enseignants

Les enseignants reconnaissent que l'usage des langues nationales facilite la compréhension et l'acquisition des connaissances. Ils apprécient la participation active des élèves, qui sont plus confiants et motivés lorsqu'ils apprennent dans leur langue maternelle. Cependant, ils déplorent le manque de formation spécifique, l'absence de manuels adaptés et la complexité de gérer la diversité linguistique en classe.

Perception des élèves

Les élèves se déclarent plus à l'aise et confiants dans leur apprentissage lorsque la langue d'enseignement est leur langue maternelle. Ils participent davantage aux activités orales et comprennent mieux les notions de base. Certains expriment néanmoins une inquiétude concernant la maîtrise du français ou de l'arabe, perçues comme essentielles pour la réussite scolaire future.

Perception des parents

Les parents constatent que leurs enfants progressent plus rapidement et comprennent mieux les contenus enseignés en langue maternelle. Ils sont favorables à l'enseignement des langues nationales mais restent attachés à la maîtrise du français ou de l'arabe, considérées comme garantes de la réussite scolaire et professionnelle. Certains parents expriment des craintes que l'apprentissage en L1 limite l'accès à l'enseignement secondaire et aux opportunités futures.

Perception des responsables éducatifs

Les responsables éducatifs reconnaissent les bénéfices pédagogiques et culturels de l'enseignement des langues nationales. Ils mettent en évidence les difficultés institutionnelles, telles que le manque de ressources, la faible formation des enseignants et la dépendance aux financements externes.

Ils soulignent également l'importance de mettre en place des stratégies de transition efficaces vers les langues officielles pour assurer la continuité des apprentissages. Les perceptions convergent sur le fait que : L'enseignement en langues nationales améliore la compréhension, la participation et la motivation des élèves, les limites principales résident dans les ressources, la formation et la standardisation, la réussite du dispositif dépend de l'équilibre entre valorisation des langues locales et maîtrise des langues officielles, ainsi que de l'adhésion des parents et communautés.

5.5. Synthèse des résultats principaux

L'analyse des données recueillies auprès des enseignants, élèves, parents et responsables éducatifs permet de dégager les principaux enseignements concernant l'enseignement des langues nationales au Tchad.

Atouts majeurs

Facilitation de l'apprentissage : les élèves comprennent mieux les notions de base et progressent plus rapidement dans la lecture, l'écriture et les mathématiques. Motivation et participation : l'usage des langues maternelles renforce la confiance en soi et la participation active en classe. Valorisation culturelle : les langues nationales permettent de renforcer l'identité culturelle et linguistique des élèves et d'impliquer les communautés dans le processus éducatif. Transition vers la L2 facilitée : une scolarisation initiale en langue maternelle prépare mieux les élèves à l'apprentissage du français ou de l'arabe.

Limites et contraintes

Institutionnelles : manque de formation des enseignants, pénurie de manuels et supports pédagogiques, absence de cadre national clair. Socioculturelles : prestige des langues officielles limitant l'adhésion sociale, crainte des parents concernant la réussite scolaire future. Opérationnelles : diversité linguistique compliquant la standardisation, transition parfois mal planifiée vers les langues officielles, dépendance aux projets pilotes financés par des partenaires externes. Évaluatives : examens en français ou arabe qui ne prennent pas en compte les acquis en L1, limitant la reconnaissance officielle des compétences acquises.

Convergences et divergences dans les perceptions

Tous les acteurs reconnaissent les bénéfices pédagogiques et culturels de l'enseignement en langues nationales. Les divergences apparaissent principalement sur les priorités et modalités de transition vers les langues officielles, la sélection des langues à enseigner et les ressources disponibles. Les résultats montrent que l'enseignement des langues nationales constitue un levier important pour l'amélioration des apprentissages et la valorisation culturelle, mais que son

efficacité est conditionnée par : Une formation adéquate des enseignants, la production de ressources pédagogiques adaptées, une politique éducative claire et durable, l'adhésion des parents et des communautés.

6. Interprétation des Résultats

L'analyse des résultats de l'étude sur l'enseignement des langues nationales au Tchad, confrontée à la littérature internationale et régionale, permet de dégager plusieurs enseignements clés.

6.1. Atouts pédagogiques confirmés

L'analyse des données recueillies confirme que l'usage des langues nationales dans l'enseignement primaire au Tchad apporte des avantages pédagogiques significatifs, en cohérence avec les observations faites dans d'autres contextes multilingues africains.

Amélioration de la compréhension et de l'apprentissage

Les élèves comprennent plus facilement les notions de base (lecture, écriture, mathématiques) lorsqu'elles sont enseignées dans leur langue maternelle. La littérature souligne que la maîtrise initiale de la L1 facilite l'acquisition de la L2, car les élèves peuvent transférer les compétences cognitives et linguistiques acquises (Benson, 2004).

Motivation et engagement scolaire

L'utilisation de la L1 renforce la confiance en soi et la participation en classe, encourageant les élèves à poser des questions et à interagir avec leurs pairs. Les enseignants rapportent que les élèves sont plus attentifs et actifs lors des activités pédagogiques en langue maternelle.

Transition facilitée vers la langue officielle

Les élèves formés en L1 montrent une meilleure adaptation lorsqu'ils commencent à apprendre le français ou l'arabe, ce qui réduit le décrochage scolaire et favorise la réussite à moyen terme. Cette observation est en accord avec les expériences menées au Niger et au Burkina Faso, où l'enseignement bilingue a permis une progression plus rapide en langue seconde.

Acquisition de compétences transversales

L'apprentissage en langue maternelle permet aux élèves de développer des compétences de communication, de raisonnement et de résolution de problèmes dès le primaire. Ces compétences servent de base pour l'apprentissage futur dans les matières scientifiques et littéraires.

Les résultats confirment que l'enseignement en langues nationales constitue un levier pédagogique important au Tchad, en : Facilitant la compréhension et la maîtrise des savoirs de base, motivant les élèves et favorisant leur participation, assurant une transition plus efficace vers les langues officielles, développant des compétences cognitives et transversales utiles pour la scolarité future.

6.2. Valorisation culturelle et sociale

L'enseignement des langues nationales au Tchad ne se limite pas seulement à des bénéfices pédagogiques, il joue également un rôle majeur dans la valorisation culturelle et sociale des élèves et des communautés.

Renforcement de l'identité culturelle

L'utilisation des langues maternelles permet aux élèves de s'approprier leur culture et leur patrimoine linguistique, favorisant un sentiment de fierté et de reconnaissance de leur identité. Les activités pédagogiques intégrant des contes,

proverbes, chansons et traditions locales contribuent à transmettre des savoirs culturels au sein de l'école.

Inclusion sociale et cohésion communautaire

Les langues nationales favorisent l'engagement des parents et des communautés dans le processus éducatif, car ils se sentent reconnus et impliqués. Les programmes en L1 permettent également de réduire les inégalités symboliques entre les langues officielles et les langues locales, contribuant à une plus grande inclusion sociale.

Perception positive des parents et acteurs locaux

Les parents observent que leurs enfants progressent mieux lorsqu'ils apprennent dans leur langue maternelle, et ils soutiennent davantage l'école lorsque celle-ci valorise les langues locales. Cette perception positive est essentielle pour la durabilité et l'acceptation sociale des programmes d'enseignement bilingue ou multilingue.

Effets indirects sur l'apprentissage des langues officielles

La valorisation culturelle de la L1 ne nuit pas à l'apprentissage du français ou de l'arabe ; au contraire, elle crée un contexte d'apprentissage motivant qui facilite la transition vers la L2, comme le montrent plusieurs expériences en Afrique subsaharienne.

L'enseignement des langues nationales contribue à : Renforcer l'identité culturelle des élèves, impliquer les parents et les communautés dans l'éducation, favoriser l'inclusion sociale et réduire les inégalités linguistiques, créer un environnement propice à l'apprentissage des langues officielles.

6.3. Limites structurelles et institutionnelles

Malgré les bénéfices pédagogiques et culturels de l'enseignement des langues nationales, l'étude met en évidence

plusieurs contraintes structurelles et institutionnelles qui freinent son efficacité et sa généralisation au Tchad.

Formation insuffisante des enseignants

Une proportion importante d'enseignants n'a pas reçu de formation spécifique à la didactique bilingue ou à l'usage pédagogique des langues nationales. L'absence de compétences spécialisées limite leur capacité à gérer la diversité linguistique en classe et à mettre en œuvre des stratégies pédagogiques adaptées.

Ressources pédagogiques limitées

La pénurie de manuels scolaires, de guides didactiques et de supports pédagogiques adaptés constitue un obstacle majeur. Les supports existants sont souvent concentrés sur certaines langues régionales, laissant de nombreux élèves sans matériel adapté.

Absence de cadre national clair

L'enseignement des langues nationales repose largement sur des projets pilotes financés par des partenaires internationaux, sans intégration systématique dans les programmes officiels. L'absence d'une politique éducative nationale claire limite la pérennité et l'extension des initiatives.

Défis liés à l'évaluation

Les examens et certifications sont principalement en français ou en arabe, ce qui ne reconnaît pas officiellement les acquis obtenus en L1. Cette situation crée un décalage entre apprentissage et reconnaissance académique, pouvant réduire la motivation des élèves et des enseignants.

Contraintes opérationnelles

La diversité linguistique rend difficile la standardisation des supports et la planification des programmes. La transition vers la langue officielle est parfois mal calibrée, ce qui peut freiner la progression des élèves et augmenter les risques de décrochage. Les limites structurelles et institutionnelles montrent que pour réussir l'enseignement des langues nationales au Tchad, il est nécessaire de : Former et accompagner les enseignants de manière spécialisée, produire des ressources pédagogiques adaptées et accessibles et mettre en place un cadre national clair pour intégrer durablement les langues nationales dans le curriculum ;

6.4. Défis liés à la diversité linguistique

La diversité linguistique au Tchad constitue un atout culturel mais pose également des défis pédagogiques et organisationnels pour l'enseignement des langues nationales.

Multiplicité des langues et dialectes

Le Tchad compte plus de 120 langues et dialectes, ce qui complique le choix des langues à enseigner dans les écoles primaires. La sélection d'une langue prioritaire pour un territoire donné peut exclure certaines communautés, ce qui pourrait susciter des tensions ou une perception d'injustice.

Standardisation des supports pédagogiques

La diversité dialectale rend difficile la création de manuels et supports uniformisés. L'élaboration de normes orthographiques et grammaticales communes pour chaque langue nationale est un processus long et complexe.

Formation des enseignants adaptée à la diversité

Les enseignants doivent être capables de gérer plusieurs langues en classe et d'adapter leur pédagogie aux variations dialectales.

La formation initiale et continue doit inclure des modules sur la gestion de la diversité linguistique et la didactique multilingue.

Transition vers la langue officielle

Une planification inadéquate de la transition de la L1 vers le français ou l'arabe peut freiner la progression scolaire. Les élèves exposés à plusieurs langues locales avant la L2 peuvent avoir des difficultés à transférer certaines compétences linguistiques si la transition n'est pas progressive et structurée.

Implications sociopolitiques

Les choix linguistiques peuvent générer des questions d'équité et de représentativité, affectant de ce fait l'acceptation sociale des programmes. Il est crucial d'associer les communautés locales et les parents dans les décisions pour assurer l'adhésion et la durabilité du dispositif.

Les défis liés à la diversité linguistique montrent que : La multiplicité des langues nécessite une planification attentive et inclusive, la standardisation des supports et des alphabets est indispensable pour la cohérence pédagogique, la formation des enseignants doit intégrer la didactique multilingue et la transition vers les langues officielles doit être progressive et adaptée aux contextes locaux.

6.5. Synthèse interprétative

L'analyse des résultats de l'étude, confrontée à la littérature internationale et régionale, permet de dégager une vision globale des enjeux de l'enseignement des langues nationales au Tchad.

Bénéfices pédagogiques confirmés

L'enseignement en langue maternelle améliore la compréhension des notions fondamentales, favorise la participation active des élèves et facilite la transition vers les langues officielles. Ces constats confirment les résultats d'autres

expériences africaines (Niger, Burkina Faso, Mali), où l'usage de la L1 en début de scolarisation est un levier de réussite scolaire.

Atouts culturels et sociaux

Les langues nationales renforcent l'identité culturelle et linguistique des élèves, valorisent les savoirs locaux et favorisent l'engagement des parents et des communautés. La reconnaissance sociale et culturelle des langues locales contribue à l'inclusion et à la cohésion sociale dans le contexte scolaire.

Limites et contraintes structurelles

Les principales limites sont institutionnelles (manque de formation, absence de ressources et de cadre national), opérationnelles (diversité linguistique, transition mal planifiée) et évaluatives (absence de reconnaissance des acquis en L1). Ces contraintes soulignent que les programmes pilotes ne peuvent être efficaces que s'ils sont intégrés dans une politique éducative nationale cohérente.

Défis liés à la diversité linguistique

La multiplicité des langues locales rend complexe le choix des langues d'enseignement et la standardisation des supports. Une gestion rigoureuse de la diversité linguistique, associée à une formation adaptée des enseignants, est indispensable pour garantir l'efficacité du dispositif.

La synthèse interprétative montre que l'enseignement des langues nationales au Tchad constitue un levier stratégique pour l'apprentissage, la motivation des élèves et la valorisation culturelle.

Cependant, son succès dépend de : Une formation spécialisée et continue des enseignants, la production et la standardisation de ressources pédagogiques adaptées, une politique éducative

nationale claire et durable et l'implication des parents et des communautés pour garantir l'adhésion sociale.

7. Discussion des Résultats

La discussion des résultats de l'étude sur l'enseignement des langues nationales au Tchad permet de mettre en perspective les observations empiriques avec les travaux existants, d'identifier les implications pédagogiques et socioculturelles, et de dégager des pistes pour l'amélioration du système éducatif.

7.1. Confirmation des bénéfices pédagogiques

Les résultats de l'étude confirment que l'enseignement des langues nationales au Tchad présente des avantages pédagogiques indéniables, en particulier dans l'apprentissage des savoirs de base.

Facilitation de la compréhension et de l'apprentissage

L'utilisation de la langue maternelle permet aux élèves de comprendre plus facilement les concepts fondamentaux en lecture, écriture et mathématiques. Les observations concordent avec les études de Benson (2004) et Heugh (2011), qui soulignent que la L1 sert de support cognitif et linguistique pour l'acquisition de la L2.

Renforcement de la motivation et de l'engagement scolaire

Les élèves se montrent plus attentifs, confiants et participatifs lorsque l'enseignement est dispensé dans leur langue maternelle. L'engagement accru des élèves favorise la réussite scolaire, la réduction du redoublement et le décrochage scolaire.

Transition facilitée vers les langues officielles

Les compétences acquises en L1 facilitent l'apprentissage ultérieur du français ou de l'arabe, réduisant les difficultés de

transition entre L1 et L2. Ces observations confirment les expériences menées dans d'autres pays africains multilingues, où l'enseignement bilingue contribue à une meilleure performance en langue seconde.

Développement de compétences transversales

L'usage de la langue maternelle permet aux élèves de développer des compétences de raisonnement, de communication et de résolution de problèmes, utiles pour les apprentissages futurs dans toutes les matières.

L'enseignement en langues nationales constitue un levier pédagogique majeur au Tchad, car il : Facilite la compréhension et l'acquisition des savoirs de base, renforce la motivation et la participation des élèves, favorise une transition efficace vers les langues officielles et développe des compétences transversales utiles pour la scolarité future.

7.2. Impact socioculturel et communautaire

Au-delà des bénéfices pédagogiques, l'enseignement des langues nationales au Tchad joue un rôle central dans la valorisation culturelle et l'implication des communautés.

Renforcement de l'identité culturelle

L'utilisation des langues maternelles permet aux élèves de s'approprier leur patrimoine linguistique et culturel, favorisant un sentiment de fierté et d'appartenance. Les activités pédagogiques intégrant les contes, proverbes, chansons et traditions locales contribuent à transmettre les savoirs culturels et à valoriser les pratiques locales.

Engagement des parents et des communautés

Les parents constatent que leurs enfants progressent mieux lorsqu'ils apprennent dans leur langue maternelle, ce qui renforce leur soutien à l'école. L'adhésion des communautés est

essentielle pour la durabilité des programmes éducatifs et pour garantir l'inclusion des élèves issus de diverses langues locales.

Inclusion sociale et cohésion

L'enseignement des langues nationales contribue à réduire les inégalités symboliques entre les langues locales et les langues officielles, favorisant l'inclusion et la cohésion sociale dans le contexte scolaire. Cette reconnaissance sociale des langues locales permet aux élèves de se sentir valorisés et légitimes dans leur apprentissage.

Effets sur l'apprentissage des langues officielles

La valorisation de la L1 crée un environnement favorable pour l'apprentissage du français ou de l'arabe. Les expériences internationales montrent que la maîtrise initiale de la L1 améliore la performance en L2, confirmant que la dimension socioculturelle soutient également les objectifs pédagogiques. L'enseignement des langues nationales a un impact socioculturel et communautaire majeur au Tchad, en : Renforçant l'identité culturelle des élèves, favorisant l'engagement des parents et des communautés, promouvant l'inclusion sociale et la cohésion et créant un contexte favorable à l'apprentissage des langues officielles.

7.3. Limites institutionnelles et défis opérationnels

Malgré les bénéfiques pédagogiques et socioculturels de l'enseignement des langues nationales, l'étude met en évidence plusieurs contraintes structurelles et opérationnelles qui limitent l'efficacité et la généralisation de ce dispositif au Tchad.

Manque de formation spécialisée des enseignants

Une grande partie des enseignants n'a pas reçu de formation spécifique à la didactique des langues nationales ou à l'enseignement bilingue. Cette lacune limite leur capacité à

gérer la diversité linguistique en classe et à appliquer des méthodes pédagogiques adaptées.

Insuffisance des ressources pédagogiques

La pénurie de manuels scolaires, guides et supports adaptés constitue un obstacle majeur. Les ressources existantes sont souvent limitées à certaines langues, laissant de nombreux élèves sans matériel pédagogique approprié.

Absence de cadre national clair

L'enseignement des langues nationales dépend largement de programmes pilotes ou de projets financés par des partenaires internationaux, ce qui empêche une intégration systématique dans les programmes officiels. L'absence d'une politique éducative nationale claire limite la pérennité et l'extension du dispositif à l'ensemble du territoire.

Défis liés à l'évaluation

Les examens et certifications sont principalement en français ou en arabe, ce qui ne reconnaît pas officiellement les acquis en langue maternelle. Cette situation peut démotiver élèves et enseignants, malgré les progrès réalisés en L1.

Contraintes opérationnelles

La diversité linguistique rend difficile la standardisation des supports et des programmes. La transition vers la langue officielle est parfois mal planifiée, ce qui peut freiner la progression des élèves et augmenter le risque de décrochage scolaire.

Les limites institutionnelles et défis opérationnels montrent que la réussite de l'enseignement des langues nationales au Tchad nécessite une formation spécialisée et continue des enseignants, la production et la standardisation de supports pédagogiques adaptés, l'élaboration d'un cadre national clair et durable et la

planification progressive et structurée de la transition vers les langues officielles.

7.4. Tension entre L1 et L2

L'enseignement des langues nationales (L1) et la nécessité de maîtriser les langues officielles (L2 : français ou arabe) créent une tension structurelle et pédagogique dans le système éducatif tchadien.

Pression sociale et attentes des parents

Les parents perçoivent le français et l'arabe comme des langues de réussite scolaire et professionnelle, ce qui exerce une pression sur les écoles pour introduire rapidement la L2. Cette pression peut réduire le temps consacré à l'enseignement en L1, limitant les bénéfices pédagogiques et culturels identifiés.

Transition mal planifiée

Dans certaines écoles, le passage de la L1 à la L2 se fait trop tôt ou de manière abrupte, ce qui perturbe la progression des élèves et augmente le risque de décrochage scolaire. Une transition inadéquate annule partiellement les avantages cognitifs et linguistiques acquis en L1.

Risque de dévalorisation des langues nationales

Si l'accent est mis exclusivement sur les langues officielles, les élèves peuvent percevoir leur langue maternelle comme secondaire ou inutile, ce qui impacte négativement l'identité culturelle et la motivation.

Besoin d'un équilibre pédagogique

La littérature et les résultats de l'étude montrent que l'articulation progressive et planifiée entre L1 et L2 est essentielle. Une stratégie graduelle, où la L1 est utilisée comme support pour l'apprentissage de la L2, permet de préserver les

avantages pédagogiques et culturels tout en assurant la maîtrise des langues officielles.

La tension entre L1 et L2 souligne que la réussite de l'enseignement bilingue au Tchad dépend d'une transition progressive et structurée entre L1 et L2, d'un équilibre entre valorisation de la langue maternelle et apprentissage des langues officielles et de la sensibilisation des parents et des communautés pour soutenir cette approche équilibrée.

7.5. Implications pour la politique éducative

Les résultats de l'étude mettent en évidence plusieurs implications concrètes pour la planification et la mise en œuvre de l'enseignement des langues nationales au Tchad.

Intégration durable dans le curriculum national

Il est essentiel de formaliser l'enseignement des langues nationales dans les programmes scolaires officiels, au lieu de le limiter à des projets pilotes. Une intégration durable permet de garantir la cohérence pédagogique et la pérennité des initiatives sur l'ensemble du territoire national.

Formation et accompagnement des enseignants

La réussite du dispositif dépend de la formation initiale et continue des enseignants, incluant la didactique bilingue, la gestion de la diversité linguistique et la production de supports pédagogiques adaptés. Des programmes de mentorat et de renforcement des compétences peuvent améliorer la qualité de l'enseignement en L1 et la transition vers la L2.

Production et standardisation des ressources pédagogiques

La création de manuels, guides et supports adaptés aux différentes langues nationales est cruciale pour assurer la cohérence et l'efficacité de l'enseignement. La standardisation des alphabets, de la grammaire et du vocabulaire contribue à faciliter la formation des enseignants et l'évaluation des élèves.

Gestion de la diversité linguistique

La multiplicité des langues locales nécessite une planification inclusive, tenant compte des spécificités régionales et des attentes communautaires. La consultation des parents et des communautés locales permet de sélectionner les langues prioritaires et de favoriser l'adhésion sociale.

Transition progressive vers les langues officielles

Les programmes doivent prévoir une transition structurée de la L1 vers le français ou l'arabe, afin de préserver les acquis cognitifs et linguistiques des élèves. Cette transition doit être accompagnée par des stratégies pédagogiques claires et adaptées au contexte local.

Évaluation et reconnaissance des acquis

Les examens et évaluations devraient prendre en compte les compétences acquises en L1, afin de valoriser les progrès des élèves et de motiver les enseignants. L'intégration de la L1 dans les dispositifs d'évaluation contribue à réduire le décrochage et à renforcer la légitimité du programme.

Pour une mise en œuvre efficace des langues nationales au Tchad, la politique éducative doit intégrer durablement la L1 dans le curriculum, former et accompagner les enseignants, produire et standardiser les ressources pédagogiques, gérer de manière inclusive la diversité linguistique, assurer une transition progressive vers les langues officielles et évaluer et reconnaître les acquis en L1.

La discussion des résultats de l'étude sur l'enseignement des langues nationales au Tchad permet de tirer plusieurs enseignements clés.

Bénéfices pédagogiques confirmés, l'usage des langues maternelles améliore la compréhension des notions fondamentales, favorise la participation et la motivation des

élèves, et facilite la transition vers le français ou l'arabe. Impact socioculturel et communautaire : l'enseignement en L1 renforce l'identité culturelle, valorise les savoirs locaux et favorise l'engagement des parents et des communautés, contribuant ainsi à l'inclusion et à la cohésion sociale. Limites institutionnelles et défis opérationnels : le manque de formation des enseignants, la pénurie de ressources, l'absence de cadre national clair et la diversité linguistique constituent des obstacles majeurs à l'efficacité et à la généralisation du dispositif. Tension entre L1 et L2 : la nécessité de maîtriser les langues officielles crée des pressions sur le système éducatif, rendant indispensable une transition progressive et planifiée qui préserve les acquis pédagogiques et culturels. Implications pour la politique éducative : pour maximiser les bénéfices de l'enseignement des langues nationales, il est crucial d'intégrer durablement la L1 dans le curriculum, de former les enseignants, de produire des ressources adaptées, de gérer la diversité linguistique et de reconnaître les acquis en L1 dans les dispositifs d'évaluation. La discussion montre que l'enseignement des langues nationales constitue un levier stratégique pour améliorer les apprentissages. Il permet de renforcer la motivation des élèves et de valoriser les cultures locales. Pour que ce dispositif soit réellement efficace et durable, il doit être accompagné de mesures institutionnelles, pédagogiques et communautaires, permettant de concilier objectifs éducatifs, diversité linguistique et attentes socioculturelles.

Conclusion

L'étude sur l'enseignement des langues nationales dans le système éducatif tchadien met en lumière à la fois les atouts et les limites de ce dispositif, ainsi que ses implications pédagogiques, culturelles et institutionnelles.

L'usage des langues nationales améliore l'apprentissage des savoirs de base, favorise la participation active des élèves et facilite la transition vers le français ou l'arabe. Il contribue également à la valorisation culturelle et identitaire, renforçant l'engagement des parents et des communautés dans l'éducation. Les langues nationales jouent un rôle central dans le développement de compétences transversales, utiles pour la réussite scolaire et la formation future.

L'étude identifie des contraintes institutionnelles (absence de cadre national clair, projets pilotes non pérennes), des difficultés opérationnelles (diversité linguistique, pénurie de ressources) et des défis liés à la transition vers les langues officielles. La tension entre L1 et L2 souligne l'importance d'une planification progressive et équilibrée, permettant de concilier les objectifs pédagogiques et les attentes socioculturelles.

Pour maximiser l'efficacité de l'enseignement des langues nationales, il est nécessaire d'intégrer durablement la L1 dans le curriculum national, de former et accompagner les enseignants de manière spécialisée, de produire et standardiser des ressources pédagogiques adaptées, de gérer la diversité linguistique de manière inclusive, de planifier une transition progressive vers les langues officielles, d'évaluer et reconnaître les acquis en L1 dans le cadre officiel.

L'enseignement des langues nationales peut devenir un levier stratégique pour l'amélioration de la qualité de l'éducation au Tchad, à condition d'adopter une politique éducative cohérente, inclusive et durable. La réussite de ce dispositif repose sur l'articulation entre bénéfices pédagogiques, valorisation culturelle et soutien institutionnel, ainsi que sur l'implication active des communautés.

Bibliographie

- Benson**, 2004. *The Importance of Mother Tongue-Based Schooling for Educational Quality*, UNESCO Paris
- Bamgbose**, 2000. *Language and Exclusion: The Consequences of Language Policies in Africa* LIT Verlag London
- Brock-Utne**, 2007. *Language of Instruction and Quality of Learning in Tanzania and South Africa*, International Review of Education, 53, 5–19
- Heugh**, 2011. *Multilingual Education and Medium of Instruction Policies in Africa: Challenges and Opportunities*, International Review of Education, 57(5-6), 623–644
- Ouédraogo**, 2015. *L'enseignement des langues nationales en Afrique de l'Ouest : Expériences et perspectives*, Presses Universitaires de Ouagadougou
- Ouattara. Y**, 2012. *Enseignement bilingue et apprentissage en Afrique subsaharienne*. Revue Africaine des Sciences de l'Éducation, 8(2), 75–92
- Skutnabb-Kangas & Phillipson**, 1994. *Linguistic Human Rights: Overcoming Linguistic Discrimination*. Berlin: Mouton de Gruyter
- Tchad, Institut National de la Statistique**, 2020. *Rapport sur l'éducation et les langues nationales*, INSEED, N'Djamena
- Tchad, Ministère de l'Éducation Nationale**, 2018. *Politique nationale sur l'enseignement des langues nationales*, MEN, N'Djamena
- UNESCO**, 2010. *Education in a Multilingual World*. Paris, UNESCO Publishing
- UNESCO-IIEP**, 2016. *Guide pratique pour l'enseignement multilingue et bilingue dans les contextes africains*, Paris, UNESCO-IIEP

PROFIL DES ENSEIGNANTS DE SVT ET PERFORMANCE SCOLAIRE DES ELEVES EN SVT AU LYCEE AMADOU KOURAN DAGA DE ZINDER

Akimou TCHAGNAOU¹

Mouhamane Mahaboubou MALAM SANI¹

Wahabi HADI ELH DJIBO¹

¹Université André Salifou /Laboratoire Lettres Education et Communication (LaboLEC)

akimou.tchagnaou@gmail.com

Résumé

Dans la plupart des pays dont le Niger, bon nombre d'enseignants du lycée ne sont pas formés, mais ils ont acquis pas mal d'expériences pour les années passées sur le terrain.

L'étude a pour objectif d'analyser le lien entre le profil des enseignants de SVT et la performance scolaire des élèves en SVT.

Au total, 7 enseignants de SVT de LAKD sont concernés l'étude. Ces enseignants ont répondu au questionnaire portant sur leurs profils et ce qui concerne la performance scolaire des élèves en SVT. Nous avons utilisé les notes obtenues par les élèves encadrés par ces enseignants. Nous avons fait usage de la méthode mixte par analyser les données.

Les principaux résultats révèlent que la performance scolaire des élèves en SVT s'explique par le profil des enseignants de SVT au LAKD. Les élèves encadrés par les enseignants formés ont une bonne performance dans la plupart des cas par rapport aux élèves encadrés par les enseignants non formés.

Mots clés : Profil des enseignants, Performance scolaire, SVT, LAKD.

Abstract

In most countries, including Niger, many high school teachers are not formally trained, but they have acquired considerable experience through years of teaching.

This study aims to analyze the link between the profile of Life and Earth Sciences (SVT) teachers and students' academic performance in SVT.

A total of seven SVT teachers from LAKD participated in the study. These teachers completed a questionnaire about their profiles and their perceptions of students' SVT performance. We used the grades obtained by students taught by these teachers. We employed a mixed-methods approach to analyze the data.

The main findings reveal that students' SVT performance is influenced by the profile of SVT teachers at LAKD. Students taught by trained teachers generally perform better than students taught by untrained teachers.

Keywords : *Teacher profile, Academic performance, SVT, LAKD.*

Introduction

L'enseignement est un métier qui exige la compétence, la résistance et la patience. Pour avoir cette qualité, les enseignants doivent être formés dans l'école normale ou dans les FSE, ce qui leur permet d'avoir le bon profil pour enseigner.

Le profil des enseignants est donc une qualification des enseignants selon notre étude c'est-à-dire le niveau atteint par les enseignants dans leurs matières à enseigner (Gaston Mialaret, 1979). En Afrique francophone en générale et Au Niger en particulier, la qualification des enseignants est en petite quantité et par contre les enseignants non qualifiés sont en quantité suffisante, ce qui explique toujours d'avoir les résultats non satisfaisants. Dans la relation de l'enseignement/apprentissage, il y a des facteurs qui influencent dans le deux sens la performance scolaire des élèves. Ces facteurs sont liés à l'établissement d'une part et d'autre part liée aux enseignants. Notre étude cherche à étudier le lien qui existe entre la performance scolaire des élèves en SVT et le profil des enseignants de SVT au LAKD. Concernant cette matière, la plupart des enseignants au Niger sont non qualifiés, ce qui est à la base d'une faible performance scolaire en SVT.

Les diplômés des enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre sont des diplômés scientifiques qui relient la science de la vie (biologie) et la science de la terre (géologie). Ces deux

branches visent à dégager les notions des concepts qui expliquent les êtres vivants et le fonctionnement de planète. L'enseignement de SVT au lycée qualifiant la spécialisation qui inculque aux élèves les notions scientifiques et techniques. Il fait appeler à l'expérimentation au laboratoire, l'observation sur le terrain.

Il y a peu d'étude tente à d'expliquer le profil des enseignants d'une discipline mais il y a pour le profil des enseignants en général. Le profil des enseignants pour les deux associations ; collèges du Québec et des institutions d'enseignement secondaire est, sexe, âge, état de vie, années d'expérience dans l'enseignement et études post-secondaires (Gingras Paul-Emile). Le profil des enseignants comme qualifications pédagogiques et professionnelles des enseignants qui facilitent l'apprentissage des élèves, qui aident aussi aux élèves de satisfaire leur besoin pour bien étudier (Gboméné Hervé, 2014), selon ce dernier en Côte d'Ivoire, les enseignants qualifiés sont des enseignants titulaires d'un Certificat d'Aptitude Pédagogique des Professeurs de Collège (CAP/PC) et des Professeurs de Lycée (CAP/PL).

Selon le Centre d'analyse stratégique des recherches sur l'effet enseignant, les études livrent des résultats correspondants qui peuvent être aujourd'hui jugés robuste : premièrement, l'efficacité de l'enseignant explique une part significative des différences de progression constatée chez les élèves ; deuxièmement, l'effet enseignant est supérieur à l'effet établissement.

Les déterminants de la performance scolaires des élèves en fonction des différents facteurs. Senayah et *al.*, (2016) révèlent que plusieurs facteurs dans la situation d'enseignement-apprentissage sont susceptibles d'influencer la performance scolaire des élèves. Parmi ces facteurs, ceux liés aux enseignants, aux élèves, à l'institution et à l'origine sociale de

l'élève etc. Ces auteurs proposaient eux même de leur intéresser aux facteurs liés à l'enseignant à travers sa qualification.

Selon Kouakou Noel et *al.*, (2015) les facteurs qui déterminent les performances scolaires des élèves sont les enseignants formés, origine sociale des élèves et type de l'établissement fréquenté, l'environnement familial des élèves, les facteurs liés à l'établissement scolaire (l'établissement ayant des faibles performances c'est qui a des enseignants non qualifiés et c'est qui a de performance meilleure, l'établissement non mixte).

Une étude réalisée par Augustin Issoy et Homer Lifulu Aloko (2019) sur les caractéristiques de l'enseignant face à la performance scolaire des élèves. Cette étude basée sur les caractéristiques démographiques, les qualifications, l'expérience de l'enseignant et la composition de la classe ; elle a abouti aux résultats ci-après : deux caractéristiques du background démographique de l'enseignant (l'âge et sexe) se sont révélées significativement agissantes sur les performance scolaire , des qualifications(niveau d'études ou diplôme, formation initiale) de l'enseignant et expérience (la durée du diplôme et l'ancienneté dans l'enseignement) ont eu un effet sur les performance des élèves et à la composition de la classe, un effet significatif par rapport au nombre des élèves et au pourcentage des filles dans la classe.

Cet article est structuré en 3 points qui sont : méthodologie, résultats et discussion.

1. Méthodologie

Il s'agit du terrain d'étude, de la population d'étude, des méthodes de collecte et d'analyse des données.

1.1. Cadre d'étude

L'étude s'est réalisée au sein de lycée Amadou Kouran Daga de Zinder ville (Niger). Cet établissement est le plus ancien

établissement de la région de Zinder avec l'effectif des élèves suffisants des filles comme les garçons à partir de la seconde jusqu'à la terminale. Il est situé dans la commune 1 de la ville de Zinder.

1.2. Population d'étude

Notre population ciblée est les enseignants des SVT au Lycée Amadou Kouran Daga (LAKD) et du personnel administratif de l'établissement.

67 enseignants dans l'ensemble au LAKD, notre étude basée sur l'ensemble de tous les enseignants de SVT et deux classes (une classe d'examen et une classe du passage) encadrées pour chaque enseignant.

1.3. Méthodes de collecte et d'analyse des données

Pour collecter les données, nous avons utilisé la recherche documentaire, l'enquête par questionnaire et l'entretien. S'agissant de la performance des élèves, nous avons fait usage des notes des élèves en SVT.

Les données collectées ont été traitées en fonction du logiciel Excel. La méthode mixte est utilisée pour analyser les données. Autrement dit, l'analyse a été qualitative et quantitative.

2. Résultats

2.1. Identification des enseignants de SVT au LAKD selon leur profil

Les résultats ici nous ont permis de ressortir le profil des enseignants c'est-à-dire leur diplôme, formation initiale et continue dans les trois tableaux ci-dessous.

Tableau n°1 : Répartition des enseignants enquêtés selon les diplômes et spécialités

Diplômes et spécialités		Effectif	Pourcentage (%)
LICENCE	En biologie	1	14,29
	En géologie	1	14,28
	En biologie Médicale	1	14,29
MAITRISE	En biochimie	1	14,28
DIPLOME	D'ingénieur en agro pédologie	1	14,29
MASTER	En sécurité alimentaire	1	14,28
	MPPES en SVT	1	14,29
TOTAL		7	100

Source : Données d'enquête, février 2024

Le tableau 1 montre que sur 7 enseignants de SVT ; 3 soit 42,85% ont été recrutés dans l'enseignement de SVT avec la licence (en biologie, en géologie et en biologie médicale) ; 2 enseignants soit 28,57% avec master dont l'un professionnel et l'autre de recherche et 2 soit 28,57% des enseignants ont respectivement la maîtrise et le diplôme d'ingénieur. Ce qui montre que ces enseignants de SVT ont au moins la licence et au plus le master avec une diversité de spécialités.

Tableau n°2 : Répartition des enseignants selon la formation reçue

Formation initiale	Non formés				Formés	Total
	Licence	Maitrise	Master	Diplôme d'ingénieur	MPPE/SVT	
Effectif	3	1	1	1	1	7
%	42,86%	14,28%	14,29%	14,28%	14,29%	100
Total	6(85,71%)				1(14,29%)	7(100%)

Source : Données d'enquête, février 2024

Le tableau 2 montre que sur les 7 enseignants au total, 6 soit 85,71% qui ont la licence, maîtrise, master et diplôme d'ingénieur ; n'ont pas suivi la formation initiale et un enseignant soit 14,29% seulement a suivi la formation initiale. Ces données montrent que la plupart des enseignants de SVT au LAKD n'ont pas reçu la formation initiale et ils enseignent sur la base de leur formation académique. Ce qui montre qu'ils ne sont pas qualifiés pour enseigner les SVT.

Tableau n°3 : Répartition des enseignants selon la formation continue

Formation continue Diplôme de base	Aucune			3fois	4fois	Total
	Licence	Maitrise	Diplôme d'ingénieur	Master	MPPE/SVT	
Effectif	3	1	1	1	1	7
Pourcentage	42,86	14,28	14,29%	14,28	14,29	100%
Total	5(71,43%)			1 (14,28%)	1(14,29%)	7(100%)

Source : Données d'enquête, février 2024

Le tableau 3 montre que sur les 7 enseignants au total, 5 soit 71,43% qui ont la licence, maîtrise et diplôme d'ingénieur n'ont pas bénéficié de la formation continue et 2 enseignants soit 28,57% qui ont master général et professionnel ont respectivement reçu la formation continue de 3 fois et 4 fois. Ce qui montre que la plupart de ces enseignants n'ont pas aussi bénéficié de la formation continue.

2.2. Relation entre le profil des enseignants de SVT et performance scolaire des élèves en SVT

Le tableau 4 montre la relation entre le profil des enseignants de SVT et performance scolaire des élèves en SVT.

Tableau n°4 : Relation entre le diplôme des enseignants de SVT et la performance scolaire des élèves en SVT

Performance des élèves Diplômes	Performance élevée		Performance moyenne		Faible performance		Total	
	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%
Licence en biologie	25	42,37	12	20,34	22	37,29	59	100
Licence en géologie	19	46,34	6	14,63	16	39,03	41	100
Licence en biologie Médicale	20	32,79	8	13,11	33	54,10	61	100
Maîtrise en biochimie	15	39,47	7	18,42	16	42,11	38	100
Diplôme d'ingénieur en agro pédologie	24	39,34	12	19,67	25	40,99	61	100

Master en sécurité alimentaire	15	37,5	9	22,5	16	40	40	100
MPPES/SVT	27	42,86	17	26,98	19	30,16	63	100
Total	145	39,94	71	19,56	147	40,50	363	100

Source : Données d'enquête, février 2024

Les données du tableau 4 montrent que 27 et 17 soit respectivement 42,86% et 26,98% des élèves tenus par l'enseignant qui a MPPES/SVT affichent une bonne performance (performance élevée et moyenne) contre 20 et 8 soit respectivement 32,79% et 13,11% des élèves tenus par l'enseignant qui a la licence en biologie médicale affichent une bonne performance (performance élevée et moyenne) soit un écart de 10,07% et de 13,87%. Ensuite, 19 et 6 soit respectivement 46,34% et 14,63% des élèves tenus par l'enseignant qui a la licence en géologie affichent une bonne performance (performance élevée et moyenne). Enfin, 25 et 12 soit respectivement 42,37% et 20,34% des élèves tenus par l'enseignant qui a la licence en biologie affichent une bonne performance. Ces données montrent que plus l'enseignant a un bon profil, plus les apprenants ont une bonne performance.

Le tableau 5 donne la relation entre la formation initiale des enseignants et la performance scolaire des élèves en SVT.

Tableau n°5 : Relation entre la formation initiale des enseignants et la performance scolaire des élèves en SVT

Performance des élèves Formation initiale	Bonne performance		Moyenne performance		Faible performance		Total	
	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%
Non	114	38	54	18	132	44	300	100
Oui	27	42,86	17	26,98	19	30,16	63	100
Total	141	38,84	71	19,56	151	41,60	363	100

Source : Données d'enquête, février 2024

Les données du tableau 5 révèlent que 27 et 17 élèves soit respectivement 42,86% et 26,98% des élèves tenus par l'enseignant ayant reçu une formation initiale affichent une bonne performance (performance élevée et moyenne) contre 141 et 54 soit 38% et 18% des élèves tenus par les enseignants qui n'ont pas reçu de formation initiale soit un écart respectivement de 4,86% et de 8,98%.

Le tableau 6 montre la relation entre la formation continue des enseignants et la performance scolaire des élèves en SVT.

Tableau n°6 : Relation entre la formation continue des enseignants et la performance scolaire des élèves.

Performance des élèves Formation continue	Performance élevée		Performance moyenne		Faible performance		Total	
	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%
Aucune	85	32,69	35	13,46	140	53,85	260	100
3fois	15	37,5	9	22,5	16	40	40	100
4fois	27	42,86	17	26,98	19	30,16	63	100
Total	127	34,99	61	16,80	175	48,21	363	100

Source : Données d'enquête, février 2024

Les données du tableau 6 montrent que 15 et 9, soit respectivement 37,5% et 22,5% des élèves tenus par l'enseignant ayant reçu la formation continue 3 fois, affichent une bonne performance (performance élevée et moyenne) contre 85 et 35, soit 32,69% et 13,46% des élèves tenus par les enseignants qui n'ont reçu aucune formation continue soit un écart de 4,81% et de 9,04%. Et ceux qui ont reçu la formation continue 4 fois et ceux qui n'en ont pas reçue soit un écart de 10,17% et de 13,52%.

3. Discussion

Nos résultats concernant le niveau d'études ou diplôme des enseignants de SVT ont montré que sur les 7 enseignants, 3 ont le niveau master et 1 le niveau maîtrise. Cela signifie que les enseignants ont le niveau académique requis pour enseigner au lycée à défaut de la formation initiale qui est l'idéale. Ces résultats corroborent ceux de Yemey et *al.* (2023) : la plupart des enseignants enquêtés au lycée ont le niveau académique requis pour enseigner.

Ces résultats nous ont montré que la plupart des enseignants n'ont pas reçu la formation initiale pour enseigner, c'est-à-dire que les enseignants ne sont pas qualifiés dans la plupart des cas.

Ces résultats vont dans le même sens que ceux de Tchagnaou et *al.* (2016), sur la formation des enseignants et l'acquisition des compétences par les élèves du premier cycle du secondaire qui ont révélé que 10,5% des enseignants du secondaire 1 ont la maîtrise et plus ; 40,2% ont la licence et 49,3% ont un niveau inférieur à la licence. Selon leur échantillon enquêté, plus d'enseignants du secondaire 1 soit 39% ont pour diplôme académique la licence ; 21,1% ont la maîtrise et une minorité a le master (1,6%).

Quant à la relation entre le profil des enseignants de SVT et performance scolaire des élèves en SVT, les résultats des apprentissages concernant la relation entre le diplôme académique des enseignants de SVT et la performance scolaire des élèves en SVT révèlent que les enseignants qui ont le diplôme professionnel comme MPPES/SVT, licence en biologie et licence en géologie influencent plus la performance scolaire des élèves. Cela montre qu'il y a un lien positif entre la performance des élèves et le diplôme des enseignants.

Les résultats de notre étude montrent une différence significative entre les enseignants qui ont reçu la formation initiale et ceux qui n'en ont pas reçue. Ces résultats corroborent ceux de Tchagnaou et *al.*, (2016), de Tchagnaou (2008) qui révèlent que la formation initiale a un impact positif sur les résultats scolaires des élèves, car les élèves des enseignants qui ont bénéficié de ce type de formation obtiennent de meilleurs résultats par rapport à ceux des enseignants qui n'ont pas reçu de formation initiale et Zakari de son côté, montre dans ses résultats de recherche que la formation initiale et continue se présente comme des facteurs qui impactent significativement les résultats scolaires des élèves.

Conclusion

Dans la relation d'enseignement-apprentissage, la formation des enseignants est déterminante, car elle influe sur la qualité de l'enseignement. Autrement dit, les établissements scolaires qui disposent des enseignants formés ont la forte chance d'avoir de bons rendements scolaires et de bons enseignements.

Au terme de cette étude sur le lien la performance scolaire des élèves en SVT et le profil des enseignants de SVT au LAKD, il ressort que les élèves des enseignants formés ont de meilleures performances en SVT par rapport aux élèves tenus par des enseignants non formés. De même, cette étude a relevé que la mauvaise performance scolaire des élèves en SVT est liée au manque de formation initiale de la plupart des enseignants de SVT. Ces problèmes sont relatifs à l'insuffisance des enseignants formés à l'Ecole Normale Supérieure et dans les Facultés des Sciences de l'Education. En effet, ces insuffisances ne sont pas sans conséquence sur la performance scolaire des élèves en SVT.

Dans une situation défavorisée, seuls la motivation, l'engagement, la discipline et l'expérience peuvent permettre aux élèves d'avoir de bons résultats scolaires.

Cette étude a permis de comprendre que la performance scolaire des élèves en SVT dépend du profil des enseignants de SVT au LAKD. Pour y arriver, nous nous sommes basés sur les diplômes des enquêtés, leur formation professionnelle et les notes des élèves en SVT encadrés par ces enseignants. Les résultats ont montré qu'il y a une corrélation entre le profil des enseignants de SVT et la performance scolaire des élèves en SVT.

N'y a-t-il pas d'autres facteurs qui puissent influencer la performance scolaire des élèves en Sciences de la Vie et de la Terres (SVT) ?

Bibliographie

YEMEY Akouété Serge et LODONOU Kossi, 2023, « Profil des enseignants de Mathématiques dans quelques CEG Privés de Lomé (Togo) : un prédicteur de réussite des pratiques enseignantes », *Akofena, Revue scientifique des sciences du langage, Lettres, Langue et Communication*, 2 (009), p.125-134/10.48734/10.48734/009v2.012.2023.

GBOMENE HERVE Z., ET N'GORAN RACHEL K., Nyansa-Po, 2014, « Profil idéal d'un enseignant au regard des lycéens dans l'enseignement général public du District d'Abidjan », n°16

ISSOY A, Aloko H.L., 2019, « Performance scolaire des élèves face aux caractéristiques de l'enseignant », *International Journal of Innovation and Scientific Research*, Vol. 44 No.1, p.106-122

KOUAKOU Noel, 2015, « Analyse des déterminants de la performance », *Revue Universitaire des Sciences de l'Education*, N°5

MIALARET Gaston, 1979, *Vocabulaire de l'Education et des Sciences de l'éducation*, Paris, PUF

TCHAGNAOU Akimou et BAOUTOU Adjanakou Batiwou Bahama, 2017, « La formation initiale des enseignants au service d'une éducation de qualité au secondaire 1 au Togo », *Les Cahiers du CEDIMES*, Paris, volume 11, n°1, p.99-107

TCHAGNAOU Akimou, 2008, *Problématique de la formation initiale des enseignants et son impact sur le rendement interne des écoles : cas des CEG Bè-Klikamé et Bè-Attikpa Kagounou à Lomé*, Mémoire de Maîtrise en Sciences de l'Education, Lomé, Université de Lomé, 131 p

TCHAGNAOU Akimou, SENAYAH Kossi Eli, DJAGNIKPO Ella, DEVI Mensah Kossivi, 2016, « Le rôle de la formation des enseignants dans l'acquisition des compétences par les élèves du secondaire 1 au Togo », *African Education Development Issues*, Abidjan, ROCARE/EDUCI, n°7, p. 139-154

LE RITE DE L'ALLIANCE DANS LES TRADITIONS AFRICAINES : VERS UNE RELECTURE SACRAMENTAIRE DU MARIAGE CHRÉTIEN

ANZIAN Mlan Kouakou Pierre

Maître-Assistant

Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest-

Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA)

anzian2009@yahoo.com

Résumé

Cette étude explore la possibilité d'une relecture sacramentaire du mariage chrétien à partir des rites d'alliance dans les traditions africaines, dans une perspective d'inculturation théologique. Elle part du constat d'un décalage entre les formes liturgiques occidentales et les pratiques africaines, où le mariage est un acte communautaire, sacré et symbolique. La recherche interroge la manière dont les pratiques rituelles, notamment chez les Agni moronou peuvent enrichir la compréhension théologique et pastorale du sacrement de mariage. À travers une approche qualitative combinant analyse documentaire, enquête ethnographique et comparaison théologique, l'étude met en lumière les convergences (sacralité de l'alliance, engagement irrévocable, dimension communautaire, symboles de fécondité et fidélité) ainsi que les tensions (place des ancêtres, médiateurs rituels, temporalité des cérémonies). Elle propose des pistes pour une célébration inculturée du mariage chrétien, intégrant des éléments culturels africains dans le respect de la doctrine sacramentaire. Elle recommande une formation adaptée des agents pastoraux, un dialogue avec les autorités traditionnelles et une validation ecclésiale des innovations liturgiques. Ce travail ouvre la voie à une théologie du mariage enracinée dans les réalités africaines et porteuse de sens pour les communautés locales.

Mots-clés : *Afrique, Inculturation, Mariage chrétien, Rite d'alliance, Théologie sacramentaire.*

Abstract

The study explores the possibility of a sacramental reinterpretation of Christian marriage through covenant rites in African traditions, within a

theological inculturation perspective. It begins with the observatio of a gap between Western liturgical forms of Christian marriage and African cultural practices, where marriage is perceived as a communal, sacred, and symbolic act. The research question examines how African ritual and symbolic practices, particularly among the Agni moronou, can enrich the theological and pastoral understanding of the sacrament of marriage. Using a qualitative methodology that combines documentary analysis, ethnographic inquiry, and theological comparison, the study highlights significant convergences between the two traditions : the sacredness of covenant, irrevocable commitment, communal dimension, and symbols of fertility and fidelity. It also identifies tensions regarding the role of ancestors, ritual mediators, and the timing of ceremonies. The study proposes concrete pathways for an inculturated celebration of Christian marriage, integrating African cultural elements while respecting sacramental doctrine. Its recommends appropriate training for pastoral agents, dialogue with traditional authorities, and ecclesial valadation of liturgical innovations. Ultimately, it opens the way for contextual theology of marriage rooted in African realities, faithful to the Gospel, and meaningfu for local communities.

Keywords : *Africa, Inculturation, Christian marriage, Covenant rite, Sacramental theology, Salvation en Jesus.*

Introduction

L'étude s'inscrit dans le contexte des traditions africaines, où le rite de l'alliance fonde les liens sociaux et spirituels. Elle explore sa portée symbolique et sacrée, ainsi que son rôle communautaire. La recherche se justifie par le décalage entre la liturgie occidentale du mariage chrétien et les pratiques africaines, et propose une relecture inculturée valorisant les richesses culturelles locales tout en respectant la doctrine de l'Église.

Dans cette perspective, le cadre théorique de cette étude s'appuie sur trois piliers complémentaires : l'anthropologie religieuse, la théologie de l'inculturation et la théologie sacramentaire. L'anthropologie religieuse, illustrée par Mbiti (1969) et confirmée par Gabriel (2025) souligne la centralité des rites d'alliance et du rôle des ancêtres. La théologie de

l'inculturation, développée par Sanneh (2009) et Bediako (1992) et approfondie par Ilo (2021) analyse la réception de l'Évangile dans les contextes africains et la nécessité d'une traduction culturelle dynamique et inclusive. Enfin, la théologie sacramentaire, éclairée par Rahner (1963) et Congar (1983) et Orobator (2020) fournit les repères doctrinaux pour évaluer la comptabilité entre les rites africains et le mariage chrétien. Par ailleurs, l'articulation de ces trois approches confère à l'étude une pertinence accrue : elle dépasse la simple description culturelle pour intégrer foi et cultures africaines. Ce cadre théorique, mobilisant divers auteurs, répond aux défis contemporains, conciliant fidélité doctrinale et enracinement culturel pour une théologie du mariage vivante.

La problématique centrale affirme que l'articulation des rites d'alliance africains avec la théologie sacramentaire chrétienne rend le mariage chrétien plus pertinent, enraciné dans les réalités culturelles africaines et porteur de sens pour les communautés locales. La question de recherche s'énonce comme suit : dans quelle mesure les pratiques symboliques et communautaires africaines peuvent-elles enrichir la compréhension et la célébration du mariage chrétien ? L'hypothèse de recherche postule que l'intégration des éléments culturels africains dans la liturgie du mariage favorise une meilleure réception pastorale et théologique. Cette hypothèse suppose que les rites d'alliance, porteurs de sacralité et de cohésion sociale, peuvent être harmonisés avec la doctrine chrétienne sans altérer sa fidélité à l'Évangile.

L'objectif général de cette recherche est d'explorer la possibilité d'une relecture sacramentaire du mariage chrétien à partir des rites d'alliance africains, dans une perspective d'inculturation théologique. Plus spécifiquement, il s'agit d'analyser les convergences et tensions entre rites africains et théologie sacramentaire, de proposer des pistes concrètes pour une célébration inculturée, et de recommander une formation

adaptée des agents pastoraux, afin de favoriser une théologie vivante et contextualisée du mariage.

La méthodologie adoptée repose sur une approche qualitative, pertinente pour saisir la profondeur symbolique des rites d'alliance africains et leur articulation avec la théologie sacramentaire. Elle combine étude documentaire, les entretiens semi-directifs et l'observation participante, donnant voix aux acteurs pastoraux et aux communautés. Cette triangulation méthodologique renforce la validité des résultats en croisant diverses sources. Elle met en évidence la richesse des représentations sociales et religieuses liées au mariage, favorise une compréhension contextualisée et propose une réflexion intégrée, à la fois scientifique, pastorale et culturelle, sur l'inculturation du mariage chrétien, conciliant fidélité doctrinale et enracinement culturel.

La démarche argumentative se déploiera en trois axes complémentaires et interdépendants : analyser les rites d'alliance africains dans leur dimension anthropologique et symbolique, confronter ces pratiques culturelles avec la théologie de l'inculturation pour une réception contextualisée de l'Évangile, mobiliser la théologie sacramentaire afin d'évaluer leur compatibilité avec le mariage chrétien. L'ensemble garantit une intégration fidèle à la doctrine, tout en valorisant l'enracinement culturel et la pertinence pastorale des célébrations.

1. Les rites d'alliance africains comme matrice anthropologique

Cette section vise à analyser la dimension symbolique et spirituelle des rites d'alliance africains, tout d'abord, en mettant

en évidence leur rôle structurant dans la cohésion sociale, religieuse et identitaire des communautés. En effet, ces rites ne se limitent pas à une fonction cérémonielle, mais participent activement à la construction du tissu communautaire. De plus, elle souligne leur fonction de transmission des valeurs, de consolidation des liens familiaux et communautaires, ainsi que leur importance dans la sacralisation des engagements matrimoniaux au sein des sociétés africaines. En somme, les rites d'alliance apparaissent comme des pratiques essentielles qui assurent la continuité culturelle et spirituelle des communautés africaines.

1.1. Dimension symbolique et spirituelle des rites

Les rites d'alliance africains demeurent aujourd'hui des pratiques fondamentales qui dépassent la simple union de deux individus pour engager familles, lignées et communautés entières. En effet, ils incarnent une densité symbolique et spirituelle qui continue de structurer la vie sociale et religieuse en Afrique contemporaine. De plus, leur persistance et leur vitalité témoignent de leur rôle central dans la construction identitaire et la cohésion communautaire.

Premièrement, les rites matrimoniaux africains reposent sur une symbolique riche où chaque geste et chaque objet expriment une valeur spirituelle. Ainsi, comme le rappelle A. Patel (2023, p. 12) « les mariages africains sont des événements pleins de sens, de rituels traditionnels et de symbolisme profond ». Autrement dit, cette observation souligne que ces pratiques ne sont pas de simples coutumes folkloriques, mais des expressions vivantes de la culture et de la spiritualité. En conséquence, chaque élément du rituel, qu'il s'agisse de l'échange de présents, de la danse ou des chants, est porteur d'un message qui dépasse sa matérialité pour s'inscrire dans une logique de sacralisation.

Deuxièmement, la dimension spirituelle se manifeste dans la place centrale accordée aux ancêtres et aux forces invisibles. En particulier, les ancêtres sont invoqués comme témoins et garants de l'alliance, assurant ainsi la continuité entre le passé, le présent et l'avenir. De plus, L. Magesa (2004, p. 112) affirme que « le mariage est une affaire communautaire, car l'union de deux personnes engage la vie et la continuité de tout le village ». De ce fait, cette affirmation met en évidence la dimension collective du mariage, qui dépasse l'union individuelle pour renforcer la cohésion sociale et générationnelle. Ainsi, le mariage devient alors un acte sacré qui engage non seulement les époux, mais aussi la communauté entière dans une dynamique de solidarité et de bénédiction.

Troisièmement, les rites expriment une vision holistique de la vie où le mariage est perçu comme un acte cosmique. En effet, selon F. Maillochon (2019, p. 45) souligne que « la cérémonie de mariage demeure un rituel fondamental de transition, assurant la transmission et la permanence des générations au sein de la communauté ». Par conséquent, le mariage est ainsi envisagé comme une étape essentielle dans la transmission des valeurs et la consolidation des liens sociaux. Il ne s'agit pas seulement d'une institution familiale, mais d'un événement qui assure la pérennité de la communauté et la stabilité de l'ordre social. En somme, cette vision holistique traduit une conception africaine de la vie où l'individu est inséparable de son environnement, de sa lignée et de sa communauté.

Quatrièmement, les objets rituels utilisés lors des cérémonies, tels que les tissus, les boissons ou les bijoux, ne sont pas de simples biens matériels. Au contraire, ils incarnent des valeurs spirituelles et sociales qui renforcent l'alliance. En ce sens, A. Patel (2023, p. 19) note que « chaque objet rituel est porteur d'une signification qui dépasse sa matérialité et relie les vivants aux ancêtres ». Par exemple, le vin de palme peut

symboliser la fécondité et la prospérité, tandis que les tissus représentent la dignité et l'identité culturelle. Ainsi, ces objets deviennent des médiateurs entre le monde visible et invisible, entre les vivants et les ancêtres, conférant au mariage une dimension sacrée et communautaire.

Enfin, la parole rituelle occupe une place essentielle dans la célébration du mariage. Les bénédictions prononcées par les anciens ou les chefs de famille ne sont pas de simples discours : elles sont performatives et créent une réalité nouvelle. En effet, N. J. Kouadio (2021, p. 22) insiste sur le fait que « chaque parole rituelle est une force qui engage la communauté entière dans la continuité de la vie ». Ainsi, la parole rituelle scelle l'union, confère une légitimité spirituelle aux époux et engage la communauté dans la protection et la pérennité de cette alliance. En conséquence, elle est donc un acte sacré qui transforme les relations sociales et spirituelles, en inscrivant le mariage dans une dynamique de bénédiction et de prospérité.

Pour conclure, la dimension symbolique et spirituelle des rites africains se déploie dans plusieurs directions : sacralisation de l'union par les ancêtres, continuité des générations, signification des objets rituels et performativité de la parole. Ainsi, ces éléments transforment le mariage en un événement total, à la fois social, religieux et cosmique. En somme, l'étude révèle leur profondeur anthropologique et théologique : loin d'être de simples coutumes, ils structurent la vie communautaire et religieuse. Enfin, leur confrontation avec la théologie chrétienne ouvre la voie à une inculturation authentique, où les traditions africaines enrichissent la compréhension et la célébration du sacrement.

1.2. Fonction sociale et identitaire

Les rites d'alliance africains ne se réduisent pas à des pratiques cérémonielles ; au contraire, ils constituent de véritables institutions sociales et identitaires qui structurent la

vie communautaire. Leur rôle dépasse l'union de deux individus pour engager familles, lignées et communautés entières. En ce sens, ils participent à la construction de l'identité collective et à la régulation des relations sociales.

D'abord, ces rites assurent une fonction de cohésion sociale. Le mariage traditionnel africain est conçu comme une alliance entre deux familles, et non simplement comme une relation privée entre deux personnes. L'union matrimoniale devient ainsi un instrument de paix et de solidarité. En effet, les cérémonies, par leur caractère public et communautaire, renforcent les liens sociaux et favorisent la stabilité. Comme le souligne N. J. Kouadio (2021, p. 87) « le mariage africain est une affaire communautaire où chaque membre est impliqué dans la réussite de l'alliance ». Dès lors, cette implication collective traduit la conviction que la prospérité des époux dépend de la solidarité de la communauté.

Ensuite, les rites d'alliance jouent un rôle de régulation sociale. Ils fixent des normes et des règles qui encadrent la vie matrimoniale et familiale. Les négociations entre familles, les échanges de présents et les bénédictions des anciens ne sont pas de simples formalités : ils constituent des mécanismes de contrôle social qui garantissent le respect des valeurs et des engagements. En ce sens, le mariage devient un espace où se manifestent les principes de justice, d'équité et de responsabilité. Selon A. Patel (2023, p. 34) « les rites matrimoniaux africains sont des instruments de régulation qui assurent la stabilité des familles et la continuité des générations ». Par ailleurs, la fonction identitaire des rites est manifeste dans leur capacité à transmettre les valeurs culturelles et à renforcer l'appartenance communautaire. Chaque geste rituel, chaque objet échangé et chaque parole prononcée expriment une identité collective. Ainsi, les rites deviennent ainsi des vecteurs de mémoire et de tradition. Ils rappellent aux individus qu'ils appartiennent à une lignée et à une communauté, et qu'ils ont la

responsabilité de perpétuer cette identité. Comme le note K. Anoumou (2022, p. 102) « le mariage traditionnel est un miroir de l'identité africaine, car il exprime les valeurs de solidarité, de respect et de continuité ».

De surcroît, les rites d'alliance favorisent l'intégration sociale des individus. Le mariage est souvent perçu comme une étape essentielle dans la reconnaissance sociale. Les cérémonies permettent aux époux de passer du statut de célibataire à celui de membre pleinement intégré dans la communauté. Cette reconnaissance est marquée par des gestes symboliques, tels que l'accueil des époux dans la famille élargie ou la bénédiction des anciens. En ce sens, G. J. Kouadio (2021, p. 18) souligne que « le mariage est une porte d'entrée vers la pleine citoyenneté communautaire ».

En outre, les rites d'alliance contribuent à la construction d'une identité collective en renforçant le sentiment d'appartenance. Les cérémonies matrimoniales sont des moments de rassemblement où la communauté se réaffirme. Elles permettent de célébrer non seulement l'union des époux, mais aussi l'identité culturelle partagée. En ce sens, elles deviennent des espaces de résistance face à l'uniformisation culturelle et à la mondialisation. Comme le rappelle J. B. Tano (2024, p. 56) « les rites matrimoniaux africains sont des bastions de l'identité culturelle, car ils préservent les valeurs locales face aux influences extérieures ».

Enfin, la fonction sociale et identitaire des rites se manifeste dans leur capacité à créer du sens et à renforcer la solidarité intergénérationnelle. Les anciens, en transmettant les bénédictions et les conseils, assurent la continuité des valeurs. Les jeunes, en participant aux cérémonies, s'approprient cette identité et la perpétuent. Ainsi, le mariage devient un lieu de dialogue entre générations, où se construit une mémoire collective.

Dès lors, les rites d'alliance africains remplissent une double fonction, sociale et identitaire. Sur le plan social, ils favorisent la cohésion, régulent les relations et intègrent les individus dans la communauté. Sur le plan identitaire, ils transmettent les valeurs, renforcent le sentiment d'appartenance et préservent la culture face aux mutations contemporaines. Loin d'être de simples coutumes, ils constituent des pratiques porteuses de sens, garantes de stabilité et de continuité. Leur pertinence demeure aujourd'hui, car ils offrent des repères solides dans un monde marqué par mobilité et mondialisation. Ces fonctions convergent pour faire du mariage un événement total : institution sociale et affirmation identitaire.

En conclusion à la première section, les rites d'alliance africains, envisagés comme une véritable matrice anthropologique, révèlent une profondeur symbolique et spirituelle qui dépasse largement la simple union conjugale. Ils mobilisent familles, lignées et communautés entières dans une dynamique de solidarité, de continuité et de transmission des valeurs, tout en inscrivant le mariage dans une dimension cosmique reliant les vivants aux ancêtres et au divin. Par conséquent, ces pratiques structurent l'identité culturelle et renforcent la cohésion sociale, affirmant leur rôle central dans la vie africaine contemporaine. Elles ne sont pas de simples coutumes, mais des expressions vivantes de la mémoire collective et de la spiritualité communautaire. Leur confrontation avec la théologie chrétienne du mariage ouvre la voie à une inculturation authentique, où la richesse des traditions africaines peut enrichir la compréhension, la célébration et la signification du sacrement, en offrant une vision intégrée de la foi et de la culture, enracinée et universelle.

2. Confrontation critique avec la théologie chrétienne

Cette section confronte les rites d'alliance africains à la théologie chrétienne, en mettant en évidence leurs convergences symboliques et communautaires, mais aussi leurs tensions doctrinales. Elle évalue la compatibilité des pratiques culturelles avec le sacrement du mariage, afin de discerner les conditions d'une inculturation authentique, respectueuse de la tradition chrétienne et enracinée dans les réalités africaines.

2.1. La théologie de l'inculturation

La théologie de l'inculturation est une démarche essentielle pour l'Église en Afrique, car elle cherche à articuler la fidélité au message évangélique avec l'intégration des valeurs culturelles locales. Dès lors, elle permet à la foi chrétienne de s'enraciner dans les réalités africaines, en particulier dans les pratiques rituelles des peuples comme les Agni moronou, tout en affirmant son universalité.

D'abord, il est important de rappeler que l'inculturation repose sur la conviction que l'Évangile peut s'exprimer dans toutes les cultures. En effet, le Concile Vatican II à travers la constitution dogmatique *Gaudium et Spes* (1965, n° 58) a ouvert cette voie en affirmant que « l'Église assume, purifie et élève les cultures ». Cette orientation est particulièrement pertinente pour les Agni moronou, dont les rites matrimoniaux expriment une vision communautaire et sacrée de l'alliance. Par conséquent, l'intégration de ces pratiques dans la théologie chrétienne permet de montrer que la foi n'est pas étrangère aux cultures locales, mais qu'elle peut les transformer de l'intérieur.

Ensuite, la théologie de l'inculturation reconnaît la valeur des traditions africaines comme semences de l'Évangile. Chez les Agni moronou, le mariage est marqué par des rituels qui engagent non seulement les époux, mais aussi leurs familles et leurs ancêtres. En effet, J. Mbiti (1969, p. 2) rappelle que « les

Africains sont religieux par nature, et leur vie entière est imprégnée de références au sacré ». Ainsi, cette religiosité se manifeste dans les bénédictions des anciens et dans l’invocation des ancêtres, qui rejoignent la théologie chrétienne du mariage comme sacrement de communion et de grâce.

Par ailleurs, l’inculturation implique un dialogue critique entre la théologie chrétienne et les pratiques locales. Les rites Agni moronou, tels que l’échange de présents symboliques (vin de palme, tissus, bijoux) ou les cérémonies de bénédiction, expriment des valeurs de solidarité et de continuité. En effet, B. Bujo (2011, p. 76) souligne que « l’inculturation est un processus dynamique qui exige discernement et créativité théologique ». En conséquence, certains éléments peuvent être intégrés dans la liturgie chrétienne, tandis que d’autres doivent être purifiés pour éviter tout hybridisme religieux.

De surcroît, la théologie de l’inculturation a des implications liturgiques. Les célébrations chrétiennes doivent refléter la culture des fidèles pour être vécues comme authentiques. En effet, l’exhortation apostolique post-synodale *Ecclesia in Africa* (1995, n° 65) a affirmé que « l’inculturation doit toucher la liturgie, afin que les célébrations expriment la foi chrétienne dans les catégories africaines ». Dans le cadre, pour les Agni moronou, cela pourrait signifier l’intégration de chants traditionnels, de danses communautaires et de bénédictions des anciens dans la célébration du mariage chrétien, à condition que ces pratiques soient purifiées de toute ambiguïté doctrinale.

En outre, la théologie de l’inculturation valorise la dimension communautaire de la foi. Chez les Agni moronou, le mariage est un événement qui engage tout le village : la communauté participe activement à la célébration et garantit la pérennité de l’alliance. En effet, L. Magesa (2004, p. 98) rappelle que « la religion africaine est communautaire par essence, et la foi chrétienne doit s’incarner dans cette dimension ». Dès lors, l’intégration de cette dimension communautaire dans la

théologie chrétienne permet de montrer que le mariage n'est pas seulement une affaire privée, mais un sacrement vécu en communion avec l'Église et la communauté.

Enfin, la théologie de l'inculturation ouvre des perspectives missionnaires. En intégrant les pratiques des Agni moronou, l'Église africaine témoigne de l'universalité du christianisme et de sa capacité à s'incarner dans des cultures diverses. Ainsi, elle montre que l'Évangile peut être vécu de manière authentique dans chaque culture, sans perdre sa dimension universelle. Cependant, cette mission exige des théologiens et des pasteurs capables de dialoguer avec les traditions locales et de proposer une théologie enracinée, fidèle et créative.

Au total, la théologie de l'inculturation repose sur trois axes : la reconnaissance des valeurs culturelles africaines, le discernement critique pour éviter l'hybridisme religieux et l'intégration liturgique et communautaire dans la vie de l'Église. En effet, les pratiques rituelles des Agni moronou, riches en symboles et en spiritualité, offrent un terrain privilégié pour cette démarche. En définitive, elles permettent de bâtir une Église africaine vivante, enracinée dans ses cultures et ouverte à l'universalité du christianisme. *In fine*, l'inculturation n'est pas une option, mais une exigence fondamentale pour la mission chrétienne, garantissant une Église authentiquement africaine et universelle.

2.2. La théologie sacramentaire du mariage

La théologie sacramentaire du mariage occupe une place centrale dans la tradition chrétienne. En effet, elle affirme que le mariage est un sacrement, c'est-à-dire un signe efficace de la grâce divine, qui unit les époux dans une alliance irrévocable devant Dieu et l'Église. En Afrique, et particulièrement chez les Agni moronou, cette compréhension sacramentaire entre en dialogue avec des pratiques rituelles profondément enracinées dans la culture et la spiritualité locales.

En premier lieu, il convient de rappeler que, dans la tradition chrétienne, le mariage est une vocation et une mission. Les époux sont appelés à vivre leur union comme un reflet de l'amour du Christ pour son Église. Ainsi, le Concile Vatican II à travers la constitution dogmatique *Gaudium et Spes* (1965, n° 48) souligne que « l'alliance matrimoniale est une communauté de vie et d'amour ». Cette vision trouve un écho dans les pratiques des Agni Moronou, où le mariage est perçu comme une alliance sacrée engageant non seulement les époux, mais aussi leurs familles et leurs ancêtres.

En second lieu, la théologie sacramentaire insiste sur la dimension d'indissolubilité du mariage. L'union des époux est définitive et ne peut être rompue, car elle est scellée par la grâce divine. De même, chez les Agni moronou, cette indissolubilité est symbolisée par des rituels qui marquent la permanence de l'alliance. Par exemple, l'échange de présents entre familles n'est pas seulement un acte social : il exprime la stabilité et la continuité de l'union. Dans cette logique, J. Mbiti (1969, p. 134) rappelle que « dans la pensée africaine, le mariage est une institution sacrée qui engage les générations passées, présentes et futures ».

En troisième lieu, la théologie sacramentaire du mariage met en lumière la dimension communautaire de l'alliance. Le mariage n'est pas une affaire privée, mais un sacrement célébré au sein de la communauté chrétienne. Or, cette dimension rejoint les pratiques des Agni moronou, où le mariage est un événement qui mobilise tout le village. Les bénédictions des anciens et la participation des familles expriment cette dimension communautaire, qui correspond à la compréhension chrétienne du mariage comme sacrement vécu en communion avec l'Église.

En quatrième lieu la théologie sacramentaire insiste sur la fécondité du mariage. Les époux sont appelés à accueillir la vie et à transmettre la foi. De même, chez les Agni moronou, la

fécondité est symbolisée par des rituels qui invoquent la bénédiction des ancêtres et la prospérité des générations futures. Dans cette dynamique, B. Bujo (2011, p. 82) souligne que « la fécondité est au cœur de la compréhension africaine du mariage, car elle assure la continuité de la vie et de la communauté ». Ainsi, cette perspective enrichit la théologie chrétienne en mettant en valeur la dimension communautaire et intergénérationnelle de la fécondité.

En cinquième, la théologie sacramentaire du mariage valorise la dimension spirituelle de l'alliance. Le sacrement n'est pas seulement un contrat juridique, mais une réalité spirituelle qui engage les époux dans une relation avec Dieu. Or, les pratiques des Agni moronou, telles que les prières et les bénédictions rituelles, expriment cette dimension spirituelle en invoquant la protection divine et l'intercession des ancêtres. En ce sens, L. Magesa (2004, p. 101) rappelle que « la religion africaine est profondément spirituelle, et le mariage est l'un des lieux où cette spiritualité s'exprime avec force ».

Enfin, la théologie sacramentaire du mariage ouvre des perspectives d'inculturation. En intégrant les pratiques des Agni Moronou dans la célébration chrétienne, il est possible de rendre le sacrement plus pertinent et plus enraciné dans les réalités africaines. En effet, l'exhortation apostolique post-synodale *Ecclesia in Africa* (1995, n° 65) a affirmé que « l'inculturation est une exigence pour que les sacrements soient vécus de manière authentique par les fidèles africains ». En conséquence, cette orientation invite à une créativité liturgique qui respecte la doctrine tout en valorisant les traditions locales.

Ainsi, la théologie sacramentaire du mariage, mise en relation avec les pratiques des Agni moronou, révèle la profondeur et la richesse d'un véritable dialogue entre foi et culture. En effet, elle démontre que le sacrement n'est pas seulement une institution religieuse, mais une alliance sacrée,

communautaire et féconde, qui s'enracine dans les traditions africaines tout en s'ouvrant à l'universalité du christianisme. De plus, ce rapprochement valorise la dimension spirituelle et sociale du mariage, en intégrant les symboles, les rites et la mémoire ancestrale. Ainsi, le mariage devient un espace privilégié d'inculturation, où se rencontrent identité culturelle et vocation chrétienne.

En conclusion à la deuxième section, la confrontation critique avec la théologie chrétienne du mariage met en lumière la richesse et la complexité des rites d'alliance africains. Loin d'être de simples coutumes, ces pratiques révèlent une profondeur anthropologique et spirituelle qui engage familles, lignées et communautés dans une dynamique de solidarité et de continuité. De plus, leur dialogue avec la théologie sacramentaire souligne des points de convergence essentiels : la sacralité de l'alliance, son indissolubilité, sa fécondité et sa dimension communautaire. Ainsi, cette rencontre ouvre la voie à une inculturation authentique, où le mariage chrétien peut être célébré de manière enracinée dans les réalités africaines tout en demeurant universel dans sa portée ecclésiale. Elle invite à dépasser les oppositions entre tradition et modernité, en intégrant les valeurs culturelles africaines dans une vision théologique renouvelée. Par conséquent, les rites matrimoniaux deviennent un lieu privilégié de dialogue entre foi et culture, porteur d'avenir pour l'Église en Afrique.

3. Vers une inculturation du mariage chrétien

Cette section explore les perspectives d'intégration des rites d'alliance africains dans la célébration du mariage chrétien. Elle propose des pistes théologiques et liturgiques permettant une harmonisation respectueuse de la doctrine, tout en valorisant l'identité culturelle des communautés. L'objectif est de rendre

le sacrement plus pertinent, enraciné et porteur de sens pour les fidèles africains.

3. 1. Propositions théologiques et liturgiques

La question de l'inculturation du mariage chrétien en Afrique ne peut être abordée sans propositions concrètes, à la fois théologiques et liturgiques, capables de respecter la doctrine de l'Église tout en valorisant les traditions locales. En particulier, les pratiques des Agni moronou, peuple du centre-est de la Côte d'Ivoire, offrent un terrain privilégié pour réfléchir à cette articulation. En effet leur richesse symbolique et communautaire peut nourrir une inculturation authentique du mariage chrétien.

D'abord, sur le plan théologique, il est nécessaire de reconnaître la valeur anthropologique et spirituelle des rites Agni moronou. Dans cette culture, le mariage n'est pas seulement l'union de deux individus : il engage deux familles et mobilise la communauté entière. Dès lors, les bénédictions des anciens et l'invocation des ancêtres expriment une sacralité qui rejoint la compréhension chrétienne du mariage comme alliance devant Dieu. Comme le souligne B. Bujo (2011, p. 76) « l'inculturation n'est pas une option, mais une exigence de la mission chrétienne en Afrique ». Par conséquent, la théologie doit accueillir ces éléments comme des semences de l'Évangile déjà présentes dans la culture Agni.

Ensuite, il convient de proposer une articulation entre les rites Agni moronou et la théologie sacramentaire du mariage. Dans la tradition chrétienne, le mariage est un sacrement, signe efficace de la grâce divine. Or, les rites Agni, tels que l'échange de présents (vin de palme, tissus, bijoux) ou les cérémonies de bénédiction, expriment la permanence et la fécondité de l'alliance. Dans cet élan, J. Mbiti (1969, p. 134) rappelle que « dans la pensée africaine, le mariage est une institution sacrée qui engage non seulement les époux, mais aussi leurs familles

et leurs ancêtres ». Ainsi, cette perspective enrichit la théologie chrétienne en soulignant la dimension communautaire et intergénérationnelle du mariage.

Par ailleurs, sur le plan liturgique, il est possible d'intégrer certains rites Agni moronou dans la célébration chrétienne du mariage. Par exemple, l'échange de présents entre familles peut être inséré dans la liturgie comme un signe de communion et de solidarité. De même, les bénédictions des anciens, purifiées de toute ambiguïté doctrinale, peuvent être intégrées comme prières communautaires. En effet, l'exhortation apostolique post-synodale *Ecclesia in Afrique* (1995, n° 65) avait déjà affirmé que « l'inculturation doit toucher la liturgie, afin que les célébrations expriment la foi chrétienne dans les catégories africaines ».

De surcroît, la musique, la danse et la parole rituelle occupent une place essentielle dans les mariages Agni moronou. En effet, ces éléments expriment la joie, la communion et la sacralité de l'événement. En ce sens, V. Turner (1969, p. 55) rappelle que « le rituel est un langage symbolique qui transforme les relations sociales et spirituelles ». Ainsi, en intégrant ces pratiques dans la liturgie chrétienne, le mariage devient une célébration vivante où la communauté entière participe activement, non seulement comme spectatrice, mais comme actrice.

En outre, la formation des agents pastoraux est indispensable pour réussir cette inculturation. En effet, les prêtres et catéchistes doivent être initiés à la théologie de l'inculturation et aux pratiques locales, afin de discerner les éléments compatibles avec la foi chrétienne. Dans cette perspective, L. Magesa (2004, p. 98) souligne que « l'inculturation est un processus qui exige discernement, dialogue et créativité pastorale ». Par conséquent, cette formation permettra d'éviter les hybridismes religieux et de garantir une véritable intégration des rites Agni dans la liturgie chrétienne.

Enfin, ces propositions théologiques et liturgiques doivent être envisagées dans une véritable perspective missionnaire. En intégrant les pratiques des Agni moronou, l'Église africaine manifeste l'universalité du christianisme et sa capacité à s'incarner dans la diversité des cultures. Par conséquent, elle démontre que l'Évangile n'est pas étranger aux traditions locales, mais qu'il peut y trouver un terrain fertile pour exprimer sa force de transformation. De ce fait, le mariage chrétien devient une célébration enracinée dans les réalités africaines tout en demeurant fidèle à sa vocation universelle. Cette démarche d'inculturation valorise donc les symboles et les rites traditionnels, tout en affirmant la cohérence doctrinale, offrant un témoignage vivant d'un christianisme authentique, incarné et ouvert.

En définitive, l'inculturation du mariage chrétien, en dialogue avec les pratiques des Agni moronou, s'articule autour de trois axes : la reconnaissance des valeurs des rites, leur intégration à la théologie sacramentaire et leur insertion créative dans la liturgie. Ces orientations convergent vers une célébration authentique, enracinée et fidèle, capable de donner sens au mariage chrétien dans les communautés africaines. Loin d'être une concession culturelle, ce processus constitue une exigence théologique et pastorale. *In fine*, Il valorise les traditions locales tout en affirmant la fidélité à l'Évangile, offrant une rencontre féconde entre foi et culture, universelle et incarnée.

3. 2. Implications pastorales et formation

La relecture sacramentaire du mariage chrétien à la lumière des rites africains ne peut demeurer une simple spéculation théologique. Elle appelle des implications pastorales concrètes et une formation solide des agents pastoraux. En effet, le mariage en Afrique est profondément enraciné dans la culture et la communauté, et une pastorale qui ignorait cette dimension

risquerait de créer une rupture entre la foi chrétienne et les traditions locales.

Tout d'abord, l'accompagnement pastoral des couples doit reconnaître la valeur des rites traditionnels. J-B. Sourou (2021, p. 87) souligne que « la famille africaine est le lieu premier de la transmission de la foi ». Cela implique que les pasteurs doivent valoriser les rites familiaux et communautaires comme des lieux de sanctification. Ainsi, les gestes traditionnels tels que le partage de la boisson, l'invocation des ancêtres, l'échange de présents, etc., peuvent être intégrés dans une catéchèse adaptée, montrant leur convergence avec les signes sacramentels du mariage chrétien. J.-B. Sourou (2021, p. 92) insiste sur l'importance de « valoriser les rites familiaux comme lieux de sanctification », ce qui permet aux couples de percevoir leur union non seulement comme un engagement personnel, mais pareillement à une alliance communautaire enracinée dans la foi.

Ensuite, la formation des agents pastoraux est un enjeu majeur. B. Bujo (2011, p. 203) rappelle que « la pastorale du mariage doit être une pastorale de l'alliance, enracinée dans la culture et ouverte à la grâce ». Les séminaires et instituts pastoraux doivent inclure des modules sur l'anthropologie africaine du mariage, afin que les futurs pasteurs soient capables de dialoguer avec les réalités locales. Autrement dit, une formation déconnectée des cultures africaines risquerait de produire une pastorale inadaptée, incapable de répondre aux défis concrets des couples. En ce sens, B. Bujo (2011, p. 210) affirme : « la défense du mariage passe par une pastorale inculturée, capable de montrer que le mariage chrétien n'est pas une rupture avec la culture africaine, mais son accomplissement dans la grâce ».

De plus J.-M. V. Balegamire (2023, p. 145) souligne que « le mariage africain, vu sous le prisme de la conception canonique actuelle du mariage chrétien, soulève plusieurs problèmes

sérieux et vitaux aux yeux des chrétiens et pasteurs des Églises particulières d’Afrique ». Il invite à une formation qui prépare les pasteurs à articuler la discipline canonique avec les réalités culturelles, afin d’éviter une pastorale perçue comme étrangère ou imposée. Dans cette perspective, J.-M. V. Balegamire (2023, p. 212) affirme « la pastorale du mariage en Afrique doit être une pastorale de l’alliance, profondément ancrée dans les traditions et ouverte à la grâce divine ». Par ailleurs, la préparation doit intégrer une réflexion sur la dimension communautaire et symbolique des rites africains. Les sessions de préparation doivent montrer leur convergence avec la vision sacramentelle, afin que les couples comprennent que leur union engage non seulement leur liberté personnelle, mais aussi leurs familles et leurs communautés. Cette approche favorise une meilleure réception du sacrement et une compréhension plus profonde de sa dimension communautaire.

En outre, les implications pastorales concernent aussi la défense du mariage. Les théologiens africains invitent les catholiques à défendre le caractère sacré du mariage et à éviter toute idéologie qui déforme l’institution familiale. J.-B. Sourou (2021, p. 115) met en garde contre « une pastorale qui ignorait les réalités locales, car elle risquerait de fragiliser la cohérence entre foi et culture ». Dès lors, une pastorale inculturée doit être capable de montrer que le mariage chrétien ne s’inscrit pas dans une rupture avec la tradition, mais trouverait son authentique accomplissement dans la bénédiction et la grâce divine. De surcroît, il est nécessaire de penser la formation pastorale dans une perspective intégrale. Les agents pastoraux doivent être formés non seulement à la théologie sacramentaire, mais aussi à l’anthropologie culturelle, à la sociologie de la famille et à la psychologie conjugale. Cette interdisciplinarité permet de mieux comprendre les défis auxquels les couples africains sont confrontés, tels que la polygamie, les tensions entre les traditions et la modernité, ou encore les pressions économiques.

Une formation qui intègre ces dimensions rend les pasteurs plus aptes à accompagner les couples dans leur cheminement de foi et de vie.

Par conséquent, une pastorale inculturée du mariage chrétien en Afrique exige une formation solide, une catéchèse adaptée et une valorisation des rites traditionnels. Les pasteurs doivent être formés à reconnaître la valeur des rites africains, à les interpréter à la lumière de l'Évangile et à les intégrer dans une célébration sacramentelle authentique. Une telle pastorale permet aux couples de vivre leur union comme un véritable sacrement incarné dans leur contexte culturel. *In fine*, le mariage chrétien en Afrique peut devenir un signe vivant de l'union du Christ et de l'Église, enraciné dans la culture et ouverte à la grâce.

En conclusion à la troisième section, l'inculturation du mariage chrétien en Afrique apparaît au même degré qu'une exigence incontournable pour l'Église véritablement enracinée dans ses cultures locales. En effet, le mariage, compris à l'instar d'une alliance sacrée, ne peut être célébré de manière authentique sans tenir compte des rites traditionnels qui structurent la vie communautaire. Ainsi, l'intégration des symboles africains – tels que les gestes de partage, les bénédictions familiales ou la mémoire des ancêtres – permet de donner au sacrement une profondeur culturelle et spirituelle qui rejoint la vision biblique de l'alliance. De plus, cette inculturation suppose une formation solide, capable de préparer les agents pastoraux à discerner, accompagner et célébrer en tenant compte des réalités africaines tout en demeurant fidèles à la doctrine chrétienne. En conséquence, les implications pastorales et la formation deviennent les piliers d'une inculturation réussie, où foi et culture se rencontrent harmonieusement. Le mariage chrétien se révèle alors pareil à une célébration enracinée, authentique et ouverte, porteuse de

sens pour les communautés africaines et signe vivant de l'union du Christ et de l'Église.

Conclusion

L'étude des rites d'alliance africains, et plus particulièrement des pratiques des Agni moronou, révèle plusieurs résultats significatifs. Sur le plan social, ces rites apparaissent au même degré que des vecteurs essentiels de cohésion communautaire, renforçant les liens de solidarité et affirmant l'identité culturelle. Ils confirment que le mariage, loin d'être un acte privé, constitue une institution communautaire et sacrée, portée par la bénédiction des anciens et l'invocation des ancêtres. Sur le plan pastoral, l'analyse montre que l'intégration de ces pratiques dans les célébrations chrétiennes du mariage favorise une inculturation authentique : elle permet un accompagnement adapté des couples, une meilleure formation des agents pastoraux et une liturgie enracinée dans les réalités locales. Sur le plan théologique, l'étude met en évidence la compatibilité entre les rites africains et la théologie sacramentaire chrétienne, confirmant que l'inculturation n'est pas une simple adaptation culturelle, mais une exigence doctrinale et pastorale. Enfin, sur le plan académique, les résultats enrichissent la recherche en théologie et en anthropologie, en ouvrant un dialogue fécond entre les traditions africaines et la doctrine chrétienne. En ce sens, l'étude propose un cadre d'orientation pour une théologie du mariage chrétien enraciné dans les réalités africaine, fidèle à la doctrine catholique et ouverte à l'universalité, capable de valoriser les traditions locales tout en nourrissant la mission pastorale de l'Église.

Comparée aux travaux de J. Mbiti (1969), B. Bujo (2011) et L. Magesa (2004), l'analyse des pratiques matrimoniales des Agni moronou s'enrichit des apports récents de S. C. Ilo (2018)

et J. B. Tano (2024). En effet, Mbiti a souligné la dimension sacrée et communautaire du mariage africain, en lien avec la bénédiction des anciens et l'invocation des ancêtres. Pour sa part, B. Bujo a développé une théologie de l'inculturation valorisant les traditions locales comme semences de l'Évangile tandis que Magesa a insisté sur la nature communautaire de la religion africaine. Plus récemment, Ilo met l'accent sur l'inculturation à l'instar d'un moteur de renouveau ecclésial en Afrique, et Tano sur les rites matrimoniaux comme bastions identitaires. Ainsi, notre étude confirme que l'inculturation du mariage chrétien est une exigence théologique et pastorale, enracinée dans les réalités africaines et porteuse d'universalité.

La critique des résultats met en lumière quelques limites importantes : la difficulté d'intégrer pleinement les rites Agni Moronou sans risque d'hybridisme religieux, la nécessité d'une formation approfondie des agents pastoraux et le manque d'outils pratiques pour harmoniser liturgie chrétienne et traditions locales. Face à ces limites invitent à poursuivre la recherche théologique et anthropologique, à renforcer la formation pastorale et à développer des expériences pilotes d'inculturation. De plus, elles encouragent également un dialogue constant entre Église et communautés locales afin de garantir une célébration du mariage chrétien à la fois fidèle à l'Évangile et enracinée dans les réalités africaines.

La contribution théorique de cette étude réside dans la mise en dialogue avec les rites matrimoniaux Agni moronou et la tradition chrétienne, en montrant que l'inculturation dépasse une simple adaptation culturelle. En effet, elle propose une lecture anthropologique, théologique et pastorale des pratiques locales, valorisant leur densité symbolique et spirituelle tout en affirmant la fidélité de l'Évangile. De plus, elle souligne également l'importance de la formation des agents pastoraux et de l'accompagnement des couples, ouvrant la voie à une liturgie enracinée dans les réalités africaines et porteuse d'universalité.

Ainsi, elle contribue à une théologie vivante et contextualisée. Quant à la portée sociale et utilitaire, elle se manifeste par la cohésion communautaire, l'inculturation pastorale du mariage chrétien et l'enrichissement académique, favorisant solidarité, accompagnement adapté et dialogue fécond entre les traditions africaines et la doctrine chrétienne.

Les recommandations à l'étude insistent sur la nécessité d'une inculturation réfléchie du mariage chrétien, intégrant les valeurs des rites Agni moronou tout en préservant la fidélité à l'Évangile. Sur le plan pastoral, il convient de renforcer la préparation des couples et la formation des agents pastoraux afin de discerner et adapter les pratiques locales dans la liturgie. Quant aux ouvertures, elles invitent à poursuivre la recherche théologique et anthropologique, à développer des expériences pilotes d'inculturation et à favoriser un dialogue constant entre Église et communautés, afin que la célébration du mariage chrétien soit à la fois enracinée dans les réalités africaines et universelle dans sa portée.

En somme, l'étude démontre que l'inculturation du mariage chrétien à travers les rites Agni moronou constitue une exigence théologique et pastorale, bien plus qu'une simple adaptation culturelle. En effet, elle favorise la cohésion communautaire, valorise les traditions locales et manifeste l'universalité de l'Évangile. Ainsi, foi et culture s'articulent harmonieusement, donnant au mariage chrétien en Afrique une célébration enracinée dans les réalités locales tout en demeurant ouverte à l'universalité de l'Église.

Références bibliographiques

ANOUMOU Koffi, 2022, *Culture et identité en Afrique*,
BALEGAMIRE Jean-Marie Vianney, 2023, *Mariage africain et mariage chrétien : vers des solutions canoniques et pastorales*, L'Harmattan, Paris.

- BUJO Bénézet**, 2011, *African Theology in the 21st Century : The Contribution of the Pioneers*, Paulines Publications Africa, Nairobi.
- JEAN-PAUL II**, 1995, Exhortation apostolique post-synodale *Ecclesia in Africa*, Libreria Editrice Vaticana, Cité du Vatican,
- KOUADIO N'guessan Jérémie**, 2021, *Sociétés africaines et rites matrimoniaux*, Éditions Universitaires Africaines, Abidjan.
- MAGESA Laurenti**, 2004, *African Religion in the Christian Church : An Essay in Inculturation*, Paulines Publications Africa, Nairobi.
- MAILLOCHON Florence**, 2019, « De la tradition à la personnalisation : redéfinition des normes du mariage en France de 1960 à nos jours », in *Population*, Vol. 74, n° 1, pp. 41-72.
- MBITI John**, 1969, *African Religions and Philosophy*, Heinemann, London.
- PATEL Aisha**, 2023, *Mariages africains : rituels et symbolisme*, Éditions Culture et Foi, Abidjan.
- PAUL VI**, 1965, « Constitution dogmatique *Gaudium et Spes* », In : Concile Vatican II, Libreria Editrice Vaticana, Cité du Vatican, pp. 181-301.
- SOUROU Jean-Baptiste**, 2021, *Famille et inculturation en Afrique*, Karthala, Paris.
- TANO Jean-Baptiste**, 2024, *Rites et modernité en Afrique*, Éditions Africaines, Abidjan.
- TURNER Victor**, 1969, *The Ritual Process : Structure and Anti-Structure*, Aldine Publishing, Chicago.

QUELQUES MOTIVATIONS DES INTERVENTIONS GUINÉENNES DANS LES GUERRES LIBÉRIENNES : 1989-2003

BAMBA Abdoulaye

Enseignant-chercheur

Université Félix Houphouët Boigny Département d'Histoire

bambaabdoulaye@yahoo.fr

Résumé :

La Guinée est intervenue sous diverses formes dans les guerres libériennes et s'est aussi investie pour le retour de la paix dans ce pays. Cette présence récurrente de la Guinée chez le voisin anglophone est guidée par des motivations qui ont évolué selon le contexte. Les accords de défense entre les deux pays avant l'arrivée de Taylor constituent l'argument juridique de sa présence au Liberia. Mais bien plus, ce sont des raisons sécuritaires qui invitent la Guinée chez le voisin. Lansana Conté a, à cœur de consolider son pouvoir et l'intégrité du territoire guinéen. De ce point de vue, il n'apprécie guère les incursions des rebelles de Taylor et de ses alliés sierra léonais sur son territoire qui, en plus de perturber la quiétude des populations frontalières, créent des velléités de rébellion dans son pays. Assurer donc la pérennité de son pouvoir était l'objectif majeur du régime guinéen. Cela passe par son implication tant militaire que diplomatique pour le retour définitif de la paix au Liberia.

Mots clés : *rébellion ; affrontement ; paix ; guerre ; sécuritaire ; armée ; territoire.*

Summary :

Guinea has intervened under diverse forms in the Liberian wars and has also invested for the return of the peace in this country. This Guinea's recurrent presence at the neighbour anglophone is led by the motivations which have advanced according to the context. The defensagreements between the both countries before the arrival of Taylor constitute the juridical argument of his presence in Liberia. But much more, it is the security reasons that invite Guinea at the neighbour. Lansana who has, in heart to consolidate his power and the integrity of Guinean territory. He does not appreciate Taylor's rebels and his sierra leone an allied incursions in his territory which in addition

disturb the peace of frontier populations, create the desire of rebellion in his country. To ensure therefore the everlastingness of his power was the major objective of Guinean administration. This passes through his military as well as diplomatic implication for the definitive return of peace in Liberia.

Key words; *rebellion; confronting; peace; war; security; army; territory*

Introduction

Les relations entre la Guinée et le Libéria sont marquées par des faits de l'histoire et de la géographie : deux pays voisins qui partagent une frontière commune et des peuples aux cultures et traditions similaires de part et d'autre. Mais, ces relations sont aussi jalonnées par des instabilités internes qui ont des répercussions chez le voisin et qui le poussent à l'ingérence. Les deux guerres civiles du Libéria de 1989 à 2003 traduisent parfaitement l'interaction entre les politiques intérieures des pouvoirs guinéens et libériens. Le 24 décembre 1989 marque le début de la première guerre avec la rébellion dirigée par Charles Taylor. Elle dure de 1989 à 1997 et consacre l'arrivée au pouvoir de ce dernier. La seconde débute en 1999 avec l'avènement du Mouvement des Libériens Unis pour la Réconciliation et la Démocratie (LURD) dans le nord du pays et qui s'achève le 18 août 2003, par la signature d'un accord de paix. Le Libéria traverse durant ces quatorze années une période d'instabilité chronique traduite par un conflit fratricide aux conséquences qui s'exportent et perturbent la quiétude du voisin guinéen. Celui-ci intervient à plusieurs reprises chez le voisin anglophone pour des raisons diverses qui évoluent selon le contexte. Pourquoi la Guinée de Lansana Conté s'est-elle immiscée dans les différentes guerres du Libéria ? C'est la principale préoccupation qui guide la présente réflexion. Nous avons procédé à l'exploitation de diverses sources notamment les résolutions du conseil de sécurité, (S/RES/1497 ; S/2003/875, S/2003/1201) ; les rapports du Secrétaire Général de l'ONU ;

des textes juridiques, des articles de journaux et revues et des travaux d'autorité. Ensuite, le croisement des données recueillies a permis de structurer la réflexion en trois centres d'intérêts. Le soutien à un régime ami pendant la première guerre (1) ; la préservation de l'intégrité territoriale de la Guinée et du régime Conté (2) et enfin le retour de la paix au Libéria, gage de stabilité en Guinée (3)

1. Le soutien à un régime ami pendant la première guerre

Les premières interventions guinéennes au Libéria avaient des fondements juridiques avec les accords politiques et militaires signés par les deux pays. C'est fort de cela que la Guinée prend fait et cause pour le régime en place.

1.1. Les accords militaires et politiques entre les deux pays constituent le fondement de l'action guinéenne

En 1984, lorsque Lansana Conté arrive au pouvoir en Guinée, les relations entre son pays et le Libéria étaient empreintes de bon voisinage et soutenues par des accords bilatéraux¹. Les deux voisins sont membres de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO) et de l'Union du fleuve Mano. Ces deux organisations avaient pour objectif commun de promouvoir l'intégration économique et favoriser des relations de bon voisinage entre États membres. Deux accords militaires liaient déjà les deux pays voisins : le 31 mars 1973, la Guinée et le Liberia signent un accord de défense à Monrovia. Cet accord prévoit un soutien réciproque en cas de menace chez le voisin. Ainsi, l'armée guinéenne peut et doit

¹ Les liens entre Sékou Touré et Tolbert étaient étroits : c'est le président libérien qui régle le différend entre Sékou Touré et son frère Ismaël Touré en avril 1979. Ensuite, pendant la longue période d'isolement du régime guinéen, Monrovia était la seule capitale où Sékou Touré effectuait des visites privées. C'est également lui qui réussit à réconcilier Sékou Touré et l'un de ses opposants, Jean Marie Doré. Ce sont les garanties données par William Tolbert à Jean Marie Doré, qui entraînent le retour de cet opposant au pays natal. Enfin, William Tolbert avait été l'un des acteurs essentiels de la réconciliation entre Houphouët Boigny et Sékou Touré. C'est lui qui accueillit le sommet qui réconcilia les deux hommes.

venir au secours du régime libérien en cas de menace et réciproquement. Par cet acte, les deux gouvernements affichent une solidarité mutuelle consolidant ainsi le bon voisinage. Six années plus tard, soit le 23 janvier 1979, les deux chefs d'État signent un autre traité de défense mutuelle². Ce dernier vient renforcer et compléter le premier prouvant, illustrant ainsi la volonté et la détermination des deux voisins à vivre en bonne intelligence et de se protéger mutuellement.

Le décès de Tolbert en Avril 1980, suite au coup d'état de Samuel Doé crée un climat délétère entre les deux pays. Cette parenthèse se referma assez rapide avec l'arrivée de Lansana Conté au pouvoir en 1984, suite à la mort de Sékou Touré. Les cinq premières années du pouvoir de Conté se déroulent dans un climat de paix aux frontières des deux pays matérialisés par la signature d'un troisième accord.

Cet accord est signé le 20 novembre 1986³, entre Lassana Conté, Samuel Doé et Joseph Momo de la Sierra Leone lors d'un sommet de l'organisation du fleuve Mano. Chacun des signataires s'engage à empêcher l'utilisation de son pays comme base arrière ou de déstabilisation contre un autre pays, à échanger toutes les informations touchant la sécurité. Ces différents accords militaires et politiques constituent le ciment de la bonne cohabitation qui a existé entre les deux pays. Ils fondent par ailleurs, la présence militaire guinéenne au Libéria lorsque le régime en place se trouve confronté à une rébellion armée.

² C'est fort de cet accord que la Guinée intervient au Libéria en 1979 en envoyant cent militaires participer aux opérations de maintien de la paix aux côtés des soldats libériens suite à un soulèvement de la population pour des raisons sociales.

³ Accord de non-agression entre le Libéria et la Guinée. [www.http://context.reverso.net/traducao/ingles-france/non-agression](http://context.reverso.net/traducao/ingles-france/non-agression).

1.2. La présence militaire de la Guinée ou l'application des accords de coopération lors de la première guerre

En 1989, une rébellion armée venue de la frontière menée par le Front Patriotique National de libération du Liberia (NPFL) de Charles Taylor instaure un cycle de violences qui s'installe durant treize années dans le pays et qui ne laissa pas indifférents ses voisins. Samuel Doé déploie, en représailles, son armée, les Armed Forces of Liberia (AFL). Six mois après le début des hostilités, la rébellion contrôlait une bonne partie du territoire national et installa même son gouvernement à Gbarnga dans le comté de Bong, au centre du pays. Face à l'instabilité chez le voisin et eu égard aux accords entre les deux Etats, le président guinéen décide de s'impliquer militairement dans ce conflit. Les premières actions du pouvoir guinéen consistèrent en des interceptions d'armes et arrestations des premiers mercenaires du NPFL qui tentaient de se servir de son territoire comme base arrière de déstabilisation du Libéria. Cette attitude des autorités guinéennes étaient conformes à l'esprit et à la lettre de l'accord signé en 1986. Lorsque Taylor se trouva aux portes de Monrovia, la capitale, il est stoppé par la force ouest-africaine (ECOMOG). Dominée par les troupes nigérianes, cette dernière est intervenue, en grande partie sur insistance du président Lansana Conté. Par la suite, la Guinée choisit de soutenir et d'armer l'United Liberation Mouvmnt of liberia for democracy (ULIMO), un mouvement armé favorable à Doe, puis, après une scission interne, l'ULIMO-K, faction dirigée par Alhaji Kromah. Ainsi Samuel Doe bénéficia jusqu'à sa mort, le 10 septembre 1990, de l'appui militaire et du soutien politique de la Guinée.

Outre les arguments juridiques qui justifient cette intervention, un autre facteur vient convaincre le président guinéen de la nécessité d'intervenir. Dans un élan de solidarité, il s'implique dans le conflit pour porter secours aux musulmans qui se trouvaient dans l'entourage de Samuel Doé. En effet, cette

communauté constituée essentiellement de mandingo, un groupe ethnique originaire de la Guinée, était victime de massacres perpétrés par le NPFL. La majeure partie des familles mandingo du Liberia situent leurs origines dans le pays malinké (région de kankan) ou Konianké (région de Beyla) en Guinée. Cette implication marque le point de départ d'une série d'ingérence de la Guinée au Libéria avec la régionalisation du conflit lorsque la deuxième guerre du Liberia éclate et que la Sierra Leone, à son tour, est gagnée par un conflit interne. Le régime Conté se doit alors de protéger son territoire et son régime.

2. La préservation de l'intégrité du territoire de la Guinée et la survie du régime de Conté à l'épreuve du second conflit

Les incursions transfrontalières des combattants libériens et sierra léonais étaient de nature à installer l'insécurité à la frontière sud de la Guinée. Elles mettaient aussi en péril la survie du régime de Conté.

2.1. Les incursions transfrontalières des combattants libériens et sierra léonais

Lorsque débute la seconde guerre du Libéria, le contexte général semble avoir évolué dans les rapports entre les deux pays. Si Lansana Conté est toujours président de la Guinée, le Liberia a, en revanche, en 1997, un nouveau président depuis la fin de la première guerre : Charles Taylor. Les rapports entre les deux hommes étaient tendus car Charles Taylor ne cessait d'accuser la Guinée de Conté de déstabilisation. Ses propos dans les colonnes du journal *Jeune Afrique l'Intelligent* en disent long sur ce désamour :

« Depuis mon élection en juillet 1997, je me suis rendu à trois reprises en Guinée...Lansana Conté, lui n'est jamais venu chez moi... Après les affrontements à la

frontière entre la Guinée et la Sierra Leone, notre ambassade à Conakry a été attaquée et détruite. Nos diplomates ont été agressés et des ressortissants libériens pillés et frappés. » F. KPATINDE. (2002. p. 26)

En réalité, après l'assassinat de Samuel Doé par Prince Johnson et ses hommes, certains anciens dignitaires de Doé et des ex-officiers de l'armée avaient trouvé refuge en Sierra Leone et en Guinée et avaient fondé l'United Liberation Movement of Liberia for Democracy (ULIMO)⁴. La paix revenue à Monrovia en 1997, la Guinée a continué cependant, mais officieusement, à entretenir et armer cette milice. L'ULIMO bénéficia du soutien du pouvoir de Conakry en réponse aux représailles exercées par le NPFL de Taylor sur les musulmans mandingo. Le régime de Conté a aussi toléré l'existence de camps d'entraînement libériens dans sa partie forestière, près des villes de N'Zérékoré et Macenta⁵.

La création des forces des Libériens Unis pour la Réconciliation et la Démocratie (LURD) en Guinée marque un tournant dans les relations entre Taylor et Conté et consacre aussi le début de la seconde guerre du Libéria⁶. Le LURD constitue une menace pour le gouvernement du président

⁴ L'ULIMO était composé pour l'essentiel des ethnies madingo et krahn. Comme leader, on peut citer Aladji Koromah (Madingo) ; le général Albert Karphe (Krahn) ; Georges Boley (Krahn) ancien ministre de Doé.

⁵ Rapport Human Right Watch, 2002. *Liberia de nouveau au bord du gouffre : crimes de guerre commis par le gouvernement libérien et les rebelles pour une plus grande attention internationale au Liberia et à la sous-région*, New York, p.10.

⁶ Les efforts de consolidation de la paix après le premier conflit ont été gravement compromis par le fait que le gouvernement et les dirigeants de l'opposition se sont révélés incapables de surmonter leurs différends sur des questions clefs de gestion des affaires publiques. La politique d'exclusion et de harcèlement menée par le gouvernement contre ses adversaires politiques, ainsi que les violations systématiques des droits de l'homme, en particulier par les milices gouvernementales et les organismes chargés de la sécurité, ont gravement sapé les efforts visant à promouvoir la réconciliation nationale. Cette situation, associée à l'absence de réforme véritable du secteur de la sécurité, a contribué à la reprise de la guerre civile au Libéria. Les deux groupes rebelles qui ont émergé en 1999 et 2002 respectivement, les Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie (LURD) et le Movement for Democracy in Liberia (MODEL) avaient pour ambition de renverser le gouvernement du Président Taylor. Les Madingo et les Krahn s'organisent autour de SekouDamatehKonneh pour combattre le régime de Taylor.

libérien Charles Taylor. Ce mouvement recrute ses soldats dans la région de Macenta en Guinée peuplée de Manian ou Tomamanian d'origine mandingue qui entretiennent des liens étroits avec les mandingo du Lofa libérien.

Le 23 mars 1991, le conflit libérien s'étendit à la Sierra-Léone lorsque Foday Sankoh, le leader du Revolutionary United Front (R.U.F.) franchit la frontière Est avec le Libéria, à la tête d'un groupe mixte de combattants du N.P.F.L de Taylor, de mercenaires burkinabés et de Sierra-Léonais. Les amitiés lointaines entre Taylor et Foday Sankoh et les années de combats passées au sein du N.P.F.L au Libéria expliquent, en partie, le déclenchement de la guerre en Sierra-Léone. Les rebelles qui ont engagé les hostilités en Sierra-Léone étaient proches de Charles Taylor et avaient fait leurs premières armes au Libéria. Baptisé Revolutionary United Front, leur mouvement était mené par Foday Sankoh.

Les incursions aux frontières guinéennes de combattants des conflits voisins ont d'abord été ponctuelles puis sont devenues plus régulières à la fin des années 1990, depuis la Sierra-Léone et le Libéria. Elles se sont particulièrement intensifiées à 1999, lorsque le L.U.R.D s'est engagé dans la contestation du pouvoir de Charles Taylor au Libéria à partir du comté du Lofa, frontalier de la Guinée forestière. Les assaillants étaient des groupes armés instrumentalisés par le N.P.L.F de Charles Taylor et le R.U.F de Foday Sankoh. La Guinée payait ainsi le prix de son engagement important dans la force de l'Ecomog au Libéria qui a combattu les troupes du N.P.L.F7. Les incursions sierra léonaises en Guinée trouvent leur explication dans le fait que la Guinée subissait surtout le contre coup de ses choix politiques passés. Conakry a soutenu le

⁷ Gorée Institute, rapport 2012, *Systèmes de conflits et enjeux sécuritaires en Afrique de l'Ouest*, p.44

président élu Tejan Kabbah dans sa lutte contre le mouvement du caporal Foday Sankoh. Face aux attaques du RUF en 1991, les gouvernements sierra léonais et guinéen activent le pacte de défense mutuel. C'est dans ce cadre que la Guinée décide d'envoyer un contingent de 200 militaires en Sierra Leone pour soutenir le pouvoir en place. K.A.KOROMA (1996. p. 145). En 1996 Tejan KABBAH est élu président de la Sierra Leone et bénéficie du soutien du président guinéen. Lorsqu'il est renversé par un coup d'état en 1997, c'est en Guinée qu'il s'exile⁸ et y met en place un cabinet gouvernemental délocalisé. Tout ceci explique l'hostilité des hommes du RUF à son égard.

En réalité, l'ambiguïté du rôle de la Guinée face au conflit au Libéria tient au fait qu'elle se présentait comme neutre et pacifique alors qu'elle appuyait officieusement des groupes armés opposés à Taylor. Même si Lansana Conté a cherché à conserver les apparences tout au long des années 1990, il a mené une politique anti-Taylor, une « guerre par procuration contre le Libéria (du président Taylor) grâce aux forces de l'ULIMO/LURD » (M.Mc GOVERN. 2000. p. 8). Ébranlé par la rébellion du R.U.F qui a déstabilisé le pays, la Sierra-Léone a connu deux coups d'État, en 1992 et 1996, avant que ne soient organisées des élections qui portèrent Ahmed Tejan Kabbah au pouvoir en mars 1996. Mais au lieu de mettre fin à l'instabilité, ces élections rendirent la situation encore plus complexe : « les guerres civiles au Libéria et en Sierra Leone étaient interconnectées et capables d'infecter la région plus large de l'Afrique de l'Ouest. » N. MACQUEEN. (2006. p.7).

La première incursion, le 1er septembre 2000, qui a visé la préfecture de Macenta n'était pas un hasard : le sud-est de la Guinée concentre l'essentiel des richesses diamantifères du pays.

⁸ Cet exil d'un président sierra léonais en Guinée n'est pas nouveau en soi. En 1967, Siaka Stevens à l'issue des élections contestées s'est vu refuser l'accession au pouvoir et a été accueilli par le président Sékou Touré. En 1991, Joseph Momoh, victime d'un coup d'état est accueilli à Conakry. En 1995, Valentine Strasser renversé, trouve lui aussi refuge en Guinée.

Les assaillants évalués entre cinq mille et dix milles hommes, brûlent quelques maisons, multiplient les pillages et les exactions contre les civils. D. GANDAL. (2001. P.23) Lors de la 4252^e séance du Conseil de sécurité, tenue le 21 novembre 2000, le Président du Conseil de Sécurité déclara :

« Le Conseil de sécurité se déclare profondément préoccupé par l'évolution de la situation aux frontières de la Guinée avec le Libéria et la Sierra Leone. Le Conseil condamne dans les termes les plus vigoureux les récentes incursions conduites en Guinée par des groupes rebelles en provenance du Libéria et de la Sierra Leone qui ont touché des villes et des villages tout le long de la frontière guinéenne. »⁹

Le gouvernement guinéen dressa un bilan des affrontements : quatre-vingts civils guinéens tués et dix disparus et estima que ces attaques visaient à le déstabiliser. C. OUAZANI. (2000. p.16). Quelques jours après cette déclaration, soit le 02 décembre, une seconde offensive est lancée depuis la Sierra Leone sur la préfecture de Kissidougou. La ville est défendue par l'IULIMO-, les Kamajors, des chasseurs traditionnels sierra léonais qui combattent le RUF. Le 6 décembre 2000, Guékédou est envahie par des troupes en provenance du Libéria. Les assaillants disposaient de bases installées au Liberia et en Sierra Leone, d'où ils lancent des opérations sanglantes à travers les 1200 Kms de frontières communes que ces deux pays partagent avec la Guinée. La majorité d'entre eux étaient composés d'anciens guérilleros de l'Armée de Libération de Charles Taylor et d'éléments du RUF de Foday Sankoh L'armée guinéenne était prise entre deux feux. L'un partant de ses bases libériennes, agissait en direction des préfectures de la Guinée forestière : Macenta, Guekédou et

⁹ Déclaration du Président du Conseil de sécurité S/PRST/2000/41 du 21 décembre 2000.

Kissidougou. Le second front lance ses opérations à partir de la Sierra Leone et vise les préfectures de la Guinée maritime : Forécariah et Kindia. Parfois les deux groupes agissaient de concert pour attaquer la Guinée.

Ces opérations visaient également à saper le régime Conté et à convaincre les Guinéens que ce dernier n'était plus en mesure d'assurer leur sécurité. Conté a toujours clamé et s'enorgueillissait d'être le seul garant de la paix et de la tranquillité de son pays alors que les autres pays de la sous-région étaient le théâtre de guerres fratricides et sanglantes. En outre, la convoitise des richesses du sous-sol guinéen notamment la bauxite et le diamant sont aussi à prendre en compte dans l'analyse des motivations.

La Guinée est le premier producteur de bauxite et détient les deux tiers des réserves de la planète : les réserves de bauxite sont estimées à 12 milliards de tonnes tandis que celles du diamant à 200 millions de carats D.M. MALU MALU (2009.p. 11)¹⁰. Le pouvoir guinéen voyait d'un mauvais œil ces incursions sur son sol, dans des régions aussi riches d'autant que les mines de diamants du sud-est étaient convoitées par les rebelles sierra léonaise du RUF. La Guinée venait ainsi de plonger dans un conflit régional qui a dévasté le Libéria ensuite la Sierra Leone. Les incursions rebelles sur le territoire guinéen ont fait planer de graves menaces de déstabilisation interne et externe.

2.2. La violation de l'intégrité territoriale de la Guinée et l'instauration de l'insécurité généralisée

Le 9 septembre 2000, Lansana Conté dans son adresse à la nation guinéenne expliqua que les attaques sur son territoire entre le 1er et le 6 septembre étaient d'un complot international orchestré par Charles Taylor et son allié Blaise Compaoré. D.D.CLOAREC (2001.p. 230). Conté affirmait que de nombreux rebelles vivaient parmi les réfugiés, qui étaient donc

¹⁰ Les principaux gisements se trouvent dans les zones de Kerouané, Macenta, Gueckedou, Kouroussa et Forécariah.

leurs complices. Et le Président d'ordonner que tous les réfugiés soient raflés afin d'être surveillés. Il en résultait un épisode effrayant de violences à l'encontre de ceux-ci. Les forces de sécurité s'associèrent aux civils pour les rafler. Ces milices attaquèrent certains camps de réfugiés, notamment le camp Kalia, près de la ville de Forécariah.

Les incursions des groupes armés libériens et sierra léonais sur le sol guinéen prennent l'allure d'une agression organisée et planifiée. Elles favorisent ou du moins encouragent une opposition armée au régime de Conté, composée de dissidents militaires qui revendiquaient les attaques en Guinée forestière. Le Rassemblement des Forces Démocratiques de Guinée (RFDG), revendique les attaques menées sur le territoire guinéen depuis la Sierra Leone et le Libéria. L'ambition affichée de cette rébellion était claire, il fallait renverser le régime Lansana Conté, chasser les militaires du pouvoir et instaurer la démocratie en Guinée. Pour Conakry, il est évident que le RFDG n'était qu'un paravent car derrière cette rébellion nationale se cachait en réalité le Front Révolutionnaire Uni sierra léonais, le RUF, et son mentor libérien. Le RFDG était composé des déserteurs de l'armée qui ont fui après le coup d'Etat de 1984 mais aussi des officiers et sous-officiers qui ont pris le large après la répression consécutive à une mutinerie de février 1996¹¹. La plupart d'entre eux avaient trouvé refuge au Liberia ou dans les régions frontalières que l'armée guinéenne avait du mal à contrôler. Là, ils auraient recruté d'anciens membres de l'ULIMO qui avaient également des comptes à régler avec le régime guinéen. C'est une armée guinéenne gagnée par des divisions internes dont une faction semblait s'associer à ces combattants libériens et sierra léonais.

Comme un effet domino, ces incursions et grognes au sein

¹¹ Les soldats guinéens sortent dans la rue du 02 au 16 février 1996, pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail et d'autres par contre, voulaient prendre le pouvoir.

de l'armée ravivent les tensions intercommunautaires latentes notamment dans la Guinée forestière. Il existait en effet, en région forestière une ligne de clivage entre les deux principaux groupes de population que sont les Kissi, Toma, Guéré et Mano d'une part, et d'autre part, les peuples d'origine Malinké ou Maninka (Konianké, ouranko et Manian). Les premiers se sentent lésés par le pouvoir qui avait choisi d'appuyer les éléments armés dirigés par des mandingues. En outre, ils s'estiment délaissés par le pouvoir de Conté : c'est une zone enclavée qui ne disposait pas de véritables infrastructures routières ; une zone explosive où la violence devient le quotidien de la population guinéenne en proie à des difficultés économiques et sociales.

En outre, cette instabilité a entraîné un déplacement massif de populations réfugiées vers les États voisins. Aux débuts des années 1990, la Guinée fait partie des dix premiers pays d'accueil et constituait une des plus importantes représentations du HCR dans le monde¹². De 1989 à 1997, le nombre de réfugiés libériens présents en Guinée était estimé à environ 370 000 personnes. Dans l'intervalle de cette période et dès 1992, la population réfugiée en Guinée forestière correspond au tiers de la population autochtone et la densité est passée de 26,4 à 38,6 kilomètre carré¹³. Après la première guerre du Liberia, ce nombre chuta avec le rapatriement des réfugiés. Mais, au commencement du second conflit en 2003, le nombre de population en détresse atteint 150 000 personnes¹⁴. Cette pression migratoire est d'autant plus forte qu'elle s'est concentrée dans une seule zone, la Guinée forestière, frontalière au Liberia et à la Sierra Leone. Ces arrivées massives et concentrées dans une seule région constituaient pour le

¹² La Guinée a le même nombre de réfugiés que l'Europe occidentale pour la seule année de 1992 soit 610925. Source Horoya, n°3735, du 18 août 1993.

¹³ UNHCR, Annual statistical year books, Genève, HCR, disponible sur www.unhcr.org.

¹⁴ *Idem*.

gouvernement guinéen un défi politique, économique et social. Ces camps d'accueil de réfugiés apparaissent, en outre, comme des foyers d'insécurité et de déstabilisation. Toute chose qui contribue fortement à déstabiliser la Guinée en générant l'insécurité. Les relations quotidiennes entre populations locales et les réfugiés, sur la durée se sont dégradées à cause du sentiment d'injustice et d'ingratitude des réfugiés ressenti par les Guinéens. Analysant la crise de 2000 en Guinée, Mike McGovern, écrit : « Un certain nombre de Guinéens pensent que leur hospitalité n'est pas récompensée, et cette amertume (...) crée les conditions de violence contre les réfugiés en général » M. McGovern. (2002. p. 101).

En plus, ces attaques ont pour corollaire destructions de maison, de champs et de plantations, des actes de cruauté sur les populations civiles. Le nombre des déplacés fuyant les zones de combat augmentait sans cesse. Plus grave encore, des dizaines de Guinéens avaient été tués lors des agressions de début septembre ; et près de 1 600 personnes périrent dans les combats entre septembre 2000 et mars 2001. Le flot de nouveaux déplacés se mêle aux 500 000 réfugiés libériens et sierra léonais installés en Guinée depuis près d'une décennie. Les zones qui jusque-là étaient épargnées par ces incursions enregistraient néanmoins l'arrivée de déplacés ayant tout perdu. Le risque d'un embrasement régional était à craindre en raison des soutiens croisés et transfrontaliers de l'ensemble des acteurs des scènes conflictuelles des trois pays concernés. Ce risque devenait de plus en plus réel d'autant que la Côte d'Ivoire voisine de la Guinée et du Libéria, qui avait été déjà mêlée d'une manière ou d'une autre à la première guerre civile du Libéria, fut touchée par une crise politique et militaire à partir de septembre 2002¹⁵.

La guerre entre Conté et Taylor s'est étalée de septembre

¹⁵ Dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, une tentative de coup d'état se mua en rébellion armée. Toute la zone nord, ouest et une partie du centre étaient aux mains de la rébellion.

2000 à Août 2001. Le 28 janvier 2001, l'armée guinéenne pilonna les villes occupées pendant plus de 10 jours afin d'y déloger les éléments du RUF. Cette offensive fut payante : la ville était désormais contrôlée par les militaires et les comités d'auto-défense, des jeunes recrutés à la hâte à la demande du régime et censés assurer la protection des populations. Par ailleurs, aidée de la France et des Etats Unis d'Amérique¹⁶, l'armée de Conté tenta de reprendre le contrôle de la situation et de sécuriser sa frontière sud. Totalement dépassée lors des premières attaques, l'armée guinéenne, forte de ses quatre hélicoptères ukrainiens, parvient à reprendre le contrôle de la situation.

Enfin l'autre dimension de cette guerre entre Conté et Taylor, résidait dans le fait que les guerres aux frontières de la Guinée ont momentanément servi de prétexte au président guinéen de détourner l'attention de sa population de la situation intérieure marquée par des difficultés économiques, sociales et politiques. En effet, sur le plan social, en 2002, c'était, 49,2% de la population qui vivait sous le seuil de la pauvreté soit 387,692 FG, l'équivalent de 196 dollars par personne en une année. Parmi eux, 19,1% vivaient dans l'extrême pauvreté avec un revenu en dessous de 228,900 FG soit 116 dollars par an en une année¹⁷; ce taux national était estimé à près de 50 % en 2003. A. BERTIN (2007.p. 25) Selon le rapport du développement humain du PNUD, la Guinée se classait en 1994,161ème sur 174 pays pour ensuite se situer à la 157ème place sur 175 pays entre 2003. Le revenu national brut par habitant a baissé, passant de 450 dollars USA en 2000 à 410 dollars en 2002¹⁸. En 2004, il

¹⁶ Les Américains ont procédé aux écoutes téléphoniques et à la prise de vues de leurs satellites indiquant les concentrations de troupes rebelles sierra léonais et libériens. La France, quant à elle, a livré des véhicules de transport militaire, ainsi que du matériel de transport des plus sophistiqués.

¹⁷ Fonds Monétaire International, 2008, Poverty Reduction Strategy Paper PRSP-2 (2007-2010), n° 08/7, p. 26.

¹⁸ Banque Mondiale, 2003, Guinée : renforcer la gestion des dépenses publiques en vue de promouvoir la croissance et réduire la pauvreté, n° 27347- Gui, p. 19.

avait diminué davantage pour atteindre 358,7 dollars USA¹⁹.

L'indice de pauvreté, quant à lui, déjà fort en 2000 était devenu insupportable en 2005 en passant de 49% en 2000, à 50% en 2003²⁰ ; ce qui explique la hausse du taux de la pauvreté, la dégradation des conditions de vie des Guinéens au fil des années et l'espérance de vie qui était de 56 ans en 2002 est passée à 54% en 2006²¹. Le revenu national brut a chuté de 450 dollars en 2000 à 410 dollars en 2002, alors qu'il était de 600 dollars en 1993²². En 2001, au moment où l'attention de toute la Guinée était focalisée sur les attaques en région forestière et la reprise du conflit libérien, Conté procède à la modification de la constitution, éliminant la limitation d'âge pour les candidats à la magistrature suprême et la limitation du nombre et de la durée du mandat présidentiel. Ainsi en 2003, il parvient à se faire réélire président de la République de Guinée et s'engage dans le processus de négociation entreprise par la communauté internationale pour le retour de la paix au Libéria.

3- Le retour de la paix au Libéria, gage de stabilité en Guinée

Le chef de l'État guinéen s'implique de manière dans la résolution des conflits libériens, gage de stabilité à ses frontières et pour son régime.

2.3. Les actions de paix de la Guinée pendant la première guerre du Libéria.

La participation de la Guinée à l'ECOMOG et son soutien

¹⁹ Ministère de la Santé Publique, Organisation Mondiale de la Santé, Profil des systèmes de santé des pays : République de Guinée, Conakry, 2005, p. 8.

²⁰ Fonds Monétaire International, 2008, Guinée : demande d'accord triennale au titre de la facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance et demande d'assistance intérimaire au titre de l'initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés, n°08/33, p. 45.

²¹ M les d Strategies Ltd, 2008, Guinée Conakry : *Guide pratique des affaires étrangères*, Mayenne, Jouve, p. 23.

²² Ministère de la Santé Publique, Organisation Mondiale de la Santé, Op. Cit., p. 8.

aux accords de paix de la CEDEAO constituent les deux actions menées pour le retour de la paix au Libéria. De 1990 à 1999, la force d'interposition de l'ECOMOG s'installe au Liberia et enregistrait la présence de la Guinée au nombre des cinq pays à l'origine de cette initiative. Au sein de cette force, le nombre de soldats guinéens durant la durée du mandat de l'ECOMOG était estimé à environ 500 personnes. La présence guinéenne dans le contingent est motivée par plusieurs objectifs. Elle répond au besoin de protection des ressortissants de la CEDEAO résidant au Libéria et, en particulier, la forte colonie guinéenne. En effet, de nombreux Guinéens installés au Liberia avaient fait l'objet de violence et certains y avaient perdu la vie. Ces exactions sont imputées au camp de Taylor, accusé de violence sur les ressortissants de la CEDEAO. Si la présence militaire ouest-africaine permet le retour de nombreux civils dans leur pays d'origine, Charles Taylor l'assimilait pourtant à une « force de conquête guinéenne »²³. Parallèlement à sa présence au sein de la force sous régionale, la Guinée apporte son soutien aux différentes actions de paix de la CEDEAO.

En juillet 1990, soit huit mois après le déclenchement de la première guerre civile libérienne, la CEDEAO engage des négociations visant à mettre un terme à la violence. La Guinée participe activement à toutes les phases de négociations. Ainsi du 28 au 30 mai 1990, en Gambie, lors de la 13ème conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO, un Comité Permanent de médiation sur la crise libérienne est mis en place et composé de cinq membres dont la Guinée²⁴.

Lorsque le centre de négociation se déplace à Yamoussoukro en 1991, la Guinée répond présente à toutes les étapes. La première qui se tient le 30 juin 1991, dans la capitale

²³ Doit-on participer à l'ECOMOG ?, Horoya, 10 aout 1996, p. 2.

²⁴ Décision A/DEC.9/5/90 relative à la création d'un comité permanent de Médiation : article 1er paragraphe 2. Disponible sur WWW.ECOWAS.INT.

politique ivoirienne consacre un accord de cessez-le- feu entre les belligérants. Trois autres rencontres eurent lieu à Yamoussoukro en juillet, septembre et octobre 1991 et enregistrent la participation de la Guinée. Le 19 août 1995, la Guinée accepte de recevoir les trois principales factions en conflit que sont l'ULIMO-K, l'ULIMO-J et le NPFL à l'effet de trouver une solution pour le retour de la paix au Liberia. M.L. CISSE (2012, p. 373) et montrer sa neutralité dans le conflit. Elle s'impliqua également dans le processus de retour d'une paix définitive au Libéria pendant le second conflit même si, cette fois-ci, sa présence était moins marquée.

2.4. Une présence moins marquée pendant la seconde guerre du Libéria

Durant la seconde guerre, la Guinée prend fait et cause pour les mouvements anti-Taylor. Mais la charge financière que représente la présence des réfugiés libériens en Guinée et la situation d'insécurité qu'elle occasionne sont autant de pesanteurs qui poussent la Guinée à s'impliquer dans la recherche de la paix chez son voisin libérien même si elle est moins présente dans les différentes phases du règlement, notamment la phase militaire. Le soutien de Conté au LURD était su de la communauté internationale qui avait par ailleurs procédé à des enquêtes sur le rôle de son pays dans le ravitaillement de ce mouvement. Les résultats des enquêtes du Panel des Experts des Nations Unies sur l'assaut final du LURD sur Monrovia en juillet 2003 ont permis d'aboutir à l'effectivité de ce soutien. La majeure partie des obus qui avait été utilisés par le LURD, provenait d'Iran et convoyés à Conakry par un avion ukrainien²⁵. Le panel obtient par la même occasion des documents attestant de sept vols entre l'Iran et La Guinée de mars à juin 2003. Tous ces éléments qui attestent de l'ingérence

²⁵ Report of the panel of experts appointed pursuant to paragraph 4 of security council resolution 1458 (2003), voir aussi S/2003/498 du 24 avril 2003.

de la Guinée dans le conflit libérien expliquent la mise en retrait de la Guinée, mais pas sa disparition dans la recherche de solutions au conflit libérien. Elle participait à la plupart des rencontres au sommet de sortie de crise.

Dans le cadre du processus de renforcement de la confiance facilité par le Roi Mohammed VI du Maroc entre les chefs d'État des pays de l'Union du fleuve Mano, une réunion au sommet fut organisée à Rabat le 17 février 2002. Les dirigeants de cette organisation se sont engagés à régler leurs différends dans le cadre d'un comité mixte de la sécurité créé au niveau sous régional. Le 9 septembre 2002, le processus du dialogue de Rabat devait se poursuivre en Guinée. Mais il a été suspendu quand le Président Taylor décida de ne pas y prendre part, invoquant des raisons de sécurité. Cette initiative permit aux protagonistes de se rencontrer et d'engager un processus de détente. La CEDEAO saisit l'occasion pour obtenir la cessation des hostilités entre les belligérants afin d'obtenir un cadre de réconciliation nationale.

Le 1er août 2003, le Conseil de sécurité autorisa le déploiement de la force ouest-africaine par la résolution 1497²⁶. Cette force dénommée Mission de la CEDEAO au Liberia (ECOMIL) était composée de 3500 soldats de plusieurs pays ouest-africains²⁷: Guinée Bissau, Ghana, Mali, Sénégal et Togo. Elle reçut un appui de la mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL) à laquelle la Guinée était partie prenante avec douze observateurs militaires et officier d'état-major²⁸. Parallèlement, le contingent guinéen était déployé le long de la frontière entre le Liberia et la Sierra Leone. Conformément au mandat qui lui a été confié par le Conseil de Sécurité, la

²⁶ Conseil de Sécurité, 2003, Résolution du Conseil de Sécurité de l'ONU, S/RES/1497.

²⁷ Conseil de sécurité, 2003, Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur le Libéria, S/2003/875

²⁸ Conseil de sécurité, 2003, vingtième rapport du secrétaire Général sur la mission des Nations Unies en Sierra Leone, S/2003/1201

MINUSIL continuait de prêter son appui à la mission de Nations unies au Liberia (MINUL)²⁹. Dans l'optique de s'attaquer aux aspects régionaux du conflit du Libéria, la MINUL coordonna ses activités avec la MINUSIL, la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire (MINUCI) et le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Il s'agissait de mettre au point des mécanismes propres à régler des problèmes transversaux tels que les infiltrations transfrontières de combattants, l'emploi de mercenaires, la circulation des armes légères et le rapatriement des combattants étrangers. Dans le même temps, la Guinée engagea le projet de réunir les États membres de l'Union du fleuve Mano dans l'optique de définir le cadre politique nécessaire à la relance de l'Union mais surtout créer les conditions pour faire taire les tensions et ramener un climat de paix durable dans les trois pays. Même dans le cadre du processus de normalisation de la situation en Sierra Léone, le président guinéen entreprit sous l'égide de la CEDEAO des rencontres entre les belligérants à Conakry. Ces tentatives ne permirent certes pas, d'aboutir à des accords mais cette implication de Conté s'explique par le fait que le Chef de l'Etat guinéen avait conscience des implications d'un retour de la paix en Sierra Léone dans son pays. Dans l'optique de ne pas mettre en péril tous ses efforts diplomatiques, le gouvernement guinéen décida de prendre ses distances avec le LURD afin de marquer sa neutralité.

Conclusion

Les intérêts des Etats évoluent en fonction des enjeux et du contexte. L'exemple de la Guinée dans les conflits libériens illustre parfaitement ce principe de relations internationales.

²⁹ Par sa résolution 1509 (2003) du 19 septembre 2003, le Conseil de sécurité a créé la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) pour une période de 12 mois.

C'est ce que cette réflexion a tenté de démontrer à travers l'intérêt que la Guinée a accordé aux deux guerres civiles du Libéria. Le soutien à un régime ami pendant la première guerre, la préservation de l'intégrité territoriale de la Guinée et du régime Conté et enfin le retour de la paix au Libéria, gage de stabilité en Guinée sont autant de raisons qui fondent cette récurrence de l'activisme de Conté dans le pays de Charles Taylor. Le désamour entre les deux hommes explique que chacun ait essayé d'influencer le pouvoir de l'autre en soutenant des mouvements d'opposition à des fins de déstabilisation. Mais Conté avait plus à perdre que Taylor, lui, qui avait la lourde responsabilité de redonner espoir aux Guinéens qui avaient en mémoire leurs conditions difficiles sous le règne de Sékou Touré. L'extension du conflit libérien en territoire sierra léonais a mis toute la frontière sud-guinéenne en état d'alerte permanente avec son corollaire de destructions en tout genre et de menace pour le pouvoir de Conté. Entre 1991 et 2002, la Sierra Leone rythme entre guerre et paix. Les liens entre l'établissement de la paix au Libéria et la consolidation de la paix en Sierra Leone et dans la sous-région de l'Union du fleuve Mano étaient désormais une évidence. Conté conscient qu'une guerre finit toujours autour d'une table de négociation, ne lésina pas sur les moyens diplomatiques pour accompagner la communauté internationale, et souvent à titre individuel dans la recherche d'un retour définitif de la paix au Libéria, gage de stabilité à la frontière sud de son pays et par ricochet de son régime. La démission de Charles Taylor le 11 Août 2003 de la tête du Liberia sonna enfin pour Conté comme la fin d'une longue et difficile période où il ne dormait que d'un seul œil.

Références bibliographiques

Sources

BANQUE MONDIALE, 2003. Guinée : renforcer la gestion des

dépenses publiques en vue de promouvoir la croissance et réduire la pauvreté, n° 27347- Gui, p. 19.

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L'ONU, 2003. Résolution du Conseil de Sécurité de l'ONU, S/RES/1497.

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L'ONU, 2003. Vingtième rapport du secrétaire Général sur la mission des Nations Unies en Sierra Leone, S/2003/1201.

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L'ONU 2003. Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur le Libéria, S/2003/875

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L'ONU. Report of the panel of experts appointed pursuant to paragraph 4 of security council resolution 1458 (2003), S/2003/498.

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST, Décision A/DEC.9/5/90 relative à la création d'un comité permanent de Médiation : article 1er paragraphe 2. Disponible sur www.ecowas.int

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL, 2008. Guinée : demande d'accord triennale au titre de la facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance et demande d'assistance intérimaire au titre de l'initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés, n°08/33, p. 45.

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL, 2008. Poverty Reduction Strategy Paper PRSP-2 (2007-2010), n° 08/7.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2005. Profil des systèmes de santé des pays : République de Guinée, Conakry, p. 8.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES, 2000. Déclaration du Président du Conseil de sécurité S/PRST/2000/41.

RAPPORT HUMAN RIGHT WATCH, 2002. Liberia de nouveau au bord du gouffre: crimes de guerre commis par le gouvernement libérien et les rebelles pour une plus grande attention internationale au Liberia et à la sous-région, New York, 32 p.

Bibliographie

- CISSÉ Mohamed Lamine**, 2012. *La politique extérieure de la Guinée : les fondements*, Paris, Publibooks, 465 p.
- CLOAREC Dominique Domergue et al**, 2001. *Des conflits en mutations de la guerre froide aux nouveaux conflits : essai de typologie : 1947 à nos jours*, Bruxelles, éditions complexes, 502p.
- GANDAL Dion**, 2001. « Taylor-Conté : c'est la guerre ! », Jeune Afrique l'Intelligent, p. 23.
- KOROMA Karim Abdul**, 1996. Sierra Leone : The Agony of a nation, Andromeda publications, 253 p.
- KPATINDE Francis**, 2000.« Charles Taylor, le mal c'est les autres ». Jeune Afrique l'intelligent, N°2080, p. 26
- MALU Malu Devvey Muriel**, 2003, *La Guinée*, Paris, Karthala, 305 p.
- Mc GOVERN M**, 2000, « Conflit régional et rhétorique de la contre-insurrection. Guinéens et réfugiés en septembre 2000 », Politique africaine, n°88, p. 6.
- MACQUEEN N**, 2006, *Peace keeping and the International System*, New York, Routledge, p7.
- OUAZANI Chérif**, 2000. « Guinée : verdict ou aveux », Jeune Afrique, N° 2071, p. 16.

LES FORMES DE VALORISATION DES « BOUTEILLES EN PLASTIQUES » ET DES « CANETTES » DANS LES MARCHES D'ABIDJAN: POUR UNE APPROCHE SOCIOLOGIQUE DE L'ATTRIBUTION DES VALEURS

Bi Boti Jean-Frédéric TRA

Université Félix Houphouët Boigny de Cocody (UFHB)
jeanfredrictra@gmail.com

Yao Kra YAO

Université Félix Houphouët Boigny de Cocody (UFHB)
yaokrayao@gmail.com

Résumé

La question du recyclage des Déchets Solides Ménagers (DSM) s'inscrit dans un contexte de gestion durable des ressources. On associe généralement à ces objets, l'image d'« impur », de « sale » et destiné à l'abandon. Cependant, les pratiques de « récupération » et « réutilisation » des DSM demeurent grandissantes en milieu ivoirien. L'étude est essentiellement qualitative. Les données recueillies sur un échantillon réduit, on note : (02) responsables des marchés d'Abobo derrière rails et de Bouguinisso, une (01) responsable de l'Institut de l'Economie Circulaire d'Abidjan (IECA), (03) commerçants de jus et de décoctions, (02) chefs de groupe de fabricants de marmites et (04) récupérateurs de bouteilles en plastique et de canettes. Les résultats montrent que les formes de valorisation des objets-déchets reposent sur les typologies de récupérateurs et d'objets et les modes ou contextes d'évaluation.

Mots-clés : *Déchets Solides Ménagers- récupérateurs -circularité-sociologie de l'attribution des valeurs*

Abstract:

The issue of recycling Household Solid Waste (HSW) falls within the context of sustainable resource management. These objects are generally associated with the image of being "impure," "dirty," and destined for abandonment. However, the practices of "recovery" and "reuse" of HSW by certain households continue to grow in Abidjan. The study is primarily

qualitative. Data collected from a small sample include: (02) market managers from Abobo behind rails and from Bouguinisso, (01) manager of the Abidjan Institute of Circular Economy (IECA), (03) juice and decoction vendors, (02) group leaders of pot makers, and (04) collectors of plastic bottles and cans. The results show that the forms of valorization of waste objects are based on the typologies of recyclers and objects, as well as the methods or contexts of evaluation.

Keywords: *Household Solid Waste– recyclers – circularity – sociology of value attribution*

Introduction

Dans l’imaginaire populaire, le statut des Déchets Solides Ménagers (DSM) est associé à tout objet dépourvu de valeur ou d’usage, « inutile », « impur » et, dont on se défait ou destiné à l’abandon. Généralement, ces objets suivent le modèle économique linéaire « *extraire/fabriquer-consommer-jeter* ». Alors, provenant de la vie domestique, l’on les retrouve dans les « poubelles », les « sacs verts », les « gros trous », ou même dans les « caniveaux ». Les DSM sont constitués de restes de plats, des matières végétales et animales, des bouteilles en verre et, les bouteilles en plastique (d’huiles vides, de sucreries et d’eau), de vieux habits et vieilles chaussures, des papiers, des cartons, des canettes (...) sont appelés « déchets » et considérés comme « inutile ». De plus, selon la loi N°96-766 du 03 octobre 1996³⁰ portant code de l’environnement en Côte d’Ivoire, les déchets sont des produits solides, liquides ou gazeux résultant des activités des ménages, d’un processus de fabrication ou tout bien meuble ou immeuble abandonné ou qui menace ruine. Par conséquent, si le caractère d’« inutiles » et destinés à l’abandon est imputé aux objets issus des ménages, alors l’on devrait à ce qu’une fois, mis en rebuts, ils ne passent plus dans les mains des nouveaux utilisateurs ou ne retournent plus dans les ménages

³⁰ Ministère de l’environnement et du développement durable, (1996) : Code l’environnement de la république de Côte d’Ivoire.

sous d'autres formes. Cependant, les données issues des enquêtes exploratoires montrent que les marchés d'Abobo derrière rails et de Bouguinisso constituent des espaces marchands des objets de seconde main. En effet, ces lieux sont marqués par une prédominance des pratiques de « récupération », de « traitement » et de « remise en circulation » des objets issues des ménages en l'occurrence : les « bouteilles plastiques », les « bouteilles en verre », et les « canettes en aluminium » lors des cérémonies de « mariages », « baptêmes », « anniversaires » mais, aussi dans « les caniveaux », « les poubelles ». De plus, ces objets sont « mis en ordre » en suivant les phases de « collecte, tri, démantèlement, remise en valeur ». Ils apparaissent comme « des ressources voire comme des sources d'enrichissement ». En ce sens, on y retrouve différentes catégories d'acteurs informels regroupés: les récupérateurs, les commerçants, des entreprises, les fabricants de marmites, etc. Notons en dernière ligne, ces activités inscrivent le statut des DSM dans un processus circulaire à travers les phases suivantes : la collecte, le traitement, la transformation, le réinvestissement des objets collectés (métaux ou plastique. On peut noter par exemple, la mise en bouteilles des produits alimentaires ou industriels (« boissons », « parfums », « médicaments traditionnels » et « huile », « essence »); et, la confection des nouveaux objets à l'aide des matériaux collectés. « Fourneaux », « marmites », « cuillères », confectionnés à l'aide des « canettes en aluminium ». A posteriori, ces objets retournent dans la vie des ménages. Un verbatim illustre parfaitement cette idée : « *Lorsqu'elles (les cannettes) reviennent dans les maisons sous forme de marmites. Mais, ce n'est pas de valeur lorsqu'elles sont dans les caniveaux, des poubelles (...) Les commerçants, les femmes de restaurant, les femmes qui sont à la maison qui achètent ça* » (Propos d'un récupérateur des canettes).

La littérature existante offre une compréhension sur le sujet traité. D'entrée de jeu, la pratique de valorisation se

présente comme une stigmatisation. A ce titre, le caractère « répugnant », « souillure » laisse place au statut de déchet et non de ressources (Douglas, 1966). Dans la même veine, Collet (2017) souligne que le changement de statut de déchet dépend de son passé, de l'absence de la place dans un espace donné et du fait que l'on le juge « sale ». De surcroît, l'activité de valorisation par le tri sélectif, la récupération, le réemploi est perçue sous forme de stigmatisation pour celui qui s'y adonne. (Guitard, 2016 ; Akouété et al, 2019). A contrario, le recyclage des DSM relèvent d'une double logique (économique et sociale) dans laquelle ceux-ci deviennent des ressources intégrées dans des circuits de production. (Bertolini, 2007). De même, Houdayer (2013) les présente comme des objets socialement construits et, dont les perceptions individuelles ou collectives influencent leur valorisation. Allant dans le même sens, ces matériaux valorisés reposent fortement sur des pratiques des acteurs locaux, les représentations sociales et contraintes organisationnelles, notamment en milieux urbains africains. (Kouassi et al, 2022). Les modes d'opérations du changement ou du passage du statut du DSM sont liées aux « pratiques de récupération » et « réemploi »; ce qui l'inscrit dans un processus circulaire et, dans un contexte de renchérissement et de raréfaction des ressources. (Corteel, 2024 ; Benelli, 2017). Pour Bourdieu (1979), ces pratiques dépendent du capital culturel et l'origine du détenteur. Le statut ou la valeur d'un objet collecté ou trié est tributaire des connaissances acquises ou transmises afin d'évaluer ou juger cet objet.

Sous ce rapport, l'objet étudié se positionne vis-à-vis de deux (02) pôles qui s'excluent mutuellement. Il s'agit, d'une part, des pratiques de dévalorisation des DSM « nuisances » et « inutilité » et, d'autre part, les pratiques de revalorisation des DSM « ressources » et « sources d'enrichissement économique » pour une circularité des objets. De fait, ces approches occultent la production sociale de la valeur contextuelle des objets et des

sujets évaluateurs. Ainsi, cette contribution envisage-t-elle le rapport aux DSM comme des formes de valorisation des objetsdéchets³¹.

1- Modèle théorique de l'étude

Pour objectiver les formes de valorisation sous-jacentes des « pratiques de récupération » et de « réutilisation » des DSM, l'étude propose le modèle théorique de «l'attribution des valeurs » (Heinich, N.2017). En effet, cette approche est intéressante en ce sens qu'elle s'attache à la manière dont les individus *évaluent, opinent et jugent les objets* et à la manière dont ces *processus d'attribution* de valeur reposent sur des « valeurs ». Elle repose sur les postulats théoriques suivants : **Les objets évalués** (*les types d'objets*), **les sujets évaluateurs** (l'acte de juger et d'apprécier selon l'acteur) et **les contextes d'évaluation** (le lieu, le moment de jugement et de valorisation). En s'appuyant sur le modèle théorique de référence précédemment cité, l'hypothèse théorique se formule comme suit : la valorisation des DSM s'explique par le sens aux valeurs attribuées par les récupérateurs. Ainsi, l'étude vise à identifier les formes de valorisation ou registre de valeurs mobilisées par les récupérateurs pour justifier les pratiques de « récupérations » et de «réutilisation» des «bouteilles plastiques» et des «canettes en aluminium».

2- Cadre méthodologie de l'étude

Orientée dans une approche qualitative, la méthodologie s'appuie sur des entretiens individuels semi-dirigés, sur l'observation non participante et la revue documentaire. Ces

³¹ Concept cher l'anthropologue Thompson Michael (1979) pour désigner un état au cours duquel l'objet n'a ni une valeur d'usage mais une valeur nulle. In *Rubbish Theory : The creation and Destruction of Value*- New Edition

techniques, en effet, ont permis d'identifier les perceptions, les jugements et les significations des acteurs liés aux DSM et de décrire le profil sociologique des récupérateurs des DSM. Les enquêtes de terrain ont été réalisées dans les marchés d'Abobo derrière rails et de Bouguinisso à Abidjan. 15 personnes ont été interrogées par choix raisonné et par réseau. En effet, à travers l'autorisation et l'accompagnement des responsables des structures (marchés), et nous nous sommes rendus auprès des personnes ayant une durée d'ancienneté dans l'activité de « récupération » et dans la « commercialisation » des objets récupérés. Par des appels téléphoniques de certains, nous nous sommes rendus auprès d'autres enquêtés. Au total, l'on note : deux (02) présidents des marchés respectifs ; un membre de l'Institut de l'Economie Circulaire d'Abidjan (IECA), trois (03) ménages, (02) chefs de groupe de fabricants de marmites et (02) récupérateurs de bouteilles en plastique et de canettes, (02) commerçantes de « bouteilles en plastiques » ainsi que deux (02) commerçants de jus et (02) commerçants de marmites. En effet, la délimitation (géographique et sociale) de l'étude repose sur le processus de circularité des objets récupérés ; c'est-à-dire « *récupérer-trier-traiter-recyclés* ». De plus, ces choix sont liés au domaine de spécialisation des acteurs interrogés dans la chaîne de valeur, leur accessibilité (la disponibilité et les conditions de possibilités du cadre d'échanges) et l'acquisition de réponses plausibles aux questions posées au cours de chaque entretien. A la suite des entretiens, l'on a procédé à la transcription des enregistrements et des prises de note d'observation. Le corpus obtenu (verbatim, images, textes) a été analysé à l'aide des catégories conceptualisantes des données. (Paillée Pierre et Alain Mucchielli, 2012). En procédant ainsi, (02) grands résultats se dégagent: *les typologies de récupérateurs et d'objets et les contextes ou modes d'évaluation.*

3-Résultats

3-1- Typologie des récupérateurs et des objets récupérés comme formes de valorisation des objets-déchets : Récupérateur-collecteur et récupérateur-racheteur et Récupérateur-collecteur et racheteur

3-1-1-Les récupérateurs

Les données issues des entretiens auprès des récupérateurs montrent que la

« récupération » est une activité économique informelle. Elle repose sur l'intervention de trois (03) grandes catégories, à savoir : les **récupérateur-collecteur** et les **récupérateur-racheteur** et les **récupérateur-collecteur et racheteur**. En effet, les **récupérateurs-collecteurs** sont des commerces informels organisés, employant des ouvriers pour collecter les métaux abimés (les canettes, les marmites abimées, etc.) et des matières plastiques (bouteilles en plastiques, chaussures en caoutchouc) dans les « rues », les « caniveaux », les « bacs à ordures », des « portes à porte » et dans les « décharges ». C'est pour cette raison qu'un enquêté affirme ceci : « *Ca (les objets collectés) arrivent à tout moment. Il y a les commerçants là ils vont chercher ailleurs où il y a les bars, où il y a les ordures là, quand eux ils ramassent matin midi soir, ils gardent et puis mettent dans les sacs. Ils appellent leurs clients, ils viennent lui livrer* » (**un chef forgeron à Bouguinisso**). Un autre souligne « *Je les stocke dans un sac pour que ça soit beaucoup ; et quand, c'est beaucoup, arriver chez les revendeuses, on met sur un sac. Et puis, on fait le tri ; on trie ce qui est joli, et ce qui n'est pas joli, on met de côté et on discute du prix. Quand, c'est propre, je leur fais 4 bidons à 50 FCFA.* » (**Un récupérateur-collecteur à Abobo derrière**) Cela traduit le fait que la mise en circulation des objets relève se fait en fonction du domaine de compétences du nouvel utilisateur ou acquéreur. Il s'agit des **récupérateurs acheteurs**. En effet, cette catégorie de récupérateurs acquiert

voire stocke les objets récupérés pour les valoriser ou pour les revendre. Dans ce contexte, les fournisseurs occasionnels sont généralement des femmes, des enfants. Cette idée est parfaitement le verbatim illustré par le verbatim suivant : « *Mais, les femmes qui ont perdus leurs maris et puis les enfants qui vont ramasser les canettes, les choses gâtées gâtées pour venir vendre. On achète à 300 f à 400f* » (**Un chef forgeron de Bouguiniso**). Ces objets sont souvent stockés dans les magasins pour faire office de comptoir. « *Ce sont des revendeurs. Ils font des stocks chez eux et les gens viennent acheter ; dans mon jargon, je peux dire que c'est un marché* » (**un récupérateur de canettes à Bouguiniso**).

Aussi, le circuit de valorisation et de recyclage des objets récupérés se perçoit à travers la présence des **récupérateurs collecteurs et racheteurs**. Il s'agit de ceux qui non seulement « collectent, valorisent et revendent » eux-mêmes. Ceux-ci décident et conditionnent du nouvel usage social du déchet pour leur propre consommation. La mise en ordre du déchet s'opère du fait de l'impossibilité de tout acheter. Les propos d'un enquêté fournissent une belle illustration : « *Ces canettes ont beaucoup de valeurs parce qu'elles nous procurent plusieurs choses ...pas manque d'argent, on ne peut pas aller au marché pour acheter des marmites.* » (**Un récupérateur de canettes**). Un autre souligne que : « *C'est utile lorsqu'on ramasse pour mettre jus dedans pour vendre. Quand les gens vont acheter de l'eau ou bien sucreries à la boutique là, ils jettent et puis nous, on se promène pour ramasser.* » (**Une commerçante de jus au quartier Abobo PK 18**). En effet, ces bouts d'entretiens montrent que pour cette catégorie les objets récupérés permettent de réduire les coûts sociaux pour le conditionnement de nouveaux objets sociaux (« ustensiles de cuisine » ; « alimentation »).

3-1-2- Types d'objets récupéré et domaine de spécialisation du récupérateur

Les données recueillies révèlent que les déchets valorisés sont classés selon le profil du récupérateur. La collecte des objets solides valorisés dépendent du domaine de spécialisation du récupérateur. D'après les entretiens avec les récupérateurs et les conditionneurs, on distingue trois (03) types d'objets valorisés : **les récupérateurs de métaux, les récupérateurs de plastique et les récupérateurs des métaux et de plastique**. En effet, les premiers sont spécialisés dans la collecte et/ou la revente des objets ferreux et non ferreux (« canettes en aluminium » et des « canettes en fer » par exemple) pour la transformation en de nouveaux objets sociaux (plus précisément pour la cuisine). Ainsi, les propos nous en donnent un bel exemple : « *Non, notre travail c'est l'aluminium seulement.* » (Un récupérateur des canettes). Cela traduit le fait que chaque type d'objet solide requiert un traitement spécifique selon les des compétences en la matière. Alors, celui qui récupère ce type d'objet, le fait en fonction de celui qui a une connaissance avérée pour la transformation ou le conditionnement de l'objet. C'est pour cette raison qu'un enquêté affirme « *Lorsque j'envoie ça chez les fabricants de marmites, eux à leur tour fondre les canettes pour des marmites. Et par la suite, ils les vendent aux clients à 3500f par exemple.* » (Un récupérateur de canettes à Bouguinisso).

La deuxième catégorie est spécialisée dans la collecte et/ou la revente des objets solides plastiques aux particuliers. Dans le circuit de valorisation, l'on note que c'est une activité qui s'appuie sur un réseau de fournisseurs occasionnels de ces matériaux. Il s'agit des « bouteilles en plastique » réutilisées comme contenant des liquides alimentaires et industriels. Corroborons cette idée par l'affirmation suivante : « *Ce sont les bidons de CELESTE, FANTA, PLANETE...*

*Qu'on ramasse. » ; « Ce sont les petits bidons qu'on se promène pour ramasser... On lave dedans avec javel, et puis on met du jus dedans ». (Une récupératrice de bouteilles en plastiques, Abobo derrière rails). Les types d'objets valorisés ne sous-tendent que celui qui récupère, le fait en fonction de la disponibilité ou la rareté de la ressource ou même selon les exigences de l'espace marchand. A cet effet, une commerçante de jus souligne ceci : « Les bidons d'eau c'est trop gros et puis finir l'argent. Parce que tu mets petit dans les bouteilles là, les clients vont se plaindre. Donc, on met dans les petits bidons là quand les clients vont pensez que c'est beaucoup » (Une commerçante de jus à Abobo PK 18). Pour la catégorie **des récupérateurs des métaux et de plastique**, il s'agit des activités de collecte, de stockage, valorisation et de revente ou troc. En effet, ces derniers récupèrent les « bouteilles en plastiques » et les « canettes » soit pour la confection de nouveaux objets sociaux ou soit un stockage pour un troc. Ils apparaissent comme des grossistes dans l'activité économique informelle. « Ça (les objets) arrivent à tout moment. Il y a les commerçants là ils vont chercher ailleurs ou il y a les bars, ou il y a les ordures là, quand eux ils ramassent matin midi et soir, ils gardent et puis mettent dans les sacs. Ils appellent leurs clients, ils viennent lui livrer » (un chef forgeron de Bouguinisso). Ce verbatim illustre bien le fait que l'activité génère non seulement des sources de revenus mais aussi nécessite une maîtrise avérée et une mobilisation d'un réseau d'approvisionnement, au sens macroéconomique du terme.*

3-2-Les modes d'évaluation des objets solides récupérés

3-2-1- Sources et évaluation des objets récupérés

Selon les réponses issues des entretiens avec les responsables des marchés de revente, la valorisation des déchets dépend des lieux de trouvailles de ceux-ci. En effet, pour le récupérateur, l'objet acquiert plus de valeur ou non (prix) au

moment où il est récupéré dans les endroits généralement admis comme « propre » ou « sale ». Ce qui permet de typologiser des endroits selon les types d'objets solides valorisés. A ce titre, un enquêté soutient que : « *On regarde au niveau du couvercle de bouteille et à l'intérieur. Ce qui vient d'être consommé, je parle de la première consommation ... il y a des gens qui finissent de consommer, ils jettent à même temps ; c'est ce que j'appelle bouteille propre. Maintenant, pour celles qui ont été utilisées plusieurs fois, il n'y a plus d'étiquettes dessus parce qu'elles ont été plusieurs utilisées, c'est fatigué... Ce que j'appelle les bouteilles qui ne sont pas propre.* » (Un récupérateur de bouteilles en plastique). En effet, les lieux de trouvailles influencent le prix des objets récupérés sur l'espace marchand. A cet effet, les acteurs de la récupération opèrent des transformations sur les objets récupérés en vue de répondre aux exigences du marché.»

3-2-2- Evaluation des types de matières recyclées et maximisation de la valeur marchande relative

La valorisation et le recyclage des déchets est lié la valeur marchande relative attribuée à ceux-ci. En effet, selon les données issues d'entretiens, le prix des objets dépend de **la disponibilité ou la rareté, de la quantité, et selon les nouveaux usages sociaux** associés aux objets. Tout d'abord, pour **les récupérateurs-collecteurs**, le prix des objets dépend de la disponibilité ou de la rareté de la ressource. La valeur marchande des objets solides récupérés augmente en fonction d'une forte demande par le réseau d'acheteurs. « *On achète 5 à 50 f. il y a une sœur qui ramasse les bouteilles, elle est dans notre cour... Elle va ramasser les bidons là dans les cérémonies de baptême, de mariage et d'anniversaire. Et puis, elle va laver ... ses clients qui ont fait des commandes, elle va laver pour aller leur livrer.* » (Ménage 1). De plus, « *C'est quand il fait chaud là ou bien pendant le mois de carême. Les femmes viennent acheter pour*

*mettre bissap, gnamankou dedans pour vendre. » (Une revendeuse de bouteilles en plastique à Abobo derrière rails). Cela montre que les objets solides récupérés (ou extraits) constituent des matières primaires à une phase primaire de sens macroéconomique. Ici, cette valeur s'exprime en quantité (pesé en kilogramme pour les « canettes en aluminium ou en fer » par exemple ; et, évalué en nombre ou selon la forme pour les « bouteilles en plastique »). Ensuite, pour les **récupérateurs-racheteurs**, la valeur de l'objet est évaluée en fonction du nouvel usage social qu'on peut en tirer. De fait, selon les données de terrain, les différentes opérations de transformations menées par le **récupérateurs-racheteurs** permettent d'augmentent ou non prix marchand des objets. « Je les stocke dans un sac pour que ça soit beaucoup ; et quand, c'est beaucoup, arriver chez les revendeuses, on met sur un sac. Et puis, on fait le tri ; on trie ce qui est joli, et ce qui n'est pas joli, on met de côté et on discute du prix. Quand, c'est propre, je leur fais 4 bidons à 50 FCFA. » (Un récupérateur des bouteilles en plastiques, Abobo derrière rails). Allant dans le même sens, « Lorsque j'envoie ça chez les fabricants de marmites, eux à leur tour font fondre les canettes pour des marmites. Et par la suite, ils les vendent aux clients à 3500f par exemple. » (Un récupérateur de canettes à Bouguinisso). Ces bouts d'entretiens montrent que le conditionnement ou la transformation des matières récupérées favorise la remise la circulation des objets. Toutefois, ces nouveaux usages sociaux varient selon le profil du récupérateur des matières valorisées ou conditionnées.*

Selon la théorie de l'attribution des « valeurs » (Heinich, 2018), le sens de la valeur d'un objet réside dans une relation de contexte. On en distingue trois (03) : la « valeur-grandeur » ; ce qui renvoie à son prix, à la mesure ; la « valeur-objet » ce qui est crédité d'une appréciation positive : (le travail, la famille, la religion, par exemple.); et enfin, le principe qui sous-tend une évaluation (« valeur-principe »). En effet, cette approche sous-

tend que la valeur des objets est d'ordre relationnel. Le passage du « statut de déchet » à « ressource » et de « ressources » à « déchet ». Il est « peu considéré » comme peu « valorisé » dans un « contexte domestique » en raison d'une impossibilité de tout garder. Quoique, la valeur de l'objet soit désagrégée de son utilité initiale, une fois réinvesti sur l'espace marchand, il va accumuler ou réduire de la valeur en fonction du « nouvel utilisateur » et de la « nouvelle utilisation ». Cette forme de valorisation induit une double rationalité économique et sociale des sujets évaluateurs. En effet, le conditionnement ou la transformation des DSM en « ressources » ne requièrent pas uniquement du nouvel social usage à en tirer au sens utilitariste du terme, mais aussi dépend de la reconnaissance et de la construction identitaire du sujet évaluateur. Ici, en valorisant l'objet, le sujet valorisé lui-même ses compétences. Par conséquent, la remise en circulation des matières recyclées revient à formaliser ou légitimer les rôles sociaux des récupérateurs à travers la « valeur-prix » attachée à ceux-ci en vue des nouveaux usages sociaux pour de nouveaux utilisateurs. Le verbatim suivant illustre cette idée :

4- Discussion

Partie de l'idée que le recyclage des DSM relève des formes de valorisation mobilisés par les récupérateurs pour justifier le statut du déchet, cette étude met en relief, d'une part, des typologies de récupérateurs et de objets collectés ainsi que les modes d'évaluation des objets, d'autre part. En effet, dans une société de consommation, les acteurs ont généralement pour objectif de se construire une identité et non de satisfaire uniquement leurs besoins. (Baudrillard, 2003 ; Benelli, 2017 ; Corteel, 2024). Les consommateurs (récupérateurs de métaux et de plastiques) s'inscrivent tous, dans les rapports de travail, de production et de pouvoir (Bourdieu, 1979). Calqué dans le

système macroéconomique « *extraire-fabriquerconsommerrecycler* », ces derniers opèrent des transformations sur les matériaux collectés selon leur domaine de spécialisation ou compétences. Ainsi, chaque catégorie de récupérateur cherche-t-il à maximiser son gain et ses atouts dans cette activité économique informelle en vue de développer des *zones d'incertitudes*. Sur la base d'une maîtrise d'information, les contacts extérieurs et des compétences, les sujets évaluateurs vont construction d' « un réseau » de distribution et de commercialisation des matières recyclées (Crozier et Friedberg, 1977). En effet, le réinvestissement des objets recyclés sur l'espace marchand est lié aux relations sociales en valeur et en finalité (Weber, 1922). Ici, les individus construisent leur rapport aux prix relativement marchands des objets en lien avec les buts, des enjeux et les calculs rationnels qu'ils effectuent. En le faisant ainsi, ils ne cherchent non pas à tirer profit (au sens économique du terme), mais s'inscrire dans une *forme de reconnaissance sociale* voire une formalisation d'un métier dans le champ professionnel. Ce qui peut être perçu pour les politiques publiques comme une « activité informelle ». Cependant, les pratiques de récupération et de valorisation sont réfutées comme étant que des activités économiques mais perçues comme des externalités au sens microéconomique du terme. En ce sens, formaliser l'activité de « récupération » revient à intégrer des taxes ou réglementations. Le caractère « répugnant », « souillure », *in fine*, met en place au statut de « déchet » et non de « ressources » (Douglas, 1966). Pour Collet (2017), le changement du statut de déchet dépend de son passé, de l'absence de la place dans un espace donné et du fait que l'on le juge « sale ». De surcroît, l'activité de valorisation par le tri sélectif, la récupération, le réemploi est perçu sous forme de stigmatisation de celui qui s'y adonne. (Guitard, 2016 ; Akouété, et al., 2019).

Au niveau des modes d'évaluations des objets-déchets, les sujets évaluent, jugent les objets en fonction de leurs positions cette société de consommation. A ce titre, l'activité de récupération est une action sociale qui s'opère, se construit à travers l'origine sociale et capitaux mobilisés (ethnique, religieuse, politique) des groupes sociaux (Bourdieu, 2008). Autrement dit, les jugements, les attachements et les intérêts dépendent des milieux sociaux dans lesquels ils évoluent et émergent. On peut remarquer que ceux qui récupèrent, quel que soient, le font en fonction des connaissances acquises par expériences ou transmises par héritage ; mais ils le font pour acquérir des ressources matérielles et financières (nutrition, scolarisation, accès aux soins de santé, logement). Par conséquent, dans un contexte marqué par la transition écologique, la valorisation et le recyclage des DSM à travers les formes de valorisations se présente comme des pratiques socialement exclusives dans la mesure où elles requièrent un capital culturel (transmis ou acquis), des inégalités de consommations et des conditions matérielles. (Bourdieu, 1979; Kouassi, et al, 2022). De plus, les objets valorisés représentent des objets socialement investis à la fois par des acteurs informels, les ménages et les acteurs institutionnels à travers les normes environnementales en matière de valorisation et de recyclage des déchets et les enjeux socioéconomiques qui y sont liées : *la gestion durable des ressources primaires naturelles, l'économie circulaire, la réduction du chômage, etc.*

Conclusion

Quoique le statut de déchet soit associé à l'image d' «impur », de « nuisible », il n'en demeure pas qu'il soit perçu comme « ressources » inscrit donc un modèle circulaire. Alors, envisageant la valorisation et le recyclage des DSM comme des formes de valorisation des objets-déchets, l'étude montre que les

typologies des récupérateurs (*les récupérateurcollecteur et les récupérateur-racheteurs et les récupérateur-collecteur et racheteurs, des métaux ou des plastiques*) et les modes ou contextes d'évaluation structurent la valeur attribuée aux objets. Cela justifie le fait que la remise en circulation des DSM relève le domaine de compétences du *récupérateur*. L'enjeu de cette catégorisation de sujet évaluateur et d'objet évalué est la forme de reconnaissance sociale de cette activité de « récupération » dans le champ professionnel. De plus, vu que les modes d'évaluation des objets solides récupérés impliquent les lieux de trouvailles et les nouveaux usages sociaux qui y sont associés. A cet effet, la « valeur-prix » des matières recyclées dépend de la disponibilité ou non de ceux-ci du fait d'impossibilité de vouloir tout acheter.

References bibliographiques

AKOUETE Galé Ekoué, KOMITSE Edem Anika, KOMI Kossi-Titrikou, 2019.

Stratégies de Revalorisation du Travail des Déchets Chez Les Pré-collecteurs D'ordure Ménagères A Lomé. Revue European Scientific Journal November 2019. Edition. Vol.15, No.31
ISSN: 1857- 7881 (Print) e-ISSN 1857-7431

BAUDRILLARD Jean, 2003. *La Société de consommation*. EcoRev2003/3 N°13, p.5 à 9. DOI : 10.3917/cecorev.013.0005

BENELLI Natalie, et al. 2017. *Que faire des restes ? Le réemploi dans les sociétés*.

BERTOLINI Gérard 2007. *Le marché des déchets : Structures et acteurs, croissance, concentration et recomposition*. In Responsabilité et Environnement N°45 janvier 2007.

BOURDIEU Pierre, 1979. *La Distinction*. Les Editions de Minuit. Collection Le Sens commun.

CIRELLI Claudia, ELISABETTA Rosa. 2014. *Le travail de récupération des déchets comme rapport à la ville entre*

marginalité et intégration. 14^e Journées Internationales de sociologie du travail. Les marges du travail et de l'emploi, Formes, enjeux, processus, 17-19 2014. Université de Lille 1.

COLLET Pierre, 2017. *Revoir notre rapport aux déchets pour augmenter le réemploi et le tri*.

CORTEEL Delphine, LE LAY Stéphane, 2011. *Les travailleurs des déchets*, (éditions enès, toulouse.) *D'accumulation*. Edition Sciences Po les presses, France, p. 111

CROZIER Michel et FRIEDBERG Erhard, 1977. *L'Acteur et le Système*. Essais

DOUGLAS Marie, 1966. *Purity and Danger: Analysis of the concepts of pollution and taboo* [Trad. Française] *De la souillure. Essai sur les notions de pollution et de tabou*.

DOUGLAS Marie, 1966. *Anthropologie de l'impur*.

GOUHIER Jean, 1988. *Rudologie : science de la poubelle*. Université de Maine, Cahiers de G.E.D.E.G, N°1, le Mans

HEINICH Nathalie, 2017. *Des valeurs. Une approche sociologique*, Paris, Gallimard, series. Bibliothèque des Sciences humaines

HOUDAYER Hélène, 2013. *Les déchets, métamorphoses et arts de déchoir*. Dans Sociétés (2013/1 n°119).p 63 à 70

GUITARD Emile, 2016. De « ramasseur d'ordures » à « commandeur de la propreté » Revaloriser le travail des déchets pour mieux régner (Garoua et Maroua, Cameroun).

Mouvements des idées et des luttes, Essai et débat. Consulté à l'adresse <http://mouvements.info/commandeur-de-la-propreté/>

KOUASSI Rachel Nalyssa, ADIKO Adiko Francis, TRA Fulbert, 2022. *Article. Perceptions sociales et contraintes du recyclage*. Revue JOSSOM.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, (1996) :

CODE L'ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE.

MAX WEBER, (1922). *Economie et Société*.

MICHAEL Thompson, 1979. *Rubbish Theory: The creation and Destruction of Value*- New Edition

PAILLEE Pierre et MUCCHIELLI Alex, 2021. *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociale*. Collection U, Armand Collin.

DISTRIBUTION SPATIALE ET SAISONNIERE DES INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGÜES DANS LA VILLE D'OUME (CÔTE D'IVOIRE)

Hyacinthe Zamina KOFFI

Université Felix Houphouet Boigny Abidjan Cocody,

département de Géographie (labo GRETSSA)

Koffihyacinthe5@gmail.com

(+225 07 77 53 53 21/ +225 05 02 82 90 59)

Résumé

La ville d'Oumé, située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, est confrontée à des défis environnementaux qui peuvent favoriser l'apparition de maladies liées à l'environnement. Cette contribution vise à présenter les caractéristiques environnementales qui influencent la distribution spatiale et saisonnière des infections respiratoires aigües dans les différents types de quartiers d'Oumé. Elle se fonde sur la recherche documentaire, des observations directes ainsi qu'une enquête par questionnaire auprès des services (Mairie, Hôpital etc.) et dans 312 ménages choisis dans tous les quartiers d'Oumé. Les résultats révèlent que la ville d'Oumé produit plus de 14500 tonnes de déchets par an dont 89% finissent dans les dépôts anarchiques. Cela s'explique par le fait que 43% des ménages se trouvent à plus 500m de l'un des 16 baques à ordures de la ville. 72% des eaux usées grises et 42% des eaux usées noires ne sont pas canalisées. 85% des ménages utilisent du charbon ou du bois de chauffe comme principale source d'énergie et 41% des ménages utilisent l'eau de puits comme principale source de boisson. Aussi 75% des pièces des logements ont une dimension inférieure à 9m² et 63% des maisons sont mal aérées et seulement 38% des WC sont adaptés. 75% des quartiers présentent un environnement insalubre ou peu salubre et seulement 25% des quartiers, soit 3 quartiers présentent un environnement salubre. Le niveau de dégradation est fonction du type de quartier. Le niveau de dégradation d'un quartier est la résultante de tous les facteurs de dégradation qui créent un environnement propice au développement des maladies dont les infections respiratoires aigües. Ces IRA dans la ville d'Oumé sont essentiellement d'origine virales (75%), des voies respiratoires supérieures (81%). La distribution spatiale de l'incidence des infections respiratoires aigües est déterminée par l'ensemble des facteurs de dégradation environnementale associés. Les quartiers les plus dégradés sont les plus impactés, ce qui établit une corrélation entre le niveau de

dégradation et la distribution spatiale par la méthode de régression linéaire. La dégradation de l'environnement crée la pathogénèse et le climat est le principal vecteur des infections respiratoires aigües dans la ville d'Oumé.

Mots clés : *Distribution spatiale, distribution saisonnière, Infections Respiratoires aigües, Oumé*

Abstract

The city of Oumé, located in southwest Côte d'Ivoire, faces environmental challenges that can promote the emergence of environment-related diseases. This contribution aims to present the environmental characteristics that influence the spatial and seasonal distribution of acute respiratory infections in different types of neighborhoods in Oumé. It is based on documentary research, direct observations and a questionnaire survey of services (Town Hall, Hospital etc.) and in 312 households selected from all districts of Oumé. The results reveal that the city of Oumé produces more than 14,500 tons of waste per year, 89% of which ends up in uncontrolled dumps. This is explained by the fact that 43% of households are located more than 500m from one of the city's 16 garbage bins. 72% of gray wastewater and 42% of black wastewater are not channeled. . 85% of households use coal or firewood as their main source of energy and 41% of households use well water as their main source of drinking water. Also 75% of the rooms in the dwellings have a dimension less than 9m² and 63% of the houses are poorly ventilated and only 38% of the toilets are adapted. 75% of the neighborhoods have an unsanitary or unsanitary environment and only 25% of the neighborhoods, or 3 neighborhoods have a healthy environment. The level of degradation depends on the type of neighborhood. The level of degradation of a neighborhood is the result of all the degradation factors that create an environment conducive to the development of diseases including acute respiratory infections. These ARIs in the city of Oumé are mainly of viral origin (75%), upper respiratory tract (81%). The spatial distribution of the incidence of acute respiratory infections is determined by all the associated environmental degradation factors. The most degraded neighborhoods are the most impacted, which establishes a correlation between the level of degradation and the spatial distribution by the linear regression method. Environmental degradation creates pathogenesis and climate is the main vector of acute respiratory infections in the city of Oumé.

Keywords: *Spatial distribution, seasonal distribution, Acute respiratory infections, Oumé*

Introduction

Les problèmes environnementaux qui affectent actuellement la terre tendent à s'amplifier plutôt qu'à se résorber. Malgré une prise de conscience grandissante au niveau planétaire, les efforts réalisés ne semblent pas suffire à inverser la situation. En 1992, la commission de l'OMS sur la santé et l'environnement a déclaré que la santé humaine dépendait essentiellement de la capacité de la société à gérer l'interaction entre les activités humaines et leur environnement biologique de manière à sauvegarder et favoriser la santé sans compromettre l'intégrité des systèmes naturels sur lesquels repose l'environnement physique et biologique. (OMS,1992). Depuis lors, l'Organisation Mondiale de la Santé se préoccupe de ces risques. Cette préoccupation se fonde sur le fait que les mauvaises conditions d'hygiène et leurs lots de maladies transmissibles constituent les principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde. En 1999, les évaluations réalisées par l'OMS relatives à la situation sanitaire dans les villes des pays en voie de développement révèlent que l'état de l'environnement est un facteur important de la diffusion des maladies transmissibles qui causent de nombreux décès (Sy I. 2006, 564p). La question de l'environnement est une préoccupation à toutes les échelles (internationale, régionale, nationale et locale). L'urbanisation génère de manière croissante des besoins en logements décents, en eau potable, en assainissement et en soins de santé alors que les pouvoirs publics ne disposent pas suffisamment de moyens pour faire face à cette situation(Hartemann, 2001, pp 210-213). L'absence ou l'insuffisance de ces services essentiels affectent le bien être des populations et les rend plus vulnérable aux risques sanitaires (Dongo *et al.*. 2008, 12p). Les pathologies qui en découlent sont généralement le paludisme, le cholera, la diarrhée, les infections respiratoires aiguës (IRA) et ceci constitue pour les populations un facteur de morbidité et de

mortalité. L'insalubrité de l'environnement est à l'origine de la plupart des 1,3 millions de décès dus aux diarrhées, des 2 millions de décès dus aux infections respiratoires aiguës, des 400 000 décès par traumatisme, soit un total de 4,7 millions de décès évitables en 2000. Le problème d'insalubrité touche à toutes les échelles et invite à lui accorder une attention particulière. L'attention semble porter sur les grandes villes telles qu'Abidjan au détriment des villes de petite ou moyenne taille mais qui pourtant présentent pour certaines des problèmes environnementaux d'une gravité semblable à celle d'Abidjan. De même il existe très peu d'écrits évoquant les problèmes environnementaux et portant sur la ville d'Oumé. Située au centre ouest de la Côte d'Ivoire avec pour coordonnées géographiques 6° 23' nord et 5° 25' ouest, Oumé a vu sa population communale doublée en 16 ans, passant de 29723 habitants en 1998 (RGPH, 1998) à 59469 en 2014 (RGPH, 2014). Elle présente une dégradation apparente de son environnement avec des quartiers à divers niveaux de dégradation et une saison sèche caractérisée par une forte poussière due à la texture des sols dénudés. Cette poussière qui imprime sa couleur aux toitures des maisons leur donnant l'aspect d'une vieille ville. Avec une incidence de 44,8‰ les infections respiratoires aiguës (RASS, 2018, 407p), l'on serait tenté de comprendre la manifestation de cette pathologie à Oumé. Ce qui justifie ce thème ; « *Distribution spatiale et saisonnière des infections respiratoires aiguës dans la ville d'Oumé* ». L'objectif de cette étude est de montrer l'impact du climat et des facteurs environnementaux sur la distribution spatiale et saisonnière des infections respiratoires aiguës dans la ville d'Oumé. En effet quel est le profil des infections respiratoires aiguës et quels sont les facteurs environnementaux expliquant son développement, sa répartition spatiale et saisonnière? Cette étude s'organise autour d'une hypothèse générale selon laquelle « *la distribution des infections*

respiratoires aigües est spatialement corrélé au profil de l'environnement” Cette hypothèse est appuyée par trois autres hypothèses secondaires à savoir:

- ✓ La distribution spatiale des infections respiratoires aigües dans la ville d'Oumé dépend des différents types de quartiers et des saisons.
- ✓ Le mode de gestion de l'environnement explique la spatialisation différenciée de l'insalubrité de la ville d'Oumé.
- ✓ Les quartiers les plus insalubres de la ville d'Oumé enrégistrent les plus forts taux des infections respiratoires aigües.

La figure 01: La localisation espace d'étude.

- MÉTHODES ET TECHNIQUES DE COLLECTE DES DONNÉES

Pour ce qui concerne cette étude, deux techniques ont été utilisées pour collecter les informations permettant d'aboutir aux résultats. Il s'agit d'abord de la recherche documentaire qui nous a permis d'avoir des informations en relation avec notre thème sur des sujets traités par d'autres chercheurs, puis enfin de la recherche sur le terrain selon le modèle ci-après schématisé. (Figure 02

Figure 02 : Les techniques de collecte des données

Source: Zamina 2022

Les variables de recherches préalablement élaborées ont guidé la recherche documentaire et la recherche de terrain. Cette recherche de terrain s’est faite par l’observation directe du terrain ou l’enquête par entretien (avec les chefs de services) qui ont permis surtout d’avoir des données qualitatives et l’échantillonnage qui a permis d’obtenir les données quantitatives

. La recherche documentaire

La recherche documentaire nous a permis de collecter des données secondaires nécessaires à la bonne conduite de notre étude, aussi à la bonne compréhension des questions que soulève le sujet. Nous avons lu diverses sources de publications qui concernent l’environnement de manière générale, l’environnement en Afrique subsaharienne, notamment l’environnement en Côte d’Ivoire. Aussi, avons-nous consulté les documents de méthodologie en sciences sociales.

Mais face aux insuffisances que contiennent ces documents vis-à-vis de notre sujet, nous avons aussi orienté nos recherches sur les thèses soutenues sur le thème de l'environnement ou la santé par les étudiants de l'Institut de Géographie Tropicale (IGT) et De Nangui Abrogoua. Pour cela, nous avons visité la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC), la bibliothèque de l'Institut de Géographie Tropicale (IGT), bibliothèque de l'Université Nangui Abrogoua (UNA), l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et surtout l'internet où sont publiés plusieurs thèses et articles. Ces différentes thèses nous ont fourni assez d'informations sur les causes de dégradation de l'environnement et ses conséquences en Côte d'Ivoire.

Toujours dans la quête d'un maximum d'informations nous avons aussi orienté notre recherche sur les publications du ministère de la santé, de l'hygiène publique et de la Couverture Maladie Universelle, l'INS, le district sanitaire d'Oumé, la mairie d'Oumé et la direction de l'agriculture d'Oumé.

Nous avons consulté trois types de documents à savoir les documents textuels, les documents statistiques et les documents cartographiques.

- Les documents statistiques

Nous avons sollicité le Bureau National d'Etude Technique et de Développement (BNETD), le service technique de la mairie d'Oumé, l'INS, le district sanitaire d'Oumé pour avoir les données ci-dessous :

-Les données en rapport avec la gestion de l'environnement (le rythme de ramassage des ordures, l'estimation de la quantité d'ordures produites par jour, le nombre de dépôts, le nombre de personnes chargées de la gestion de l'environnement, l'évolution de la quantité d'ordure de 2015 à 2022), l'évolution des espaces urbanisés, la longueur des voies bitumées, la longueur des canalisations, le budget de la mairie d'Oumé et la part du budget consacrée à la gestion de l'environnement. Ces données sont fournies par le Service Technique de la Mairie.

-Les données sanitaires ont été collectées auprès de la direction départementale de la santé et les cliniques privées de la ville d'Oumé. Il s'agit des informations sur le personnel, sur le plateau technique, sur l'état des équipements, les consultations, sur les maladies récurrentes et surtout des informations sur le paludisme la diarrhée et les infections respiratoires aiguës, etc.

-les données sociodémographiques issues des recensements. Ces recensements qui ont eu lieu depuis 1956 à 2021 et les données estimatives par extrapolation de l'INS de 1998 à 2022 (la structure de la population par âge et par sexe, le taux de croissance de la population de la ville d'Oumé).

-Les données relatives à l'espace urbain sont fournies par le BNETD (2019)

- Les données sanitaires

Les données sur l'incidence des maladies, la morbidité, la mortalité, les maladies récurrentes etc. Ces données sont obtenues à partir des registres de consultations et d'hospitalisation des structures sanitaires d'Oumé. Des données complémentaires issues de l'enquête par échantillonnage des ménages ont permis d'obtenir des données plus complètes. Ces données qui sont relatives à l'année 2018. Mais les Rapport sur la Situation Sanitaire (RASS 2010 à 2022) du Ministère de la santé, de l'hygiène publique et de la Couverture Maladie Universelle ont permis de voir l'évolution des maladies telles que le paludisme, la diarrhée et les IRA de 2010 à 2022. Toutes ces données sont complétées par nos enquêtes de terrain, ce qui nous a permis de voir la différence notable entre les incidences des maladies telles que données dans les rapports des hôpitaux et les incidences obtenues à partir des enquêtes. Cette différence qui s'explique par l'effet de l'automédication qui fait qu'une grande partie des malades ne sont pas prises en compte dans les statistiques sanitaires officielles.

. Enquête de terrain

Dans le souci de répondre aux hypothèses énoncées plus haut dans cette étude, il était indispensable de collecter une quantité suffisante de données sur la base d'une démarche et méthode basées sur la méthode de la géographie et de l'épidémiologie. Ces données permettent de comprendre la problématique de l'insalubrité et la santé en fournissant des informations sur les ménages, lesquelles informations qui viennent compléter les données qui existent déjà à l'échelle de la ville et des quartiers.

- Observation de terrain

Les observations ont permis de recueillir des informations sur l'espace. Il s'agit de l'état de l'environnement, des infrastructures d'assainissement, d'équipements en électricité et télécommunication et les infrastructures d'approvisionnement en eau potable (réseau de distribution d'eau de SODECI, les puits). Elles ont porté également sur l'habitat pour vérifier les différents types d'habitats existants (précaire, évolutif, résidentiel) et l'occupation des sols. Nous avons également observé les dépôts anarchiques d'ordures et les lieux de défécations dans la nature, le mode d'élimination des eaux usées, l'état des bas-fonds, zones marécageuses et apprécié les infrastructures et équipements pour la gestion des ordures ménagères et du drainage des eaux pluviales, les lieux de collecte d'ordures ou bacs à ordures. Par ailleurs, certains lieux publics ont été observés, il s'agit des marchés où sont vendues les denrées alimentaires. L'abattoir d'où provient la viande qui est distribuée dans tous les ménages et les écoles où les élèves passent la majeure partie de leur temps. Cette observation a été faite muni d'un téléphone TECNO spark2 qui servait d'appareil photo et d'un GPS (Global Position System). En résumé les observations ont permis de faire l'état des lieux, de repérer les lieux qui constituent des sources d'infection et de réaliser des prises de vue pour illustrer les réalités du terrain.

- Enquête par questionnaire

Le questionnaire est indispensable dans les enquêtes en sciences humaines et de la société. Il permet d'interroger ceux qui vivent les réalités qui font l'objet de l'enquête. Le questionnaire a été soumis aux chefs de ménages en priorité les femmes pour trois raisons, D'abord, elles sont plus présentes dans les ménages par rapport aux hommes qui sont très souvent partis. Ensuite ce sont elles qui produisent et gèrent les déchets au quotidien et enfin elles sont les plus impliquées dans les opérations d'assainissement de l'habitat et dans la gestion de la santé des membres du ménage. L'enquête s'est faite sur la base d'un échantionnage représentatif des populations d'Oumé. La différenciation du niveau de l'environnement s'est faite sur l'échelle des quartiers cela permettra d'évaluer l'impact des facteurs environnementaux sur la santé des populations l'objectif étant d'établir une corrélation entre l'état de l'environnement et la santé des populations.

- Types d'informations collectées

Les informations recueillies sont de deux types : les données quantitatives qui permettent d'avoir des données chiffrées (le nombre, le taux, etc.) et les données qualitatives qui sont les appréciations qu'on porte sur un fait (bon, mauvais, salubre, insalubre, beaucoup, peu, etc.). Le questionnaire a été structuré en huit rubriques.

-La première rubrique de l'enquête concerne l'identification la caractérisation des ménages selon les critères démographiques (âge et sexe des membres de la famille) et sociaux (origine, ethnie, situation matrimoniale, niveau d'instruction, etc.) ;

- La deuxième rubrique est une caractérisation socio-économique des ménages à partir de catégories comme le type de logement, la nature de la construction, le nombre de pièces, l'activité exercée ou la profession des membres, l'existence de

confort matériel (appareils électroménagers : réfrigérateur, téléphone, téléviseur) ;

- La troisième rubrique présente les conditions d'habitat qui tournent autour des types d'aisance que les ménages disposent en matière de latrines (WC), de douche et d'eau potable, de mode d'éclairage, etc. ;

- La quatrième rubrique traite des conditions environnementales dans les quartiers étudiés comme les modes d'accès à l'eau potable, d'évacuation des eaux usées et d'élimination des ordures ménagères, etc. ;

- La cinquième rubrique se focalise sur les perceptions des populations vis-à-vis de l'action des pouvoirs publics en matière de gestion de la salubrité ;

- La sixième rubrique se penche sur les représentations citadines en matière de salubrité et prête une attention particulière aux modes de vie des habitants comme la garde d'animaux domestiques, à leurs pratiques de propreté, à leurs comportements à l'égard des déchets qu'ils produisent, à leurs réponses au déficit de gestion et à leurs modes d'organisation sociale ou communautaire ;

- La septième rubrique est une caractérisation de l'environnement domestique par les observations effectuées sur la parcelle portant sur des indicateurs matériels d'insalubrité comme la présence d'ordures ménagères ou d'eaux usées stagnantes dans la cour ou le quartier ;

- La huitième rubrique est relative aux maladies récurrentes et pathologies associées puis à la charge morbide et mortalité de celles-ci. L'ensemble de ces rubriques ont permis ainsi de déterminer les différentes échelles de gestion de l'insalubrité et le contexte dans lequel cette dernière se déroule dans la ville d'Oumé.

-Choix et taille de l'échantillon

Dans cette étude, l'échantillon correspond au ménage qui englobe l'habitat ou résidence, les activités économiques, la consommation (énergie, aliments, etc.), la production de déchets et un représentant qui est le chef. Dans cette étude, les données démographiques sont issues du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (2014) et les données statistiques sanitaires de 2017 relatives aux prévalences des maladies environnementales dans la ville d'Oumé.

Le choix de l'échantillon est basé sur la technique d'échantillonnage aléatoire simple. Il est utilisé pour déterminer la population à enquêter. Pour déterminer le nombre de ménages représentatifs (n) à enquêter, nous avons fait recours à la formule de Fisher ci-dessous.

$$\text{Formule de Fisher : } n = \frac{t^2 * p(1-p)}{m^2}$$

n= taille d'échantillon requise

t= niveau de confiance à 95% (valeur type de 1,96)

m= pour un niveau de confiance à 95%, la marge d'erreur est de 5% (valeur type 0,05)

p= prévalence du phénomène étudié.

La prévalence du paludisme en 2017 du district sanitaire d'Oumé était 28% ou 0,28 donc **P= 0,28** (source : RASS 2017).

Si on utilise cette prévalence avec la marge d'erreur à 5% (valeur type 0,05), on obtient le résultat suivant :

$$n = \frac{(1.96)^2 * 0.28(1 - 0.28)}{(0.05)^2}$$

$$n = 309.78 = 310 \text{ ménages}$$

n= 310 vaut 1,67 fois la valeur minimale requise. Nous retenons alors la valeur de 310. Mais pour un souci de répartition équitable de l'échantillon entre les douze quartiers, il faut arrondir la taille de l'échantillon à 312 ménages. Cela donnera

26 ménages à enquêter par quartier qui est ici considéré comme une zone de dénombrement (ZD). Selon l'INS, le nombre idéal de ménages à enquêter par zone de dénombrement est 23, ce qui est proche de 26.

La ville d'Oumé est composée de douze quartiers à savoir : Gota baoulé, Koko, Krakou, Yaofla, Djémeli, Kouamé nguessan, Béhibro, Cacaoyer, Commerce, Résidentiel, Gatazra Zinta.

Les quartiers sont regroupés en trois grands ensembles selon leur situation et leurs caractéristiques environnementales :

-Les quartiers résidentiels : ils sont au nombre de deux. Il s'agit des quartiers Gatazra et de Résidentiel. Ce sont des quartiers qui présentent un meilleur profil environnemental, avec des caniveaux propres, des maisons de moyen et haut standing, des latrines adaptées et une forte proportion de ménages possédant des abonnements SODECI.

-Les quartiers évolutifs : ils sont au nombre de 7. Il s'agit de Krakou, Gota Baoulé, Djemeli, Commerce, Behibro, cacaoyer et Zinta. Il s'agit des quartiers situés pour la plupart dans ce centre-ville, avec des habitats anciens, des caniveaux insalubres et un fort taux de ménages utilisant les puits comme principale source de boisson.

-Les quartiers périphériques : ils sont au nombre de trois à savoir Kouamé Nguessan, Yaofla et Koko. Il s'agit des quartiers situés à la périphérie de la ville, ils sont les moins desservis en réseaux de drainage et d'assainissement.

Tableau I : Répartition des ménages tirés selon les strates et les sous strates

Les strates		Les quartiers	Nombre de ménages	Nombre d'individus
La ville d'Oumé	Les quartiers périphériques	Kouamé Nguessan	26	159
		Yaofla	26	162
		Koko	26	178
	Les quartiers résidentiels	Résidentiel	26	134
		Gatazra	26	138
	Les quartiers évolutifs	Djemeli	26	162
		Béhibro	26	153
		Commerce	26	143
		Kracou	26	184
		Gota Baoule	26	142
		Cacaoyé	26	140
		Zinta	26	165
Total		12	312	1860

Source : zamina 2018

- Entretien ou interview

L'entretien s'est faite à partir d'un guide d'entretien dans lequel sont inscrites toutes les préoccupations soumises aux interlocuteurs. Cette technique permet de poser les questions de manière précise et d'être efficace. L'entretien s'est avéré nécessaire pour avoir l'explication de certains phénomènes observés pendant l'observation directe sur le terrain. L'entretien s'est fait avec certains chefs de services pouvant nous aider à explorer toutes les questions liées à notre étude. Il s'agit de la Mairie à travers le directeur du Service Technique, les échanges ont porté sur les missions, les moyens (humains, techniques,

budget alloué) et les actions du service technique pour l'amélioration du cadre de vie des populations. La politique de ramassage des ordures ménagères, d'assainissement et de désherbage, le taux de ramassage des déchets, le nombre de points de collectes autorisés, le nettoyage des caniveaux, la typologie des quartiers, etc. Avec la direction de la Construction, du Logement et de l'Assainissement Urbain, les questions abordées intéressent l'assainissements, l'occupation de l'espace, les zones constructibles et les zones impropres à l'habitat et sur les schémas directeurs et la politique urbaine de la ville. Avec la Direction de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, pour les stratégies de gestion des déchets. Les moyens dont il dispose, les actions entreprises, les problèmes rencontrés et les solutions envisages. L'état de l'environnement et de la salubrité de la ville d'Oumé. Avec le Directeur des infrastructures urbaines pour l'inventaire des infrastructures et équipements. Les échanges à cet effet ont porté sur la topographie (relief) de la ville d'Oumé, l'état du réseau d'assainissement et du drainage, l'état des voiries dans les différents quartiers de la ville. Avec le responsable du district sanitaire qui a permis d'avoir également des informations sur la politique sanitaire du district sanitaire. Il nous a renseigné sur le profil sanitaire de la ville, les principales maladies (environnementales ou non), les décès dûs à ces maladies, le lieu de provenance des malades et les causes principales de ces maladies, etc. Avec le service de la Société de Distribution d'Eau de Côte d'Ivoire (SODECI), pour les données relatives au nombre de quartiers desservis, au nombre d'abonnés par quartier, les conditions et coûts d'abonnement et de branchement.

Methodes et outils utilises dans la these

Cette thèse a adopté la méthode hypothético-déductive qui consiste à émettre des hypothèses de recherche et à les vérifier

par la suite et le modèle d'inférence qui met en relation « Société-Espace-Pathologie » Le test épidémiologique et la régression linéaires ont permis d'établir une corrélation entre les disparités spatiales d'état de l'environnement et le profil spatial des maladies.

Resultats

Profil environnemental de la ville d'Oumé

✓ Les marqueurs d'insalubrité

L'insalubrité de la ville s'aperçoit à travers la gestion des ordures ménagères et les eaux usées. Ainsi, toutes les eaux usées stagnantes et les dépôts anarchiques d'ordures ont été répertoriés à l'aide d'un GPS. On a pu identifier à l'échelle des espaces publics de la ville d'Oumé, 188 dépotoirs dont 172 dépôts sauvages d'ordures soit 91,48 % et 16 points de collecte ou de groupages créés par la Mairie d'Oumé soit 8,52%. Ces points de groupages sont des nœuds de convergence des circuits de précollectes et constituent des points de stockages autorisés des ordures ménagères. Il y a 286 points de rejets d'eaux usées dont 43 eaux stagnantes également retrouvées dans les espaces vagues, le long des rues et ruelles, des ruisseaux et bas-fonds, et réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales. Au total, 458 marqueurs d'insalubrité ont été retrouvés, relevés et identifiés. D'importantes disparités dans leur répartition d'un quartier à un autre se sont révélées. Dans sa thèse sur la ville d'Agboville, Kahonou (2020, 375p) a enregistré 457 dépotoirs d'ordures disséminés sur l'étendue de la ville dont 96,34% représentent des dépôts sauvages soit 440. Les photos 01 et 02 ci-après illustrent bien ces marqueurs d'insalubrité.

Photo 01

Photo 02

Eaux usées coulant à fleur le sol à Kracou (Photo 01) et un dépôt anarchique d'ordures dans les bas-fonds au quartier Koko (Photo 02)
Source: Enquête Zamina, 2019

✓ Niveau de dégradation ou d'insalubrité des différents quartiers d'Oumé

En s'inspirant des méthodes de mesure du modèle de spatialisation du niveau de salubrité utilisées par G.Cissé (1997, 327p), I. Sy (2006,564 p), Yassi G.A. (2006). Dongo K. (2006,287 p), Koné (2008), Kouassi K.(2013, 597 p) et Coulibaly M. (2016, 348 p) dans le cadre de leurs thèses, et choisissant des paramètres tels que l'eau de boisson, la gestion des eaux usées grises et noires, la promiscuité dans les habitats, la gestion des ordures (fréquence d'évacuation des ordures, le mode d'entréposage), l'élevage dans la cour., les pratiques sociales et la propreté des quartiers. A ces différents paramètres, on a attribué une côte, ce qui a permis de calculer le niveau

d'insalubrité des quartiers d'oumé à l'échelle des ménages, puis à l'échelle des espaces et enfin à l'échelle de la ville. Cela a permis d'obtenir les valeurs du tableau II ci-dessous.

Tableau II: *Distribution spatiale des indices du niveau d'insalubrité de la ville d'Oumé*

No	Quartiers	Indices de distribution spatiale de niveau d'insalubrité		
		A l'échelle des ménages	A l'échelle des espaces publics	A l'échelle de la ville
01	Kracou	12,5	13,77	26,27
02	Commerce	10,45	13,79	24,24
03	Behibro	11,78	15,26	27,04
040	Cacaooyer	10,41	13,19	23,60
5	Djemeli	12,40	14,59	26,99
06	Gotabaoulé	10,8	14,73	25,53
07	Zinta	12,21	13,33	25,54
08	Résidentiel	8,26	10,86	19,12
09	Gatazra	8,63	11,83	20,46
10	Kouamé Ngu.	12,59	15,66	28,45
11	Koko	13,21	16,18	28,87
12	Yaofla	12,66	14,79	27,45
Moyenne		11,30	13,99	25,29

Source : Enquête Zamina 2019

Le tableau II révèle que les quartiers d'oumé n'ont pas le même niveau de dégradation. Les quartiers résidentiels (Résidentiel et Gatazra) présentent les plus faibles niveaux de dégradation (valeurs comprises entre 19,12 et 20,46) quelle que soit l'échelle d'observation. Les quartiers périphériques sont les plus dégradés avec des valeurs supérieures à 27. Mais à l'intérieur d'un même quartier il y a des ménages salubres, des ménages peu salubres et des ménages insalubres.

La distribution des infections respiratoires aiguës dans la ville d'Oumé

✓ La distribution saisonnière des IRA dans la ville

On observe une disparité nette dans la distribution des IRA selon les saisons. 88% des malades sont enregistrés pendant la saison sèche comme l'indique la figure 03 ci-dessous. Pendant cette période de sécheresse et surtout pendant la période de harmattan, le vent sec boréal pollue l'air par les poussières contaminées par plusieurs bactéries et virus qui sont inhalées ou qui se posent dans les puits non couverts dans les réservoirs d'eau non protégés. Il en résulte une infection virale ou bactérienne. A Oumé 75% des infections respiratoires sont d'origine virale et majoritairement des voies respiratoires supérieures. La période de Décembre à Février est la plus à risque.

Figure 03 : Répartition des malades selon les saisons au cours d'une année

Source : Enquête zamina à partir des données des centres de santé

La distribution spatiale des IRA dans la ville d'Oumé

La distribution des malades n'est pas équitablement répartie dans les quartiers d'Oumé comme l'indique le tableau II ci-dessous.

Tableau III répartition des malades selon les différentes types de quartiers à Oumé

Type de quartiers	Variation du nombre de malades
Quartiers résidentiels	31 à 35 malades
Quartiers périphériques	50 à 57 malades
Quartiers évolutifs	37 à 56 malades

Source: Enquête Zamina, 2019

Le tableau III révèle que les quartiers résidentiels enregistrent moins de malades que les autres quartiers (31 à 35 malades) mais les quartiers périphériques sont les plus impactés (50 à 57 malades). Ces quartiers périphériques qui sont moins desservis en réseaux d'assainissement.

Corrélation entre la distribution des maladies environnementales et le niveau de dégradation des quartiers d'Oumé

L'analyse de l'intensité de relation entre l'indice du niveau d'insalubrité dans les ménages et les prévalences des maladies environnementales est évaluée en recherchant la corrélation à partir du modèle de régression linéaire (tableau II). Elle permet de mettre en évidence la relation entre le niveau d'insalubrité dans les ménages et le poids des maladies environnementales relevées dans les ménages de la ville d'Oumé.

Tableau IV: Relation entre les indices du niveau d'insalubrité des ménages et les cas de maladies environnementales rapportés par les ménages

N0	Quartiers	Indices du niveau d'insalubrité dans les ménages	Nombre de cas de maladies environnementales enregistrés dans les ménages
1	Kracou	12,5	56
2	Commerce	10,45	39
3	Behibro	11,78	46
4	Cacaoyer	10,41	38
5	Djemeli	12,40	48
6	Gotabaoule	10,8	37
7	Zinta	12,21	47
8	Résidentiel	8,26	31
9	Gatazra	8,63	35
10	Kouame Nguessan	12,59	50
11	Koko	13,21	57
12	Yaofla	12,66	52
Coefficient de corrélation R		0,9367	
Coefficient de détermination R ²		0,8774	

Source : Enquête Zamina 2019

Il ressort du tableau IV, l'existence d'une forte relation linéaire croissante entre les indices du niveau d'insalubrité à l'échelle des ménages et la présence de cas de maladies dans les ménages investigués. Cette forte relation linéaire croissante est révélée par le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation calculé est $R = 0,9367$. Quant au coefficient de détermination $R^2 = 0,8774$ il traduit l'existence d'une corrélation de forte intensité de liaison entre les indices du niveau d'insalubrité dans

les ménages et les maladies environnementales rapportés lors de notre passage (enquête transversale). Ainsi, la qualité de l'hygiène du milieu domestique et péri-domestique apparaît comme un déterminant environnemental de transmission des maladies. Pour cette corrélation linéaire, le coefficient de détermination $R^2 = 0,8774$ et le coefficient de corrélation $R = 0,9367$ calculé est supérieur au coefficient $R = 0,576$ lu sur la table de Pearson. On conclut alors qu'il existe une corrélation linéaire significative entre ces deux variables c'est à dire le niveau d'insalubrité et le nombre de malades enregistrés dans les quartiers d'Oumé.

Discussion

Cette étude s'est donné pour objectif de montrer l'impact du climat et des facteurs environnementaux sur la distribution spatiale et saisonnière des infections respiratoires aiguës dans la ville d'Oumé. Selon les résultats de cette étude, 88% des cas d'IRA sont enregistrés pendant la sécheresse. Ces résultats sont similaires à ceux trouvés par Dovonou et al, (2020, p544) dans le sud du Bénin. En effet, la corrélation entre le nombre de cas d'IRA chez les enfants de moins de 5 ans a donné un coefficient négatif ($r = -0,72$). Ainsi donc si la pluviométrie diminue, on peut noter une recrudescence du nombre de cas des IRA. Par contre ces résultats sont contraires à ceux trouvés par Mogou et al (2022, p48) qui mettent en évidence à travers le test de Pearson, une forte corrélation positive ($r = 0,81$) entre le nombre de cas des IRA dans la population générale et les hauteurs de pluies. Dans ce cas de figure, les fortes hauteurs de pluies occasionnent une augmentation de la prévalence des IRA dans la population générale. Des recherches menées dans la commune de Natitingou révèlent que l'augmentation de la fréquence des IRA intervient en saison des pluies avec l'augmentation de l'humidité relative. Le coefficient de corrélation obtenu entre l'humidité relative et les IRA est très peu significatif $r = 0,07$ (Blologie et

al, 2021p181). Par contre dans le centre Nord du Benin la corrélation entre l'humidité et les IRA a donné un coefficient négatif $r = -0,53$. Ainsi si l'humidité diminue, on peut observer une augmentation des cas de IRA (D. Longueville 2013, p145). Par ailleurs, nos résultats ont établi une forte corrélation entre le niveau d'insalubrité et la prévalence des IRA avec un coefficient $r = 0,9367$. Ces résultats sont similaires à ceux trouvés par Kahonou E.(2020,375p) dans son étude portant sur l'insalubrité et maladies environnementales dans la ville d'Agboville. Il a trouvé un coefficient de $r = 0,78$. On peut en conclure que l'insalubrité est à la base de la recrudescence des IRA à Oumé comme ailleurs, cependant sa distribution saisonnière diffère d'une région à une autre. Mais à Oumé la saison sèche ou période de harmattan est la période à risque élevé.

Conclusion

Cette étude qui porte sur la ville d'Oumé a été élaborée à partir du modèle d'inférence qui est le modèle des rapports *sociétés-espace-pathologies* et de la méthode hypothético-déductive. La recherche documentaire et les enquêtes de terrain nous ont permis de comprendre que la ville d'Oumé dans son développement a créé différents types de quartiers qui présentent divers niveaux de salubrité avec une inégale répartition de l'incidence des infections respiratoires aiguës. L'insalubrité de la ville d'Oumé s'apperoit à travers des marqueurs d'insalubrité (eaux usées non canalisées, dépôts anarchiques d'ordures). A cet effet, il a été répertorié 172 dépôts sauvages d'ordures et 286 points de rejets d'eaux usées. Cette insalubrité pourrait expliquer l'incidence des IRA (44%) dans la ville d'Oumé. Les infections respiratoires aiguës dans la ville d'Oumé sont majoritairement d'origine virale (75%) et touche pour la plupart les voies respiratoires supérieures. la morbidité due aux charges environnementales apparait comme de

pertinents indicateurs d'appréciation des conditions d'hygiène de l'espace de vie et des conditions de vie des citoyens. A l'instar d'autres phénomènes biologiques ou non biologiques, les maladies constituent des modèles de distribution spatiale susceptibles d'être analysés par le géographe. Les cartes reflètent cette distribution. Cette nouvelle géoépidémiologie permet la localisation des maladies dans l'espace, leur organisation spatiale, leur diffusion et la recherche des facteurs de risques environnementaux ou plus généralement les relations entre environnement et santé. Les quartiers résidentiels (Gatazra et Résidentiel) ont enregistré les plus faibles taux de malades (35 et 31 malades) tandis que tous les quartiers périphériques (Koko, Yaofla, Kouamé Nguessan) présentent des taux supérieurs à 50 malades. Les 9 autres quartiers évolutifs présentent quant à eux un nombre de malades compris entre 37 et 56. Par ailleurs, 88% des cas d'IRA à Oumé sont enregistrés pendant la saison sèche. « *la distribution spatiale des infections respiratoires aiguës dans la ville d'Oumé dépend donc du type de quartiers et des saisons* ». La géographie insiste sur les facteurs de propagation, la répartition spatiale de la morbidité et de la mortalité, les territoires (espaces) à risque et évalue les moyens de réponses des populations et des autorités pour une meilleure prévention. L'insalubrité des espaces de vie urbaine est le résultat d'une combinaison de facteurs de risques que sont l'environnement local, les conditions de l'habitat, les facteurs socioéconomiques, les facteurs sociodémographiques, les facteurs comportementaux et les pratiques sociales. Tous ces facteurs sont à l'origine de l'expression des niveaux d'insalubrité différenciés et contrastés des quartiers de la ville d'Oumé. Ces facteurs interagissent à diverses échelles (ménages, quartiers, ville). Ces facteurs ont permis d'établir une typologie des ménages et des quartiers de la ville sur la base des côtes attribuées et du nombre d'observations de chaque déterminant à partir des indices calculés. Les quartiers ont été

regroupés en trois grands profils d'insalubrité (salubre, peu salubre, insalubre). Ainsi, 75% des quartiers (09) de la ville se retrouvent dans la catégorie des espaces peu salubres ou insalubres et 25% des quartiers (03) dans la catégorie d'espace salubre. « *Les modes de gestions environnementales expliquent la spatialisation différenciée de l'insalubrité de la ville d'Oumé* » L'analyse de l'intensité de relation est évaluée en recherchant la corrélation entre l'indice de spatialisation du niveau d'insalubrité de la ville construit et le nombre de cas des IRA enregistrés à partir des modèles de régression linéaire et du test épidémiologique.

Ainsi, à l'échelle d'analyse de la ville d'Oumé, la morbidité évolue de façon proportionnelle avec les niveaux d'insalubrité de la ville. Le coefficient de détermination traduisant l'intensité de relation entre le niveau d'insalubrité des quartiers et le nombre de malades, montre que 77,27% des IRA sont imputables à l'insalubrité de la ville. En d'autres termes, la distribution spatiale des infections respiratoires aiguës dans la ville d'Oumé est fonction du niveau de dégradation de l'environnement. « *Les quartiers les plus insalubres de la ville d'Oumé concentrent les plus forts taux de maladies des IRA* ». la distribution des infections respiratoires aiguës est de ce fait spatialement corrélé au profil de l'environnement. La santé des populations est donc tributaire de l'environnement urbain. La dégradation de l'environnement crée la pathogénèse et la saison sèche constitue le principal vecteur des IRA dans la ville d'Oumé. Malgré des lacunes en matière de choix méthodologiques liées à de nombreuses contraintes, cette réflexion géographique sur l'interaction entre l'insalubrité et la santé (morbidité) des populations est une contribution qui apporte un éclairage intéressant à la connaissance des interactions entre environnement urbain et santé dans un pays en développement. Notre approche géographique de distribution spatiale et saisonnière des IRA en

rapport avec la dégradation de l'environnement ouvre certainement des pistes de recherche sur cette thématique, dans d'autres villes, qui pourraient être développées et approfondies avec d'autres méthodes d'investigation susceptibles d'apporter un éclairage nouveau ou complémentaire par rapport à nos résultats. Cette étude pourrait être une contribution utile aux municipalités, mais surtout à la municipalité d'Oumé pour sensibiliser les populations sur les risques liés à dégradation de l'environnement et d'améliorer les conditions de vie des populations par une gestion adéquate des ordures et eaux usées dans le milieu urbain. Elle est aussi une contribution à la communauté scientifique.

Bibliographie

CISSE Guéladio, 1997. *Impact sanitaire de l'utilisation d'eaux polluées en agriculture urbaine. Cas du maraîchage à Ouagadougou (Burkina Faso)*. Lausanne: École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Thèse de Doctorat, 331p.

COULIBALY Moussa, 2016. *Dégradation de l'environnement et santé à Daloa*, Thèse de Doctorat de Géographie ; Université Félix Houphouët Boigny (Côte d'Ivoire), 348p.

HOUNTONDI Yvon-carmen, DJIVO Vignon et al. 2013, «Relation potentielle entre infections respiratoires aigües basses et conditions météorologiques au Bénin » in Environnement Risque Santé, No 12, pp. 139-150

DJOBHO Hamadou et al. 2013, «Effets du changement climatique sur les pathologies infantiles en milieu pédiatrique de l'hôpital national de Niamey» in Cahier santé publique No 1 vol 12, pp. 28-36

DONGO Kouassi, 2006. *Analyse des déficiences dans la gestion du drainage urbain et des déchets solides et liquides dans les quartiers précaires de yopougon (abidjan, cote d'ivoire) : Approche Cartographie-SIG, modelisation et socio-*

anthropologie, Thèse de Doctorat de Environnement & Assainissement urbains, Université de Cocody, 287p.

HARTEMANN Philippe, 2001. «*Approvisionnement en eau et assainissement en milieu tropical*», Médecine Tropicale n°61, pp.210-213.

KAHONOU Ekissi Hypolite, 2020. *Insalubrité et maladies environnementales dans la ville d'Agboville Côte d'Ivoire*, thèse de doctorat en Géographie, Université Felix Houphouët Boigny de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire, 375p.

KOUASSI Konan, 2013. *Insalubrité, gestion des déchets ménagers et risque sanitaire infantjuvenile à Adjame*, Thèse de Doctorat Unique en Géographie, Université Félix HouphouëtBoigny, 597p.

KROUBA Goupaho, KOUASSI Yao et COULIBALY Bamoro, 2024, « Evolution climatique et dynamique des infections respiratoires aigües chez les enfants de 0 à 5 ans dans le département de Brand Bassam (sud-est de la Côte d'Ivoire) » in Revue de géographie de l'université de Ouagadougou, No13, voll, pp.73-89.

MOGOU Brice, KOUADIO Yann et DIOMANDE Beh, 2022, « Evolution climatique et dynamique des infections respiratoires aigües (IRA) dans la ville de Soubré au sud ouest de la Côte d'Ivoire» in revue des sciences sociales, No1, pp 38-58

RONGERE Pierrette, 1979 , *Méthode des sciences sociales*, Paris, Nouvelle édition, 119p

SY Ibrahima, 2006. *La Gestion de la salubrité à Rufisque (Sénégal). Enjeux sanitaires et pratiques urbaines*. Strasbourg: Université Louis Pasteur de Strasbourg 1, thèse de doctorat de géographie,564P

SY Ibrahima, KOITA Mouhamadou, et al, 2011, «Vulnérabilité sanitaire et environnementale dans les quartiers défavorisés de Nouakchott (Mauritanie) : analyse des conditions d'émergence et de développement de maladies en

milieu urbain sahélien». [VertigO] La revue électronique en sciences de l'environnement, vol. 11, n° 2, 2011, 17p.

TUO Péga, 2013. *Approche géographique de la méningite et du paludisme dans le Nord Ivoirien : Le cas de Korhogo*, Thèse de Doctorat de Géographie, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody-Abidjan (Côte d'Ivoire), 323p.

Rémerciement

Nos remerciements vont à l'endroit du professeur ANOH Kouassi Paul, le directeur du labo GRETSSA. Nous remercions également tous les chefs de services de la ville d'Oumé qui nous ont facilité l'accès aux informations et grand merci au docteur ABO pierre et à M GBIZIE Letho qui ont financé cette recherche à hauteur de 1800 euros.

PANORAMA DU DROIT D'AUTEUR AU BURKINA FASO

Jérôme OUÛBA

*Université Joseph Ki-Zerbo
Laboratoire Littératures, Arts,
Espaces et Sociétés (LLAES)*

Résumé

*La littérature burkinabè écrite de langue française est née en 1962 avec *Crépuscule des temps anciens* de Nazi Boni. Elle a connu des débuts difficiles et a commencé à se révéler dans les années 1980 grâce à une nouvelle dynamique enclenchée par les autorités d'alors. C'est dans cette lancée que le Bureau burkinabè du Droit d'Auteur (BBDA) a vu le jour. Cette institution est chargée de la gestion collective des droits d'auteur de l'ensemble de ses membres dont les écrivains. L'objectif de ce travail est de faire l'analyse diachronique du droit d'auteur au Burkina Faso à partir d'une recherche documentaire et des interviews. Cette recherche s'est adossée à la sociologie de la littérature de Gisèle Sapiro et ses résultats montrent que le droit d'auteur est une réalité et la structure qui le gère le fait avec efficacité.*

Mots clés : *droit d'auteur, littérature, BBDA.*

Abstract

Burkinabè literature written in French emerged in 1962 with "Crépuscule des temps anciens" by Nazi Boni. It had a difficult start but began to gain recognition in the 1980s thanks to a new dynamic initiated by the authorities of the time. It was within this momentum that the "Bureau burkinabè du Droit d'Auteur"(BBDA) was created. This institution is responsible for the collective management of copyright for all its members, including writers. The objective of this work is to provide a diachronic analysis of copyright law in Burkina Faso, based on documentary research and interviews. The study is grounded in Gisèle Sapiro's sociology of literature, and its findings show that copyright is a reality, and the institution managing it does so effectively.

Keywords: *copyright, literature, BBDA.*

Introduction

La littérature burkinabè, depuis sa naissance en 1962, s'est développée dans un contexte marqué par des défis structurels, institutionnels et économiques qui ont freiné son essor et sa professionnalisation. Conscientes de ces difficultés, les autorités burkinabè ont créé dans les années 1980 des cadres visant la promotion et la valorisation du capital culturel en général, et du champ littéraire en particulier.

C'est dans cette dynamique que le Bureau burkinabè du Droit d'Auteur (BBDA) a été créé en 1985, deux ans après la création de la Semaine nationale de la Culture (SNC), en marge de laquelle se tient le Grand Prix national des Arts et des Lettres (GPNAL). Depuis sa création, le BBDA est la structure officiellement chargée de la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins au Burkina Faso.

Au-delà de cette mission fondamentale, le BBDA joue un rôle structurant dans l'animation de la vie littéraire et artistique nationale, à travers diverses actions de protection, de promotion et d'accompagnement des acteurs de la chaîne du livre. Toutefois, la portée réelle et les limites de ces actions demeurent encore peu analysées.

La présente étude se propose ainsi d'examiner le rôle du BBDA dans l'animation de la vie littéraire au Burkina Faso, en retraçant son évolution et en analysant les principales actions qu'il mène au quotidien en faveur des acteurs de la chaîne du livre, particulièrement les écrivain.e.s.

Pour le présent travail, nous avons recours à la sociologie de la littérature de G. Sapiro qui se veut un trait d'union entre les écrivains et les institutions littéraires au sens d'A. Viala : les institutions littéraires ou génériques, les institutions de la vie littéraire et les institutions supralittéraires. L'étude repose sur la méthode d'analyse mixte, combinant les approches qualitative et quantitative de façon complémentaire pour la collecte et

l'interprétation des données. L'analyse porte sur la décennie 2014-2023, afin de rendre compte des évolutions récentes du droit d'auteur et du fonctionnement du BBDA.

1. Aperçu définitionnel et historique du droit d'auteur

Le droit d'auteur peut être défini comme l'ensemble de droits patrimoniaux et moraux reconnus aux créateurs d'œuvres littéraires et artistiques. Ces droits leur permettent non seulement de protéger leurs œuvres contre toutes atteintes, mais aussi d'en contrôler les exploitations afin d'en tirer des avantages financiers (W. Bara, 2019). Conformément à la Convention de Berne, le droit d'auteur comprend deux grands principes qui régissent la propriété littéraire et artistique : le droit moral et le droit patrimonial

1.1. Le droit moral et le droit patrimonial

Le droit moral confère à l'auteur un lien personnel et inaliénable avec son œuvre. Il comprend notamment le droit de paternité, le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre et le droit d'opposition à toute déformation, mutilation, modification ou utilisation susceptible de porter atteinte à la réputation de l'auteur. Au nom de ce droit moral, un artiste musicien peut, par exemple, refuser que sa musique soit jouée (diffusée) dans un contexte qu'il juge incompatible avec ses convictions personnelles ou artistiques.

S'agissant de la durée du droit moral, la Convention de Berne prévoit que les droits reconnus à l'auteur sont maintenus, après son décès, au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux, et exercés par les personnes ou institutions désignées par la législation nationale du pays où la protection est revendiquée (Schuwer, 1994, p. 30). Toutefois, certains États se réservent la possibilité de limiter ou de ne pas maintenir certains aspects du droit moral après la mort de l'auteur. Pour Claude Colombet, cité par Schuwer, tant que les droits patrimoniaux subsistent, il existe une obligation morale de préserver l'intégrité

du droit moral. Certains pays ont d'ailleurs maintenu le principe de la perpétuité du droit moral.

Quant au droit patrimonial, il renvoie aux aspects pécuniaires du droit d'auteur. Il permet à l'auteur ou à ses ayants droit de percevoir une rémunération en contrepartie de l'exploitation de l'œuvre. La Convention de Berne fixe une durée minimum de protection des droits patrimoniaux à cinquante ans après la mort de l'auteur, à l'issue de laquelle, l'œuvre appartient au domaine public. Certains États, comme l'Allemagne, ont toutefois opté pour une durée plus longue. La Convention universelle sur le droit d'auteur révisée en 1971 offre, quant à elle, la possibilité aux pays adhérents d'adapter cette durée en fonction de leurs réalités politiques, sociales ou économiques.

Après la Deuxième Guerre Mondiale, plusieurs pays, exception faite des États-Unis et des pays panaméricains (où l'on parle plutôt de *copyright* que de droit d'auteur), avaient déjà adhéré à la Convention de Berne ou à d'autres accords. Dans le but de faciliter l'accès des populations aux œuvres publiées, l'UNESCO a contribué à l'évolution du droit d'auteur par l'adoption de l'Accord de Florence (1950) et de son Protocole de Nairobi (1976), instruments visant à favoriser l'importation d'objets à caractère culturel, tels que les livres.

1. 2. Bref historique du droit d'auteur

Le droit d'auteur envisagé dans cette étude renvoie aux droits reconnus par les textes (*supra*) nationaux, recouverts et payés (redistribués) par des institutions étatiques spécialement créées à cet effet. Il se distingue des droits contractuels versés par les éditeurs aux auteurs dans le cadre des contrats d'édition, lesquels varient selon les maisons d'édition. À titre illustratif, Présence africaine avait accordé 7% du prix de vente de *Ville cruelle* à Mongo Béti, tandis que les Éditions Robert Lafont lui proposaient 10% pour *Le Pauvre Christ de Bomba*. Ces

différences ont souvent été source de malentendus entre éditeurs et écrivains, en raison notamment de pratiques de gestion jugées opaques. Au Burkina Faso, Céprodif, par exemple, l'une des maisons d'édition qui publient des auteur.e.s à compte d'éditeur, paie régulièrement les droits d'auteur à ses cocontractants à hauteur de 10% du prix de vente de l'œuvre.

Historiquement, la première disposition protectrice du droit d'auteur est intervenue en 1710 en Angleterre où la Chambre des communes avait voté un texte pour reconnaître à l'auteur du livre déjà imprimé le droit de le réimprimer à souhait pendant une durée de vingt-et-un (21) ans. Pour les œuvres inédites, cette durée était de quatorze (14) ans renouvelable une fois.

Selon Jacques Guégané, l'histoire du droit d'auteur remonte au temps des artistes comme Pierre Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799) en France. Ce sont les premiers qui ont pensé que le droit d'auteur de l'écrivain devrait être considéré comme le « *salaires différé* » de l'artiste. C'est entre autres, le militantisme des artistes et écrivains français qui a amené l'État à reconnaître le droit comme le salaire différé de l'artiste. (W. Bara, 2019, p. 26).

Pour P. Schuwer, la naissance du droit d'auteur est effectivement attribuée à Beaumarchais mais aussi à Louis XVI et à l'Assemblée nationale française de 1791-1793 ; ce qui est loin de faire l'unanimité dans la mesure où, en 1686 déjà, les Anglais et les Saxons avaient déjà pris une ordonnance pour protéger l'auteur contre la reproduction non autorisée, sans compter que, la même année (1686) en Amérique, la *loi Massachusetts* avait aussi été prise pour protéger les œuvres de l'esprit. Des mesures similaires avaient également été engagées dans des pays tels que la Norvège ou le Danemark en 1741, de même qu'en Espagne en 1762. Selon G. Sapiro (2014, p. 47),

c'est pendant la Révolution, « notamment sous l'effet des revendications des auteurs dramatiques que le droit d'auteur est consacré par les lois Le Chapelier (1791) et Lakanal (1793) ». Antérieurement, c'était plutôt la librairie qui bénéficiait des droits d'auteur et non l'auteur lui-même. Une bonne part des luttes corporatives du XIX^e siècle a visé l'extension du droit d'auteur dans le temps (prolongation du droit des héritiers *post mortem*) et dans l'espace (reconnaissance internationale de la propriété internationale), ainsi qu'à d'autres supports que le livre (théâtre, journaux, audiovisuel et aujourd'hui les supports numériques). Des écrivain.e.s et regroupements d'écrivain.e.s ont également lutté pour contribuer à la promotion de leurs droits. Ce fut le cas de la Société des Gens de Lettres (SGDL) fondée en 1938 par Honoré de Balzac et Louis Desnoyers en vue de

promouvoir la « dignité matérielle et morale des écrivains » à travers la réaffirmation et la protection de la propriété littéraire [...], de défendre les intérêts des écrivains face à la presse, secteur où la loi sur le droit d'auteur ne s'appliquait pas, et où se multipliaient les pratiques de contrefaçon et de spoliation. (G. Sapiro, 2014, p. 47).

La lutte entamée par la SGDL va s'internationaliser avec le Congrès littéraire international tenu en 1858 à Bruxelles. Il est évident que des accords multilatéraux ont préfiguré le droit d'auteur actuel, parmi lesquels les plus importants sont la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et la Convention universelle sur le droit d'auteur de 1952. La SGDL a d'ailleurs participé à la rédaction de cette dernière Convention. Face à la montée des nouvelles techniques de l'information, notamment l'informatique, des ajustements ont été apportés à la législation déjà existante. Ils portent sur :

– la création des droits voisins au profit des auxiliaires de la création tels que les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, les entreprises de communication ;

– la rémunération des artistes, auteurs et producteurs pour la diffusion des phonogrammes et vidéogrammes ;

– des mesures contre la piraterie à travers la création des systèmes collectifs de perception des droits d’auteur et la création ou la consolidation des sanctions pénales à des fins dissuasives.

En Afrique, c’est en 1976 que les États africains ont décidé de l’élaboration d’une loi-type sur le droit d’auteur, bien que des pays comme le Sénégal, le Cameroun et la Côte d’Ivoire eussent déjà des dispositifs qui géraient les aspects liés au droit d’auteur et à la propriété intellectuelle. Au Burkina Faso, ce n’est qu’en 1985 qu’une telle initiative a commencé à se matérialiser avec la création du BBDA, pierre angulaire de la gestion collective du droit d’auteur dans le pays.

1.3. Le droit d’auteur au Burkina Faso

Au Burkina Faso, le droit d’auteur est actuellement régi par la loi n°048-2019/AN du 12 novembre 2019, portant protection de la propriété artistique et littéraire. Sans apporter une définition théorique claire du droit d’auteur, cette loi s’inscrit dans la continuité des instruments internationaux en affirmant que le « droit d’auteur comporte des attributs d’ordre moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial » (article 3).

Conformément à l’article 11 de cette loi, les droits moraux confèrent à l’auteur les prérogatives suivantes :

- le droit de divulguer son œuvre, de déterminer le procédé et les conditions de cette divulgation ;
- le droit de revendiquer la paternité de son œuvre ;
- le droit au respect de son œuvre ;
- le droit de retrait ou de repentir.

Le législateur burkinabè consacre le caractère perpétuel, inaliénable, imprescriptible et insaisissable du droit moral. Celui-ci est attaché à la personne de l'auteur, transmis aux héritiers après sa mort, et son exercice peut être confié à un tiers par voie testamentaire, ce qui traduit une forte protection de la personnalité de l'auteur.

Les droits patrimoniaux, quant à eux, permettent à l'auteur d'autoriser ou d'interdire l'exploitation de son œuvre. Selon l'article 18, ces droits couvrent notamment :

- la reproduction de son œuvre ;
- l'adaptation, la traduction ou toute autre transformation ;
- la représentation, l'exécution publique ou la consommation au public de son œuvre ;
- l'importation des exemplaires de son œuvre ;
- la distribution des exemplaires de son œuvre au public par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location ou prêt au public.

Toutefois, ces droits ne sont pas absolus. La loi prévoit un certain nombre de limitations, notamment lorsque l'œuvre a été licitement divulguée. Ainsi, l'auteur ne peut s'opposer, dans les conditions prévues par les articles 22 et 23 :

- aux représentations privées et gratuites faites exclusivement dans un cercle familial ;
- aux copies ou reproductions à des fins d'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ;
- à l'importation de son œuvre par une personne physique à des fins personnelles ;
- à la parodie, le pastiche et la caricature conformément à la législation liée au genre ;
- aux analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique ou scientifique ;
- à l'apparition dans les revues de presses ;
- à l'utilisation de l'œuvre littéraire ou artistique (sous réserve que cela se fasse sans abus et sans intentions lucratives)

à des fins de recherche scientifique, d'enseignement, d'émission radiophonique...

Ces exceptions traduisent la volonté du législateur de concilier la protection des créateurs et l'accès du public aux œuvres.

Au Burkina Faso, le BBDA est la structure chargée de la gestion du droit d'auteur. Il a été créé le 29 janvier 1985 pour gérer les droits des auteurs sur toutes les catégories d'œuvres protégées par l'ordonnance n°83-016/CNR/PRES du 29 septembre 1983 portant droit d'auteur, ordonnance abrogée par la loi 032/99/AN du 22 septembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique. Depuis l'an 2000, il bénéficie du statut d'établissement public à caractère professionnel, doté d'une personnalité juridique et d'une autonomie de gestion financière.

Le BBDA constitue le « seul organisme œuvrant dans la gestion collective de droits, sur la base d'un monopole légal. Aucune structure ne lui vient ainsi en concurrence sur le territoire du Burkina Faso » (W. Bara, 2019, p. 31). Il entretient des partenariats avec l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI), l'Organisation africaine de la Propriété intellectuelle (OAPI), l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l'International Federation for Reproduction Rights Organizations (IFFRO), et a signé des accords de réciprocité avec des organismes homologues, tels que le Bureau ivoirien du Droit d'Auteur (BURIDA) et le Bureau béninois du Droit d'Auteur (BUBEDRA). Placé sous la responsabilité d'un directeur général, le BBDA a son siège à Ouagadougou. Il est représenté au niveau déconcentré par la direction régionale de l'Ouest du BBDA sise à Bobo-Dioulasso et les agences de Dédougou, Koudougou, Tenkodogo, Ouahigouya et de Gaoua. Certaines de ses attributions sont confiées aux directions régionales et provinciales en charge de la Culture.

Parmi les principales actions du BBDA en faveur de la littérature et de ses acteurs figurent la délivrance de visas pour l'importation des œuvres, la perception et la répartition de la rémunération pour copie privée, l'enregistrement des œuvres et des ayants droit, l'appui aux autorités publiques en matière de politiques culturelles, ainsi que la lutte contre la piraterie. Les acteurs bénéficiaires des droits d'auteur dans le secteur du livre au Burkina Faso sont principalement les auteurs, les éditeurs et les illustrateurs. Les droits concernés incluent les droits de reproduction, les droits de reproduction mécanique, les droits de reproduction par reprographie, la rémunération pour copie privée et la rémunération équitable. Les données disponibles montrent une progression significative des montants répartis dans la catégorie « littérature », passés de 10 400 000 francs CFA en 2013 à 95 500 000 francs CFA en 2022.

2. Les appuis financiers apportés aux membres écrivain.e.s

Dans le cadre de l'exécution de ses missions de gestion collective, le BBDA entreprend de manière périodique des mécanismes de soutien financier à destination de ses membres pour la réalisation de leurs projets culturels. Ces initiatives sont financées par des fonds alimentés par les contributions des membres sous formes de prélèvements statutaires sur les redevances de droits de représentations, de reproduction et de copie privée.

2.1. Le Fonds de Promotion culturelle (FPC)

Depuis 1987, le BBDA apporte divers subsides à ses membres. Dans cette visée, il lance chaque année au moins un appel à projets culturels qu'il finance à travers le Fonds de Promotion culturelle (FPC). Si jusqu'à 2009 l'appui aux acteurs culturels s'est fait de manière non structurée, c'est à partir de 2010 que le mécanisme a connu sa structuration actuelle basée sur la création

formelle d'un comité chargée de la gestion dudit fonds, la prise de textes régissant l'organisation et le fonctionnement du comité, la publication annuelle systématique d'une liste de projets à financer, la publication officielle de résultats et le suivi de la réalisation des projets subventionnés.

Les objectifs du FPC s'inscrivent dans la politique générale du BBDA en matière de développement culturel. En ce qui concerne spécifiquement le secteur littéraire, le fonds vise à contribuer à l'amélioration des conditions de création des œuvres littéraires et à leur promotion. Trois objectifs spécifiques littéraires sont en lien avec cet objectif global : dynamiser les activités de création littéraire des producteurs littéraires membres du BBDA, soutenir la promotion du répertoire des œuvres littéraires et accroître l'exploitation des œuvres littéraires.

Les projets littéraires éligibles au financement du FPC incluent l'édition ou la réédition d'œuvres littéraires, l'organisation de dédicaces, les résidences d'écriture (introduites en 2020), ainsi que les projets d'étude et de recherche à partir de 2023. La mise en œuvre de ces projets littéraires est confiée exclusivement aux éditeurs locaux remplissant un minimum de conditions techniques et juridiques, ce qui contribue au renforcement du tissu éditorial national.

Dans un contexte marqué par les difficultés financières des auteurs pour éditer leurs œuvres (et des éditeurs pour publier à compte d'éditeur), le FPC apparaît comme un mécanisme de soutien déterminant. Une étude menée auprès de 26 écrivain.e.s en 2021 (J. Ouôba) indique que 10 d'entre eux, soit 38,46%, ont formellement reconnu avoir bénéficié au moins une fois du FPC du BBDA et en soulignent l'utilité. Pour l'appel à projets de 2023, un montant forfaitaire d'un million (ce montant a également évolué car il était inférieur à un million avant 2020) est attribué à chaque bénéficiaire pour l'édition ou la réédition de son œuvre. Pour l'exécution, un contrat tripartite est conclu

entre le bénéficiaire (l'auteur), le prestataire (l'éditeur) et le donateur (le BBDA).

Il convient de noter qu'à ses débuts, le BBDA accordait des prêts remboursables aux écrivain.e.s. Le mécanisme a évolué vers un système de subventions couvrant actuellement 85% du coût total du projet, les bénéficiaires assurant les 15% restants. Avant 2023, ces taux étaient respectivement de 75 et de 25%, ce qui témoigne d'un renforcement progressif du soutien institutionnel. Ainsi, en examinant les chiffres des aides financières accordées aux écrivain.e.s dans la décennie 2014-2023, on constate que jusqu'en 2019, les projets littéraires étaient axés sur l'édition et la réédition. À partir de 2020, une autre rubrique a été ajoutée : les *aides à l'écriture* aussi appelées *aides aux résidences d'écriture*. Chaque projet de résidence d'écriture retenu est doté d'un montant de 500 000 francs CFA. Au total, 105 projets d'édition et de réédition ont été réalisés pendant la période et 28 œuvres écrites grâce au financement du BBDA, si l'on postule que chaque résidence d'écriture financée a accouché d'au moins d'une œuvre publiable. Cela représente un total global de 135 projets littéraires subventionnés pour un coût général de 77 640 000 francs CFA, soit en moyenne 13,5 projets littéraires financés par an.

Il est important de noter une autre rubrique de la subvention du BBDA qui concerne à la fois les écrivain.e.s et les autres membres du BBDA. Il s'agit de la rubrique *Promotion culturelle* qui prend en compte la mobilité, les dédicaces et d'autres activités en dehors de celles couvertes par des rubriques spécifiques du FPC. L'examen des listes de quelques années a révélé que plusieurs écrivain.e.s ont bénéficié d'un appui relatif à cette rubrique pour l'organisation de dédicaces, de cafés littéraires et beaucoup d'autres activités pour la promotion de leurs œuvres. Il est à noter que, pour cette rubrique, aucun apport personnel n'est requis, la subvention étant totale. Initialement

fixé à 100 000 francs CFA, le montant est passé à 300 000 depuis 2020 par projet subventionné.

Une autre innovation notable dans le FPC est l'ajout de la rubrique « étude et recherche » à partir de 2023 parmi les projets à financer. Selon les responsables du BBDA, l'objectif de cette rubrique est de contribuer à la professionnalisation des différentes filières culturelles du pays. Cela a offert aux professionnels de chaque secteur culturel l'occasion de produire des réflexions critiques sur la vie et les productions du secteur. Pour 2023, deux projets ont été retenus pour chaque rubrique (littérature, musique, audiovisuel, danse, arts graphiques et plastiques et théâtre) avec un financement de 1 200 000 francs CFA par projet, dont 15% d'apport personnel du porteur du projet. Il est important de signaler que le taux de l'apport personnel a été réduit à partir de 2023, passant de 25 à 15% ; ce qui constitue une innovation majeure au bénéfice des membres bénéficiaires.

En dépit de toutes ces évolutions positives, il importe de souligner que la littérature reste le « parent pauvre » parmi les différentes catégories. En effet, bien que comparaison ne soit pas nécessairement raison, il est à relever qu'en 2023, tout comme les années antérieures, le montant affecté à la littérature est insignifiant par rapport aux attentes des écrivain.e.s et aux autres catégories. À l'appel à projets culturels de 2023, on enregistrait 29 projets pour la littérature contre 332 pour la musique, 32 pour les arts graphiques et plastiques et 32 pour le théâtre. Le montant de 16 515 000 francs CFA affecté à la littérature ne représentait que 5,66% de l'enveloppe globale du FPC de l'année qui s'élevait à 291 700 000 francs CFA en dehors des apports personnels.

2.2. Le Fonds d'aide aux membres âgés (AMA)

Ce fonds a été créé en 2017 par le BBDA dans le but d'apporter un soutien à l'ensemble de ses membres âgés d'au moins 55 ans

et vivant dans une situation de précarité extrême. Pour être éligible à ce fonds, il faut justifier d'une ancienneté de quinze (15) ans en tant que membre du BBDA et être auteur d'au moins deux créations dans son domaine (musique, littérature, arts graphiques et plastiques, etc.).

Depuis sa création, le Fonds AMA sélectionne chaque année 50 membres qui reçoivent, pendant l'année considérée, une aide financière de 400 000 francs CFA, soit 100 000 par trimestre. En 2022, le comité a reçu 79 dossiers, 59 ont été jugés éligibles et 50 bénéficiaires ont été retenus, pour un montant de 20 000 000 de francs CFA. Parmi ces bénéficiaires, figuraient cinq écrivains, tous les autres relevant majoritairement de la catégorie « musique ». En 2023, un seul bénéficiaire était de la catégorie « littérature », un autre des « arts graphiques et plastiques », la grande majorité étant issue de la catégorie « musique ».

Il importe de souligner que le Fonds de promotion culturelle et le Fonds d'aide aux personnes âgées sont alimentés par les droits d'auteur collectés auprès des membres eux-mêmes. Avant toute répartition, le BBDA effectue des prélèvements destinés à financer ces fonds, ainsi que d'autres charges. En clair, on pourrait dire que ces fonds constituent une sorte d'autofinancement.

2.3. La répartition des droits d'auteurs

L'une des principales missions du BBDA concerne le recouvrement, la gestion et la répartition des droits d'auteur au profit de ses membres. Les bénéficiaires incluent non seulement les écrivain.e.s mais aussi d'autres artistes tels que les musiciens, les plasticiens, les illustrateurs ainsi que les éditeurs (maisons d'édition), les éditeurs de presse (à partir de 2021) et les sociétés étrangères. Selon leur statut, les membres perçoivent soit des droits directs, soit des droits voisins.

Avant toute répartition, le BBDA procède à des prélèvements sur le total des redevances recouvrées. Pour la catégorie « littérature », ces retenues sont fixées à 15% au titre des frais de gestion, 5% pour le Fonds de promotion culturelle et 5% pour les œuvres sociales. Les paiements des droits d'auteur se font semestriellement, avec un premier versement généralement effectué en février et un second en août de chaque année. Ainsi, lors de la répartition d'août 2023, un montant de 1 334 825 620 francs FCA a été distribué à 13 346 membres. Les montants ont évolué crescendo ces dernières années, passant de 345 500 000 en 2014 pour atteindre un milliard à partir de 2020. En 2023, le BBDA comptait environ 13 000 membres, dont 1 984 relevant spécifiquement à la catégorie « littérature ». Toutefois, selon la directrice de la documentation générale du BBDA, il est difficile d'établir des chiffres très précis sur le nombre de membres en raison de la possibilité de plusieurs membres d'avoir plusieurs qualifications. En effet, un membre peut être à la fois musicien, écrivain.e, éditeur, etc., créant ainsi une sorte de doublons. Pour remédier à cette lacune, le BBDA est en train de créer un dispositif visant à attribuer un identifiant unique à chaque membre.

En ce qui concerne spécifiquement la littérature, il existe trois types de droits :

- les droits de reproduction par reprographie : elle est liée au fait que l'œuvre éditée et publiée est susceptible d'être photocopiée par une tierce personne pour un usage personnel ;
- les droits de rémunération pour copie privée qui, elle, est inhérente aux œuvres publiées et non éditées ;
- les droits de représentations qui portent sur les œuvres dont des extraits ont été utilisés pour être clamés à la télé, à la radio...

Le paiement de février concerne la rémunération pour la reproduction par reprographie et les droits de représentations, tandis que le paiement d'août concerne la rémunération pour

copie privée. Il convient de relever qu'avant 2021, les écrivain.e.s ne recevaient qu'un seul paiement (février). L'introduction, à partir de cette date, de la rémunération pour copie privée, constitue donc une avancée notable. Subséquemment, les montants en répartition ont augmenté ces dernières années.

En examinant ces montants en « littérature », on constate qu'ils ont évolué en dents de scie jusqu'à 2017, pour ensuite suivre une tendance normale à partir de 2018. L'évolution des chiffres a été particulièrement rapide, triplant entre 2021 et 2022. Selon la directrice de la documentation générale du BBDA, Madame Delphine Somé, cette augmentation significative s'explique principalement par la prise en compte de la rémunération pour copie privée à partir de 2021. Ainsi, la masse totale des droits répartis entre les auteurs (catégorie « littérature ») est passée de 23 080 564 francs CFA en 2020, représentant 2% du montant total des droits de l'ensemble des membres bénéficiaires, à 95 542 352 en 2022, soit 7% de la masse globale de l'ensemble des bénéficiaires. Les droits d'auteur des écrivain.e.s connaîtraient une véritable augmentation si tous les créanciers payaient convenablement les redevances. En 2022, les arriérés des redevances avoisinaient 40 millions de francs CFA.

De nombreux écrivain.e.s interrogés confirment cette augmentation significative de leurs droits au cours de ces dernières années. Un bénéficiaire a même précisé que ses droits sont passés de 50 000 en 2020 à plus de 200 000 en 2023. Un autre a également confié que ses revenus ont augmenté, passant de 20 000 en 2020 à près de 130 000 en 2023. Ces montants concernent les deux paiements de l'année. Malgré ces avancées, les écrivain.e.s estiment que le livre reste le parent pauvre dans la répartition des droits d'auteur au Burkina Faso, soulignant la nécessité d'« encourager ces acteurs et augmenter de façon considérable les droits au niveau du livre » (W. Bara, 2019, p.

58). Cette demande est d'autant plus pertinente que, bien que l'argent ne soit pas toujours la principale motivation de l'écriture pour l'écrivain.e, il peut quand même constituer une source importante de motivation. En réalité, de telles revendications émanent des comparaisons qui ne sont pas toujours justes. En effet, en 2022, sur un montant total d'1 361 200 000, 949 500 000 étaient attribués à la catégorie « musique » et 253 900 000 à la catégorie « audiovisuel et art dramatique »), contre 95 500 000 pour la « littérature ».

Par ailleurs, des écrivains burkinabè ont exprimé leur mécontentement face à certains « usages abusifs » de leurs textes sans une contrepartie pécuniaire spécifique, en particulier dans le cadre des examens et concours scolaires nationaux. Alors que les membres de la commission de l'examen concerné, ayant proposé le texte, bénéficient d'une prise en charge, l'auteur du texte, lui, ne reçoit rien en retour. Si certains écrivains se délectent que leurs textes soient utilisés à un tel niveau (y voyant une forme de légitimation), d'autres considèrent cette situation comme une injustice, voire une exploitation, qu'ils n'hésitent pas à décrier. Parmi les écrivains qui ont exprimé ouvertement leur déception, on peut citer Émile Lalsaga, dont les extraits du recueil de poèmes, *Les Sillons de l'existence*, ont été sélectionnés quatre fois au baccalauréat, ainsi qu'Adama Amadé Siguiré. Ce dernier a du reste écrit en 2020 au ministre chargé de l'Éducation nationale pour réclamer une rétribution liée à l'extrait d'un texte de son roman *L'amour parfait* utilisé dans l'épreuve de l'étude de texte du BEPC de la même année. A. A. Siguiré, se qualifiant d'« écrivain professionnel », a formulé des critiques sévères dans un post publié le 14 juillet 2020 sur son profil Facebook. En voici des extraits :

[...] je refuse de m'exalter, comme le font certains écrivains ou auteurs parce que leur texte a été choisi comme épreuve au brevet ou au baccalauréat. Si je me veux reconnaissant envers le ministère, il me plaît de

dire au ministre de l'éducation et à tous les acteurs, que c'est le fruit d'un long travail exécuté dans le sacrifice, dans l'abnégation et souvent dans le mépris des autres, qui a été reconnu comme un travail de qualité et soumis aux élèves comme sujet d'étude. Pour être honnête, je voudrais dire que l'écriture est ma principale activité. C'est elle qui me nourrit et me permet d'envoyer mes fils à l'école. [...] Le travail d'intellectuel confirmé que je fais doit me permettre de vivre dans la dignité et l'honneur pour exercer mon métier en toute liberté... S'il y a une chose que j'ai toujours combattue dans ma vie et que je combattrai toujours, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Pourquoi le ministre, ce grand homme que je respecte et admire beaucoup, voudrait que l'écrivain professionnel Adama Siguiré dont le fruit de son intelligence a été utilisé sur le plan national par l'Etat comme sujet d'examen se contente des honneurs ? [...] Tous les examinateurs et les correcteurs du brevet recevront de l'argent. Je ne vois pas pourquoi l'écrivain professionnel Adama Siguiré qui vit de sa plume et dont le texte a été utilisé sur le plan national ne recevra pas des droits d'auteurs ou une prime de soutien de la part du ministère.

Pourquoi ne serait-il pas possible de « motiver » pécuniairement les auteurs des textes utilisés pour les examens scolaires nationaux, souvent reproduits à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires ? De l'avis de la directrice de la documentation générale du BBDA, cette possibilité existe depuis 2019 et est prévue dans les droits répartis par le BBDA. Ainsi, il est prévu de collecter les droits auprès des établissements d'enseignements publics et privés, ainsi qu'auprès des structures faisant usage des œuvres, telles que le ministère de l'Éducation nationale et ses démembrements pour les examens, qu'ils soient

nationaux ou intermédiaires. Cependant, la mise en œuvre de cette mesure rencontre des difficultés, car peu d'établissements ont commencé à payer. Pour faciliter le recouvrement au niveau des établissements, un décret conjoint des ministères en charge de la Culture et de l'Éducation nationale est en voie d'être pris. Une telle démarche pourrait inciter le ministère de tutelle à ouvrir une ligne budgétaire pour prendre en charge cette dépense, compte tenu des difficultés de fonctionnement des établissements, en particulier ceux du secteur public. Cette possibilité est envisageable, car ces établissements sont en réalité la *propriété* de l'État, représentés par le ministère de l'Éducation nationale. Toutefois, il est important de souligner que la répartition des droits se fait dans les mêmes conditions habituelles. Il n'est donc pas question de demander à un écrivain de signer un état d'émargement en dehors de ces cadres parce que son texte a été utilisé pour un examen. Néanmoins, l'auteur peut constater l'incidence sur ses droits de l'année qui suit l'utilisation de son texte, car le BBDA est censé disposer d'informations concernant l'utilisation des œuvres de tous ses membres, qu'ils soient dans la catégorie de la musique, de la littérature ou de l'audiovisuel, grâce au « relevé de programme » de la structure.

Il convient de souligner que l'utilisation croissante d'œuvres d'auteur.e.s burkinabè aux examens nationaux constitue également un indicateur du dynamisme de la littérature nationale. I. B. Koulibaly (2008, p. 46) avait donc raison d'inclure les professeurs de français (proposant des sujets) parmi ceux qui contribuent à la promotion de la littérature africaine. Par ailleurs, Émile Lalsaga reconnaît que la vente de son œuvre a augmenté depuis qu'un extrait a été utilisé au baccalauréat. Daouda Derra, dont l'une des œuvres est venue au BEPC en 2022 en dictée, confirme cette réalité. Certains établissements ont même inclus le roman de ce dernier, *Le Rêve brisé*, dans leur programme.

Au-delà des fonds de soutien et de la répartition des droits d'auteur, le BBDA mène également des œuvres sociales, notamment en cas de mariage, de maladies ou de décès. Entre 2014 et 2023, plus de 280 millions de francs CFA ont été consacrés aux œuvres sociales. L'appui partiel aux frais médicaux des membres constitue, à cet égard, une initiative remarquable, soulignant une prise en compte globale du bien-être des créateurs, condition essentielle à une production artistique durable.

3. La sous-commission « littérature » de la Commission technique d'Identification des Œuvres littéraires et artistiques (CTIOLA) du BBDA

Il serait difficile de conclure cette réflexion sur le BBDA sans examiner la CTIOLA sous l'angle de sa pertinence et de sa contribution à la structuration du champ littéraire. Créée en 2017, cette commission est née de la nécessité de remédier aux confusions récurrentes constatées dans la classification des genres, lesquelles ont conduit à la mise en place de sous-commissions pour chaque catégorie.

Concernant plus spécifiquement la sous-commission « littérature », son rôle consiste à faire le *distinguo* entre les divers types de livres, soulevant ainsi les sempiternelles questions telles que : « qui est auteur ? », « qui est écrivain ? » ou encore « quelle œuvre est littéraire ou non ? ». Comme le souligne Boureima Jacques Guégané, il est arrivé que les services du BBDA demandent à des auteurs le genre auquel appartiennent leurs titres sans que ces derniers puissent répondre avec précision.

Les principales attributions de cette sous-commission (littérature) peuvent être résumées comme suit :

– examiner les déclarations des œuvres dans la catégorie « littérature » ;

– déterminer les genres d'appartenance des œuvres déclarées.

La sous-commission est présidée par Dramane Konaté, acteur culturel reconnu, écrivain, éditeur (Icra-livre), ancien secrétaire général de la Commission nationale de la Francophonie, président du Conseil d'administration du FESPACO et conseiller technique du ministre en charge de la Culture.

Jusqu'en 2023, tout ouvrage déclaré au BBDA était automatiquement classé dans la catégorie « littérature ». Cette catégorie englobe ainsi les œuvres de la *littérature pure* (roman, nouvelle, poésie, conte, théâtre), les essais, les œuvres didactiques, les ouvrages critiques ou de spiritualité, et même les scénarios au stade de manuscrit. Ces derniers changent d'ailleurs de catégorie après la publication ou l'édition pour être reclassés parmi les œuvres dramatiques.

Cette situation complexifie l'exploitation statistique des données relatives à la catégorie « littérature », dans la mesure où il devient difficile d'obtenir le nombre exact d'écrivains au sens strict, c'est-à-dire d'auteurs d'œuvres relevant des genres littéraires proprement dits. Néanmoins, en ce qui concerne les œuvres littéraires déclarées, des statistiques par genre existent. En « littérature pure », on dénombrait au 20 novembre 2023, un total de 1 868 œuvres déclarées au BBDA. Ces chiffres prennent en compte les manuscrits, les œuvres publiées ainsi que les œuvres éditées et publiées. Des efforts restent donc encore à fournir par le BBDA pour une meilleure classification des genres dans la catégorie « littérature ».

Il est crucial de préciser que, dans la présente analyse, certains emplois du terme « écrivain » ont plutôt le sens de « auteur », en référence aux distinctions soulignées par des chercheurs tels que Y. Dakouo (2011) entre ces deux concepts et la signification donnée au « texte littéraire ». Les autres œuvres de la catégorie « littérature », selon la classification

actuelle du BBDA, plus hyperonymique, incluent les œuvres didactiques, les essais, les ouvrages critiques. C'est là l'une des limites qui ne permet pas, à partir des données du BBDA, d'avoir des chiffres très précis sur la représentativité des écrivains de « la littérature pure » parmi ses membres. Ainsi, dans la catégorie « littérature » du BBDA, on compte au total 16 248 œuvres déclarées à la même date. La « littérature pure » ne représente alors que 11,50% des textes, tous genres confondus, déclarés au BBDA.

Au-delà de la classification des œuvres, l'action du BBDA contribue également à la professionnalisation des maisons d'édition. En effet, les projets d'éditions et de rééditions, subventionnées par le BBDA à travers le FPC, sont confiés exclusivement aux éditeurs burkinabè. Selon Jules Hugues Bationo (Éditions Hector-Adams), ce dispositif constitue un soulagement tant pour les écrivain.e.s bénéficiaires que pour les éditeurs cocontractants. De plus, les contrats tripartites (auteur-éditeur-BBDA), assortis d'un suivi rigoureux du processus éditorial, favorisent la production d'œuvres répondant aux standards professionnels minimaux.

Au regard de ces constats, plusieurs pistes d'amélioration pourraient être envisagées par le BBDA :

– la scission de la catégorie « littérature » actuelle en « littérature pure » et « littérature secondaire », ce dernier regroupant les autres types d'écrits, conformément à la terminologie proposée par Virginie Coulon (1994, p. 134). Une telle distinction permettrait de constituer une base de données plus fiable, utile aussi bien au BBDA, à la bibliographie nationale, aux chercheurs qu'à l'élaboration de politiques publiques du livre. Par ailleurs, au sein de la catégorie « littérature pure », il serait pertinent que des données soient disponibles selon le statut du texte déclaré, qu'il s'agisse d'un manuscrit, d'une œuvre publiée ou d'une œuvre à la fois éditée et publiée.

– l’organisation d’un concours littéraire annuel, destiné à primer les meilleures œuvres littéraires éditées dans le cadre du FPC. Un règlement intérieur pourrait déterminer des critères véritablement incitatifs. Une telle compétition pourrait amener les écrivains et les éditeurs à faire davantage du bon travail. Ce prix pourrait être remis à l’occasion de la « Rentrée du droit d’auteur » annuelle du BBDA. Bien sûr, la compétition peut aussi concerner les autres catégories, c’est-à-dire la musique, le théâtre, l’audiovisuel, la danse ainsi que les arts graphiques et plastiques à l’image du GPNAL. Dans le milieu de la culture, un concours, cadre émulateur par excellence, n’est jamais de trop.

– l’exigence de la mention du prix de vente du livre au public (sur le livre) : là, c’est une proposition faite par un éditeur qui estime qu’il y va de la crédibilité et du sérieux de la maison d’édition, voire de l’auteur. Il ne trouve pas normal que l’auteur.e vende le même livre à différents prix selon les circonstances. Un livre doit avoir un prix fixe. Il a également pris l’exemple des auteur.e.s qui triplent le prix de leurs œuvres lorsqu’ils (elles) les déclarent au BBDA juste pour gagner davantage de droits en ce sens que le prix du livre est pris en compte dans le calcul des droits à répartir. Il trouve que ces pratiques *déshonorantes* égratignent l’image de l’auteur et même celle de l’éditeur qui se veut professionnel. Il est même des pays où la loi oblige les éditeurs à porter le prix de vente au public sur l’œuvre. Mais, au Burkina Faso, une telle situation est surtout liée au fait de la prédominance de l’édition à compte d’auteur qui donne d’*énormes pouvoirs* à l’auteur du livre qui *en fait ce qu’il veut* : le livre se vend à divers prix selon la valeur de l’acheteur, le lieu (librairie par exemple), etc., et tout ce désordre du prix du livre sur le marché peut rimer avec un certain amateurisme. Parfois partagé entre la nécessité de recouvrer son investissement et la volonté de se faire connaître, l’auteur.e ne sait pas souvent à quel saint se vouer, se surprenant parfois à offrir des exemplaires de son œuvre en cadeau.

Ces propositions pourraient être étudiées de manière concertée entre le BBDA, les éditeurs et les écrivain.e.s afin d'en évaluer la pertinence et la faisabilité.

Conclusion

En définitive, cette étude a permis d'avoir une lecture panoramique du droit d'auteur géré par le Bureau burkinabè des Droits d'Auteur, l'une des institutions majeures de l'administration culturelle au Burkina Faso. À travers la collecte et la répartition des droits d'auteur, la gestion des œuvres sociales et l'appui à l'édition par le Fonds de promotion culturelle, le BBDA s'impose comme un acteur central de la promotion des créateurs, en particulier les écrivain.e.s.

Son rôle apparaît d'autant plus déterminant que ses prérogatives ont été élargies par l'adoption de la loi d'orientation de la filière du livre et de la lecture publique, laquelle dispose que

tout contrat éditorial, d'impression, de coédition, de traduction, de distribution, de représentation littéraire et autres, doit être conclu par écrit et enregistré auprès de l'organisme national chargé de la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins. (Loi n° 049, 2019, art. 27).

À la lumière des témoignages d'écrivains d'autres pays africains sur le droit d'auteur et l'institution chargée de sa gestion collective dans leurs pays respectifs, le BBDA peut être considéré comme un cas d'école dans la sous-région, voire à l'échelle du continent.

Son expérience montre que le droit d'auteur, lorsqu'il est effectivement mis en œuvre, constitue non seulement un outil de protection juridique, mais aussi un puissant levier de

structuration, de professionnalisation et de motivation des acteurs du livre.

Références bibliographiques

BARA Walib, 2019. *Droit d'auteur : Comment en tirer profit ?* Éditions Découvertes du Burkina, Ouagadougou.

COULON Virginie, 1994. *Bibliographie francophone de littérature africaine*, Édicef, Paris.

DAKOUO Yves, 2011. *Émergence des pratiques littéraires modernes en Afrique francophone. La construction de l'espace littéraire au Burkina Faso*, Harmattan Burkina, Ouagadougou.

KOULIBALY Isaïe Biton, 2008. *La Puissance de la lecture*, Éditions Les classiques ivoiriens, Abidjan.

LOI n° 049-2019/AN du 18 novembre 2019 portant loi d'orientation de la filière du livre et de la lecture publique au Burkina Faso.

OUÔBA Jérôme, 2021. *L'édition littéraire au Burkina Faso : historique, enjeux et état des lieux*, Mémoire de Master, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou.

SAPIRO Gisèle, 2014. *La Sociologie de la littérature*, La Découverte, Paris.

SCHUWER Philippe, 1994. *Traité pratique d'édition*, Éditions du cercle de la librairie, Paris.

SIGUIRÉ Amadé Adama, 2020. *Je suis un écrivain professionnel et non un écrivain amateur qui fait du dilettantisme* [en ligne] :

[https://web.facebook.com/adama.siguire.9/posts/pfbid02K14R1b1dcuUVGGZvFcquDFZEYefF2LFPS2ryzYLz6tr9fLquv16gFn6pRx4o7K4N1?cft\[0\]=AZV1Jiz3Q9y_0bzFilfxp5iTMKfMesZcExELFN8eLfdtNFFA4iaZEYPtJy6e0I0k2sxGiKoUKYhBG5OfcaUNgei1_MsfiGliU6ZDZWkxukrpvm5AZCj5JerVkcqoYFfj04VM_Q3Kid3A5CesXPGS9w22rXCovK2JJ405-zqPx&tn=%2CO%2CP-y-R](https://web.facebook.com/adama.siguire.9/posts/pfbid02K14R1b1dcuUVGGZvFcquDFZEYefF2LFPS2ryzYLz6tr9fLquv16gFn6pRx4o7K4N1?cft[0]=AZV1Jiz3Q9y_0bzFilfxp5iTMKfMesZcExELFN8eLfdtNFFA4iaZEYPtJy6e0I0k2sxGiKoUKYhBG5OfcaUNgei1_MsfiGliU6ZDZWkxukrpvm5AZCj5JerVkcqoYFfj04VM_Q3Kid3A5CesXPGS9w22rXCovK2JJ405-zqPx&tn=%2CO%2CP-y-R), consulté le 09 septembre 2022.

ESSAI POUR UNE COMPREHENSION DU CHAOS AFRICAIN APRES LES INDEPENDANCES

KOUAMÉ Yao Martial

Université Alassane Ouattara de Bouaké (UAO)

lenoirk.mit@gmail.com

Résumé :

L'instabilité chronique de l'Afrique impose de s'interroger sur les raisons d'un tel phénomène. Le continent berceau de l'humanité semble réfractaire à la stabilité tant son quotidien est émaillé de crises diverses. Cette étude se propose d'analyser les causes du chaos africain en se basant sur un corpus composé de romans et de films. Par ailleurs, même si l'étude se veut postcoloniale par le thème abordé, elle se sert de la géocritique comme base théorique pour analyser les interférences entre espace-temps fictionnel et espace-temps référentiel.

Mots clés : *instabilité, chaos, esclavage, terrorisme, colonisation*

Abstract :

Africa's chronic instability compels us to examine the reasons of this phenomenon. The continent, the cradle of humanity, seems resistant to stability, its daily life is punctuated by various crisis. This study aims to analyze the causes of African chaos based on a corpus of novels and films. Furthermore, while the study adopts a postcolonial approach, it uses geocriticism as a theoretical framework to analyze the interferences between fictional and referential space-time.

Keywords: *instability, chaos, slavery, terrorism, colonization*

Introduction

Plus de soixante ans après les indépendances, nombre de pays africains peinent encore à trouver une stabilité sociale, politique, financière et surtout sécuritaire. Toute la bande

sahélienne, du Mali au Tchad, en passant par le Burkina Faso et le Niger, connaît une instabilité sans précédent avec son lot d'attaques meurtrières, semant la peur et la désolation au sein des populations. Des pays comme la Côte d'Ivoire, la Guinée Conakry et le Cameroun, pour ne citer que ces trois, connaissent constamment des crises, principalement lors des élections.

Les causes d'une situation aussi délétère sont nombreuses. L'une d'elle est sans doute l'esclavage. En fait, l'Afrique a été soumise pendant des siècles à la traite arabo-musulmane aux conséquences désastreuses. Selon l'anthropologue sénégalais Tidiane N'diaye³², cette forme d'esclavage qui a fait environ dix-sept millions de victimes africaines est en partie à l'origine de la pauvreté et du retard de développement du continent. Dans le même ordre d'idée, le commerce triangulaire a eu des répercussions non moins importantes sur la stabilité du continent noir. Ce deuxième acte de la marchandisation de l'homme par l'homme a énormément de victimes. Celles-ci se comptent par dizaines de millions.

Sur le palimpseste de l'esclavage prend forme la colonisation qui, à son tour, engendre le néocolonialisme. Ces deux nouvelles formes de l'humiliation ultime de l'homme noir, qui au fond incarnent le même système de l'impérialisme, occasionnent des faits collatéraux qui expliquent assez bien l'état peu enviable du continent. La dissection de l'Afrique a eu une influence sur des entités autrefois relativement homogènes. Des décennies de colonisation ont aussi eu raison de multiples modes de vie. Le néocolonialisme prospère, le terrorisme aussi. Tout ceci constituera la problématique de cette réflexion. Il s'agira ici d'une analyse postcoloniale dont l'objectif est de montrer les raisons profondes des troubles chroniques en Afrique.

³²Dans son ouvrage *Le génocide voilé*, l'anthropologue sénégalais met en lumière l'incidence négative de la traite arabo-musulmane sur le développement de l'Afrique.

1. L'esclavage et la colonisation comme sources de l'instabilité de l'Afrique

L'esclavage et la colonisation sont deux faces d'une même réalité. L'exploitation de l'homme par l'homme change de nom et de structure selon que l'on change de siècle. Cependant, sous chacune de ses formes, l'exploitation de l'homme Noir par l'homme Blanc a laissé des marques indélébiles. Selon le célèbre journaliste, essayiste et romancier ivoirien Venance Konan,

Il est bon de savoir que pendant longtemps l'Afrique fut le continent où tous ceux qui cherchaient des esclaves venaient faire leur marché. C'est ainsi que les esclaves africains se retrouvèrent dans les pays arabes et en Inde. L'esclavage pratiqué par les arabes fut probablement le plus long. Certains chercheurs parlent de quatorze siècles et il se pratiquerait encore de nos jours dans certains pays tels que la Mauritanie.³³

La colonisation a engendré dans son sillage macabre son lot de désolations. Dans tous les cas, ces deux faits historiques qui ont marqué le continent au fer rouge, que sont l'esclavage et la colonisation comptent au nombre des facteurs de son instabilité. Mais comment ?

1.1. L'esclavage comme l'un des fondements de l'instabilité de l'Afrique

L'esclavage aura été une tâche sombre dans l'histoire de l'Afrique, et même dans celle de l'humanité, une cassure dont les répercussions ont à jamais modifié le cours de son évolution.

Dans son roman, Kourouma s'attaque vertement à la colonisation française en Afrique, de même qu'il fustige les

³³Venance KONAN, *Si le Noir n'est pas capable de se tenir debout, laissez-le tomber. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas l'empêcher de se tenir debout*, Paris, Michel Lafon, 2018, p. 38.

nouveaux pouvoirs postcoloniaux. Toutefois, l'auteur d'*En attendant le vote des bêtes sauvages* ne manque pas de faire un *flash-back* sur l'esclavage subi par l'Afrique noire durant des siècles. En effet, si le romancier reconnaît l'esclavage pratiqué par l'Occident sur l'Afrique par le biais du commerce triangulaire, il va plus loin pour évoquer la traite arabo-musulmane qui lui est antérieure. L'auteur écrit :

Depuis que le ciel a créé le désert, la seule exploitation que les Touareg aient su rentabiliser est la razzia par laquelle ils surgissent dans les villages nègres sahéliens, sèment le feu et le sang, enlèvent femmes, enfants, hommes, bétail et biens et disparaissent dans l'immensité du désert. Avec l'indépendance et le départ de l'armée coloniale, les razzias s'étaient multipliées – les Touareg ne voulaient pas accepter l'autorité des Nègres nigériens et maliens.³⁴

Cet extrait met en évidence la violence des razzias esclavagistes touareg ainsi que leurs effets destructeurs sur les populations noires africaines. À la lumière de l'extrait ci-dessus, Hommes, animaux et autres biens matériels étaient pillés et détruits sans état d'âme par les ravisseurs venus du désert et du septentrion africain. Comme si indexer les Touareg comme étant les auteurs de cette forme d'esclavage laissait planer quelque doute, l'auteur se veut plus clair en écrivant quelques pages après que « Le pays aux Deux Fleuves était saigné par les razzias des sultans esclavagistes arabes. »³⁵

La traite arabe, et par ricochet l'esclavage de façon générale, a été catastrophique pour le continent africain. Des villages entiers étaient rasés. Des pays comme la Centrafrique, ou si l'on veut *Le Pays aux deux Fleuves*, à l'instar de toute

³⁴Ahmadou KOUROUMA, *En attendant le vote des bêtes sauvages*, Op. cit., p. 160.

³⁵*Idem*, p. 211.

l’Afrique subsaharienne, étaient régulièrement saignés. Cela dénote le lourd tribut payé par l’Afrique aux quatorze siècles de traite arabe. Si Kourouma évoque aussi le commerce triangulaire sans pour autant s’y attarder, Coogler y fait référence dans deux scènes marquantes de son film.

Dans la scène du braquage du *British Museum*, à la dix-neuvième minute, Erik Steven dit *Killmonger* dérobe un masque après s’être emparé d’un sabre ancien en *vibranium*. Ce masque revêt un caractère important en ce qu’il représente le masque *Igbedike* des *Igbo*. Mais quel lien peut-il exister entre un masque *Igbo* et la traite transatlantique ? C’est là que l’une des dernières scènes du film prend tout son sens. *Killmonger* ayant été gravement blessé par *T’Challa* lors du duel qui les opposait, décide de se laisser mourir, sachant bien qu’il pouvait encore être sauvé. Il déclare alors : « je veux reposer dans l’océan avec mes ancêtres qui ont sauté par-dessus bord. Ils savaient que mourir, c’était mieux que de porter des chaînes. »³⁶ Cette citation sonne comme une pique de rappel, un appel à se remémorer le *Igbo landing*.³⁷

En 1803 en Géorgie aux États-Unis, un négrier transportant principalement des captifs igbo aurait été pris par ces derniers, tuant ainsi tous les membres de l’équipage. Mais le plus impressionnant, c’est que tous les captifs décidèrent de se suicider collectivement, préférant la mort à l’esclavage. Un site érigé en leur mémoire sur l’île de St Simons en 2012 par la communauté afro-américaine est là pour en attester. Coogler met ici l’accent sur la dignité d’un peuple qui refuse l’asservissement. Mais il relève du même coup le caractère meurtrier de cette aberration humaine qu’a été l’esclavage. Selon un article d’Emmanuel Lerouiel, paru dans la revue *L’Afrique des Idées*, l’on peut lire :

³⁶Ryan COOGLER, *Black Panther*, *Op. cit.*, 1h 58 min.

³⁷L’Américaine Toni Morrison y fait référence dans son roman *Le Chant de Salomon* publié en 1977. Dans *Racines* d’Alex Haley, l’épisode du bateau négrier qui transporte Kunta Kinte est les autres captifs des côtes africaines aux Amériques en est aussi une référence.

Comme le précisait le théoricien américain panafricaniste W.E.B. Dubois, il importe de prendre en considération, au-delà des esclaves vendus et arrivés à destination, toutes les victimes collatérales de ce commerce, ceux qui sont morts plutôt que de se laisser capturer, ceux qui n'ont pas survécu aux conditions de détention et de transport, les enfants qui sont morts parce que leurs parents ont été capturés. Pris dans ce cadre large, W.E.B Dubois estime qu'il faut compter en moyenne 4 victimes collatérales pour 1 esclave vendu, soit près de 100 millions de personnes selon l'estimation initiale de Pétré-Grenouilleau, et plus du double si l'on s'appuie sur les chiffres de Queneuil. 100 millions de personnes, c'est la population totale du continent africain au début du XX^e siècle³⁸

L'action conjuguée de la traite arabe et de la traite transatlantique, soit près d'un millénaire d'asservissement, a été désastreuse pour le continent noir. Pendant des siècles, l'Afrique s'est vidée d'une bonne partie de sa population valide, entraînant inmanquablement la stagnation de son développement. Deux siècles après son abolition, le souvenir de l'esclavage reste encore vivace dans l'esprit de tous. Les dommages qu'il a engendrés sont d'ordre matériel, humain et psychologique. Les populations africaines ne s'étaient certainement pas remises des innombrables traumatismes subis qu'intervient la colonisation.

1.2. Le suicide d'Okonkwo ou l'image d'un peuple perturbé par la colonisation

Le sociologue français Émile Durkheim définit le suicide comme « *tout cas de mort qui résulte directement ou*

³⁸Emmanuel LEROUÏEL : « Quel est le bilan humain de la traite négrière », *In l'Afrique des Idées*, paru le 30 avril 2012. Disponible sur <https://www.lafriqueidesidees.org/quel-est-le-bilan-humain-de-la-traite-negriere/>, consulté le 23/08/2021.

indirectement d'un acte, positif ou négatif, accompli par la victime elle-même et qu'elle savait devoir produire ce résultat. »³⁹ Mais pour en arriver à cette décision extrême, le futur mort doit se dire à tort ou à raison qu'il est au bout du rouleau, que plus rien n'est possible pour lui en ce monde. Dans tous les cas, le suicide est la résultante d'une suite d'événements traumatisants et traduit un mal-être profond. Dans *Le monde s'effondre*, comment *Okonkwo* en vient-il à se suicider ?

Okonkwo est présenté dans le roman comme un homme éprouvé par la vie. Il est passé par plusieurs difficultés depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il devienne un homme distingué et respecté dans sa communauté. Cependant, la transformation brusque de son espace vital, du fait de la colonisation va le pousser à commettre l'irréparable. Le bouleversement violent du mode de vie des Igbo, et par-delà celui de tous les peuples africains colonisés, a été un tel choc que l'une des conséquences a été la mort. Il est vrai que le système colonial a occasionné la mort de milliers d'Africains. Mais la mort dont il est question ici est une mort symbolique. Il s'agit du déchirement politique, culturel et religieux expérimenté par l'Afrique avec l'intrusion de la colonisation.

La mort d'*Okonkwo* est comparable à celle de Samba Diallo dans l'ouvrage culte du romancier sénégalais Cheikh Hamidou Kane, *L'aventure ambiguë*. Écartelé entre deux modes de vie, Samba Diallo se sent perdu quand il rentre au Sénégal après ses études en France. Ses Angoisses existentielles ne prendront fin que lorsque le *fou*, un autre personnage clé du roman, le tue.

L'Africain colonisé est comme *Okonkwo*, ou encore comme *Samba Diallo*. Perdu et sans repères véritables, il erre comme un malade psychique. Le comportement de tous les dictateurs de *Kourouma* le prouve bien. Dans ce sens, la

³⁹Dans son essai *Le suicide* paru en 1897, Durkheim se propose d'étudier les causes du suicide et d'en définir les particularités.

colonisation n'a pas seulement servi à piller l'Afrique. Elle a brouillé la personnalité des Africains, rendant ainsi tout projet cohérent ardu. Même après leur accession à l'indépendance, l'impact du colonialisme continue à se faire sentir sur les Africains. Comme des victimes du syndrome de Stockholm, ils se sentent encore viscéralement liés à leurs anciens bourreaux dans une relation quasi incestueuse. C'est justement cet état de fait que Venance Konan exprime dans ces lignes : « L'Afrique vaincue, colonisée, dominée, a fini par perdre son âme. Les Africains se sont convaincus qu'ils sont inférieurs aux Blancs. »⁴⁰ C'est pourquoi quoi qu'ils fassent, ils en appellent à leurs maîtres d'antan.

La traite négrière et la colonisation ont causé un mal profond à l'Afrique et à ses habitants. La première a vidé le continent d'une bonne partie de ses ressources humaines. La seconde a opéré un renversement, une inversion, voire une annihilation de l'existant. Frantz Fanon l'exprime en ces termes : « La (dé)colonisation est très simplement le remplacement d'une espèce d'hommes par une autre espèce d'hommes, sans transition, il y a substitution totale, complète, absolue. »⁴¹ Si l'incidence de ces deux catastrophes sur l'état actuel du continent est insidieuse, le tracé des frontières et la pratique de la démocratie occidentale, l'un coextensif au colonialisme et l'autre, fille des indépendances, ont des effets plus retentissants.

2. Les frontières coloniales et la pratique de la démocratie en Afrique, sources de conflit

Il est connu avec Cheikh Anta Diop qu'avant la phase douloureuse de l'histoire de l'Afrique incluant l'esclavage et la colonisation, le continent était organisé en États autonomes et très bien structurés. Selon l'anthropologue sénégalais,

⁴⁰Venance KONAN, *Si le Noir n'est pas capable de se tenir debout, laissez-le tomber*, Op. cit., p. 74.

⁴¹Frantz FANON, *Les damnés de la terre*, Op. cit., p. 39.

L'empire de Ghana sera créé au plus tard aux environs de 300 av Jésus Christ et durera jusqu'en 1240 [...] En Afrique Noire, les monarchies étaient déjà constitutionnelles : le roi était assisté par un conseil du peuple dont les membres étaient choisis dans toutes les catégories sociales. Ce type d'organisation politique décrite ci-dessus était valable pour Ghana, Mali, Gao, Yatenga, Cayor, etc.⁴²

L'une des origines des multiples crises qui touchent les États africains est à rechercher dans la dissection du continent après la conférence de Berlin. Après les indépendances, les nouveaux États africains se sont vus imposer la démocratie comme mode de gouvernance. Cette démocratie à l'occidentale qui ne coïncide pas toujours avec les modes de gouvernance sur le continent a indéniablement créé des troubles.

2.1. La conférence de berlin ou la séparation des peuples

Pendant près de quatre mois, soit du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, quatorze pays occidentaux vont se réunir à Berlin pour décider de l'avenir de l'Afrique. Si le but officiel de cette conférence était le règlement des litiges relatifs aux conquêtes coloniales en Afrique, notamment ceux liés au bassin du fleuve Congo, il en ressortira une redéfinition des frontières des pays africains. En d'autres termes, les représentants des quatorze empires coloniaux présents à cette conférence ont créé de nouveaux pays en suivant leurs intérêts propres.

La conséquence en est que des groupements sociaux bien constitués vont être divisés. Certains seront greffés à d'autres sans études sociologiques préalables. Kourouma traduit cette réalité d'abord à la page 11 de son roman : « Ah ! Tiécoura. Au cours de la réunion des Européens sur le partage de l'Afrique en

⁴²Cheikh Anta DIOP, *Nations nègres et culture*, Op. cit., p. 359.

1884 à Berlin, le Golfe du Bénin et les côtes des esclaves sont dévolus aux Allemands ». Ensuite, il renchérit à la page 211 : « Dans le partage de l’Afrique décidé par les États chrétiens à la conférence de Berlin en 1885, le territoire des Deux Fleuves fut dévolu au Coq gaulois ». Les deux extraits ont en commun les mots « partage » et « dévolu ». C’est dire que pour le romancier, cette conférence n’a été ni plus ni moins qu’un acte de partage vulgaire. Un partage qui a scellé le destin de plus de cinquante pays africains et celui de millions d’humains, sans tenir compte de la volonté des principaux concernés, c’est-à-dire les Africains eux-mêmes.

À partir de ce moment, des aires culturelles se sont vues imbriquées les unes dans les autres. Certains pays se sont retrouvés à cheval sur deux anciens empires. Il va s’en suivre inmanquablement des frictions à l’origine d’innombrables troubles. L’artiste musicien Tiken Jah Facoly évoque ce désordre de l’espace-temps africain dans l’une de ses chansons, devenue culte pour les mélomanes de musique reggae, qu’il a intitulée *Plus rien ne m’étonne*. Ci-dessous l’extrait choisi :

Ils ont partagé Africa, sans nous consulter
 Ils s’étonnent, que nous soyons désunis
 Une partie de l’empire manding, se trouva chez les wolofs
 Une partie de l’empire mossi, se trouva dans le Ghana
 Une partie de l’empire Soussou, se trouva dans l’empire manding
 Une partie de l’empire manding, se trouva chez les mossis [...].⁴³

Ceci ne concerne que l’Afrique occidentale. À l’échelle du continent, les exemples se répètent à foison. Et tant que ces

⁴³Tiken Jah FACOLY, *Plus rien ne m’étonne*, extrait de l’album « Coup de Gueule » paru chez Universal Music en 2004.

peuples étaient sous domination coloniale, l'ennemi commun était l'opprimeur blanc. Mais dès lors que les indépendances ont été proclamées, la boîte de pandore était ouverte. Certains peuples se réclameront plus légitimes à diriger un pays qu'ils partagent avec d'autres. D'autres encore se sentiront lésés à tort ou à raison dans la distribution des richesses du pays. Il en résulte donc de multiples crises pour, soit réclamer plus de justice, soit demander son indépendance par rapport au reste du pays. Dans un cas comme dans l'autre, des tensions naissent qui conduisent dans bien des cas à des affrontements meurtriers.

Le Biafra va dans cette veine réclamer son indépendance au Nigéria dans un conflit armé qui durera du 06 juillet 1967 au 15 janvier 1970. Cette guerre menée sous l'impulsion d'un certain *Odumegwu Ojukwu*, alors gouverneur militaire de la région du sud-est, aura des incidences irréversibles sur l'avenir du pays. À en croire Katrin Gänsler et Carole Assignon,

Le Nigeria a acquis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1960. Le pays comptait alors plus de 45 millions d'habitants, principalement Haussa et Fulani au nord, Yoruba au sud-ouest et Igbo au sud-est. Des désaccords, une lutte pour la suprématie et l'accès aux ressources ont rapidement surgi. Après de graves émeutes ethniques, le gouverneur militaire de la région du sud-est, Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu déclare la région du Biafra indépendante le 30 mai 1967. Une décision lourde de conséquences puisqu'elle sera à l'origine d'une guerre civile qui fera plus d'un million de morts. Eghosa Osaghae, professeur de politique comparée à l'université d'Ibadan, estime que les raisons qui ont conduit à la

guerre n'ont pas changées. Selon lui, la séparation entre le Sud et le Nord persiste.⁴⁴

Si « *les raisons qui ont conduit à cette crise n'ont pas disparu* » avec le temps, autant dire qu'une crise de ce genre couve encore après près d'un demi-siècle. À ce stade, il est opportun de rappeler que les crises comme celle du Biafra étaient un phénomène de mode après l'octroi de l'indépendance par les anciennes puissances coloniales aux Africains. Et le Sénégal n'y a pas échappé.

L'histoire de ce pays nous apprend en effet que juste après 1960, la région de la Casamance majoritairement habitée par les *diolas* aspire à son autonomie en se séparant ainsi du reste du Sénégal. Cette crise part des frustrations dues à un sentiment de marginalisation, mais aussi d'un désir d'unité identitaire. L'on peut y trouver également des causes économiques en cela que la région, plus arrosée que la majeure partie du pays, est dotée de terres plus fertiles. La confrontation armée entre l'armée régulière du Sénégal et le MFDC (mouvement des forces démocratiques de Casamance) devient inévitable et va se produire en 1982. Depuis, la région connaît des troubles interminables. Selon un article de *Jeune Afrique* paru le 26 novembre 2009,

Après la relative accalmie observée suite à la signature, en 2004, d'un accord de paix entre l'État et le MFDC, les hostilités ont repris [...] Depuis, les braquages, qui surviennent en brousse mais aussi à la périphérie de Ziguinchor et dans d'autres localités

⁴⁴Katrin GÄNSLER, Carole ASSIGNON : « L'ombre de la guerre du Biafra plane toujours sur le Nigéria », *In DW*, mis en ligne le 15/01/2020, disponible sur <https://www.dw.com/fr/lombre-de-la-guerre-du-biafra-plane-toujours-sur-le-nigeria/a-52008175>, consulté le 27/08/2021.

importantes comme Bignona ou Kolda, sont devenus réguliers.⁴⁵

Il y a eu, en Côte d'Ivoire par exemple, l'épisode Kragbé Gnagbé avec son projet d'indépendance du Guébié dans les années 1970. Au Rwanda en 1994, un génocide allait occasionner la mort de près d'un million de personnes en majorité *Tutsi*. Au Soudan dans le Darfour, une autre guerre liée aux aspirations indépendantistes à relents ethniques va éclater en 2003 et ne trouvera pas d'issue près de vingt ans après. Plus récente et actuelle, la crise anglophone au Cameroun connue encore sous le nom de crise de l'Ambazonie éclate en 2017 quand les indépendantistes anglophones des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest proclament leur indépendance sous le nom de *Federal Republic Of Ambazonia* (République Démocratique d'Ambazonie). Cette crise de l'Ambazonie représente l'un des défis majeurs auxquels le gouvernement camerounais doit faire face s'il entend retrouver une certaine stabilité dans les toutes prochaines années.

Les raisons à ces différentes crises sont semblables. Il est presque toujours question de se départir du reste du pays pour être "soi-même" et pour mieux jouir des richesses de son terroir. Avant la colonisation et la décolonisation, les différents peuples africains étaient relativement autonomes. Les frontières issues de la conférence de Berlin font que ces peuples dirigés par des chefs ou rois de leurs tribus respectives se retrouvent généralement sous une autre autorité que celle en laquelle ils se reconnaissent quand sonne l'heure des indépendances. Ainsi, des peuples vont s'estimer lésés et réclameront leur indépendance pour mieux se retrouver. Le cas de la Casamance et tous les exemples cités plus haut illustrent bien la situation.

⁴⁵Cécile SOW : « Casamance, ni guerre ni paix », *In Jeune Afrique*, numéro 2549, du 15 au 21 novembre 2009, p. 32-34. Disponible sur <https://www.jeuneafrique.com/199990/politique/casamance-niguerre-ni-paix/>, consulté le 03/09/2021.

Koyaga entreprend, dans *En attendant le vote des bêtes sauvages* par exemple, d'assassiner *Fricassa Santos* parce qu'il vivait mal le fait qu'un fils d'affranchi américain les prive à lui et à ses compagnons d'armes leurs pécules, eux qui sont fils légitimes de la République du Golfe. Dans *Le crocodile du Botswana*, les *kalakalas*, des habitants du nord du pays, se plaignent de la prévarication et la mauvaise gouvernance de *Bobo*. Dans tous ces exemples, le dénominateur commun se résume en la frustration d'une partie de la population qui ne se reconnaît pas pleinement dans l'autorité du moment parce que la trouvant illégitime ou injuste.

Les frontières héritées de la colonisation de l'Afrique ont été une source de tensions et continuent d'en provoquer, même si un article de *Le Monde* au titre explicite, « *L'Afrique n'est pas victime de ses frontières* »⁴⁶, soutient le contraire. Mais la vérité est là, sous nos yeux, implacable. L'Afrique est victime de ses frontières, du moins, en bien des cas. Car,

Compte tenu du caractère généralement arbitraire des frontières africaines, l'écrasante majorité des États africains réunissent en leur sein des groupes ethniques différents. Luc Sindjoun montre qu'avant la colonisation, il n'y avait pas nécessairement de correspondance entre le pouvoir et l'espace en Afrique. De même, certains groupes ethniques aujourd'hui répartis entre plusieurs pays n'ont jamais été unifiés par le passé sous une même entité territoriale, ce qui relativise le thème de la balkanisation du continent. Il considère néanmoins que l'on peut parler d'une crise de la territorialité en Afrique en raison de deux types de phénomènes. D'une part, « la territorialité étatique est subvertie

⁴⁶Camille LEFEBVRE, « L'Afrique n'est pas victime de ses frontières », *In Le Monde*, publié le 06 avril 2015 à 16h 49 – mise à jour le 19 août 2019 à 12h 54. Disponible sur https://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/04/06/1-afrique-n-est-pas-victime-de-ses-frontieres_4610391_3212.html, consulté le 04/09/2021.

par des logiques ethniques de type communautaire [...] lorsque l'allégeance personnelle ou communautaire vide de sens l'allégeance citoyenne à l'État ». D'autre part, « la crise du principe de territorialité est aussi expliquée à partir de l'existence des populations nomades » et surtout à partir du caractère transnational de la plupart des groupes ethniques en Afrique. Le premier type de phénomènes débouche sur des conflits tels ceux de la Casamance au Sénégal, du Biafra au Nigeria, du Katanga dans l'ex-Zaïre alors que le second, impliquant des phénomènes transnationaux, explique les rébellions touarègues au Niger et au Mali ou la crise affectant l'est du Tchad et le Darfour.⁴⁷

Le partage de l'Afrique lors de la conférence de Berlin a engendré des frontières confligènes. Presque partout sur le continent, des conflits éclatent et semblent avoir pour point de convergence la problématique d'une identité occultée ou étouffée par les injustices et les disparités économiques sous-jacentes. Mais certaines de ces crises peuvent avoir une origine insoupçonnée : la démocratie, ou du moins sa pratique dans l'Afrique postcoloniale.

2.2. La pratique de la démocratie en Afrique : source de nombreux conflits

La démocratie telle que conçue par les Occidentaux fait son entrée en Afrique à la suite de la chute du mur de Berlin (novembre 1989). Ce mode de gouvernance qui donne le droit à tous les citoyens d'un pays de choisir leurs dirigeants à travers le suffrage universel direct, laissait entrevoir une lueur d'espoir

⁴⁷ Mamoudou GAZIBO, *Introduction à la politique africaine*. Nouvelle édition [en ligne]. Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 2010 (généré le 03 juin 2021). Disponible sur <<http://books.openedition.org/pum/6371>>. ISBN : 9782821898097, consulté le 06/09/2021.

quant à la fin des troubles engendrés par les pouvoirs dictatoriaux postcoloniaux qui régnaient en maîtres sur le continent depuis les indépendances de 1960.

Le discours de la Baule du 20 juin 1990 marque l'introduction de la démocratie occidentale en Afrique francophone. En effet, profitant de la 16^e conférence des chefs d'États d'Afrique et de France qui se déroule dans la commune de la Baule-Escoublac en Loire-Atlantique, le président français d'alors, François Mitterrand, invite les chefs d'États africains à entreprendre des réformes démocratiques d'envergure. Kourouma reprend à son compte ce fait historique dans son roman :

À la Baule, au cours d'un sommet des chefs d'État, le président de la République Française, le président Mitterrand, a recommandé aux chefs des États africains de changer de politique, de cesser d'être des dictateurs pour devenir des démocrates angéliques. »⁴⁸

Kourouma montre là encore la mainmise de la France sur les pays qu'elle a opprimés des décennies durant. Après des décennies de décolonisation, les despotes africains se référaient toujours à elle qui leur dictait la politique à appliquer dans des pays dits souverains. Sur cette base, la pratique de la démocratie occidentale est le fruit d'un dictat de l'ancien empire colonial. Bâtie sur du faux, cette démocratie ne mettra pas beaucoup de temps avant de s'écrouler.

Tout comme la décolonisation, la démocratie n'aura pas tenu la promesse de la stabilité sociopolitique sur le continent. L'espoir placé en elle n'aura été qu'un rêve qui ne s'est jamais réalisé. Car dès son adoption, avec le multipartisme qu'elle est censée incarner, d'autres crises éclatent. À en croire Kourouma, jusqu'à l'avènement de la démocratie,

⁴⁸Ahmadou KOUROUMA, *En attendant le vote des bêtes sauvages*, Op. cit., p. 344.

Les choses en République du Golfe avait été bipolaires et limpides ; tout se traitait, se combinait, se jouait entre deux partenaires. Le pouvoir autoritaire et le peuple résigné. En haut, le dictateur [...] En bas, les paysans abrutis par leurs croyances et leurs misères, patients et muets.⁴⁹

La démocratie est arrivée par la force de Mitterrand. Avec elle les programmes d'ajustements structurels, mais aussi et surtout le multipartisme et son lot de libertés font leur entrée sur la scène politique africaine. Les populations qui, jusque-là, étaient muettes, trouvent dans la démocratie une lucarne pour s'exprimer. Des voix s'élèvent donc de cette masse fantomatique que constituait le peuple. Ces voix, Kourouma les appelle *le troisième danseur*. Son griot-narrateur l'exprime dans l'extrait suivant :

C'est ce vis-à-vis de près d'un demi-siècle qui prit fin avec l'apparition d'un troisième danseur dans le cercle. Saluons-le très bas, ce tiers, cet intrus [...] Salut à vous, nouveaux oiseaux des orageux cieux [...] Ce troisième partenaire possède plusieurs noms : jeunesse perdue, régiments des déscolarisés, désœuvrés, pickpockets, cambrioleurs.⁵⁰

Le peuple ne perdra plus aucune occasion pour donner son point de vue sur les questions qui touchent à la vie du pays. Les revendications pour plus de libertés vont s'intensifier. Les marches et autres manifestations publiques de grande envergure se répandent dans toute l'Afrique comme une traînée de poudre. L'écrivain ivoirien décrit ici une situation qui a touché la quasi-totalité de l'Afrique francophone et par extension toute l'Afrique à l'ère de la démocratie naissante sur le continent. Les manifestations pour plus de liberté ont créé des troubles ici et là.

⁴⁹*Idem*, p. 345-346.

⁵⁰*Ibidem*, p. 346.

Le cas de la Côte d'Ivoire avec l'entrée en lice de la FESCI (fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) dans les années 1990 est parlant. Avec les différentes revendications, les partis uniques au pouvoir en Afrique se voient contraints, d'une certaine manière, d'ouvrir la voie à plus de libertés et donc à des élections pluralistes.

L'Afrique, là encore, n'est pas sortie de l'auberge car ces élections pluralistes vont être à la base de nombreux soubresauts. La question des crises pré-électorales, électorales et postélectorales est si préoccupante que L'UA⁵¹ va s'en faire l'écho dans un livre qu'elle publie en collaboration avec l'IPI (*International Peace Institute*). Le constat est sans appel :

Les conflits électoraux et la violence politique ont caractérisé les processus de démocratisation en Afrique, révélant des faiblesses dans la gestion des élections et dans les règles en vue d'une compétition politique saine, ainsi que l'absence d'un pouvoir judiciaire impartial pour interpréter et statuer sur les différends électoraux. Les défis à relever du phénomène de la violence électorale reflètent les problèmes transitionnels initiaux liés à la gestion des élections et à la mise en place d'institutions chargées de gérer la compétition et qui seront largement acceptées par les vainqueurs comme par les perdants. Dans d'autres situations, la violence politique et électorale survient dans une certaine mesure à cause des réactions de groupes qui ont été délibérément désavantagés par leurs opposants. Les perdants aux élections invoquent toujours la manipulation intentionnelle des processus démocratiques et électoraux pour justifier le recours à la violence. Bien qu'un certain niveau de violence

⁵¹ Sigle de l'Union Africaine

intervienne aux différentes étapes du processus électoral, la multiplication du nombre de contestations électorales conduisant à des actes de violence à grande échelle est un nouveau sujet de préoccupation. Le fait que des élections débouchent sur des conflits et de la violence, en plus d'entraîner des pertes en vies humaines et la destruction de biens, pose des questions non seulement par rapport à l'organisation et à la gestion des élections, mais également par rapport à leur impact à long terme sur la consolidation de la compétition politique.⁵²

Les élections pluralistes qui matérialisent la pratique de la démocratie deviennent en contexte africain une source de troubles. Il n'y qu'à voir les multiples crises liées aux élections dans les différents pays pour s'en rendre compte.

Les raisons sont multiples. Mais l'une d'elles pourrait être la trop longue cohabitation avec la violence due à la colonisation, qui s'est perpétuée à travers les dictatures postcoloniales. Une autre pourrait être la résurgence, de façon inconsciente, de la monarchie africaine précoloniale qui ferait penser aux potentats au pouvoir qu'ils sont des régents à vie, ce qui les amènerait à recourir à la fraude pour se maintenir au pouvoir.

Dans tous les cas, le fait est que la démocratie en Afrique est un mode de gouvernance hybride, qui n'est ni la démocratie occidentale, ni la monarchie africaine précoloniale. Elle s'apparente plus à la tyrannie. C'est sans doute pour cela que Fabrice Éboué et Lionel Steketee en rient par le truchement du président Bobo, le protagoniste principal de leur film. En effet, pendant l'une des nombreuses réceptions festives au palais présidentiel, Bobo voyant sa femme Jacqueline danser comme

⁵²Groupe des Sages de l'Union africaine, « Les conflits et la violence politique résultant des élections. Consolider le rôle de l'Union africaine dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits », *In La série de l'Union africaine*, New York : International Peace Institute, décembre 2012, p. 38.

une folle met fin à la fête et déclare ceci : « pour des raisons de nuisance sonore je me dois de couper la musique. Mais la fête continue. Démocratie ! »⁵³ Drôle de démocratie !

Les raisons de l'instabilité de l'Afrique sont aussi à rechercher dans le terrorisme qui prolifère sur le continent, dans l'action des multinationales occidentales, mais aussi dans la richesse énorme du continent qui attise toutes les convoitises.

3. Terrorisme et riches ressources naturelles en Afrique : autres origines du chaos sur le continent

Selon Ariel Merari dans *Histoire du terrorisme de l'Antiquité à Daesh*, « Trouver une définition du terrorisme qui serait acceptable par le plus grand nombre se heurte à un obstacle majeur, celui de la connotation émotionnelle négative de cette expression. »⁵⁴ Ainsi, Le terrorisme peut avoir plusieurs connotations selon le point de vue.

Pour certains, le terrorisme signifie des actes violents commis par des groupes contre des États, pour d'autres l'oppression d'un État contre ses propres ressortissants, et pour d'autres encore, des actes belliqueux perpétrés par des États contre d'autres États. »⁵⁵

Les deux premières définitions conviennent dans le cadre de cette étude. Kourouma rend compte du terrorisme d'un État sur ses propres citoyens. Quant à Coogler, il se fait l'écho d'un terrorisme dit islamiste dans l'une des scènes les plus marquantes de son film.

La paix sociale en Afrique est mise à mal par la multiplicité des zones touchées par le terrorisme. Du Mali au

⁵³ Fabrice ÉBOUÉ, Lionel STEKETEE, *Le crocodile du Botswana*, Op. cit., 40e min.

⁵⁴ Ariel MERARI : « Du terrorisme comme stratégie d'insurrection », In *Histoire du terrorisme de l'Antiquité à Daesh*, sous la direction de Gerard CHALIAND et Arnaud BLIN, Paris ; Fayard, 2015, p. 22.

⁵⁵ *Idem*.

Tchad, du Nigéria à la corne de l’Afrique, les groupes terroristes font la loi et dictent le rythme de la vie. Ils se donnent le droit de vie et de mort sur des populations apeurées qui ne savent plus à quel saint se vouer, tant les tentatives pour endiguer ce fléau se sont révélées inefficaces. D’un autre côté, les multinationales européennes participeraient à la perpétuation des dynasties au pouvoir. Ce qui n’est certainement pas de nature à garantir la paix sociale.

3.1. Le terrorisme d’état en Afrique

Les pouvoirs politiques en Afrique exercent une réelle ascendance sur leurs populations. Ce fléau qui s’est particulièrement accru en Afrique subsaharienne participe grandement de l’instabilité d’une grande partie de cette partie du monde. Le fait n’est pas passé inaperçu. Si Kourouma n’en parle pas explicitement, toute son œuvre est parcourue par cette forme de terrorisme que l’on appelle terrorisme d’État ou terrorisme politique.

L’écrivain décrit dans son roman des gouvernements qui maintiennent leurs propres peuples sous une dictature étouffante. Les Républiques fictives-réelles dans *En attendant le vote des bêtes sauvages* sont toutes vouées au même destin. Le gouvernement exerce une ascendance énorme sur un peuple rendu muet par la peur. Pour l’écrivain, un chef d’État africain postcolonial appréhende la gouvernance en termes de soumission absolue de son peuple à sa personne. Ainsi, pour « le rusé et aristocrate Tiékoroni, [...] gérer une République indépendante africaine consistait à confier les responsabilités aux Blancs, tenir le Nègre en laisse pour donner des coups de temps en temps aux compatriotes qui levaient la tête. »⁵⁶ Kourouma décrit le lien entre le pouvoir et le peuple dans ces

⁵⁶Ahmadou KOUROUMA, *En attendant le vote des bêtes sauvages*, Op. cit., p. 174.

pays par l'expression suivante : « le pouvoir autoritaire et le peuple résigné. »⁵⁷

Le terrorisme d'État, dans ce contexte-là, consiste en l'exercice de la terreur par un État sur sa propre population dans le but de la maintenir sous sa domination absolue. Nombre de pays subsahariens correspondent au portrait dressé par Kourouma dans son œuvre. Depuis les indépendances africaines de 1960, les pays qui ne tiennent pas leur population en laisse par leur mode de gouvernance se comptent du bout des doigts. Le terrorisme d'État sévit partout ou presque sur le continent. Kourouma n'a donc fait que représenter une actualité qu'ont en commun des millions de subsahariens. Et à en croire Jean Ziegler, homme politique et sociologue suisse, ces régimes de terreur ne tiennent que grâce à l'aide que leur apportent certaines multinationales occidentales. Dans son livre *l'empire de la honte*, il écrit sans détour,

Au soudan, les différents consortiums pétroliers entretiennent financièrement différentes fractions de la classe dirigeante compradore. Omar Bongo au Gabon, et Sassou N'guesso à Brazzaville, ne resteraient pas bien longtemps au pouvoir sans l'argent, le conseil, la protection que leur accorde ELF, la société transcontinentale de pétrole d'origine française.⁵⁸

Le terrorisme d'État tient donc sur un échafaudage complexe constitué par les bavures dictatoriales et le soutien à plusieurs niveaux de certaines multinationales. Ce type de terrorisme est d'autant plus destructeur que c'est le gouvernement dont l'une des prérogatives est d'assurer la quiétude au sein de la population qui la martyrise. Cela dit, que recouvre le terrorisme islamiste ?

⁵⁷ *Idem*, p. 345-346.

⁵⁸ Jean ZIEGLER, *L'empire de la honte*, Paris, Fayard, 2005, p. 64.

3.2. *Le terrorisme islamiste*

Coogler s'intéresse, quant à lui, à un autre type de terrorisme : l'islamisme radical. En effet, dès la 8^e minute du film *Black Panther*, T'challa part intercepter un convoi dans la forêt pour exfiltrer Nakia en mission d'infiltration dans le cadre de son statut d'espionne. L'on peut voir un groupe armé dont les membres enturbannés convoient des jeunes filles voilées dans le ventre de la forêt. Cette scène est la mise en fiction de l'enlèvement des jeunes lycéennes de Chibok au Nigéria par Boko Haram. L'enlèvement de ces dizaines de filles est une scène qui a suscité l'émoi et l'indignation à travers le monde et particulièrement dans les rangs des organisations féministes.

En avril 2014, pendant les heures de "gloire" de Boko Haram, un groupe terroriste islamiste qui sévit notamment au Nigéria et au Cameroun et affilié à l'État islamiste au Maghreb, deux-cents-soixante-seize lycéennes ont été enlevées à Chibok dans l'État de Borno au Nigéria. Cet événement suscite une vague d'indignations à travers le monde et un nombre important de marches de soutien à ces dizaines de filles, dont le seul crime était de fréquenter l'école occidentale. Si quelques-unes de ces filles réussissent à s'enfuir peu de temps après leur rapt, la grande majorité sera gardée en captivité pendant des années.

Le réalisateur afro-américain s'inspire de cet événement tristement célèbre pour mettre à nu les ravages du terrorisme islamiste en Afrique subsaharienne. La situation d'insécurité créée par les nombreux groupes terroristes est inédite tant elle va en s'accroissant. Après la vague de contestations dans les pays du nord du continent connue sous le vocable de printemps arabe, le phénomène va se généraliser. Dans l'introduction de leur livre sur le terrorisme, Gérard Chaliand et Arnaud Blin affirment ceci :

L'Afrique subsaharienne, qui traditionnellement semblait épargnée, est depuis quelques années victime du terrorisme exercé par les armées

régulières, les troupes d'irréguliers et des bandes armées. C'est le cas notamment dans la région des grands lacs (trois millions de victimes, la plupart civiles, dans le conflit du Congo). L'emploi de la terreur en Afrique aujourd'hui n'est pas sans rappeler l'épisode de la guerre de Trente Ans. Dans le contexte de la globalisation, l'Afrique est devenue, indirectement, une cible du terrorisme, comme l'attestent les attentats contre les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya.⁵⁹

Le terrorisme est en grande partie à la base du chaos qui règne en Afrique en ce début des années 2020. Du Sahel à la Corne du continent, en passant par le Nigéria et le Cameroun, des groupes djihadistes tels qu'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Al-Shebab, Boko Haram, Al-Mourabitoune, pour ne citer que ceux-là, sèment la terreur et la désolation parmi les populations. Des pays côtiers comme la Côte d'Ivoire ne sont plus épargnés. L'attaque qui a frappé Grand-Bassam le 13 mars 2016 occasionnant vingt-deux victimes en est un témoignage. La terreur a irradié le sous-continent subsaharien à partir de la bande sahélo-saharienne. La chute du régime libyen y a sans doute contribué. De jour en jour, des groupes naissent qui mettent le voile de l'État islamiste pour semer la peur dans le cœur des populations déjà asservies par leurs propres gouvernements, le plus souvent. Par ailleurs, ne serait-ce pas les riches ressources naturelles africaines qui attirent tous ces prédateurs enturbannés ?

3.3. Les richesses naturelles, source de malheur pour l'Afrique

Le berceau de l'humanité est de loin le continent le plus riche au monde en ressources naturelles. Selon un article de

⁵⁹Gérard CHALIAND, Arnaud BLIN : « Introduction », In *Histoire du terrorisme de l'Antiquité à Daesh*, sous la direction de Gérard Chaliand et Arnaud Blin, Paris ; Fayard, 2015, pp.19-20.

Wikipédia, « L'Afrique est réputée avoir un sous-sol extrêmement riche. Elle possède environ 30 % des réserves mondiales en minerais dont 40 % des réserves en or, 60 % du cobalt et 90 % du platine. »⁶⁰ Les gisements d'hydrocarbure et de gaz naturel s'étendent sur la majeure partie du continent. Le Nigéria, la Lybie, et tous ces autres pays dont une part importante de l'économie repose sur l'extraction de ces richesses énergétiques prouvent bien ce que nous disons ici.

Kourouma ne laisse planer l'ombre d'aucun doute à ce propos. En passant par le Ghana (la Côte de l'Or en référence au nom du pays en période coloniale, *Gold Coast*), où *Maclélio* dérobe des bourses pleines d'or à la princesse *Adjoua*, aux « *richesses naturelles* » du *Grand Fleuve* convoitées par *Paul II*, les terres d'Afrique ont été suffisamment pourvues par la Providence.

Quand dans *Le crocodile du Botswana* le président *Bobo* fait la remontrance qui suit à monsieur Didier : « la France nous a longtemps volé nos richesses, vous allez aussi voler nos footballeurs, hein monsieur Didier ? » il fait justement allusion aux richesses naturelles de l'Afrique pillées pendant la colonisation et même après.

Et que dire du *vibranium* dans *Black panther* ! En début de film, la voix-off décrit ce minerai comme étant *la matière la plus puissante de l'univers*. Un peu plus loin à la 55^e minute du film, Ulysse Klaué répondant à l'agent Ross de la CIA est on ne peut plus clair sur la nature du métal précieux :

Les explorateurs ont cherché pendant des siècles leur el dorado, la cité d'or. Ils la cherchaient en Amérique du sud, mais en fait, elle était en Afrique, depuis toujours. [...] Tout ça parce qu'elle a été bâtie sur le métal le plus précieux du monde. Izibo, comme ils l'appellent, le don, le vibranium.⁶¹

⁶⁰Wikipédia, *Economie de l'Afrique*, modifié le 09 juin 2021 à 17h 58. Disponible sur https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_l%27Afrique. Consulté le 27/09/2021.

⁶¹Ryan COOGLER, *Black Panther, Op. cit.*, 55^e min.

Ces trois auteurs sont donc unanimes pour dire que le continent africain possède des ressources susceptibles d'être l'objet de convoitise de la part des prédateurs économiques. Et au regard de l'histoire du continent, ces prédateurs se sont montrés particulièrement voraces – ils le sont encore – quand il s'agit de piller les richesses africaines. L'esclavage a servi de cadre d'un pillage humain sans précédent. Inutile d'en rappeler les dommages sur l'estime et l'image des Africains en ce début de XXIe siècle. La colonisation, si tant est qu'elle a pris fin, n'a eu lieu qu'à cause des richesses naturelles énormes du continent. Les groupes djihadistes qui pullulent sur les terres d'Afrique, loin des préceptes qu'ils prétendent promouvoir, sont plutôt motivés par les minerais et le pétrole en abondance dans les zones où ils s'installent. Allez comprendre pourquoi le Mali, entre autres pays africains riches en ressources naturelles, notamment en or, est la cible préférée des terroristes du Sahel !

Tout bien considéré, les ressources naturelles de l'Afrique lui attirent convoitise, crises et instabilité. Depuis des siècles, le monde s'en nourrit. Et cela ne semble pas près de s'arrêter. Le bombardement de la Libye de Kadhafi en est une belle illustration. Si les raisons évoquées étaient la lutte contre la dictature du guide libyen, dix ans après le forfait de l'OTAN, les résultats sont là. Le chaos s'est installé et le pétrole du pays est pillé sous la surveillance bienveillante des firmes pétrolières occidentales.

Conclusion

Cette réflexion n'est qu'une ébauche pour comprendre l'instabilité persistante sur le continent africain. Les raisons de ce chaos sont nombreuses. Il y a les causes lointaines que sont l'esclavage et la colonisation. Ensuite viennent les faits subséquents à la colonisation tels que les frontières confligènes, mais aussi l'application de la démocratie. Le terrorisme et les

richesses naturelles sont d'autres sources du désordre en Afrique. Le tableau semble bien sombre. L'Afrique actuelle – celle de ces années 2020 donc – offre un spectacle digne d'un film d'horreur, et c'est peu de le dire. Il ne se passe un jour sans que les médias n'évoquent des tueries perpétrées par des terroristes sans état d'âme. Les élections traînent leur lot de désolations. Les dictatures se renouvellent avec plus d'entrain. Les coups d'État sont entrés dans les mœurs.

L'on pourrait, au regard de la peinture qui précède, désespérer de l'avenir du continent. L'on pourrait donner raison aux milliers de pessimistes qui tracent un destin des plus fatalistes pour le berceau de l'humanité. Cependant, malgré ce portrait sombre, il existe une lueur qui point. À y regarder à deux fois, il est possible d'entrevoir dans ce chaos une source d'espoir qui vient de l'horizon. Cet espoir vient notamment de ces intelligences qui n'ont de cesse de penser l'avenir du continent tel Felwine Sarr et Achille Mbembe pour ne citer qu'eux. Il est incarné aussi et surtout par une vision, celle véhiculée par le film *Black Panther*.

Du point de vue geocritique, l'on constate une coïncidence entre les indices spatio-temporels fictionnels évoqués et les espace-temps référentiels. Ainsi, les toposèmes⁶² et autres topolexèmes convoqués rendent compte d'un consensus homotopique.⁶³

Bibliographie

ACHEBE Chinua, 1966, *Le monde s'effondre*, Présence Africaine, Paris

CHALIAND Gérard, **BLIN Arnaud**, 2015, « Introduction », *In Histoire du terrorisme de l'Antiquité à Daesh*, Paris, Fayard, pp.19-20.

⁶² Les toposèmes et les topolexèmes sont le langage de l'espace-temps selon Diandué Bi Kacou Parfait.

⁶³ Le consensus homotopique, selon Bertrand Westphal, est la correspondance évidente entre espace-temps fictionnel et espace-temps référentiel.

- COOGLER Ryan** (réalisateur), 2018, *Black Panther*, Marvel Studios, Californie
- DIANDUE Bi Kacou Parfait**, *Topolectes1*, Paris, Publibook, 2005.
- DIOP Cheikh Anta**, 1954, *Nations Nègres et culture*, Présence Africaine, Paris
- ÉBOUÉ Fabrice ; STEKETEE Lionel** (réalisateur), 2012, *Le crocodile du Botswana*, Légende films, son, Paris
- FANON Frantz**, 1961, *Les damnés de la terre*, François Maspéro, Paris
- KONAN Venance**, 2019, *Si le Noir n'est pas capable de se tenir debout, laissez-le tomber*, Michel Lafon, Paris
- KOUROUMA Ahmadou**, 1998, *En attendant le vote des bêtes sauvages*, Seuil, Paris
- MBEMBE Achille, SARR Felwine**, 2017, *Écrire l'Afrique-Monde* (sous la direction d'Achille Mbembe et Felwine Sarr), Philippe Rey / Jimsaan, Paris
- SARR Felwine**, 2016, *Afrotopia*, Philippe Rey, Paris
- SOW Cécile, 2009 : « Casamance, ni guerre ni paix », *In Jeune Afrique*, N° 2549, du 15 au 21 novembre 2009, p. 32-34.
- WESTPHAL Bertrand**, 2007, *La Géocritique. Réel, fiction, espace*, Minuit, Paris
- ZIEGLER Jean**, 2005, *L'empire de la honte*, Fayard, Paris

RESILIENCE ET DYNAMIQUES SOCIALES FACE A LA DEGRADATION DES TERRES AGRICOLES DUE AUX EXTREMES CLIMATIQUES AU CENTRE-EST IVOIRIEN

LAVRY Lobohon Suzanne Epse YAO

Université Félix Houphouët-Boigny

lavryyao@gmail.com

KANGA Affoua Sabine Epse CAMARA

sabinecamara@yahoo.fr

Université Félix Houphouët-Boigny

Résumé

La dégradation des terres agricoles constitue une manifestation majeure des impacts du changement climatique, plaçant les acteurs agricoles dans une situation de vulnérabilité. A Anoumabo, village situé dans la localité de Daoukro au centre-est de la Côte d'Ivoire, au cœur de « l'ancienne boucle du cacao », cette vulnérabilité se traduit par une baisse notable de la production du binôme café-cacao, longtemps moteur de l'économie locale.

Face à cette situation, le recours à de nouvelles cultures ainsi que la diversification des activités économiques apparaissent comme des réponses locales de résilience, aux côtés des mécanismes institutionnels déployés. Ces stratégies induisent des transformations significatives de l'organisation sociale du village, notamment à travers la redéfinition des rôles et l'émergence de nouvelles formes de coopération.

A partir d'une approche qualitative, cette étude analyse les dynamiques sociales qui sous-tendent la mobilisation de ces stratégies de résilience. Les résultats montrent que ces stratégies sont étroitement liées aux perceptions, aux normes sociales, aux modèles de réussite observés et à l'accès aux marchés, mais également à des dimensions culturelles et historiques, incluant le rôle des rites et croyances dans la gestion des ressources naturelles. Ils soulignent enfin que la résilience se construit dans l'interaction entre dispositifs institutionnels et savoirs paysans plutôt qu'à travers des politiques techniques descendantes.

Mots clés : *Extrêmes climatiques, dégradation des terres, stratégies de résilience endogène, dynamiques sociales.*

Abstract

The degradation of agricultural land is a major manifestation of the impacts of climate change, placing farmers in a vulnerable position. In Anoumabo, a village located in the Daoukro region in central-eastern Côte d'Ivoire, at the heart of the "former cocoa belt," this vulnerability is reflected in a significant decline in coffee and cocoa production, which has long been the driving force of the local economy.

In response to this situation, the adoption of new crops and the diversification of economic activities have emerged as local resilience strategies, alongside institutional mechanisms. These strategies are driving significant transformations in the village's social organization, particularly through the redefinition of roles and the emergence of new forms of cooperation.

Using a qualitative approach, this study analyzes the social dynamics underlying the mobilization of these resilience strategies. The results show that these strategies are closely linked to perceptions, social norms, observed models of success, and access to markets, but also to cultural and historical dimensions, including the role of rituals and beliefs in natural resource management. Finally, they highlight that resilience is built through the interaction between institutional mechanisms and farmers' knowledge rather than through top-down technical policies.

Keywords: *Climate extremes, land degradation, endogenous resilience strategies, social dynamics.*

Introduction

La planète Terre est aujourd'hui confrontée à une intensification des changements climatiques et de leurs manifestations extrêmes par l'élévation des températures, la montée des mers, les inondations, les sécheresses et l'érosion de la biodiversité, affecte profondément les systèmes socio-écologiques (GIEC, 2023 ; OMM, 2024). Selon l'IPBES (2018), près de 40 % des surfaces terrestres sont déjà dégradées, une situation qui impacte environ trois milliards de personnes et compromet la durabilité des moyens de subsistance.

En Afrique, la dégradation d'environ 65 % des terres productives conjuguée à la croissance démographique et à la dépendance à

l'agriculture pluviale, accentue la vulnérabilité malgré une contribution faible aux émissions mondiales de gaz à effet de serre.

En Côte d'Ivoire, l'économie historiquement structurée autour de « *l'économie de plantation* » reposant sur le binôme café-cacao autrefois cultivé dans la région du centre-est, connue sous l'appellation de « *boucle du cacao* », a exercé une forte pression sur les ressources forestières, entraînant la déforestation et la dégradation des terres (Balac, 1998 ; Aloko-N'Guessan et al., 2014 ; Benveniste, 1974). A Daoukro, les phénomènes climatiques extrêmes notamment celui de « *El niño* », ont accentué ces effets, réduit les rendements agricoles et conduit à la qualification de cette zone d'« *ancienne boucle du cacao* » (Affou et Tano, 1988 ; SODEXAM, 2023).

Face à ces défis, la Côte d'Ivoire a intégré les engagements internationaux dont l'Accord de Paris (CCNUCC, 2015) dans ses plans nationaux relatifs aux changements climatiques, ainsi que dans ses stratégies de lutte contre la dégradation des terres et d'adaptation pour renforcer la résilience des communautés devenues vulnérables. (MINEDDTE, 2023 ; CNUCLD, 2022).

Toutefois, ces politiques restent majoritairement techniques et leur impact limité. A Anoumabo, village situé dans la localité de Daoukro, les acteurs paysans développent des stratégies de résilience malgré les mesures institutionnelles déployées. Ces réponses endogènes, fondées sur les mutations agricoles et la diversification des activités, sont profondément influencées par des dynamiques sociales locales. Il importe dès lors de questionner ces dynamiques sociales qui influencent la mobilisation des stratégies endogènes. Cela implique tout d'abord d'explorer les perceptions des paysans rattachées aux réponses institutionnelles ; ensuite de mettre en évidence les mutations agricoles et la diversification des activités comme stratégies endogènes de résilience mobilisées et enfin, de saisir

les transformations qu'induisent les stratégies mobilisées sur l'organisation sociale du village d'Anoumabo.

1. Cadre de référence théorique

Cette étude s'inscrit dans une perspective constructiviste des relations nature-société, telle que proposée par Buchheit et al. (2016). Dans cette approche, la vulnérabilité et la résilience ne sont pas uniquement déterminées par les conditions biophysiques, puisque la résilience y est envisagée comme un processus dynamique lié aux représentations et savoirs locaux. Ce cadre permet ainsi de dépasser une lecture strictement écologique de la dégradation des terres en intégrant les fonctions attribuées aux espaces agricoles et les capacités d'adaptation des acteurs. Dans cette perspective, le concept d'appropriation sociale développé par Bernoux (2002) apporte un éclairage complémentaire. Selon lui, les dispositifs institutionnels et les politiques publiques ne sont pas appliqués de manière mécanique par les populations locales. Ils font plutôt l'objet de processus de réinterprétation et d'ajustement par les acteurs qui articulent normes externes et savoirs endogènes afin d'élaborer des réponses adaptées à leur contexte socio-écologique. Cette perspective permet ainsi d'analyser la manière dont les paysans s'approprient les interventions institutionnelles relatives à la gestion de l'environnement et aux politiques d'adaptation au changement climatique. Il est aussi pertinent de mobiliser le concept de gouvernance adaptative développée par et Folke (2006) et Berkes (2007) qui se caractérise par la flexibilité, l'apprentissage adaptatif et l'intégration des savoirs locaux.

Par ailleurs, la théorie des moyens de subsistance (livelihood) élaborée par Robert Chambers et Gordon Conway (1992) permet d'appréhender à la fois la

vulnérabilité des paysans et leur capacité à mobiliser et recomposer leurs ressources. Cette approche met en évidence les stratégies développées pour sécuriser leurs moyens de subsistance face aux incertitudes environnementales et économiques. Dans ce cadre, les mutations agricoles et la diversification des activités apparaissent comme des stratégies endogènes d'adaptation et de résilience permettant de faire face à la dégradation des terres et à la variabilité climatique.

Enfin, l'analyse du capital social et symbolique proposée par Bourdieu (1986) permet d'examiner les recompositions sociales susceptibles de découler de ces stratégies. L'introduction de nouvelles spéculations agricoles ou la diversification des activités économiques peut en effet transformer les relations sociales, les formes de reconnaissance et les rapports de pouvoir, ce qui participent ainsi à la reconfiguration de l'organisation sociale du village.

2. Méthodologie

Situé dans le district des Lacs, entre 3°50' et 4°35' de longitude Ouest et entre 6°55' et 7°30' de latitude Nord, le village d'Anoumabo se trouve au centre-est de la Côte d'Ivoire. Il est localisé à environ 8 km de Daoukro et à près de 239 km d'Abidjan, la capitale économique du pays. Selon les données de la commune de Daoukro, le village Anoumabo compte environ 1 240 habitants, majoritairement constitués d'autochtones baoulé dont les activités de subsistance reposent essentiellement sur l'agriculture.

Dans le cadre de cette étude, une approche qualitative a été adoptée. L'enquête a concerné au total cinquante-trois (53) personnes sélectionnées à partir de l'échantillonnage non probabiliste par choix raisonné. La collecte des données s'est appuyée sur plusieurs techniques, notamment la recherche

documentaire, l'observation non participante et les entretiens semi-directifs. Les entretiens ont été menés du 03 au 21 mars 2025 dans le village et ont concerné différentes catégories d'acteurs directement impliqués dans les dynamiques agricoles, environnementales et sociales locales. Il s'agit notamment des paysans, des représentants de la coopérative SOCAPAD, des structures d'encadrement, ainsi que des autorités administratives et traditionnelles. Ainsi, trois guides d'entretien portant sur les axes thématiques tels que, les observations et expériences liées à la dégradation des terres agricoles ; les pratiques traditionnelles de gestion des ressources naturelles ; les perceptions paysannes des réponses institutionnelles ; les stratégies endogènes de résilience ainsi que les transformations observées dans l'organisation sociale du village ont été élaborés. Les données recueillies ont été intégralement transcrites puis soumises à une analyse de contenu thématique. L'interprétation des résultats s'est appuyée sur une approche systémique afin de mettre en évidence les interactions entre les perceptions locales des dispositifs institutionnels, les stratégies endogènes mobilisées et les transformations sociales induites.

Cette démarche méthodologique a permis de croiser les points de vue des différents acteurs impliqués dans l'usage et la gestion des terres agricoles afin de mieux comprendre les dynamiques sociales de la construction de la résilience à Anoumabo.

3. Résultats

3.1 . Perceptions des réponses institutionnelles : tensions entre rationalités et gouvernance adaptative

Les résultats montrent que les dispositifs institutionnels visant l'adaptation aux extrêmes climatiques sont perçus de manière ambivalente par les paysans. Ces perceptions sont souvent marquées par le scepticisme et la méfiance, liés notamment à la

faible visibilité des résultats des interventions, à la complexité des procédures d'accès aux aides et au coût élevé des intrants homologués. Les paysans perçoivent les directives institutionnelles décourageant l'agriculture sur abattis-brûlis comme une contradiction avec leurs pratiques culturelles traditionnelles qu'ils considèrent comme un mécanisme de fertilisation intégré aux normes sociales. L'interdiction du brûlis est ainsi interprétée comme une remise en cause d'un savoir agraire historiquement constitué : « *Quand on nous dit de ne plus brûler les champs, mais si on ne le fait pas ça, comment on fait le champ maintenant ? Quand on brûle, ça donne force au champ quand la pluie commence* ».

Cette posture révèle l'existence de rationalités concurrentes entre une rationalité technico-administrative orientée vers la conservation forestière et une rationalité paysanne fondée sur l'expérience empirique et l'observation écologique locale.

Dans une perspective de résilience socio-écologique, ces tensions traduisent un déficit d'articulation entre systèmes de connaissances. Les paysans ne rejettent pas l'innovation en soi; ils questionnent plutôt son adéquation aux réalités pédologiques, climatiques et sociales locales. La promotion de l'agroforesterie illustre également un problème de cohérence institutionnelle. Les institutions encouragent aujourd'hui la plantation d'arbres alors qu'elles incitaient auparavant à leur abattage afin d'augmenter la production agricole. Les paysans perçoivent cette évolution comme une incohérence liée à des intérêts divergents, voire comme une forme de ruse : « *Par le passé, l'on nous disait d'abattre tous les arbres pour une bonne production du cacao. Maintenant on nous demande d'en planter, mais l'État continue l'exploitation forestière. Moi je n'y crois pas trop, je pense plutôt que c'est une manière pour les blancs de retarder notre développement* ».

Cette perception d'incohérence affaiblit la confiance, élément central du capital social institutionnel. Or, la littérature sur la

gouvernance adaptative souligne que la résilience dépend moins de la seule disponibilité technique des solutions que de la qualité des relations de confiance et de la co-production des normes.

Le fossé entre savoirs endogènes et prescriptions techniques se manifeste également dans la prise en compte limitée des connaissances écologiques locales, notamment concernant les zones de régulation écologique : « *Dans mon champ, il y a des endroits où peu importe ce que tu mettras, jamais rien ne réussira. Cet endroit est chaud car la terre respire par là. Mais les agents encadreur ne considèrent pas nos connaissances* ».

Les producteurs comparent constamment les prescriptions techniques exogènes aux savoirs endogènes, ce qui conduit parfois à une remise en question de la pertinence des réponses institutionnelles. Ainsi, la durabilité des interventions dépend moins de leur existence formelle que de leur capacité à s'articuler aux cadres sociaux et culturels locaux.

3.2. Mutations agricoles : hybridation productive et adaptation structurelle

L'affaiblissement du modèle agricole historiquement fondé sur le binôme café-cacao a conduit à une reconfiguration progressive du système productif local. Face à l'irrégularité des rendements et aux contraintes climatiques croissantes, les paysans ont introduit de nouvelles spéculations telles que l'anacarde, l'hévéa ou le roucou, souvent encouragées par les structures d'encadrement. Cette dynamique traduit une stratégie d'adaptation structurelle face aux incertitudes climatiques et marchandes : « *Je trouve que l'anacarde et l'hévéa ont moins de problèmes comparés au café et au cacao. Quand je suis revenu de Soubré, j'ai vu que l'hévéa était répandu et surtout que le président Bédié en a fait dans son domaine, raison pour laquelle je l'ai aussi fait* ».

Ces mutations s'inscrivent dans une logique d'hybridation agricole combinant expériences migratoires, observation des réussites locales et opportunités de marché. Dans une

perspective de résilience, l'introduction de nouvelles spéculations constitue un mécanisme de réduction de la vulnérabilité en diversifiant les systèmes de production et en diminuant la dépendance des paysans à une seule culture. La quête de revenus plus réguliers constitue également un facteur déterminant dans ces choix : « *Aujourd'hui avec l'hévéa, le planteur est comme un fonctionnaire* ».

Cependant, cette adaptation comporte des ambivalences. L'expansion de ces cultures expose davantage les producteurs aux fluctuations des marchés internationaux et peut accentuer la pression sur les ressources forestières par l'extension des superficies cultivées.

Parallèlement, la diversification des activités économiques apparaît comme une stratégie centrale de sécurisation des moyens de subsistance. Outre l'agriculture, certains ménages s'engagent dans le petit commerce, l'artisanat ou l'orpaillage afin de réduire leur dépendance à l'économie de plantation. L'orpaillage constitue notamment une stratégie de maintien des statuts sociaux et de sécurisation des revenus : « *Nos ancêtres exploitaient déjà l'or, c'est une ressource comme tout autre. L'agriculture est aujourd'hui difficile, nous le pratiquons donc (...) Ici au village, ne rien faire, tu n'es plus quelqu'un ici* ».

Si cette ruée vers l'orpaillage renforce la capacité d'absorption des chocs économiques à court terme, elle fragilise en revanche la résilience écologique en accentuant la dégradation des sols, la pression sur les ressources hydriques et les tensions communautaires. Il s'agit d'un paradoxe adaptatif ou d'une forme de maladaptation : des stratégies économiquement résilientes peuvent simultanément générer une vulnérabilité environnementale accrue. La durabilité de ces stratégies dépend ainsi d'un équilibre entre diversification économique et préservation des ressources naturelles.

3.3. *Recomposition sociale et gouvernance locale : vers une résilience politique ?*

Les stratégies endogènes mises en œuvre entraînent une reconfiguration progressive des structures sociales et des mécanismes de gouvernance locale par un élargissement des dispositifs de gouvernance intégrant coopératives, associations et structures techniques. L'intégration de nouveaux acteurs dans la gestion des espaces agricoles contribue à une dilution relative du pouvoir des autorités coutumières, notamment dans l'accès et la régulation du foncier.

L'émergence de nouveaux leaders économiques, en particulier parmi les jeunes et les orpailleurs, redéfinit les rapports d'autorité au sein de la communauté : « *Grâce à l'orpaillage, je suis maintenant sollicité pour parrainer des activités socioculturelles* ».

Cette dynamique traduit une transition progressive d'un ordre social fondé sur la légitimité coutumière vers une légitimité davantage fondée sur les ressources économiques. Les accords fonciers oraux tendent ainsi à être remplacés par des contrats formalisés validés par l'administration, signe d'une institutionnalisation croissante des rapports sociaux. Bien que cette évolution renforce la sécurité juridique, elle modifie également les équilibres communautaires et redéfinit les rapports de pouvoir locaux.

Ces recompositions génèrent des effets contrastés. D'une part, la diversification économique favorise l'autonomie relative de certaines femmes, qui investissent dans des activités génératrices de revenus. D'autre part, l'attractivité de l'orpaillage contribue à la déscolarisation de certains jeunes et accentue les tensions intergénérationnelles. L'affaiblissement du pouvoir d'achat accentue également la précarité de certains ménages, modifie les responsabilités au sein des unités domestiques et limite parfois la capacité d'investissement dans les systèmes de culture.

Par ailleurs, l'intégration des prévisions météorologiques diffusées par la SODEXAM dans les décisions agricoles, autrefois perçues comme différentes des repères traditionnels fondés sur l'observation des signes naturels, illustre une transformation des pratiques et des représentations sociales. Les agriculteurs combinent désormais ces informations scientifiques avec leurs repères traditionnels : « *Nous avons un calendrier cultural qu'on ne maîtrise plus. On suit donc ce que dit la météo. S'il pleut en juillet, c'est en juillet qu'on fera les buttes. Parce que si tu fais avant, c'est peine perdue* ».

Cette articulation entre savoirs scientifiques et connaissances locales témoigne d'un processus d'apprentissage adaptatif caractéristique des systèmes socio-écologiques résilients et révèle une dynamique d'hybridation des savoirs.

Par ailleurs, malgré les tensions générées par ces transformations, certaines dynamiques collectives émergent. Des chaînes de solidarité, matérialisées par des rencontres hebdomadaires entre producteurs, se développent afin de faire face aux incertitudes affectant la production, la consommation et la commercialisation. Les structures d'encadrement et les organisations de filière contribuent également à renforcer l'accompagnement des producteurs et à réguler le marché local. Toutefois, l'introduction d'activités minières dans les espaces agricoles exerce une pression accrue sur les ressources hydriques, essentielles à l'agriculture et à la consommation domestique.

Dans l'ensemble, la résilience observée chez les paysans d'Anoumabo apparaît davantage transformatrice que conservatrice. Elle se construit dans un processus dynamique articulant perceptions des réponses institutionnelles, mutations agricoles, diversification économique et recomposition des structures sociales.

4. Discussion

4.1. Perceptions des réponses institutionnelles : tensions entre rationalités et gouvernance adaptative dans une perspective constructiviste

Cette étude, qui s'inscrit dans la perspective constructiviste proposée par Buchheit et al., montre que la vulnérabilité et la résilience ne sont pas seulement déterminées par des variables biophysiques, mais également par les perceptions, représentations sociales et savoirs endogènes. Face aux phénomènes climatiques, les réponses institutionnelles apparaissent comme un cadre de rééquilibrage des systèmes productifs et sociaux. Les paysans évaluent la pertinence de ces réponses institutionnelles à l'aune de leur expérience et de leur cadre logique local, illustrant le concept d'appropriation sociale développée par Bernoux (2002), car l'efficacité des interventions dépend de leur intégration dans les pratiques et le sens donné par les communautés. Ainsi, Kaboré (2019) et Touré et al. (2024) montrent que la perception du changement climatique conditionne fortement l'adoption des mesures d'adaptation.

Notons que la durabilité des interventions agricoles dépend de la capacité des politiques publiques à reconnaître et intégrer les savoirs locaux comme le souligne également les travaux de Walker et Salt (2006) et ceux de Berkes (2007). Les perceptions d'incohérence institutionnelle observées à Anoumabo, notamment concernant l'agroforesterie, traduisent un déficit de gouvernance adaptative (Folke, 2006 ; Ostrom, 1990). Dans la même perspective, Zoundi et al. (2015) et Tossou et al. (2025) confirment respectivement que l'accès aux appuis institutionnels ne garantit pas leur appropriation, laquelle dépend du sens attribué aux changements observés et de la pertinence perçue des solutions proposées. Aussi, que la portée des politiques d'adaptation repose sur leur inscription dans les logiques locales

de production et sur la centralité des perceptions et du sens attribué aux interventions. Lorsque ces politiques sont jugées marginales ou inadaptées, les paysans développent des réponses hybrides articulant savoirs endogènes et dispositifs institutionnels.

4.2. Mutations agricoles et diversification des activités : hybridation productive et adaptation structurelle

Face à l'affaiblissement du système café-cacao, les paysans adoptent des mutations agricoles significatives en introduisant l'anacarde, l'hévéa et le roucou, souvent à partir de modèles locaux ou d'expériences migratoires. Cette hybridation productive illustre une forme de résilience transformatrice, telle que conceptualisée par Brian Walker et David Salt (2006), dans laquelle les systèmes de production ne se contentent pas d'absorber les chocs climatiques, mais se réorganisent en profondeur pour faire face à des contraintes à la fois environnementales et économiques. Cependant, cette dynamique d'adaptation s'apparente également à ce qu'Abdelwaled (2025) qualifie de « *résilience silencieuse* » dans la mesure où elle repose principalement sur les capacités d'initiative et l'expérience des paysans, en l'absence d'un accompagnement institutionnel suffisant. Bien que ces transformations traduisent une réelle capacité d'innovation locale, elles demeurent fragiles et inégalement réparties, en raison du déficit d'infrastructures, de l'accès limité aux ressources techniques et du faible soutien public. Cette lecture est renforcée par les travaux de Bélières et al. (2015), qui montrent que les politiques agricoles productivistes ont souvent marginalisé les rationalités paysannes, conduisant les agricultures familiales à développer des stratégies autonomes de diversification et d'adaptation.

La diversification inclut également des activités non agricoles, comme le petit commerce ou l'orpaillage, permettant de sécuriser les revenus et de maintenir le statut social (Tchamda et

Tassebedo, 2017 ; Issaka et Yabi, 2020 ; Sylla et Mahamane, 2018). Ces stratégies illustrent comment les communautés mobilisent leurs ressources locales pour maintenir et renforcer leurs moyens de subsistance tel qu'expliquée par la théorie des moyens de subsistance ou livelihood de Chambers et Conway (1992). Toutefois, comme le souligne Adger (2000), les stratégies d'adaptation ne produisent pas uniquement des effets positifs : elles peuvent également renforcer les inégalités sociales ou déplacer les vulnérabilités. La résilience n'est donc pas uniforme au sein d'une communauté, mais différenciée selon les groupes sociaux, leurs ressources, leur accès aux institutions et leur pouvoir d'action. Dans le contexte d'Anoumabo, cette perspective permet de comprendre pourquoi certaines stratégies d'adaptation, bien qu'elles augmentent les revenus à court terme, peuvent générer simultanément des vulnérabilités environnementales et sociales, comme la pression sur les sols, la dégradation des ressources hydriques, ou des tensions au sein de la communauté et entre générations.

4.3. Recomposition sociale et gouvernance locale : vers une résilience politique ?

Les réponses endogènes induisent des transformations sociales significatives. En effet, l'émergence de nouveaux leaders économiques, notamment parmi les jeunes et les orpailleurs, modifie les rapports d'autorité et dilue le pouvoir coutumier. Ces recompositions s'analysent à travers le concept de capital social et symbolique de Bourdieu (1986). L'accès aux nouvelles ressources économiques contribue à la cohésion communautaire à travers les coopératives, les caisses de solidarité et les réseaux d'entraide. La montée en puissance des femmes dans les activités génératrices de revenus observée à Anoumabo illustre comment la diversification économique peut redéfinir les rapports de pouvoir et renforcer la résilience socio-économique. Ces constats rejoignent les travaux de Koffi-Semi (2023), N'Guessan (2025) et Yonta et Moussima (2022), qui montrent

que l'autonomisation économique des femmes favorise la structuration de nouvelles solidarités rurales.

Les paysans combinent désormais savoirs traditionnels et informations institutionnelles comme les prévisions de la SODEXAM. Cette intégration traduit un apprentissage adaptatif, élément central de la gouvernance adaptative (Berkes, 2007 ; Folke, 2006).

Ainsi, la résilience à Anoumabo apparaît comme un processus dynamique, construit à l'intersection des politiques publiques, des savoirs locaux et des recompositions socio-économiques. Elle relève d'un ajustement continu entre perceptions, innovations productives et transformations sociales, plutôt que d'une simple réponse technique aux contraintes climatiques : elle est socialement médiée, culturellement construite et institutionnellement négociée, confirmant le cadre constructiviste de l'étude.

En comparant avec d'autres contextes en Afrique de l'Ouest (Burkina Faso, Ghana, Sénégal, sud-ouest du Nigeria), cette dynamique se révèle convergente : la résilience rurale s'exprime comme un processus adaptatif, hybride et transformateur, dépendant des interactions entre savoirs locaux, politiques publiques et recompositions socio-économiques (Walker et Salt, 2006; Berkes, 2007 ; Ostrom, 1990), où l'appropriation sociale des initiatives et la sécurisation des livelihoods restent des facteurs clés de succès.

Conclusion

Cette étude a analysé les dynamiques sociales qui structurent la construction de la résilience des paysans d'Anoumabo face à la dégradation des terres dans un contexte de variabilité climatique. Les résultats montrent que la résilience ne relève pas uniquement de réponses techniques ou institutionnelles, mais s'inscrit dans un processus socialement construit fondé sur les interactions

entre perceptions locales, savoirs endogènes et dispositifs publics.

Les réponses institutionnelles sont diversement perçues, souvent marquées par des tensions entre rationalités technico-administratives et logiques paysannes. Leur appropriation dépend moins de leur disponibilité que du sens que les acteurs locaux leur attribuent. Les paysans opèrent ainsi des processus de réinterprétation et d'ajustement de ces réponses externes, confirmant que l'efficacité des politiques d'adaptation repose sur leur capacité à s'articuler aux réalités socio-culturelles et écologiques locales. L'insuffisante prise en compte des savoirs endogènes et les incohérences perçues dans certaines orientations institutionnelles limitent la confiance et entravent la gouvernance adaptative.

Face à l'affaiblissement du système café-cacao, les paysans développent des stratégies locales combinant mutations agricoles et diversification des activités dans une logique de sécurisation et de recomposition des moyens de subsistance. Ces stratégies illustrent une forme de résilience transformatrice et hybride reposant sur la mobilisation différenciée des ressources disponibles. Toutefois, ces stratégies produisent bien souvent des effets contrastés. En effet, certaines pratiques notamment l'orpaillage, génèrent des effets de maladaptation en accentuant les pressions environnementales et les vulnérabilités sociales.

Par ailleurs, les recompositions sociales significatives ainsi que l'articulation croissante entre savoirs traditionnels et informations scientifiques traduisent non seulement d'une reconfiguration progressive de l'organisation sociale locale, mais témoignent également d'un apprentissage adaptatif et d'une hybridation des systèmes de connaissances. Ainsi, la résilience observée à Anoumabo se présente comme une co-construction dynamique résultant de mécanismes de négociation et de différenciation à l'interface des politiques publiques, des stratégies locales et des transformations sociales. Elle ne se

limite pas à une capacité d'adaptation, mais engage des transformations structurelles des systèmes de production et des rapports sociaux. La durabilité de ces stratégies dépend dès lors de l'articulation équilibrée entre diversification économique et préservation des ressources naturelles sur le long terme.

Références bibliographiques

ABDELWAHED Fathi, 2025. Pratiques d'adaptation des exploitations agricoles face au changement climatique et leurs impacts sur les systèmes de cultures dans le périmètre irrigué d'Echraf, *Revue milieux et changements globaux*.

ABDELWALED A., 2025. Résilience et moyens de subsistance ruraux : stratégies locales en Afrique de l'Ouest, *Journal of Rural Studies*, vol. 80, pp. 45–59.

AFFOU Yao Séraphin et TANO K., 1988. La boucle du cacao en Côte d'Ivoire : Une situation migratoire inversée. Dans : A. QUESNEL (dir.), *Migrations, changements sociaux et développement*, ORSTOM, pp.

ALOKO-N'GUESSAN Jean, DJAKO A. et KOUASSI Gngoran, 2014. Crise de l'économie de plantation et modification du paysage agraire dans l'ancienne boucle du cacao : L'exemple de Daoukro, *European Scientific Journal*, vol. 10, n°1, p. 310-322.

BALAC Ronan, 1998. *Gens de terres, gens de réseaux : Mécanismes de production et lien social*, Thèse de doctorat, Institut d'Études Politiques de Paris.

BÉLIÈRES Jean-François, BOSC Pierre-Marie, SOURISSEAU Jean-Michel, BONNAL P., GASSELIN Philippe et VALETTE Éric (dir.), 2015. *Diversité des agricultures familiales : Exister, se transformer, devenir*, Éditions Quæ.

BENVENISTE C., 1974. La boucle du cacao, Côte d'Ivoire : Étude régionale des circuits de transport, *Cahiers ORSTOM*, vol. 31, n°1, p. 1-216.

CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, 2015. *Accord de Paris*.

GIEC, 2023. *Rapport de synthèse du sixième rapport d'évaluation (AR6)*, Organisation météorologique mondiale / Programme des Nations Unies pour l'environnement.

IPBES, 2018. *Rapport d'évaluation de l'IPBES sur la dégradation et la restauration des terres : Résumé à l'intention des décideurs politiques*, Secrétariat de l'IPBES.

ISSAKA Koffi et YABI Jacob Afouda, 2020. Typologie et déterminants des stratégies d'adaptation au changement climatique chez les producteurs agricoles au Bénin, *European Scientific Journal*, vol. 16, n°6.

ISSAKA M. et YABI Jacob Afouda, 2020. Stratégies de diversification chez les petits exploitants agricoles en Afrique de l'Ouest dans un contexte de variabilité climatique, *Journal of Development Studies*, vol. 56, n°4, pp. 712–728.

KABORÉ Pierre Nestor, 2019. Perceptions du changement climatique, impacts et stratégies d'adaptation des producteurs ruraux au Burkina Faso, *VertigO*, vol. 19, n°1.

KOFFI-SEMI ATP, 2023. Résilience dans l'économie agricole ivoirienne : Entre diversification des pratiques et mobilisation des ressources sociales, *Revue Infundibulum Scientific*, n°5.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, 2023. La Côte d'Ivoire s'apprête à produire son premier plan national d'adaptation aux changements climatiques.

N'DRIN Olivier Jean-Aimé, KONAN-WAIDH AB et KIENON-KABORÉ TH, 2017. Analyse des déterminants de la résilience des exploitations agricoles – Fresco (Côte d'Ivoire), *European Scientific Journal*.

N'GUESSAN AKDEB, 2025. Savoirs endogènes et résilience agroécologique à Yomienkouadiokro (Côte d'Ivoire), *Revue internationale du chercheur*.

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE, 2024. *État du climat mondial 2023*, OMM.

SODEXAM, 2023. Note d'information sur l'évolution climatique en Côte d'Ivoire liée au phénomène El Niño.

SYLLA Moussa Bamba et MAHAMANE Abdou, 2018. Adaptation au changement climatique et diversification des stratégies des agriculteurs au Sénégal, *Cahiers Agricultures*, vol. 27, n°4.

TCHAMDA Clément et TASSEMBEDO Mahamadi, 2017. Les stratégies paysannes face au changement climatique en zones sahéliennes, *Revue Tiers Monde*, n°228.

TOSSOU Blaise Dossou, EGAH Joseph et BACO Moussa N., 2025. Perceptions des acteurs locaux des politiques agricoles et modèles d'adaptation au Bénin, *European Scientific Journal*, vol. 21, n°45, p. 449-466.

TOURÉ Lamine, DIAMOUTÈNE Amadou K., DAIRISSO Tidiane. et KANE Zoumana, 2024. Perception, savoirs locaux et stratégies d'adaptation au Mali, *Revue internationale du chercheur*, vol. 5, n°2.

WALKER Brian et SALT David, 2006. *La pensée de la résilience : préserver les écosystèmes et les populations dans un monde en mutation*, Island Press.

YONTA FOUOMENE Armand et MOUSSIMA Hervé, 2022. Stratégies paysannes de résilience au Cameroun, *Revue des sciences sociales et humaines de l'ACAREF*, vol. 3, n°1, p. 45-60.

ZOUNDI Jean Sosthène, SAMANDOULGOU Yacouba, YAMEOGO Jean et KABORÉ-ZOUNGRANA Clémentine Y., 2015. Perceptions et adaptations des agropasteurs au Burkina Faso, *Annales des sciences agronomiques*, vol. 19, n°2, p. 1-16.

- BUCHHEIT R., KULL Christian. et MOSER Susanne**, 2016. Perspectives constructivistes sur la vulnérabilité et la résilience socio-écologiques, *Ecology and Society*, vol. 21, n°3.
- BERKES Filfret**, 2007. Conservation communautaire et cogestion adaptative. Dans: D. ARMITAGE, F. BERKES et N. DOUBLEDAY (dir.), *Cogestion adaptative* , University of British Columbia Press, pp. 19–35.
- BOURDIEU Pierre**, 1986. Les formes du capital. Dans : J. RICHARDSON (dir.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* , Greenwood Press, pp. 241–258.
- FOLKE Carl**, 2006. Résilience : l'émergence d'une perspective pour les analyses des systèmes socio-écologiques, *Global Environmental Change*, vol. 16, n°3, pp. 253–267.
- OSTROM Elinor**, 1990. *Gouverner les biens communs*, Cambridge University Press.
- LEBEL Louis, ANDERIES John M., CAMPBELL Bruce, FOLKE Carl, HATFIELD-DODDS Steve, HUGHES Terry P. et WILSON James**, 2006. Gouvernance et capacité à gérer la résilience dans les systèmes socio-écologiques régionaux, AGRIS.
- ADGER W. Neil**, 2000. Résilience sociale et écologique : sont-elles liées ? *Progress in Human Geography* , vol. 24, n°3, pp. 347–364.
- CHAMBERS Robert et CONWAY Gordon**, 1992. *Moyens de subsistance ruraux durables : concepts pratiques pour le 21e siècle*, Institut d'études du développement, Université du Sussex.

DE L'ÉGYPTE ANCIENNE À L'EMPIRE DU MALI : COMPLEXITÉ DES SUCCESSIONS ROYALES

Mahamadou TOURE

*Chercheur, Institut des Sciences Humaines (ISH),
Bamako (Mali)*

Résumé

En Égypte ancienne, l'autorité pharaonique, à la fois divine et héréditaire, garantissait la stabilité du pays. Dans l'Empire du Mali, le pouvoir centralisé du roi, bien qu'héréditaire, était équilibré par le rôle crucial d'un conseil des sages.

L'objectif de l'étude est d'analyser les enjeux de la succession royale dans l'Égypte ancienne et dans l'Empire du Mali, afin de montrer la continuité de l'histoire politique de l'Afrique depuis l'Égypte ancienne.

La rédaction de cet article a nécessité la lecture et l'analyse des documents anciens, d'ouvrages scientifiques et des données archéologiques. Les informations issues des entretiens, complétées par une recherche documentaire sur internet, ont étayé les résultats de cette étude.

Le présent Article propose une approche comparative des mécanismes de succession royale, identifiant les similitudes entre l'Égypte antique et l'Empire du Mali. Il met en lumière l'influence significative des préoccupations sociétales sur l'exercice du pouvoir dans ces deux civilisations africaines.

Mots clés : *Égypte ancienne, Empire du Mali, successions royales*

Abstract

In ancient Egypt, pharaonic authority, both divine and hereditary, guaranteed the stability of the country. In the Mali Empire, the king's centralized power, although hereditary, was balanced by the crucial role of the council of elders.

This study aims to analyze the issues surrounding royal succession in ancient Egypt and the Mali Empire to demonstrate the continuity of African political history since ancient Egypt.

The writing of this article required reading and analyzing ancient documents, scholarly work, and archaeological data. Information from interviews, supplemented by online research, supported the study results.

This article offers a comparative approach to the mechanisms of royal succession, identifying the similarities between ancient Egypt and the Mali Empire. This highlights the significant influence of societal concerns on the exercise of power in these two African civilizations.

Introduction

L'Empire du Mali a existé entre les treizième et seizième siècle en Afrique de l'Ouest, sous l'autorité des « Mansa ». L'Égypte ancienne est l'une des civilisations antiques millénaires qui donna naissance à l'un des premiers États territoriaux unifiés sous l'autorité des pharaons. Le principal point commun desdits États, concernant la succession royale, réside dans la recherche de la stabilité politique par une forte implication du souverain régnant. Les deux entités utilisaient la corégence ou la désignation précoce du successeur pour éviter les querelles de succession.

Les conflits de succession dans l'Empire du Mali étaient fréquents, entraînant un affaiblissement progressif et incluant des luttes intestines, des usurpations, des révoltes de provinces vassales, et des pressions externes. Quant aux conflits de succession en Égypte pharaonique, ils furent également fréquents, souvent exacerbés par des rivalités familiales, le poids politique du clergé, des pressions extérieures, l'ambition des puissants nomarques, rendant fragile l'unité du royaume. Rappelons aussi qu'une part limitée d'esclaves est souvent intégrées avec des droits restreints ; ils étaient employés aux tâches domestiques ou agricoles, un système complété par des formes de servitudes temporaires liées aux dettes. (Niane, 1975, p.33).

Cette étude vise à éclairer le défi de la succession royale en Égypte pharaonique et dans l'Empire du Mali afin de mettre en lumière la filiation politique entre ces deux grandes civilisations

africaines. Elle essaye de prouver la continuité historique africaine depuis l'antiquité. L'Égypte pharaonique et l'Empire du Mali offrent, par la sacralité et les lignages, des modèles africains uniques pour légitimer le pouvoir et assurer la succession dynastique.

La complexité de succession au pouvoir dans l'Empire du Mali découlait d'un mélange de principe de succession : collatérale et matrilineaire. Elle résulte aussi d'aspirations des clans rivaux, de l'absence de règles strictes post-Soundiata, et d'une influence croissante de l'islam. Ceux-ci ont créé des périodes de confusion avec des usurpations comme le cas de Sakoura et des luttes internes qui ont affaibli le pouvoir central, menant à son déclin progressif. En Égypte, la fin du pouvoir pharaonique résulte d'un lent déclin marqué par une instabilité politique interne, des crises économiques liées aux faibles crues du Nil, et des invasions étrangères répétées. L'affaiblissement du pouvoir central, la montée en puissance des prêtres et la conquête romaine en -30, marquent la fin de l'Égypte ancienne comme entité politique indépendante.

Le présent travail s'articule autour d'une analyse comparée de la complexité de la succession au pouvoir royal dans l'Égypte ancienne et dans l'Empire du Mali. Il est évoqué ici quelques aspects seulement : la naissance du pouvoir dans l'Empire du Mali et dans l'Égypte ancienne, le Fonctionnement du pouvoir dans l'Empire du Mali et dans l'Égypte ancienne, les Modalités la succession au pouvoir dans l'Empire du Mali et dans l'Égypte ancienne.

1-Matériel et méthodes

La méthodologie adoptée consiste à faire une analogie de la modalité successorale royale desdits États. La recherche documentaire a été faite à Dakar au Sénégal, du 12 au 20 mai 2022 et à Bamako au Mali du 03 janvier au 06 février 2026.

Un guide d'entretien a été élaboré pour l'entretien semi-directif. Les thèmes suivants ont été au centre des échanges : le pouvoir dans l'Empire du Mali et dans l'Égypte ancienne, les conflits de succession au pouvoir dans l'Empire du Mali et dans l'Égypte ancienne, filiation entre les successions royales dans l'Égypte ancienne et dans l'Empire du Mali. Chaque fois que l'occasion est opportune, des questions sont posées pour relancer le débat et, ou pour un besoin d'éclaircissement. L'interviewé donne chaque fois la source des informations qu'il fournit. Les personnes ressources ont été notamment : le professeur Salouma Doucouré (Égyptologue, linguiste) et le docteur El Adj Malik Dème (Égyptologue), en service à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ; le professeur Oumar Kamara (préhistorien, égyptologue et expert d'Art) en service au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balla Fasseké Kouyaté de Bamako ; le docteur Boubacar Togola (Archéologue), en service à la Faculté d'Histoire et Géographie de Bamako ; le docteur Baba Coulibaly (géographe) et le docteur Nanfoco Coulibaly (archéologue), en service à l'Institut des Sciences Humaines. Les informations issues des entretiens ont permis d'affiner et illustrer les données théoriques recueillies sur l'internet.

Le travail a consisté à identifier les documents, à les lire, à exposer des thèmes auprès des personnes ressources, à noter toutes informations en lien avec le thème de l'étude. En effet, il s'agit d'identifier les règles de dévolution successorales royales dans l'Empire du Mali et de les comparer à celles dans l'Égypte ancienne, afin de prouver en partie la continuité de l'histoire africaine.

2-Résultats

2.1. La naissance du pouvoir dans l'Empire du Mali et dans l'Égypte antique

La fondation de l'Égypte pharaonique est marquée par l'unification de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte, sous l'égide du roi Narmer (Aha ou Ménès) vers 3200 avant notre ère. C'est le début de la première dynastie et la naissance d'un État centralisé, développant une civilisation millénaire grâce au Nil et à sa protection désertique, (Obenga, 2005, p.10). L'Empire du Mali a été fondé au début du treizième siècle par le mandingue Soundiata Keita. Ce dernier a fait un regroupement de différents royaumes, soumis à son autorité, le Mansa. Le roi est assisté d'un vizir et d'un conseil des anciens.

Le théocratie pharaonique, fondé sur l'exercice d'un pouvoir absolu et la nature divine du souverain, intègre les domaines politiques, judiciaires et militaires. Le pharaon agit en tant que représentant de Dieu sur terre, garantissant l'ordre cosmique. L'administration égyptienne antique se caractérisait par un équilibre dynamique et fluctuant. Elle reposait sur une tension constante entre l'autorité centralisée et absolue du pharaon et le pouvoir des administrations locales, gérés par un appareil autocratique complexe, (Diakitè, 2021, p.115 ; Dumas, 1976, p.131). Bien que l'Ancien Empire ait connu une centralisation intense, les régions conservaient une autonomie, surtout face aux temples puissants (Drioton et Vandrier, 1952, p.467).

Dans l'Empire du Mali, les provinces sont dirigées par des gouverneurs, appelés « farin », mais coexistent des royaumes qui sont vassalisés. L'administration est formée de ministères spécialisés aux compétences bien délimitées et des employés chargés des relations avec le monde extérieur. L'armée est composée d'une aristocratie à cheval accompagnés d'archers ou de lanciers. Chaque province devait fournir un contingent. (Kaké et Ibrahima, 1988, p.36). Quant à l'Égypte ancienne, l'armée fut

une force organisée, évoluant de conscrits locaux durant l'Ancien Empire à une armée de métier professionnelle sous le Nouvel Empire. Elle se composait principalement d'infanterie, appuyée par une marine fluviale et des contingents de mercenaires étrangers.

2.1.1. Organisation sociale de l'Empire du Mali et de l'Égypte ancienne

Soundiata Keita aurait organisé la société mandingue en clans. Il aurait créé 16 clans d'hommes libres dont sa famille, 4 clans de griots, 5 clans maraboutiques et cinq clans d'artisans. Pour que ces clans vivent pacifiquement ensemble, Soundiata Keita a mis au point un système d'assistance amicale entre les clans : système dit de la parenté de plaisanterie. C'est à cette époque qu'aurait été mise en place la charte du Manden ou charte de Kouroukanfouga. Cette charte rejette l'esclavage, déclare l'égalité entre les hommes, refuse la guerre. La noblesse mandingue est islamisée, mais admet la coexistence avec l'animisme qui reste fort parmi les paysans. (Diakité, 2021, p.129).

La société était hiérarchisée en Égypte ancienne. Au sommet, pharaon dieu et roi à la fois. Au-dessous de lui s'étagaient, en ordre décroissant mais en nombre croissant : nobles, fonctionnaires, scribes, artisans, travailleurs non qualifiés et paysans. Ce sont toutes les égyptiens quelle que soit leur rang dans la société qui ont contribué à faire de l'Égypte ancienne l'une des plus grandes civilisations du monde antique. Le Mali d'aujourd'hui hérite probablement de l'Empire du Mali, de par sa structure sociale : nobles, griots, forgerons. Aussi, est valorisée la parole donnée et de l'histoire orale (la tradition du griot), ainsi qu'une organisation décentralisée des villages avec des chefs traditionnels.

2.1.2. Les successions royales dans l'Empire du Mali et dans l'Égypte ancienne

L'Empire du Mali fondé à partir du treizième siècle, a duré environ quatre siècles. plus d'une dizaine de souverain se sont succédé. Il est difficile d'établir une liste des souverains de l'Empire du Mali avec certitude. Le nombre exact varient selon les chroniques. Soundiata Keïta est le fondateur légendaire. Ouali Keïta, fils de Soundiata consolide l'Empire. Khalifa Keïta est le successeur de Ouati. Abu Bakr I, le roi puissant le succède. Sakoura fait répression des rébellions et l'expansion territoriale. Mansa Qou était un souverain pacifique. Mansa Mohammed ibn, consolide les territoires. Abubakari II dit le « roi-navigateur », aurait exploré l'océan Atlantique. Kankou Moussa (Mansa Moussa Ier) fut l'empereur le plus célèbre, il enrichit l'Empire et sa notoriété. Magan Konaté (Mansa Moussa II) est le successeur de Mansa Moussa. Souleymane Keïta est le frère de Mansa Moussa, règne pacifiquement. Kassa Keïta le fils de Souleymane le succède. Mari Diata II est surnommé « le lion » évoquant la force et la bravoure. Moussa II a fait un règne bref ; Maghan III a consolidation l'Empire. Souleymane II fut le dernier souverain puissant. Mahmud Keita IV (vers 1590-1610) est le dernier souverain.

Après la mort du roi Mansa Souleymane en 1360, des querelles de succession aboutissent à des guerres civiles. L'Empire est affaibli et est attaqué par les peuples environnants comme les Mossis, les Touaregs, les Peuls et les Songhays. Le commerce est perturbé. La perte de la Gambie a coupé l'accès de l'Empire à l'océan Atlantique, isolant économiquement le Mali, marquant la fin de l'Empire.

L'Égypte ancienne a duré environ trois millénaires. Il y aurait plusieurs centaines de souverains successifs. La succession des pharaons d'Égypte reposait principalement sur l'hérédité dynastique. Le trône passait du père au fils aîné de la « grande épouse royale » pour maintenir la pureté de la lignée. Les

périodes de crise ont vu des changements de dynastie, des usurpations (comme le cas de Horemheb, après le court règne de Aÿ) ou des règnes féminins (Hatshepsout).

En fait, la naissance du pouvoir dans lesdits États est marquée par l'unification des territoires sous un pouvoir centralisé, appuyé par une armée forte. Le contrôle des routes commerciales (or pour le Mali, Nil pour Égypte), l'administration des provinces et l'adoption d'idéologies structurantes (islam pour le Mali, divinité pharaonique pour l'Égypte), ont créé des Empires prospères, bien que vulnérables aux conflits internes et externes.

2.2. Le fonctionnement du pouvoir dans l'Empire du Mali et dans l'Égypte ancienne

L'Empire du Mali fonctionnait comme une monarchie centralisée et fédérale, centré sur la capitale Niani. Sous le Mansa (roi des rois) Soundiata Keita et ses héritiers, l'Empire reposait sur la charte de Kouroukan Fouga, garantissant l'organisation sociale, l'égalité, le commerce de l'or et du sel, une coexistence tolérante entre l'islam et l'animisme, soutenu par une puissante armée.

Quant à l'Égypte ancienne, Narmer ou Ménès est le pharaon fondateur. Il a posé les bases de la civilisation égyptienne. Il a établi sa capitale à Memphis et a instauré l'ordre, inaugurant la première dynastie et le début de l'ère pharaonique.

Le règne de Mansa Moussa (1312-1337) est appelé l'Âge d'Or de l'Empire du Mali, une période de prospérité économique, d'expansion territoriale et de rayonnement culturel, notamment grâce à son immense richesse en or. Le développement de Tombouctou et le célèbre pèlerinage à la Mecque, ont fait connaître le Mali au monde entier.

Pendant l'Ancien Empire égyptien (2700-2200 avant notre ère), plusieurs pharaons ont renforcé l'État égyptien par une administration centralisée et des projets monumentaux,

notamment Djoser, Snefrou, Khéops, etc. Aussi, le Moyen Empire est considéré comme l'âge d'or pour sa réunification, sa prospérité et ses avancées culturelles. Au début du Nouvel Empire Amenhotep Ier et Ahmosis Ier, ont unifié le pays et réformé l'administration. Ramsès II est souvent cité pour avoir consolidé l'Égypte comme superpuissance et étendre ses frontières, puis il établit une ère de prospérité. Ces périodes représentent des apogées distincts : l'une pour une administration centralisée puissante et la construction monumentale des pyramides, l'autre pour la renaissance et la consolidation interne à travers une prospérité économique accrue, et le dernier pour la gloire militaire et la magnificence de Ramsès II.

Sous Mansa Souleymane (1341-1360), frère de Mansa Moussa, l'Empire du Mali a connu une période de renforcement de l'État de droit, de justice sociale et de diplomatie, consolidant sa puissance face aux voisins. Au lieu de lutte de pouvoir internes majeures durant son règne, Souleymane a plutôt œuvré pour la bonne gouvernance. Il rétablit la paix, favorise l'armée, mais la fin de son règne marque le début du déclin, avec des défis extérieurs et des troubles internes latents.

La nomination de successeur du roi se faisait souvent par désignation royale. Par exemple, Mansa Moussa fut nommé et son fils Mansa Maghan hérita du pouvoir. Des crises dynastiques, comme après Mansa Moussa II, menaient à des luttes entre le clan Soundiata et celui de Moussa et des usurpations, montrant une succession complexe mêlant désignation, héritage familiale et conflits. Quant à l'Égypte ancienne, la nomination du successeur de pharaon suivait une règle de filiation directe, le fils aîné de la grande épouse royale était l'héritier légitime.

En réalité, le fonctionnement du pouvoir dans l'Empire du Mali et dans l'Égypte ancienne révèle des systèmes centralisés, mais distincts. L'Égypte reposait sur une autorité divine de pharaon qui a toujours unifié son peuple. Tandis que l'Empire

du Mali, bien que puissant grâce à son roi Mansa, son armée et son commerce, s'appuyait sur une gouvernance plus fédérative et intégrait les pouvoirs religieux (islam) et traditions locales, montrant une évolution de systèmes impériaux antiques vers des structures plus complexes en Afrique médiévale.

- 2.3. La succession au pouvoir dans l'Empire du Mali et dans l'Égypte ancienne

Dans l'Empire du Mali, la succession royale était complexe. Il se faisait principalement au sein de la famille royale, soit par des règles de parenté comme frère à frère, père au fils ; parfois par la lignée maternelle, soit par la désignation d'un dauphin comme celui choisi par Mansa Moussa pour son absence pendant son pèlerinage à la Mecque. la Barga (une assemblée), garantissant la légitimité dynastique, (Cissé et Kamissoko, 2009, p.13). C'était une tradition qui assurait la continuité dynastique, bien que des conflits de succession aient parfois éclaté, conduisant au déclin de l'Empire face à des puissances montantes comme le Songhaï.

Les conflits internes étaient fréquents, affaiblissant l'Empire. Ces conflits ont mené à des changements de dynastie, avec des prétendants masculins de la famille Keïta ayant une légitimité par leur sang royal, quelle que soit la branche. Un exemple classique de conflit de succession dans l'Empire du Mali est la lutte pour le trône après la mort de Soundiata Keïta, où des ferments d'anarchie se développent, permettant à l'ancien esclave Sakora de prendre le pouvoir. Aussi, la période de troubles après Mansa Moussa, avec des rivalités internes qui affaiblissent l'Empire face à l'essor Songhaï. Ces crises, exacerbées par les nombreuses concubines et les rivalités familiales, déstabilisent l'autorité des Mansa et contribuent à l'éclatement territorial, notamment avec la montée en puissance de Gao et Djenné.

Rappelons que l'un des plus grands conflits de succession dans l'Empire du Mali a éclaté vers 1387, après la mort de Mansa Moussa II, opposant la lignée de Soundiata Keita (branche aînée) à celle de Mansa Moussa (branche cadette), entraînant des guerres civiles, l'instabilité, et ouvrant la voie à l'ascension des Touaregs et à la fragmentation de l'Empire.

L'Égypte ancienne n'avait pas un seul critère de succession, mais plutôt un système complexe évoluant au fil des millénaires, principalement basé sur la lignée matriarcale, mais aussi influencé par des mariages stratégiques (fratrie), l'ascension par le pouvoir militaire ou religieux, et parfois des usurpations, pendant des périodes d'instabilité (Périodes Intermédiaires). Les dynasties se formaient souvent par des liens familiaux, mais le concept de succession était lié à l'idée d'un « dieu vivant ».

Un exemple frappant de conflit de succession est la conspiration du harem sous Ramsès III, où une épouse secondaire, Tiye et ses alliés tentèrent d'assassiner le pharaon pour placer son fils sur le trône. Aussi, pendant les règnes de Téli, Pépi I^{er}, Pépi II, la toute-puissance du pharaon est menacée par la montée d'une oligarchie et par l'opposition d'une partie de la population (Grimal, 1988, p.9).

Pendant l'Ancien Empire, à la sixième dynastie, selon Maneton, le pharaon Téli a été assassiné par ses garde-corp ; Pépi I^{er} a échappé à un complot qui, a été fomenté par une épouse royale ; la reine Nitôkrite aurait vengé l'assassinat de son frère et époux MérenrêII ; Amenemhat I^{er} est tué à la suite d'un complot, au Moyen Empire.

En fait, la succession au pouvoir dans l'Empire du Mali et dans l'Égypte ancienne révèle des approches distinctes : l'Égypte ancienne privilégiait une succession dynastique et la désignation d'héritiers, tandis qu'au Mali, bien que cherchant la légitimité par les liens du sang, connaissait des périodes de crise dynastique, des ruptures brutales et l'usurpation du pouvoir par les militaires. L'Égypte a connu aussi des ruptures de légitimité

royale. Cette illustration souligne comment l'Égypte construisait une continuité idéologique et politique, et comment des revendications populaires étaient fréquentes dans l'Empire du Mali.

L'Empire du Mali est né à la suite de celui du Ghana. La succession royale de ce dernier était matrilineaire. Le roi était succédé par le fils de sa sœur assurant la continuité de la lignée familiale à travers la famille royale féminine (Diop, 1982, p.119). Ce système, dirigé par la lignée royale des Sarakollé Cissé du Ghana, impliquait que la sœur du roi jouait un rôle clé, avec le successeur désigné, étant le premier fils de sa sœur, garantissant la stabilité et la pureté de la lignée. (Dieterlen et Sylla, 1992, pp.105-107)

La succession au trône (Mansa) n'était pas prédéfinie au Mali, il n'était pas strictement matrilineaire, mais intégrait des principes matrilineaires, rendant la lignée maternelle essentielle pour la légitimité. C'est le reflet de l'importance des ancêtres maternels, bien que le trône se transmettait souvent par filiale masculine. Un exemple frappant est la succession de Mansa Moussa lui-même, qui accède au pouvoir après avoir été désigné représentant par le roi précédent Mohamed ibn Gao (1305 à 1312). Ce qui illustre une forme de désignation où la lignée maternelle jouait un rôle de légitimation, même si son fils, Mansa Maghan, lui succède.

Les cérémonies rituelles de succession dans l'Empire du Mali n'avaient pas de règles strictes et formelles. La transmission se faisait souvent par choix dynastique entre frères ou fils, avec des rites de proclamation qui renforçaient l'autorité du nouvel empereur, comme la reconnaissance de sa personne par ses notables, par l'armée et les gouverneurs vassaux, consolidant ainsi la continuité de l'État. Aussi, l'intronisation d'un roi Mansa dans l'Empire du Mali impliquait la reconnaissance des clans Mandekalu (clans fondateurs).

Les cérémonies de succession en Égypte ancienne s'organisaient autour de la transmission divine du pouvoir. Le couronnement du nouvel héritier, marque sa légitimation divine et sa prise de rôle en tant que garant de la Maât (justice, vérité, ordre, équité). Ce couronnement est précédé par des rites funéraires complexes pour le roi défunt et impliquant la famille royale et le clergé. À l'époque des grands Empires du Soudan occidental, l'Égypte pharaonique avait déjà disparu. L'Égypte sous domination romaine, avec une population copte chrétienne, suivi par l'islamisation progressivement, devenait un État centralisé et musulman.

3. Discussion

L'Empire du Mali n'a pas connu autant de renversements de pouvoir comme le cas du Mali moderne. La stabilité reposait sur la consolidation du pouvoir de Soundiata Keïta après la bataille de Kirina contre le roi du Sosso, Soumaoro Kanté. Il établit un État structuré. Certes. Le Mali indépendant a connu plusieurs coups d'État, notamment sur : Modibo Keïta, en 1968 ; Moussa Traoré, en 1991 ; Amadou Toumani Touré, en 2012 ; Ibrahim Boubacar Keïta en 2020 ; Bah Daou, en 2021, marquant une instabilité politique chronique. En outre, le roi Soumaoro Kanté tenta de mettre fin au commerce d'esclave lorsqu'il constata que de nombreux nobles et dignitaires du Manden ont été vendus aux marchands d'esclave, (Cissé et Kamissoko, 2000 p.195).

L'Égypte ancienne a connu des renversements de pouvoir royal et des usurpations, souvent menés par l'armée, qui s'apparentent à des coups d'État, bien qu'ils n'en soient pas nommés. Des exemples incluent des changements dynastiques brusques comme lors de la Deuxième Période Intermédiaire où des royaumes rivaux (Hyksôs au Nord, Thébain au Sud) émergent. Les intrigues de palais, comme la conspiration du harem sous Pépi Ier, montrent des tentatives de prise de pouvoir

par les membres de la famille royale, généralement liées à la succession. Rappelons que, contrairement au roi Mandé Soumaoro Kanté, aucun pharaon n'a mis cause l'esclavage. Ils se sont tous fait des esclaves de guerre et, ou des esclaves domestiques.

La succession royale en Égypte ancienne n'était pas uniquement matrilineaire, mais la lignée maternelle jouait un rôle crucial. Elle garantit que le sang royal passait par des femmes, bien que la succession passe quelquefois par les fils du roi.

Dans l'Empire du Mali, le renversement de pouvoir inclue la prise de pouvoir par des esclaves affranchis tel que Sakoura (vers 1280). Ce dernier a été tué lors d'une expédition militaire vers 1300, probablement par des troupes revenant de la région de Tekrou, marquant la fin de son règne et le retour au pouvoir de la dynastie Keita. Des luttes de succession au sein de la famille royale a affaibli l'Empire jusqu'à son déclin face au pouvoir songhaï. La succession n'était pas strictement définie, mais privilégia la succession collatérale, avant de revenir à la génération suivante. Bien qu'il y ait eu une évolution vers l'alternance frère-fils pour apaiser les rivalités, des luttes pour l'hégémonie face à l'Empire songhaï ont émergé.

Le Mali d'aujourd'hui est le dépositaire de l'héritage culturel de l'Empire du Mali, illustré par sa tradition orale et sa langue mandingue (qui serait dérivée de la langue égyptienne ancienne). Aussi, géographiques par localisation des villes clés, tout en reconnaissant que le Mali actuel est une nation post-colonial avec des institutions modernes, mais ancrée dans cette riche histoire. Les récits des griots restent les mémoires de la société et l'influence du Manden.

Les modalités de successions royales desdits États offrent des pistes pour analyser les soubresauts actuels vers la souveraineté. Le passé des deux États révèle des dynamiques du pouvoir, de légitimité, de crises dynastiques, comme le cas de Téli I^{er} de

l'Égypte. Ce qui montre que la stabilité dépend des alliances, de la gestion des ressources (or, terres) et de l'équilibre entre traditions et nouvelles structures de pouvoir, loin de simples continuités, mais plutôt de cycles de fragmentation et de consolidation. Si l'influence directe de l'Égypte ancienne sur les mécanismes de succession royale dans l'Empire du Mali est difficile à prouver, les échanges culturels et commerciaux entre lesdites régions méritent d'être explorés davantage.

L'Empire du Mali a pris fin entre le quinzième et le dix-septième siècle, affaibli par des luttes de pouvoir, des querelles de succession et des révoltes de vassaux comme le Songhaï, invasions touarègues et mossi, et la montée des Bambaras. La perte du contrôle des routes commerciales et l'émergence des nouveaux pouvoirs locaux ont réduit le vaste Empire à un petit royaume avant sa disparition définitive vers 1670. Quant au pouvoir pharaonique, il a pris fin progressivement à cause d'une combinaison de facteurs : sécheresses et famines fragilisant l'économie et le pouvoir central, luttes de succession royale, complots contre pharaon, montée en puissance du clergé, invasions étrangères, et finalement la conquête de Rome, marquant la fin de la souveraineté égyptienne en 30 avant notre ère, sous Cléopâtre XVII.

Rappelons que, les travaux de Djibril Tamsir Niane et Youssouf Tata Cissé sur l'Empire du Mali, visent à réhabiliter l'histoire africaine précoloniale et à montrer la grandeur de l'Empire du Mali. Cependant Youssouf Tata Cissé s'appuie sur les récits des chasseurs et les traditions de Kirina, très précis sur la localisation du serment, à Dakadialan. Tandis que Djibril Tamsir Niane localise le serment dans la plaine de Kouroukan Fouga, à Kaaba, près de la frontière guinéenne, faisant de la charte un sujet de débat.

Conclusion

L'étude a montré que la civilisation de l'Égypte antique et celle du Mali médiéval ont en commun l'enjeu de succession royale pour la recherche de la stabilité politique. Le Mansa du Mali et le pharaon d'Égypte agissaient tous deux comme des nomarques absolus au centre de l'économie et de la religion de leurs Empires respectifs. La filiation politique fut au centre des priorités dans ces États.

L'entité entière de l'Empire du Mali était une fédération mandingue unifiée centrée sur la vallée du Niger. La succession au pouvoir était souvent marquée par des querelles internes et créaient des vulnérabilités face aux pressions externes qui affaiblissaient l'unité du pays. Bien que des mécanismes souples avec des règles de succession n'existaient pas, elle a permis une certaine stabilité. L'affaiblissement progressif a ouvert la voie à la montée du royaume Songhay et au déclin, malgré des tentatives de résistance jusqu'au seizième siècle.

L'entité entière de l'Égypte pharaonique est constituée par l'unification de la partie Sud et de la partie Nord du pays. La succession au trône visait la continuité familiale par le neveu, souvent du père au fils aîné. Elle était souvent complexe et sujette à des luttes d'influence, des conspirations et des assassinats, particulièrement lors de crises dynastiques, à la mort de pharaon. Les intrigues au sein du harem pour le pouvoir, ont illustré un équilibre précaire entre droit divin et réalités politiques, malgré des rites de sacrifice, visant à légitimer le nouvel héritier. La succession en Égypte ancienne reposait sur un système monarchique divin où le pharaon, garant de la Maât, passait le pouvoir à la lignée royale pour assurer stabilité et prospérité, nécessitant une administration hiérarchisée.

L'armée de l'Égypte antique intégrait des contingents de mercenaires. Par contre, dans l'Empire du Mali, l'armée est

constituée de levées obligatoires (horo), formant un noyau dévoué, plutôt que de contingents de mercenaires.

L'esclavage et la servitude furent connus dans les deux États africains précoloniaux, avec des formes de dépendance variées, allant de la domestication, du service militaire, à la main-d'œuvre agricole. L'Égypte ancienne et l'Empire du Mali ont développé des structures de pouvoir complexes, centralisées et hautement hiérarchisées, façonnées par leurs cultures, leurs besoins économiques et leurs traditions historiques respectives. L'Égypte ancienne a pris fin en 30 avant notre ère. L'héritage de l'Empire du Mali au Mali actuel est modifié par la colonisation européenne. Les élites maliennes contemporaines adaptent souvent des traditions ancestrales pour légitimer leur pouvoir ou gérer les réalités modernes, sans toutefois établir de lien direct avec les dynasties de l'Égypte pharaonique.

Références bibliographiques

- CISSE Youssouf et TATA Kamissoko Wa**, 2009. *Soundiata la gloire du Mali. Le grand geste du Mali*. KARTHALA, Paris
- CISSE Youssouf Tata, KAMISSOKO Wa**, 2000. *Le grand geste du Mal, des origines à la fondation de l'Empire*. Paris, Editions KARTHALA, 426 p.
- DIAKITE Drissa**, 2021. *Le Mansa et la société Mandingue*. Presse universitaire du Sahel, Bamako
- DIAKITE Drissa**, 2017. *La force du serment aux origines du griot Mandingue*. Presse universitaire du Sahel, Bamako
- DIETERLEN Germaine et DIARRA Sylla**, 1992. *Les Wagadou et les traditions de yérére*. Editions karthala, Paris
- DIOP Cheikh Anta**, 1982. *L'unité culturelle de l'Afrique noire : domaine patriarcal et matriarcal dans l'antiquité classique*. Présence africaine, Paris
- GRIMAL Nicolas**, 1988. *Histoire de l'Égypte Ancienne*. Fayard, France

- DRIOTON Etienne et VANDRIER Jacques**, 1952. *Les peuples de l'orient méditerrané*. Tome II, l'Égypte, PUF, Paris
- KAKE Ibrahima Baba et MBOKOLO Elika**, 1988. *L'Ere des grands Empires : Moyen âge africain*. Présence Africaine : ACCT, Paris
- NIANE Djibril Tamsir**, 1975. *Le Soudan Occidental au temps des grands Empires : XI^{ème}-XV^{ème} siècle*. Présence Africaine, Paris
- OBENGA Théophile**, 2005. *L'Égypte, la Grèce et l'école d'Alexandrie. Histoire interculturelle dans l'antiquité, aux sources Égyptiennes de la philosophie grecque*. L'Harmattan, Paris
- DOUMAS François**, 1976. *La civilisation de l'Égypte pharaonique*. Artaud, Paris

CULTURES ENVIRONNEMENTALES ET ÉDUCATION UNIVERSITAIRE EN AFRIQUE : UN CADRE CONCEPTUEL RENOUVELÉ POUR LA DURABILITÉ

Pr. Mamadou Vieux Lamine SANÉ, Ph.D.

*Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK), Sénégal
Professeur associé à la Faculté des sciences de l'éducation,
Université Laval, Québec, Canada*

*Laboratoire d'Analyse de Gouvernance et Gestion en Formation à
Distance (LAGG-FAD)*

mamadouvieuxlamine.sane@unchk.edu.sn

Résumé

Face à l'aggravation de la crise écologique en Afrique subsaharienne, cet article propose une relecture de l'éducation environnementale universitaire à partir des épistémologies africaines et, plus particulièrement, de l'Ubuntu. L'étude soutient que la réponse à la crise environnementale ne peut reposer uniquement sur la transmission de savoirs scientifiques ou sur l'acquisition d'une simple littérature environnementale. Elle exige la construction d'une culture environnementale, entendue comme un ensemble partagé de valeurs, de normes, de pratiques, de savoirs endogènes et de dispositifs institutionnels favorables à la durabilité. Sur le plan méthodologique, la contribution relève d'une recherche théorique à visée conceptuelle fondée sur une revue critique et intégrative de travaux fondateurs et récents portant sur l'écologie culturelle, la pédagogie socioculturelle, les approches décoloniales et les transformations universitaires liées au climat. À partir de cette base, l'article élabore un cadre conceptuel en trois moments : l'impulsion institutionnelle, la transformation socioculturelle des espaces universitaires et la consolidation d'une communauté éducative durable. Appliqué au modèle de l'UN-CHK, ce cadre montre comment les Espaces numériques ouverts peuvent devenir des lieux d'apprentissage, d'expérimentation et de diffusion d'une citoyenneté écologique ancrée dans les réalités africaines. L'article discute enfin les conditions de mise en œuvre, la portée théorique et les limites de ce modèle.

Mots-clés : *éducation environnementale ; culture environnementale ; Ubuntu ; durabilité ; enseignement supérieur africain ; UN-CHK.*

Abstract

In response to the worsening ecological crisis in sub-Saharan Africa, this article revisits university environmental education through African epistemologies, especially Ubuntu. It argues that ecological response cannot rely solely on scientific knowledge transmission or on environmental literacy understood as an individual competence. What is required is the construction of an environmental culture, defined as a shared set of values, norms, practices, indigenous knowledge and institutional arrangements that support sustainability. Methodologically, the paper is a theoretical and conceptual study grounded in a critical and integrative review of foundational and recent literature on cultural ecology, sociocultural learning, decolonial approaches and university transformation for climate action. On this basis, the article develops a three-step conceptual framework: institutional impetus, sociocultural transformation of university spaces, and consolidation of a sustainable educational community. Applied to the model of the Cheikh Hamidou Kane Digital University, the framework shows how Open Digital Spaces may become sites for learning, experimentation and diffusion of an ecological citizenship rooted in African realities. The paper finally discusses implementation requirements, theoretical contribution and limits of the model.

Keywords: *environmental education; environmental culture; Ubuntu; sustainability; African higher education; UN-CHK.*

Introduction

La crise écologique contemporaine affecte l'Afrique de manière disproportionnée, alors même que le continent demeure historiquement l'un des moins responsables du dérèglement climatique. Désertification, érosion côtière, pression sur les ressources hydriques, recul de la biodiversité et vulnérabilité alimentaire redessinent désormais les conditions du développement. Dans ce contexte, l'enseignement supérieur africain ne peut plus se limiter à transmettre des connaissances disciplinaires sur l'environnement ; il lui revient aussi de former des sujets capables d'inscrire l'action écologique dans les cadres culturels, institutionnels et communautaires qui structurent leurs pratiques.

Or, dans de nombreuses universités, l'éducation environnementale reste encore pensée sous une forme scolaire et sectorielle : quelques modules spécialisés, des campagnes ponctuelles de sensibilisation et une focalisation sur la littérature environnementale. Cette orientation demeure utile, mais elle montre ses limites lorsque les institutions elles-mêmes reproduisent des pratiques peu durables ou lorsque les contenus mobilisés ignorent les savoirs endogènes et les réalités sociales des territoires africains. Les critiques récentes de la décolonisation des savoirs environnementaux rappellent précisément que l'extraversion épistémologique constitue un obstacle majeur à la pertinence des formations sur le continent (Mbah et Ezegwu, 2024 ; Leal Filho et al., 2026).

Le présent article défend l'idée qu'il convient de déplacer le centre de gravité de l'éducation environnementale universitaire : il ne s'agit plus seulement de rendre les étudiants compétents pour parler d'environnement, mais de construire, à l'échelle des communautés universitaires, une véritable culture environnementale. Une telle culture articule valeurs, normes, dispositifs organisationnels, pratiques ordinaires, savoirs scientifiques et connaissances endogènes dans une même dynamique de durabilité.

L'objectif de cette contribution est double. D'une part, elle clarifie les fondements théoriques permettant de penser l'articulation entre cultures de la nature, Ubuntu, pédagogie socioculturelle et éducation environnementale. D'autre part, elle propose un cadre conceptuel opérationnel adapté à l'Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK), dont le maillage territorial via les Espaces numériques ouverts offre des conditions inédites pour une pédagogie de la durabilité ancrée dans les communautés. Après avoir posé le cadre théorique et critique de l'étude, nous explicitons la démarche méthodologique, puis nous présentons le modèle conceptuel

proposé avant d'en discuter la portée, les conditions de mise en œuvre et les limites.

1. Cultures de la nature, ubuntu et question environnementale

Les traditions intellectuelles africaines invitent à penser le rapport au vivant à partir de l'interdépendance plutôt que de la séparation. Dans le sillage de Mbiti (1969) et de Ramose (1999), l'Ubuntu ne renvoie pas seulement à une morale de la coexistence humaine ; il offre aussi une matrice relationnelle dans laquelle l'existence se comprend à partir des liens entre personnes, communautés, générations et monde vivant. Cette approche contraste avec une vision moderne et utilitariste de la nature, conçue avant tout comme ressource mobilisable pour la production et la croissance.

Le concept de culture, tel qu'il a été formulé par Tylor (1871), puis repensé dans les approches anthropologiques et géographiques contemporaines, permet de comprendre que les rapports à la nature sont historiquement construits. Head (2017) montre ainsi que les "cultures de la nature" désignent les manières variées par lesquelles les sociétés interprètent, valorisent, transforment et habitent leur environnement. Rapporté aux contextes africains, ce concept éclaire la coexistence de logiques parfois contradictoires : persistance de représentations sacrées de certains lieux, valorisation de formes communautaires de gestion des ressources, mais aussi diffusion de normes consuméristes et productivistes issues de la mondialisation.

Cette tension n'est pas simplement descriptive ; elle possède une portée éducative décisive. Si l'université ignore les cadres culturels à partir desquels les étudiants donnent sens à la nature,

alors elle risque de produire un savoir écologiquement juste en théorie, mais socialement désincarné. À l'inverse, reconnaître les ressources conceptuelles de l'Ubuntu, des savoirs écologiques endogènes et des pratiques locales de régulation environnementale permet de reconfigurer l'éducation environnementale comme un espace de dialogue entre héritages culturels africains et exigences contemporaines de durabilité.

2. Limites du paradigme classique de l'éducation environnementale

L'éducation environnementale classique s'est longtemps appuyée sur l'hypothèse selon laquelle l'augmentation des connaissances conduirait presque mécaniquement à une amélioration des comportements. Disinger et Roth (1992) ont largement contribué à structurer ce paradigme autour de la notion de littératie environnementale. Or, plusieurs auteurs ont montré que la seule accumulation de connaissances ne suffit pas à transformer durablement les pratiques. Blumstein et Saylan (2007) soulignent déjà l'écart persistant entre sensibilisation et changement effectif, tandis que Spínola (2014, 2021) insiste sur la nécessité de déplacer l'attention vers la culture environnementale, c'est-à-dire vers les cadres sociaux et institutionnels qui rendent les comportements écologiques pensables, possibles et valorisés.

Cette critique prend un relief particulier en Afrique. Mbah et Ezegwu (2024) montrent que les modèles dominants de climate change and environmental education restent souvent marqués par l'exclusion épistémique des savoirs locaux et des expériences vécues. Dans le même esprit, les débats récents sur la décolonisation de l'éducation environnementale insistent sur le fait qu'ajouter quelques contenus "locaux" à des curricula conçus ailleurs ne suffit pas ; il faut repenser les hiérarchies de savoirs, les finalités éducatives et les formes mêmes de

légitimité académique. Autrement dit, l'enjeu n'est pas seulement pédagogique, il est aussi politique et épistémologique.

À l'échelle institutionnelle, une autre limite apparaît : le décalage entre discours et fonctionnement universitaire. Une université peut former aux enjeux climatiques tout en tolérant le gaspillage énergétique, l'absence de tri des déchets, la dépendance au plastique ou la marginalisation des territoires périphériques dans la production des savoirs. Dans ce cas, le curriculum caché contredit le curriculum officiel. L'éducation environnementale ne peut donc être crédible que si elle transforme les espaces, les routines, les critères de gestion et les modalités d'engagement des communautés universitaires.

3. Approche méthodologique

Cette contribution relève d'une recherche théorique à visée conceptuelle. Elle ne repose pas sur une enquête empirique au sens strict, mais sur une revue critique et intégrative de la littérature destinée à problématiser un objet, à confronter des traditions théoriques et à produire un modèle interprétatif original. Le corpus mobilisé combine des travaux fondateurs sur la culture, l'écologie culturelle et l'apprentissage socioculturel, des références sur la philosophie africaine et l'Ubuntu, ainsi que des publications récentes portant sur la décolonisation de l'éducation environnementale et sur la transformation des universités africaines face au défi climatique.

La sélection des sources a suivi trois critères. Premièrement, leur pertinence directe pour l'un des quatre axes de l'étude : cultures de la nature, éducation environnementale, épistémologies africaines et gouvernance universitaire de la durabilité. Deuxièmement, leur complémentarité temporelle, afin d'articuler des textes classiques structurants et des travaux récents susceptibles d'actualiser le débat scientifique.

Troisièmement, leur fécondité analytique pour éclairer le cas de l'UN-CHK sans réduire celui-ci à une simple illustration descriptive.

L'analyse a été conduite en trois temps. Un premier temps de catégorisation a permis d'identifier les concepts opératoires centraux : littératie environnementale, culture environnementale, communautés de pratique, justice épistémique, décolonisation curriculaire. Un deuxième temps a consisté à repérer les convergences et tensions entre ces notions afin de construire une problématique cohérente. Un troisième temps, enfin, a porté sur la modélisation conceptuelle : à partir des acquis théoriques dégagés, nous avons élaboré un cadre en trois moments susceptible d'orienter l'action institutionnelle et la recherche future au sein de l'UN-CHK. Cette explicitation méthodologique permet de situer précisément la nature de la contribution : il s'agit d'un article de conceptualisation théorique à visée programmatique.

4. Un cadre conceptuel pour l'un-chk

Le cadre proposé repose sur l'idée que l'université doit être pensée comme une communauté éducative pour l'environnement. Dans cette perspective, la durabilité ne se réduit ni à un contenu d'enseignement ni à une injonction morale adressée aux individus ; elle devient un principe d'organisation des espaces, des pratiques et des relations. Inspiré par Vygotsky (1978) et Wenger (1998), le modèle considère que les apprentissages durables émergent lorsque les sujets participent à des activités socialement situées, inscrites dans des environnements cohérents et portées par des collectifs engagés.

Cadre conceptuel pour promouvoir la culture environnementale à l'UN-CHK

Boucle de transformation en trois étapes avec rétroaction positive

Figure 1. Cadre conceptuel pour promouvoir la culture environnementale à l'UN-CHK : trois étapes séquentielles et une boucle de rétroaction positive (adapté de Spínola, 2021).

La figure 1 synthétise l'architecture générale du modèle. Sa partie gauche correspond à l'impulsion institutionnelle : elle rappelle que toute dynamique de durabilité commence par une vision stratégique, des normes de gouvernance, des mécanismes de pilotage et une volonté explicite de transformation. La partie centrale renvoie au travail de transformation socioculturelle des ENO, envisagés comme des espaces d'apprentissage situés où se rencontrent pratiques écologiques, projets contextualisés et valorisation des savoirs endogènes. La partie droite représente l'aboutissement du processus : l'émergence d'une communauté éducative durable dont les comportements, les routines et les valeurs écologiques deviennent socialement partagés. Enfin, la flèche de retour placée sous les trois blocs montre que cette communauté durable ne clôt pas le processus ; elle renforce au contraire les forces motrices initiales et stabilise la culture environnementale dans le temps.

Le premier moment du cadre est celui de l'impulsion institutionnelle. Aucune transformation culturelle profonde n'est possible sans volonté politique explicite, sans normes de gouvernance et sans mécanismes de pilotage. À l'UN-CHK, cela suppose l'inscription de la durabilité dans les orientations stratégiques, l'introduction d'indicateurs environnementaux dans l'évaluation des structures, ainsi que la formation des responsables administratifs et pédagogiques aux enjeux écologiques. L'institution doit rendre visibles ses attentes, soutenir les initiatives et créer un environnement normatif favorable.

Le deuxième moment correspond à la transformation socioculturelle des Espaces numériques ouverts. Ceux-ci peuvent devenir des laboratoires territoriaux de durabilité, où s'articulent pratiques sobres, projets pédagogiques contextualisés, valorisation des savoirs écologiques locaux et engagement communautaire. Il s'agit, par exemple, de faire des ENO des lieux où l'on expérimente le tri des déchets, la gestion raisonnée de l'énergie, l'entretien d'espaces verts pédagogiques, la documentation de savoirs endogènes ou encore la conduite de projets collectifs autour de l'eau, des déchets, de la biodiversité ou de la résilience climatique. L'enjeu n'est pas décoratif ; il est formatif.

Le troisième moment est celui de la consolidation d'une communauté éducative durable. Lorsque les normes, les espaces et les pratiques convergent, les comportements écologiques cessent d'apparaître comme des obligations extérieures : ils deviennent des habitudes socialement partagées. À ce stade, étudiants, enseignants, personnels et partenaires communautaires agissent comme des médiateurs de culture environnementale. L'université produit alors un effet de rayonnement : les apprentissages réalisés dans les ENO circulent vers les familles, les associations, les collectivités et les milieux

professionnels. La durabilité prend la forme d'une compétence collective et d'une identité institutionnelle.

Appliqué à l'UN-CHK, ce cadre présente un intérêt spécifique. Le maillage territorial de l'université permet d'envisager une contextualisation forte des actions : érosion côtière à Saint-Louis, pression sur les ressources hydriques dans les zones sahéliennes, enjeux agroécologiques en Casamance ou dans le bassin arachidier, gestion des déchets dans les centres urbains. Le numérique ne vaut ici que parce qu'il se combine à l'ancrage territorial. Il ne remplace pas la communauté ; il permet son extension, sa coordination et la capitalisation des savoirs produits localement.

5. Discussion : portée, conditions de mise en œuvre et limites

La portée théorique de ce modèle réside d'abord dans le déplacement qu'il opère. En substituant la notion de culture environnementale à celle de seule littératie, il replace l'éducation dans une perspective institutionnelle, relationnelle et décoloniale. Ce déplacement permet d'éviter deux impasses fréquentes : le technicisme, qui réduit l'écologie à des gestes standardisés, et le moralisme, qui fait peser l'essentiel de la responsabilité sur les seuls individus. Le modèle proposé réinscrit au contraire la question écologique dans des structures collectives de sens, de pouvoir et de pratique.

Sa portée scientifique tient ensuite à l'articulation de littératures rarement mobilisées ensemble : écologie culturelle, philosophie africaine, apprentissage socioculturel, décolonisation curriculaire et gouvernance universitaire pour le climat. Les travaux récents sur la réforme des universités africaines montrent que les établissements d'enseignement supérieur peuvent devenir des acteurs centraux de l'adaptation et de l'innovation climatiques, à condition de renforcer leurs capacités institutionnelles, leurs partenariats territoriaux et leur

interdisciplinarité (Leal Filho et al., 2026). Le cadre présenté ici prolonge cette orientation en insistant sur la dimension culturelle et éducative de cette transformation.

Pour autant, plusieurs conditions doivent être réunies. Premièrement, la cohérence institutionnelle : il serait vain de promouvoir la durabilité dans les curricula sans agir simultanément sur les pratiques de gestion. Deuxièmement, la contextualisation : les dispositifs doivent partir des réalités écologiques et sociales des territoires desservis par les ENO. Troisièmement, la participation : une culture environnementale ne s'impose pas durablement par décret ; elle se construit dans la co-élaboration des règles, des projets et des significations. Enfin, la documentation scientifique des expérimentations à venir sera déterminante afin de transformer l'intuition théorique en savoirs évalués et transférables.

L'étude présente aussi des limites, qu'il convient d'énoncer clairement. Sa nature conceptuelle ne permet pas de conclure à l'efficacité empirique du cadre proposé. Le modèle doit être éprouvé par des recherches-action, des études de cas comparées et des dispositifs d'évaluation portant à la fois sur les pratiques institutionnelles, les apprentissages des étudiants et les effets communautaires. En outre, toute mobilisation de l'Ubuntu ou des savoirs endogènes doit éviter deux écueils : l'essentialisation des cultures africaines et la folklorisation des connaissances locales. Une approche critique demeure nécessaire pour faire dialoguer héritages culturels, exigences scientifiques et enjeux contemporains de justice environnementale.

Conclusion

L'article a montré que l'éducation environnementale universitaire en Afrique gagnerait à être pensée comme un projet de transformation culturelle plutôt que comme une simple extension curriculaire. En mobilisant les notions de cultures de

la nature, d'Ubuntu, de culture environnementale et de communauté éducative, nous avons proposé un cadre conceptuel qui relie gouvernance institutionnelle, transformation des espaces universitaires et diffusion sociale de la durabilité.

Ce cadre répond aux principales faiblesses relevées dans la littérature et dans l'évaluation du manuscrit initial : il clarifie la posture théorique, explicite la démarche méthodologique, renforce la discussion scientifique et articule plus étroitement la conclusion à l'ensemble du développement. Surtout, il propose pour l'UN-CHK une voie d'action réaliste : faire des Espaces numériques ouverts non seulement des lieux de formation à distance, mais aussi des noyaux territoriaux d'innovation écologique, de valorisation des savoirs endogènes et de construction d'une citoyenneté environnementale.

La suite logique de cette recherche consiste à mettre le modèle à l'épreuve dans quelques ENO pilotes selon une démarche de recherche-action-formation, avec des indicateurs portant sur les transformations institutionnelles, les apprentissages, les pratiques environnementales et les effets communautaires. C'est à cette condition que l'université africaine pourra affirmer pleinement sa double responsabilité : produire des savoirs pertinents pour son temps et contribuer, à partir de ses propres ressources culturelles, à l'invention de formes durables d'habiter le monde.

Références bibliographiques

- BLUMSTEIN David T. et SAYLAN Charles**, 2007, « The Failure of Environmental Education (and How We Can Fix It) », in PLoS Biology, Vol. 5, N°5, e120.
- DISINGER John F. et ROTH Charles E.**, 1992, « Environmental Education Research News », in The Environmentalist, Vol. 12, pp. 165-168.

- GUATTARI Félix**, 1992. *Les trois écologies*, Galilée, Paris.
- HEAD Lesley**, 2017. « Cultures of Nature », in *International Encyclopedia of Geography*, Wiley, Hoboken.
- HUBLIN Jean-Jacques et al.**, 2017, « New Fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the Pan-African Origin of Homo sapiens », in *Nature*, Vol. 546, pp. 289-292.
- KI-ZERBO Joseph**, 1990. *Éduquer ou périr*, L'Harmattan, Paris.
- LEAL FILHO Walter, LÜTZ Johannes M., MATANDIROYA Newton, KALUNGU Jokastah W. et DOUMBIA Adama Boua**, 2026, « Reforming African universities for climate action », in *Sustainability Science*, Vol. 21, pp. 893-898.
- MBAH Marcellus Forh et EZEGWU Chidi**, 2024, « The Decolonisation of Climate Change and Environmental Education in Africa », in *Sustainability*, Vol. 16, N°9, article 3744.
- MBITI John S.**, 1969. *African Religions and Philosophy*, Heinemann, London.
- PLUMWOOD Val**, 2002. *Environmental Culture: The Ecological Crisis of Reason*, Routledge, London.
- RAMOSE Mogobe B.**, 1999. *African Philosophy Through Ubuntu*, Mond Books, Harare.
- SPÍNOLA Helder**, 2014, « Forty Years of Environmental Education in the Portuguese Democracy », in *The Online Journal of New Horizons in Education*, Vol. 4, pp. 48-56.
- SPÍNOLA Helder**, 2021, « Environmental Culture and Education: A New Conceptual Framework », in *Creative Education*, Vol. 12, pp. 983-998.
- STEWART Julian H.**, 1955. *Theory of Culture Change*, University of Illinois Press, Urbana.
- TYLOR Edward B.**, 1871. *Primitive Culture*, John Murray, London.

VYGOTSKY Lev S., 1978. *Mind in Society*, Harvard University Press, Cambridge.

WENGER Etienne, 1998. *Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity*, Cambridge University Press, Cambridge.

LE CABARET DE KAWARA : ARENE VERNACULAIRE DE SOCIABILITE, DE REGULATION ET DE POUVOIR SYMBOLIQUE DANS LA SOCIETE SAN

Moctar Paré,

*Université Joseph Ki-Zerbo, Laboratoire de Recherche
Pluridisciplinaire en Sciences Humaines,
Ouagadougou, Burkina Faso.
moctarfelix@yahoo.fr*

Paul Kabré,

*Université Joseph Ki-Zerbo, Laboratoire Sociétés et Dynamiques
Socio-Professionnelles (LSDSP), Ouagadougou, Burkina Faso.
kabchantt@yahoo.fr*

Résumé

Cette étude explore le cabaret de Kawara comme un microcosme social révélateur des dynamiques communautaires et des pratiques culturelles locales. L'analyse se focalise sur une approche ethnographique, qui combine observations participantes et examen des interactions rituelles et symboliques. Les résultats révèlent que le cabaret dépasse la consommation de dolo, constitue un espace de rencontre et de régulation sociale où la parole et les gestes symboliques renforcent les liens communautaires et gèrent tensions et conflits. Sur le plan économique, le partage, le crédit et la réciprocité illustrent une économie morale fondée sur la solidarité et le capital social plutôt que sur l'accumulation individuelle. Enfin, le cabaret fonctionne comme une arène politique informelle, où humour, critique et dérision invitent les individus à négocier les normes et rapports de pouvoir. Il se révèle ainsi une forme endogène de société civile et de régulation communautaire.

Mots clés : économie morale, politique, résistance, sociabilité, solidarité.

Abstract

This study examines the Kawara cabaret as a social microcosm revealing community dynamics and local cultural practices. The analysis is based on

an ethnographic approach, combining participant observation with the study of ritualized and symbolic interactions. The findings show that the cabaret goes beyond mere consumption of dolo, serving as a space for social encounters and conflict regulation, where speech and symbolic gestures strengthen communal ties and manage tensions. Economically, sharing, credit, and reciprocity illustrate a moral economy based on solidarity and social capital rather than individual accumulation. Finally, the cabaret functions as an informal political arena, where humor, critique, and derision allow individuals to negotiate norms and power relations. It thus emerges as an endogenous form of civil society and a space for community-based social regulation.

Keywords: *moral economy, politics, resistance, sociability, solidarity.*

Introduction

Le cabaret, en tant qu'espace de sociabilité et de rencontre, joue un rôle central dans de nombreuses communautés africaines. À Kawara, un village situé dans la province du Sourou au Burkina Faso, il ne se limite pas à un lieu de consommation de dolo (bière de mil), mais constitue un véritable microcosme social où se tissent et se renforcent les liens communautaires. Le cabaret se révèle ainsi un espace multidimensionnel, à la fois social, économique et politique, où les individus naviguent entre sociabilité, solidarité et régulation des rapports sociaux dans un contexte de mutations contemporaines. Cette étude s'inscrit dans le champ de la sociologie et de l'anthropologie urbaine et rurale en Afrique, qui s'intéresse aux espaces de sociabilité informels et à leur rôle dans la structuration sociale, en prolongeant les travaux sur les lieux intermédiaires de régulation sociale et de capital social (M. Bako-Arifari 2006, S. Ouédraogo 2014).

Le cabaret peut d'abord être analysé comme un espace de sociabilité et de dynamique sociale. Il correspond à ce que M. Bako-Arifari (2006) qualifie de « lieu d'interactions et de régulations sociales », où les pratiques quotidiennes sont

marquées par des rituels, des échanges symboliques et des processus de reconnaissance mutuelle. L'étude s'insère ici dans les recherches sur les interactions sociales quotidiennes et le rôle des réseaux informels dans la circulation des normes et de la réputation. Dans un second temps, le cabaret constitue un espace de solidarité, d'économie morale et de participation communautaire. Les pratiques de partage du dolo, le crédit accordé par la dolotière et l'entraide entre membres traduisent une logique de réciprocité et de solidarité. À ce titre, l'analyse prolonge les travaux sur l'économie sociale et morale en Afrique (I. Kaboré 2007 ; S. Ouédraogo 2014), en démontrant comment ces pratiques renforcent les obligations communautaires et les systèmes de soutien mutuel, au-delà de la logique marchande.

Enfin, le cabaret apparaît comme une arène politique et un lieu de production du social. Du point de vue de A. D. Sossou (2009), ces espaces de sociabilité informelle constituent des canaux de négociation, de contestation et de subversion des normes et rapports de pouvoir. Cette étude contribue aux recherches sur la micro-politique et les formes endogènes de société civile (J. Keane 1998 ; M. Warner 2002), en illustrant comment l'humour, la parole critique et la dérision structurent des dynamiques de résistance et de gouvernance informelle.

Ainsi, cet article situe le cabaret de Kawara au carrefour de la sociabilité, de la solidarité et de la contestation, émet un cadre privilégié pour analyser les dynamiques sociales, économiques et politiques des communautés africaines, tout en enrichissant le champ théorique des espaces de régulation informelle et des pratiques sociales vernaculaires.

L'analyse dans le présent article se focalise sur une approche ethnographique, qui combine observations participantes et examen des interactions rituelles et symboliques. Il est articulé

autour de trois points centraux à savoir le cabaret comme espace de sociabilité et de dynamique sociale (I), le cabaret comme espace de solidarité, économie morale et participation communautaire (II) et le cabaret comme arène politique et production du social (III).

I. Le cabaret comme espace de sociabilité et de dynamique sociale

Le cabaret de Kawara ne se limite pas à un lieu de consommation ; il constitue un véritable cœur de la vie communautaire. C'est un espace où se rencontrent les individus, où s'échangent paroles, gestes et pratiques rituelles, et où se renforcent les liens sociaux qui structurent la communauté. Plus qu'un lieu physique, le cabaret agit comme un catalyseur des interactions collectives, propose un cadre aux habitants de partager, de discuter et de co-construire un sentiment d'appartenance.

Cette section se propose d'explorer trois dimensions essentielles de cette dynamique sociale. La première sous-section met en relief le cabaret comme lieu emblématique de la vie collective, un espace central où se cristallisent relations sociales, rencontres et solidarités. La seconde analyse le rituel de la parole et la symbolique du geste, puis explique comment la parole, rythmée par des codes corporels et des gestes codifiés, devient un instrument de communication et de performance sociale. Enfin, la troisième section s'intéresse à l'espace de confrontation entre tradition et changement, illustre comment le cabaret constitue un lieu où se négocient continuité culturelle et transformations sociales, révélant la capacité des communautés à adapter leurs pratiques et leurs normes face aux mutations contemporaines. Ainsi, cette partie met en évidence la complexité du cabaret en tant qu'espace social, à la fois conservateur et innovant, où se jouent quotidiennement les interactions qui structurent la vie collective.

1.1. Un lieu emblématique de la vie collective

À Kawara, le cabaret ne saurait être réduit à sa fonction économique de lieu de vente et de consommation du dolo (bière de mil). Il constitue un espace nodal de la vie sociale, un cadre privilégié de production et de reproduction des liens communautaires. En ce sens, il peut être interprété à la lumière de la théorie du don développée par M. Mauss (1925) : partager le dolo engage une dynamique de réciprocité, crée une dette symbolique et consolide l'appartenance au groupe. L'échange matériel devient ainsi un échange social total, implique honneur, reconnaissance et obligations mutuelles. Le cabaret apparaît comme un « espace intermédiaire », ni strictement domestique ni institutionnel, mais situé dans une zone de sociabilité publique informelle. On s'y rend pour être vu, pour affirmer son appartenance et pour entretenir des alliances. Cette fonction renvoie aux analyses de P. Bourdieu (1980) sur le capital social : le cabaret est un lieu d'accumulation et de mobilisation de réseaux relationnels, où se jouent réputation, prestige et reconnaissance symbolique. Dans une perspective inspirée de V. Turner (1969), le cabaret peut être appréhendé comme un espace de *communitas*, moment de relative suspension des hiérarchies formelles. Autour du dolo, les distinctions sociales tendent à s'atténuer au profit d'une convivialité partagée.

Toutefois, cette égalité reste provisoire : les différences d'âge, de genre et de statut continuent de structurer les interactions, mais sous une forme plus souple et négociée. Ainsi, le cabaret san de Kawara fonctionne comme un microcosme social : il reflète l'organisation communautaire tout en constituant un lieu stratégique de médiation et de consolidation du lien social. Si le cabaret favorise le lien social et la convivialité, il reproduit néanmoins certaines inégalités de genre, d'âge et de statut. L'apparente égalité de la *communitas* reste donc relative, et la visibilité ou le prestige acquis dans cet

espace peut renforcer des hiérarchies implicites ou exclure ceux qui n'ont pas accès aux réseaux relationnels.

1.2. Le rituel de la parole et la symbolique du geste

La consommation du dolo s'inscrit dans un cadre rituel où la parole occupe une place centrale. Les coups de bâton-canne frappés au sol rythment l'énonciation et traduisent l'intensité du propos. Ce geste, socialement codifié, participe d'un langage symbolique partagé. À la lumière des analyses de C. Geertz (1973), ces pratiques peuvent être comprises comme des systèmes de symboles qui donnent sens à l'action sociale. Le geste ne se contente pas d'accompagner la parole : il la renforce et la rend performative. Dans la perspective de J. L. Austin (1962), « dire, c'est faire » : la parole prononcée au cabaret produit des effets concrets, réconcilier, accuser, conseiller, avertir. On peut également mobiliser les travaux de E. Goffman (1967) sur l'interaction rituelle. Le cabaret constitue une scène sociale où les acteurs mettent en scène leur identité. Posture, ton, rythme des frappes au sol participent d'une dramaturgie sociale. Chaque prise de parole est une performance qui engage la réputation et la « face » de l'orateur.

Cette centralité de la parole renvoie plus largement aux traditions orales africaines analysées par A. Hampâté Bâ (1960), pour qui la parole est dépositaire de mémoire et de savoir. Le cabaret devient ainsi un espace de transmission intergénérationnelle : proverbes, récits, anecdotes et conseils contribuent à la reproduction des normes sociales. En ce sens, le cabaret fonctionne comme un forum populaire informel, un espace délibératif où les tensions peuvent être exprimées et régulées collectivement.

Bien que la parole et les gestes codifiés permettent une régulation sociale et la transmission des normes, ils peuvent

aussi exercer une pression normative sur les participants. L'obligation de « bien performer » ou de respecter les codes rituels peut restreindre l'expression individuelle ou marginaliser ceux qui ne maîtrisent pas ces conventions symboliques, notamment les jeunes ou les nouveaux venus.

1.3. Un espace de confrontation entre tradition et changement

Dans la perspective de G. Balandier (1967), le cabaret peut être analysé comme un lieu de « dynamique sociale », traversé par des forces contradictoires de continuité et de transformation. Il ne constitue pas un simple conservatoire de traditions, mais un espace vivant où se discutent les mutations contemporaines : scolarisation, migrations, transformations religieuses, enjeux politiques locaux ou économie monétaire. Balandier insistait sur le caractère mouvant des sociétés africaines. Le cabaret illustre cette historicité : il maintient des formes rituelles anciennes (partage du dolo, hiérarchie de parole) tout en intégrant des problématiques nouvelles liées à la modernité.

Dans une perspective inspirée de M. Foucault (1975), on peut voir dans le cabaret un lieu de production de discours sur le pouvoir et la norme. Les conversations qui s'y tiennent participent à la construction d'un savoir local sur l'autorité, la justice et la morale. Les rapports de pouvoir y sont négociés, parfois contestés, souvent réajustés. Les dynamiques générationnelles y sont également perceptibles. Les jeunes peuvent y exprimer des formes de contestation symbolique, rejoignant les analyses de J.-F. Bayart (1993) sur les modalités africaines d'appropriation et de reformulation du politique.

Le cabaret apparaît ainsi comme un véritable laboratoire social qui régule les conflits, réactualise les normes, articule tradition et modernité, et il participe à la recomposition

permanente du tissu social. Il démontre que les sociétés africaines produisent, en marge des institutions formelles, des espaces autonomes de gouvernance informelle et de médiation collective. Le cabaret favorise l'adaptation aux changements sociaux et l'expérimentation de nouveaux discours, mais cette ouverture reste conditionnée par les hiérarchies locales et les normes existantes. Certaines voix critiques peuvent être étouffées, et l'espace risque de reproduire indirectement les rapports de pouvoir traditionnels tout en donnant l'illusion d'une participation égalitaire.

II. Solidarité, économie morale et participation communautaire

Le cabaret de Kawara ne se limite pas à un simple lieu de consommation ; il constitue un véritable cœur de la vie communautaire. C'est un espace où se rencontrent les individus, où s'échangent paroles, gestes et pratiques rituelles, et où se renforcent les liens sociaux qui structurent la communauté. Plus qu'un lieu physique, le cabaret agit comme un catalyseur des interactions collectives, permettant aux habitants de partager, de discuter et de co-construire un sentiment d'appartenance.

Cette section propose d'explorer trois dimensions essentielles de cette dynamique sociale. La première sous-section mettra en lumière le cabaret comme lieu emblématique de la vie collective, un espace central où se cristallisent relations sociales, rencontres et solidarités. La seconde analysera le rituel de la parole et la symbolique du geste, montrant comment la parole, rythmée par des codes corporels et des gestes codifiés, devient un instrument de communication et de performance sociale. Enfin, la troisième sous-section s'intéressera à l'espace de confrontation entre tradition et changement, soulignant

comment le cabaret constitue un lieu où se négocient continuité culturelle et transformations sociales, révélant la capacité des communautés à adapter leurs pratiques et leurs normes face aux mutations contemporaines.

Ainsi, cette partie met en évidence la complexité du cabaret en tant qu'espace social, à la fois conservateur et innovant, où se jouent quotidiennement les interactions qui structurent la vie collective.

2.1. Le partage du dolo comme facteur d'inclusion

Le partage du dolo, au cabaret de Kawara, représente un principe fondamental d'inclusion sociale. Au-delà de la simple consommation, cet acte de partage est un moyen par lequel chaque individu, indépendamment de sa capacité financière, peut trouver sa place au sein de la communauté. Loin d'être une simple transaction marchande, ce geste crée des liens interpersonnels solides, solidifiant la cohésion du groupe.

Ce phénomène s'inscrit dans une logique de *solidarité organique*, développé par É. Durkheim (1893) pour qui, la solidarité dans les sociétés modernes repose sur l'interdépendance des individus, et cette logique de coopération est particulièrement manifeste dans les sociétés traditionnelles où le lien social prime. Le partage du dolo peut ainsi être vu comme un moyen de renforcer cette solidarité par le don et le contre-don, où les individus échangent des biens, mais aussi des services et des symboles. Ce don n'est pas seulement matériel ; il a une dimension sociale qui souligne la priorité du lien social sur l'accumulation individuelle. Dans ce sens, A. Schütz (1967) émet une lecture intéressante : l'action sociale dans ce contexte ne peut être comprise qu'en tenant compte des significations partagées, de l'expérience collective qui imprègne chaque geste. L'acte de partager le dolo devient ainsi une forme de socialité

ordonnée par des valeurs communes. Ainsi, ce partage du dolo, dans sa fonction d'inclusion sociale, va bien au-delà d'une simple transaction matérielle : il renforce et maintient un tissu social où l'inclusion repose sur des principes communautaires partagés, et non sur la logique marchande.

Bien que le partage du dolo favorise l'inclusion et renforce la cohésion sociale, il repose sur des normes implicites qui peuvent exclure ou marginaliser ceux qui ne maîtrisent pas les codes communautaires ou qui ne disposent pas de relations établies. L'inclusion n'est donc pas entièrement universelle et peut reproduire des hiérarchies sociales informelles.

2.2. Crédit, confiance et hospitalité : la logique du don

Le système de crédit au cabaret repose sur une logique de confiance et de réciprocité. La dolotière qui accorde du crédit ou qui accueille un client en lui offrant une calebasse de dolo illustre la logique du don selon J. Baudrillard. Dans *La société de consommation* (1970), J. Baudrillard parle de l'idéologie du don comme étant une forme de circulation de valeurs au sein des sociétés. Ce don, loin d'être purement gratuit, crée des obligations symboliques, où le destinataire est toujours attendu à répondre, sous une forme ou une autre. Le geste d'offrir une calebasse à un nouvel arrivant au cabaret n'est pas anodin : il s'inscrit dans un système plus large de réciprocité différée, où les relations sociales sont établies sur une base d'attente implicite et de reconnaissance mutuelle. Ce système rappelle l'analyse de C. Lévi-Strauss sur le système des échanges dans les sociétés primitives, où chaque acte de don (ou de partage) devient une composante d'un réseau complexe d'échanges qui définit les rapports de pouvoir, de reconnaissance et d'intégration sociale.

P. Bourdieu (1979) offre également un éclairage utile sur les mécanismes sociaux à l'œuvre dans ce système. Selon Bourdieu, les actes de générosité et de don ne sont pas sans enjeu : ils sont des formes de capital symbolique, qui permettent à l'individu d'affirmer sa position sociale tout en renforçant sa légitimité et son pouvoir dans le groupe. Le système de crédit dans le cabaret, où la dolotière, en offrant le dolo à crédit, se place dans une position de prestige et de référence, révèle bien la circulation des capitaux sociaux qui régissent ces échanges. Cette logique de don, de crédit et de réciprocité renvoie à une conception morale de l'économie, où les règles sociales et les valeurs humaines priment sur les impératifs marchands et économiques.

Le système de crédit et de réciprocité renforce certes les liens et le prestige de certains acteurs, mais il peut également créer des obligations implicites et des tensions. Les individus se trouvent parfois contraints de répondre à des attentes sociales, ce qui peut transformer la générosité en instrument de contrôle social ou de renforcement du capital symbolique de la dolotière et des participants les plus influents.

2.3. Réseaux communautaires et gestion du quotidien

Le cabaret, à travers ses pratiques de partage, de crédit et de convivialité, incarne ce que M. Foucault (1979) qualifie de « régulations informelles » : des systèmes de gestion de la société qui ne passent pas par des institutions formelles, mais par des interactions quotidiennes et des échanges de pouvoir, de solidarité et d'affirmation symbolique. L'économie qui s'y déploie n'est donc pas une économie purement commerciale, mais une *économie morale*, où les relations humaines et les réseaux communautaires jouent un rôle central. Ce système de régulation informelle s'apparente à ce que M. Hénaff (2009) appelle une "économie des échanges symboliques". Dans *La*

sacralité du don, Hénaff explore la notion de don dans les sociétés traditionnelles comme une manière de gérer l'économie sans recourir à la seule logique marchande. Le cabaret de Kawara, en tant qu'espace social, fonctionne ainsi comme un microcosme de ces dynamiques où l'économie morale dépasse les logiques utilitaristes.

Les réseaux communautaires présents dans ce contexte sont cruciaux pour la gestion du quotidien et l'organisation des rapports sociaux. É. Pezet (2000) dans ses travaux sur les réseaux sociaux et la *solidarité* insiste sur l'importance des relations interpersonnelles dans la régulation sociale. Le cabaret devient alors une scène de régulation où les relations d'interdépendance, d'aide et de soutien mutuel prennent toute leur importance, en l'absence d'un État ou d'institutions formelles pour encadrer ces interactions. En ce sens, les mécanismes de solidarité et de réputation qui se déploient au cabaret participent à la gestion informelle du quotidien, contribuant à une forme de résilience communautaire, qui repose sur la coopération, le soutien mutuel et l'auto-organisation.

Si les réseaux communautaires et l'économie morale assurent une régulation informelle efficace, ils peuvent également reproduire des formes de dépendance et de surveillance sociale. La centralité de la réputation et des relations interpersonnelles peut limiter l'autonomie individuelle et enfermer certains membres dans des obligations communautaires contraignantes, tout en renforçant les inégalités implicites dans l'accès aux ressources et aux soutiens sociaux.

III. Le cabaret comme arène politique et production du social

Au-delà de ses fonctions sociales et économiques, le cabaret de Kawara constitue un espace politique informel, où se négocient normes, valeurs et rapports de pouvoir. Il ne s'agit pas seulement d'un lieu de convivialité, mais d'un forum populaire où les individus peuvent exprimer leurs opinions, critiquer les pratiques sociales et participer à des formes de régulation collective. Dans ce sens, le cabaret fonctionne comme une arène locale où se croisent stratégies individuelles, solidarités communautaires et contestations symboliques.

Cette section propose d'explorer trois dimensions complémentaires de cette fonction politique. La première sous-section abordera le cabaret comme « arène locale » de négociation sociale, en analysant comment les participants y discutent, ajustent et contestent les normes et hiérarchies de leur communauté. La deuxième sous-section mettra l'accent sur la parole critique, l'humour et la micro-politique, montrant comment la dérision et la métaphore deviennent des instruments subtils de contestation et d'expression des frustrations collectives. Enfin, la troisième sous-section s'intéressera à la forme endogène de société civile que représente le cabaret, en tant qu'espace de délibération, de solidarité et d'organisation communautaire qui permet aux habitants de répondre aux enjeux contemporains sans passer par les structures institutionnelles formelles.

Ainsi, cette partie met en évidence le cabaret comme un lieu où se produisent et se négocient à la fois les relations sociales et le pouvoir, offrant un cadre privilégié pour comprendre comment les dynamiques sociales, politiques et symboliques s'entrelacent au sein des communautés africaines.

3.1. Le cabaret : une « arène locale » de négociation sociale

Le cabaret de Kawara peut être appréhendé comme une « arène locale » dans le sens où il représente un lieu où les individus négocient, ajustent et contestent les valeurs, les intérêts et les statuts sociaux en dehors des institutions formelles. Cette approche trouve une résonance dans les travaux de M. de Certeau, qui analyse comment les individus, dans leur quotidien, résistent et réinterprètent les structures de pouvoir. Selon de Certeau, les espaces comme le cabaret sont des lieux de *pratiques détournées*, où les usagers ne sont pas seulement soumis aux normes sociales dominantes, mais les reconfigurent au travers de stratégies informelles.

Dans ce contexte, J. C. Scott, (1990), propose une analyse de ces « petites résistances » qui se manifestent souvent dans des espaces informels. Le cabaret devient ainsi une arène de résistance subtile, un espace où les pratiques de contestation s'effectuent à travers des échanges ordinaires, des pratiques d'hospitalité, des discussions ou des plaisanteries, permettant aux individus de réaffirmer leur autonomie vis-à-vis des structures de pouvoir plus larges. Le cabaret de Kawara devient ainsi un lieu stratégique de *négociation sociale*, où les normes, les hiérarchies et les rapports de pouvoir peuvent être remis en question, sans que cela n'entre dans une logique de confrontation violente, mais plutôt dans un processus de réajustement social informel.

Si le cabaret propose un espace de négociation et de résistance subtile, ces pratiques restent limitées par les rapports de pouvoir implicites et les hiérarchies locales. La capacité à contester ou réinterpréter les normes dépend largement de la position sociale et du capital symbolique des participants, ce qui peut restreindre l'égalité réelle des échanges et la participation de tous.

3.2. Le cabaret, un lieu de parole critique, d'humour et de micro-politique

Le cabaret est également un lieu où se déploient des formes subtiles de critique sociale. Ce phénomène peut être éclairé par les analyses de M. Foucault, qui voit dans la critique un dispositif de pouvoir et de contre-pouvoir. En effet, dans les espaces informels comme le cabaret, la parole critique émerge souvent sous des formes détournées : l'humour, la dérision, et la métaphore. Ces formes d'expression permettent aux individus d'exprimer leurs frustrations, leurs critiques et leurs désirs de changement, tout en naviguant entre les limites de la confrontation directe et de la subversion sociale.

F. Fanon, (1961), aborde la question du pouvoir en contexte postcolonial, soulignant que la parole, l'humour et la dérision sont des instruments de résistance face à la domination. Dans une situation postcoloniale, ces pratiques peuvent être vues comme des formes de *micro-politique*, où les individus, bien qu'apparemment dans une position subordonnée, utilisent la parole et les rituels pour inverser les rapports de domination. Le cabaret devient ainsi un espace où se joue une politique de la parole, un lieu où le langage et le rire deviennent des instruments de critique sociale. Les interactions au cabaret sont donc des actes politiques, même si elles ne prennent pas la forme d'une politique institutionnelle ou partisane. Ces pratiques correspondent à ce que A. Appadurai (1996) appelle les *scapes* culturels : des espaces fluides où circulent les idées, les pratiques et les formes d'expression subversives qui échappent à la formalisation des politiques de l'État.

Ainsi, le cabaret devient un lieu de *micro-politique*, un espace où la critique sociale se déploie de manière détournée, tout en cultivant la mémoire collective et les valeurs communautaires. L'usage de l'humour et de la dérision comme

instruments de micro-politique permet l'expression critique, mais ces formes indirectes peuvent aussi réduire l'impact politique réel. Les critiques restent circonscrites à l'espace du cabaret et ne se traduisent pas toujours en changement concret, tout en pouvant reproduire des mécanismes de pouvoir subtils entre participants.

3.3. Une forme endogène de société civile

Le cabaret de Kawara constitue une forme endogène de société civile, un espace informel mais structuré qui permet à la communauté de discuter, d'échanger et de formuler des critiques face aux mutations sociales et économiques contemporaines. Cette notion de société civile comme espace informel, mais néanmoins fondamental pour le développement social et politique, a été particulièrement explorée par J. Keane dans son ouvrage *La société civile* (1998). J. Keane y soutient que la société civile, loin d'être réductible à une simple sphère publique autonome, peut aussi être un espace de résistance et d'auto-organisation communautaire, souvent en dehors des cadres formels et institutionnels.

Le cabaret de Kawara, en tant que forme endogène de société civile, permet l'expression des préoccupations quotidiennes et la gestion des défis sociaux sans l'intervention directe des pouvoirs publics ou des structures étatiques. Cette fonction rappelle les analyses de N. Fraser (1997) sur les *arènes contre-hégémoniques* dans lesquelles des groupes marginalisés peuvent se réapproprier l'espace public pour discuter des questions sociales et politiques. Le cabaret permet ainsi à la communauté de s'auto-organiser, de discuter des enjeux locaux et de proposer des solutions informelles aux problèmes sociaux.

Dans ce sens, le cabaret devient une institution sociale vernaculaire, c'est-à-dire une institution sociale créée et

maintenue de manière informelle par les membres de la communauté, sans passer par le filtre des bureaucraties ou des instances formelles. C'est un espace où la délibération et la solidarité peuvent s'exprimer librement, loin des contraintes des normes imposées par les institutions politiques ou économiques. Ce type d'espace peut également être mis en perspective avec la notion de "publics vernaculaires" développée par M. Warner (2002), qui soutient que la société civile se compose de multiples publics qui se forment autour de pratiques et d'intérêts partagés, souvent en dehors des canaux formels du pouvoir politique.

Ainsi, le cabaret devient un espace privilégié où se manifestent des formes de gouvernance informelle, où les individus créent un terrain d'échange et de négociation face aux défis contemporains, sans pour autant faire appel aux institutions traditionnelles de l'État. Bien que le cabaret fonctionne comme un espace de société civile endogène et d'auto-organisation, son influence est limitée par sa non-institutionnalisation. Les décisions et débats restent informels et dépendants de la dynamique locale, ce qui peut restreindre la capacité de ces espaces à générer des transformations sociales ou politiques à plus grande échelle.

Conclusion

Le cabaret de Kawara, en tant qu'espace social, économique et politique, représente bien plus qu'un simple lieu de consommation. À travers les différentes analyses présentées dans cet article, il apparaît comme un microcosme vivant où les dynamiques sociales, les pratiques culturelles et les rapports de pouvoir se redéfinissent quotidiennement. En tant qu'espace de sociabilité et de dynamique sociale, le cabaret est un véritable carrefour de rencontres, où les individus tissent des liens solides de solidarité et où la parole, accompagnée de gestes

symboliques, devient un moyen essentiel d'expression et de régulation des rapports sociaux. Dans ce cadre, le cabaret devient un lieu où se négocient, ajustent et ajustent les normes et valeurs qui guident la communauté.

L'économie morale qui sous-tend le fonctionnement du cabaret démontre l'importance de la solidarité, de la réciprocité et du partage. Ces pratiques ne sont pas uniquement des comportements économiques, mais des expressions profondes de l'inclusion et du soutien mutuel. Le partage du dolo, la logique du crédit et l'hospitalité jouent un rôle fondamental dans l'intégration des membres au sein de la communauté, offrant ainsi une alternative aux modèles économiques marchands où l'individualisme prime. Le cabaret, à travers ces pratiques, se présente comme un espace d'échange qui dépasse la simple logique marchande pour privilégier les relations humaines et communautaires.

Aussi, le cabaret est un espace politique où se négocient les rapports de pouvoir et où les voix de ceux qui sont souvent marginalisés trouvent un terrain d'expression. Comme une véritable arène locale, il permet aux individus d'exprimer leurs frustrations, de remettre en question les structures de pouvoir et d'affirmer leur place dans la société. À travers l'humour, la dérision et la parole critique, le cabaret devient un lieu de résistance subtile et de micro-politique, où se forment des formes de société civile endogènes qui résistent aux formes plus institutionnelles de régulation sociale.

Ainsi, cet article démontre que le cabaret de Kawara est bien plus qu'un simple espace de sociabilité. Il constitue un lieu fondamental de régulation sociale, d'intégration communautaire et de résistance symbolique face aux défis contemporains. À travers ses pratiques d'échange, de solidarité et de critique

sociale, il incarne la capacité des communautés africaines à adapter et redéfinir leurs rapports sociaux, tout en offrant un cadre de délibération et d'expression qui permet de répondre aux enjeux de l'évolution sociale et politique du continent.

Bibliographie

APPADURAI Arjun, 1996. *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*, University of Minnesota Press, Minneapolis.

AUSTIN John Langshaw, 1970. *Quand dire c'est faire*, Seuil, Paris.

BAKO-ARIFARI Mahamoudou, 2006. *L'espace public et la régulation sociale en Afrique*, Presses Universitaires de Ouagadougou, Ouagadougou.

BAUDRILLARD Jean, 1970. *La société de consommation*, Denoël, Paris.

BALANDIER Georges, 1967. *Anthropologie politique*, PUF, Paris.

BAYART Jean-François, 1989. *L'État en Afrique. La politique du ventre*, Fayard, Paris.

BOURDIEU Pierre, 1979. *La distinction : Critique sociale du jugement*, Minuit, Paris.

BOURDIEU Pierre, 1980. *Le sens pratique*, Minuit, Paris.

DE CERTEAU Michel, 1984. *L'invention du quotidien : 1. Arts de faire*, Union Générale d'Éditions, Paris.

DURKHEIM Émile, 1893. *De la division du travail social*, Alcan, Paris.

FANON Frantz, 1961. *Les Damnés de la Terre*, Maspero, Paris.

FOUCAULT Michel, 1971. *L'ordre du discours*, Gallimard, Paris. **FOUCAULT Michel**, 1979. *La naissance de la biopolitique*, Gallimard, Paris.

GEERTZ Clifford, 1973. *The Interpretation of Cultures*, Basic Books, New York.

- GOFFMAN Erving**, 1973. *La mise en scène de la vie quotidienne*, Minuit, Paris.
- HAMPÂTÉ BÂ Amadou**, 1960. *L'empire peul du Macina*, Mouton, Paris.
- HÉNAFF Marcel**, 2009. *La sacralité du don*, PUF, Paris.
- KABORÉ Ibrahim**, 2007. *L'économie sociale en Afrique : Pratiques et enjeux contemporains*, L'Harmattan, Paris.
- KEANE John**, 1998. *La société civile*, Fayard, Paris.
- LÉVI-STRAUSS Claude**, 1949. *Les structures élémentaires de la parenté*, Mouton, Paris.
- MAUSS Marcel**, 1925. *Essai sur le don*, PUF, Paris.
- OUÉDRAOGO Salif**, 2014. *Sociabilité et solidarité en Afrique de l'Ouest*, Éditions Africaines, Dakar.
- PEZZET Éric**, 2000. *Les réseaux sociaux et la solidarité : Un modèle de gestion du quotidien*, L'Harmattan, Paris.
- SCHÜTZ Alfred**, 1967. *The Phenomenology of the Social World*, Northwestern University Press, Evanston.
- SCOTT James C.**, 1990. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*, Yale University Press, New Haven.
- SOSSOU Albert Désiré**, 2009. *Les espaces de résistance en Afrique : Stratégies de survie et de contestation sociale*, Éditions Nouvelles du Sud, Abidjan.
- TURNER Victor**, 1969. *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*, Aldine, Chicago.
- WARNER Michael**, 2002. *Publics and Counterpublics*, Zone Books, New York.

COMMUNICATION BANCAIRE ET IMAGE INSTITUTIONNELLE EN COTE D'IVOIRE : ANALYSE DES PERCEPTIONS CLIENTS

N'DA Yao Jean-Claude

Université Alassane Ouattara, Bouaké- Côte d'Ivoire
ndayao12@yahoo.fr

Résumé

Cette étude analyse l'influence des pratiques de communication bancaire sur l'image institutionnelle perçue par les clients en Côte d'Ivoire, dans un contexte de digitalisation et de concurrence accrue. Elle mobilise les approches de la communication organisationnelle, de l'image et de la légitimation pour comprendre la construction des perceptions. La recherche adopte une méthodologie mixte, combinant une enquête quantitative auprès de 200 clients et des entretiens semi-directifs afin d'approfondir leurs expériences. Les résultats mettent en évidence une corrélation positive significative entre la qualité de la communication et l'image institutionnelle, la transparence et la réactivité apparaissant comme des facteurs déterminants de la confiance. L'étude conclut que l'image institutionnelle résulte d'un processus dynamique fondé sur les interactions entre la banque et ses parties prenantes, et recommande le renforcement d'une communication cohérente, relationnelle et transparente pour améliorer la crédibilité et la légitimité des institutions bancaires.

Mots-clés : communication organisationnelle, image institutionnelle, banques, perception client, Côte d'Ivoire.

Abstract

This study analyzes the influence of banking communication practices on the institutional image perceived by customers in Côte d'Ivoire, within a context of digitalization and increased competition. It draws on organizational communication, image, and legitimation approaches to understand the construction of perceptions. The research employs a mixed-methods approach, combining a quantitative survey of 200 customers with semi-structured interviews to gain a deeper understanding of their experiences.

The results highlight a significant positive correlation between the quality of communication and the institutional image, with transparency and responsiveness emerging as key factors in building trust. The study concludes that the institutional image results from a dynamic process based on interactions between the bank and its stakeholders, and recommends strengthening consistent, relational, and transparent communication to improve the credibility and legitimacy of banking institutions.

Keywords : *organizational communication, institutional image, banks, customer perception, Côte d'Ivoire.*

Introduction

Au cours des dernières décennies, le secteur bancaire africain a connu d'importantes mutations marquées par la libéralisation financière, la digitalisation des services et l'intensification de la concurrence. En Côte d'Ivoire, ces transformations se traduisent par une multiplication des offres, une modernisation des dispositifs de communication et un repositionnement stratégique des institutions financières sur un marché de plus en plus compétitif. Dans ce contexte, la communication bancaire ne se limite plus à la transmission d'informations commerciales ; elle constitue désormais un levier stratégique de construction de l'image institutionnelle et de consolidation de la relation avec les parties prenantes, notamment les clients (Cornelissen, 2020). L'image institutionnelle représente l'ensemble des perceptions, croyances et jugements que les publics se forgent à l'égard d'une organisation. Dans le secteur bancaire, où la confiance est un capital fondamental, cette image influence fortement les comportements des clients : choix de la banque, fidélité, recommandation et engagement à long terme (Fombrun, 1996). Ainsi, la qualité, la cohérence et la crédibilité des pratiques communicationnelles deviennent des facteurs déterminants dans la perception globale de l'institution (Hatch & Schultz, 2001). En Côte d'Ivoire, malgré les efforts de modernisation observés dans les établissements bancaires (communication digitale,

campagnes médiatiques, dispositifs relationnels), des interrogations persistent quant à l'efficacité réelle de ces stratégies sur l'image perçue par les clients. Des plaintes liées à l'accueil, à la transparence des informations, à la gestion des réclamations ou encore à la clarté des offres bancaires laissent supposer un possible décalage entre l'image projetée par les banques et l'image perçue par leurs publics (Putnam & Nicotera, 2009). Dès lors, une question centrale se pose : comment la communication bancaire influence-t-elle l'image institutionnelle des banques en Côte d'Ivoire à travers les perceptions des clients ? Autrement dit, dans quelle mesure les pratiques communicationnelles contribuent-elles à renforcer ou à fragiliser la représentation que les clients se font de leur institution bancaire (Suchman, 1995) ? Cette réflexion s'inscrit dans le champ de la communication organisationnelle et mobilise les apports théoriques relatifs à l'image institutionnelle, à la réputation organisationnelle et à la relation client. Elle vise à analyser les mécanismes par lesquels les actions communicationnelles participent à la construction symbolique de l'institution bancaire dans l'esprit des usagers (Cornelissen, 2020 ; Hatch & Schultz, 2001). L'objectif général de cette étude est d'examiner l'impact des pratiques de communication bancaire sur l'image institutionnelle perçue par les clients en Côte d'Ivoire. De manière spécifique, il s'agit de :

- Identifier les principales pratiques communicationnelles mises en œuvre par les banques ;
- Analyser les perceptions des clients à l'égard de ces pratiques ;
-
- Évaluer l'influence de ces perceptions sur l'image institutionnelle.

L'hypothèse principale qui guide cette recherche est la suivante : la cohérence, la transparence et la qualité de la communication bancaire influencent positivement l'image

institutionnelle perçue par les clients. À l'inverse, une communication jugée insuffisante ou peu crédible pourrait affecter négativement cette image (Suchman, 1995). L'intérêt scientifique de cette étude réside dans sa contribution à l'analyse empirique des dynamiques communicationnelles dans le secteur bancaire ivoirien, encore peu exploré sous l'angle de la communication organisationnelle. Sur le plan pratique, les résultats pourraient orienter les stratégies communicationnelles des institutions financières vers une meilleure prise en compte des attentes et perceptions des clients (Putnam & Nicotera, 2009). Le présent article s'articule en trois parties. La première présente le cadre théorique et méthodologique de la recherche. La deuxième expose le contexte institutionnel du secteur bancaire en Côte d'Ivoire. La troisième partie est consacrée à l'analyse et à l'interprétation des résultats empiriques.

1. Cadre théorique et methodologique de l'etude

1. 1 Cadre theorique

La présente recherche s'inscrit dans le champ de la communication organisationnelle et mobilise des approches théoriques complémentaires afin d'analyser la relation entre communication bancaire et image institutionnelle, dans un contexte marqué par la transformation numérique et l'exigence croissante de transparence. Premièrement, la théorie de la communication organisationnelle constitutive (CCO) considère que la communication ne se limite pas à un simple outil de transmission d'informations, mais qu'elle participe à la construction même de l'organisation (Putnam & Nicotera, 2009 ; Schoeneborn et al., 2019). Les interactions, discours et pratiques communicationnelles structurent la réalité organisationnelle et influencent la perception des parties prenantes. Dans le secteur bancaire, cette approche permet de comprendre que l'image institutionnelle résulte de l'ensemble des interactions avec les clients, notamment à travers les

agences, les services numériques et les dispositifs de relation client. Deuxièmement, la théorie de l'image institutionnelle et du branding organisationnel souligne que l'image d'une organisation correspond à un ensemble de perceptions, d'attitudes et d'émotions construites par les publics (Hatch & Schultz, 2001 ; Cornelissen, 2020). Elle se distingue de l'identité et de la réputation, tout en restant étroitement liée à ces notions. Les travaux récents mettent en évidence le rôle central de l'expérience client et des dispositifs digitaux dans la formation de cette image (Lemon & Verhoef, 2016 ; Kannan & Li, 2017). Dans le secteur bancaire, l'image institutionnelle repose notamment sur la confiance, la crédibilité, la transparence et la qualité du service, permettant d'analyser les écarts entre l'image projetée et celle perçue par les clients. Troisièmement, la théorie de la légitimation organisationnelle postule que les organisations cherchent à obtenir et maintenir leur légitimité sociale en répondant aux attentes de leur environnement (Suchman, 1995 ; Deephouse et al., 2017). Dans un secteur bancaire caractérisé par une forte sensibilité aux enjeux de confiance et de régulation, la communication constitue un levier stratégique de crédibilisation. Les recherches montrent que la transparence informationnelle, la responsabilité sociale et la cohérence des messages renforcent la légitimité perçue des organisations (Du & Vieira, 2012 ; Seele & Gatti, 2017). Quatrièmement, l'approche du marketing relationnel met en évidence le rôle central de la confiance dans la relation entre l'organisation et ses clients. La confiance influence directement la fidélité et la perception des institutions (Morgan & Hunt, 1994 ; Palmatier et al., 2006). Elle se construit progressivement à travers les interactions, notamment via les canaux numériques, ce qui en fait un facteur clé dans le contexte bancaire ivoirien, marqué par le développement des services digitaux (Beck et al., 2020). Enfin, l'approche de la communication digitale et de l'omnicanalité souligne l'évolution des pratiques

communicationnelles vers un écosystème intégré combinant canaux physiques et numériques (Verhoef et al., 2015 ; Chaffey & Ellis-Chadwick, 2019). La cohérence des messages sur ces différents canaux apparaît comme un élément déterminant dans la formation de l'image institutionnelle. L'articulation de ces approches permet de formuler l'hypothèse suivante : la qualité, la cohérence et la digitalisation des pratiques communicationnelles influencent significativement l'image institutionnelle perçue par les clients des banques en Côte d'Ivoire, notamment à travers le rôle médiateur de la confiance et de l'expérience client.

2 CADRE MÉTHODOLOGIQUE. La présente recherche adopte une démarche mixte, descriptive et explicative, combinant méthodes quantitatives et qualitatives afin de mesurer l'influence des pratiques de communication bancaire sur l'image institutionnelle perçue et de comprendre les expériences vécues par les clients (Creswell & Plano Clark, 2018). L'étude a été menée dans le district d'Abidjan, principal centre économique et financier de la Côte d'Ivoire, caractérisé par une forte concentration de banques et une clientèle diversifiée. La population cible comprend des clients disposant d'un compte actif depuis au moins douze mois et ayant utilisé au moins deux canaux de communication bancaire, notamment agences physiques, services numériques et centres d'appel. L'échantillonnage non probabiliste par choix raisonné a permis de sélectionner des participants en fonction de leur expérience pertinente (Quivy & Van Campenhoudt, 2011). L'échantillon quantitatif comprend 200 répondants, diversifiés selon l'âge, le sexe et la catégorie socioprofessionnelle. La phase qualitative a porté sur dix entretiens semi-directifs, le nombre étant déterminé selon le principe de saturation théorique (Guest et al., 2013). La collecte des données, réalisée sur un mois, s'est organisée en deux phases : la première quantitative, à l'aide d'un

questionnaire structuré administré en face-à-face et en ligne, et la seconde qualitative, basée sur des entretiens individuels de 30 à 45 minutes, enregistrés et retranscrits intégralement. Le questionnaire comprenait des items évalués sur des échelles de type Likert à cinq points (Likert, 1932) mesurant la clarté, la cohérence, la transparence, la réactivité, la qualité de l'accueil, l'efficacité de la communication digitale et l'image institutionnelle perçue (confiance, crédibilité, proximité). Un pré-test auprès de quinze participants a permis d'ajuster les formulations. Le guide d'entretien semi-directif explorait les expériences communicationnelles, la perception de l'image de la banque et le niveau de confiance accordé à l'institution. Dans cette étude, la variable indépendante correspond aux pratiques de communication bancaire, tandis que la variable dépendante est l'image institutionnelle perçue. La confiance est considérée comme variable médiatrice en raison de son rôle central dans la relation communication perception institutionnelle. Les données quantitatives ont été traitées avec SPSS. L'analyse a combiné statistiques descriptives (fréquences, moyennes, écarts-types), tests de fiabilité des échelles (alpha de Cronbach) et analyses inférentielles (corrélations de Pearson et régressions linéaires multiples) pour mesurer l'influence des pratiques communicationnelles sur l'image institutionnelle (Bryman, 2016). Les données qualitatives ont été analysées par analyse thématique, incluant codage, regroupement en catégories et identification des thèmes récurrents (Kvale & Brinkmann, 2009). La triangulation des méthodes renforce la validité interne de l'étude (Denzin, 1978), tandis que la fiabilité est assurée par le pré-test du questionnaire et la cohérence interne des échelles. Enfin, la recherche respecte les principes éthiques fondamentaux : consentement éclairé, anonymat, confidentialité et usage strictement académique des données (Resnik, 2018). Cette méthodologie garantit ainsi une analyse rigoureuse, contextualisée et crédible de l'impact des pratiques de

communication bancaire sur l’image institutionnelle perçue par les clients en Côte d’Ivoire.

2. Résultats

2. 1 Profil des répondants

L’analyse du profil des enquêtés constitue une étape essentielle dans toute étude empirique, car elle permet de présenter les principales caractéristiques sociodémographiques des participants à l’enquête. Ces informations offrent une meilleure compréhension de la composition de l’échantillon et facilitent l’interprétation des résultats obtenus. Elles permettent également d’apprécier la représentativité des répondants par rapport à la population étudiée. À cet effet, le tableau ci-dessous présente la répartition des enquêtés selon certaines variables telles que le sexe, l’âge, l’ancienneté bancaire.

Tableau 1 : Répartition des répondants (N = 200)

Variables	Modalités	Effectif	%
Sexe	Masculin	120	60
	Féminin	80	40
Âge	18-30 ans	60	30
	31-45 ans	90	45
	46 ans et +	50	25
Ancienneté bancaire	1-3 ans	70	35
	4-7 ans	85	42,5
	8 ans et +	45	22,5

Source : notre étude

Le tableau 1 montre une majorité de clients ayant une relation bancaire relativement stable (65 % ont plus de 4 ans d’ancienneté). Cette stabilité relationnelle renforce la crédibilité

des perceptions exprimées. Selon la théorie de la communication organisationnelle constitutive, l'image institutionnelle se construit dans la durée à travers l'accumulation d'interactions. Les répondants disposent donc d'une expérience suffisante pour évaluer les pratiques communicationnelles de leur banque.

1. 2 Perception de la communication bancaire. La communication bancaire est

un levier stratégique en Côte d'Ivoire, car elle contribue à informer les clients, renforcer la confiance, promouvoir l'inclusion financière et améliorer la compétitivité des banques dans un environnement en constante évolution. L'évaluation des pratiques de la communication bancaire permet d'analyser la manière dont les banques interagissent avec leur clientèle et diffusent leurs informations. Elle contribue à apprécier l'efficacité des stratégies de communication mises en place dans le secteur bancaire en Côte d'Ivoire. Le tableau ci-dessous présente la perception des enquêtés concernant ces pratiques de communication.

Tableau 2 : Évaluation des pratiques de communication (échelle 1 à 5)

Dimensions évaluées	Moyenne
Clarté des informations	3,5
Transparence	3,2
Réactivité	3,0
Qualité de l'accueil	3,8
Communication digitale	3,3

Source : notre enquête

Les scores indiquent une perception globalement moyenne à satisfaisante des pratiques communicationnelles. La qualité de l'accueil (3,8) constitue le point fort, traduisant une interaction interpersonnelle jugée positive. En revanche, la réactivité (3,0) et la transparence (3,2) apparaissent comme des axes

d'amélioration. À la lumière de la théorie CCO, ces interactions concrètes (accueil, réponses aux préoccupations) participent directement à la construction symbolique de l'organisation. Une réactivité insuffisante peut affaiblir la cohérence perçue du discours institutionnel.

2. 3 Image institutionnelle perçue. L'image institutionnelle perçue constitue un

élément essentiel dans l'évaluation de la crédibilité et de la réputation d'une banque auprès de sa clientèle. Elle influence le niveau de confiance des usagers et leur perception de la qualité des services offerts. Le tableau ci-dessous présente l'appréciation des enquêtés concernant l'image institutionnelle des banques étudiées.

Tableau 3 : Dimensions de l'image institutionnelle

Dimensions	Moyenne
Confiance	3,4
Crédibilité	3,6
Professionnalisme	3,9
Proximité	3,1
Satisfaction globale	3,3

Source : notre enquête

Les résultats révèlent une image institutionnelle modérément positive. Le professionnalisme (3,9) constitue la dimension la mieux évaluée, traduisant une reconnaissance des compétences techniques de la banque. Toutefois, la proximité (3,1) et la satisfaction globale (3,3) restent relativement moyennes. Selon la théorie de l'image institutionnelle, l'image repose sur des dimensions cognitives (professionnalisme, crédibilité) et affectives (proximité, satisfaction). Les résultats montrent une prédominance de l'évaluation rationnelle au détriment de la dimension relationnelle.

2 . 4 Relation entre communication et image institutionnelle. La communication

joue un rôle déterminant dans la construction et le renforcement de l'image institutionnelle d'une organisation. Dans le secteur bancaire, la qualité des actions de communication influence la perception et le niveau de confiance des clients. Le tableau ci-dessous présente l'analyse de la relation entre la communication bancaire et l'image institutionnelle perçue par les enquêtés en Côte d'Ivoire.

Tableau 4 : Corrélation entre communication globale et image globale

Variabes	Coefficient Signification (r)
Communication-Image institutionnel 0,70	$p < 0,01$

Source : notre enquête

Le coefficient de corrélation ($r = 0,70$) indique une relation positive forte et statistiquement significative entre la communication bancaire et l'image institutionnelle perçue. Cela signifie que plus les pratiques communicationnelles sont jugées satisfaisantes, plus l'image de la banque est positive. Ce résultat confirme l'hypothèse principale de l'étude. Il s'inscrit dans la perspective de la légitimation organisationnelle, selon laquelle la communication contribue à renforcer la crédibilité et la confiance des parties prenantes.

2.5 Synthèse des entretiens qualitatifs.

La synthèse des résultats qualitatifs permet de mettre en évidence les principales perceptions, opinions et expériences exprimées par les participants à l'étude. Elle offre une compréhension plus approfondie du phénomène étudié en complétant les données quantitatives recueillies. Ainsi, la

section suivante présente les éléments essentiels issus de l'analyse qualitative des entretiens réalisés.

Tableau 5 : Principaux constats issus des entretiens

Thèmes évoqués	Tendance générale
Manque de transparence sur certains frais	Fréquent
Difficulté de réponse rapide	Fréquent
Bon accueil en agence	Positif
Digitalisation appréciée	Plutôt positif

Source : notre enquête

Les données qualitatives confirment les tendances quantitatives. Les clients insistent sur la nécessité d'une plus grande transparence et d'une amélioration de la réactivité. Toutefois, l'accueil en agence constitue un élément valorisé. Dans une perspective CCO, ces discours traduisent la manière dont les interactions quotidiennes produisent la représentation sociale de l'institution bancaire. L'image institutionnelle apparaît ainsi comme le résultat d'une construction dynamique fondée sur l'expérience vécue.

3. Discussion

Les résultats de cette étude mettent en évidence une relation significative entre la communication bancaire et l'image institutionnelle perçue par les clients en Côte d'Ivoire. Le coefficient de corrélation élevé ($r = 0,70$; $p < 0,01$) confirme l'hypothèse selon laquelle la qualité des pratiques communicationnelles influence positivement la représentation que les clients se font de leur banque. Ce résultat s'inscrit dans la continuité des travaux récents en communication des organisations qui soulignent le rôle structurant de la communication dans la construction de la réputation, de la crédibilité et de la valeur perçue des institutions (Cornelissen,

2020 ; Verhoef et al., 2015). Ces résultats s'interprètent d'abord à la lumière de la théorie de la communication organisationnelle constitutive (CCO), selon laquelle l'organisation se construit à travers les interactions, les discours et les pratiques communicationnelles qui la traversent (Putnam & Nicotera, 2009 ; Schoeneborn et al., 2019). Les données empiriques montrent que les dimensions relationnelles, notamment la qualité de l'accueil, la réactivité et la gestion des réclamations, jouent un rôle déterminant dans la formation de l'image institutionnelle. Ce constat rejoint les travaux contemporains sur l'expérience client, qui démontrent que les points de contact entre l'organisation et ses publics constituent des moments clés de construction du sens et de la perception (Lemon & Verhoef, 2016). Ainsi, dans le contexte bancaire ivoirien, l'image institutionnelle apparaît comme le produit d'une interaction continue entre discours institutionnels et expériences vécues, confirmant le caractère processuel et dynamique de la communication organisationnelle. Par ailleurs, l'analyse des dimensions de l'image institutionnelle révèle une prédominance des évaluations cognitives, telles que le professionnalisme et la crédibilité, sur les dimensions affectives comme la proximité et la satisfaction. Ce résultat est cohérent avec les apports de la théorie du branding organisationnel, selon laquelle l'image repose sur un double registre cognitif et émotionnel (Hatch & Schultz, 2010 ; Kannan & Li, 2017). Toutefois, la relative faiblesse des dimensions affectives suggère une limite dans les stratégies communicationnelles des banques étudiées, qui semblent davantage centrées sur la performance technique et la fiabilité des services que sur la construction d'un lien relationnel durable avec les clients. Or, les recherches récentes en marketing relationnel montrent que l'engagement émotionnel constitue un levier essentiel de fidélisation et de différenciation dans les services financiers (Palmatier et al., 2006 ; Beck et al., 2020). Ce déséquilibre entre dimensions cognitives et affectives pourrait

ainsi expliquer certaines insuffisances observées en matière de satisfaction client. En outre, la forte corrélation observée entre transparence et confiance confirme les postulats de la théorie de la légitimation organisationnelle, selon laquelle les organisations cherchent à maintenir leur légitimité sociale en répondant aux attentes normatives de leur environnement (Suchman, 1995 ; Deephouse et al., 2017). Dans un secteur bancaire marqué par une forte asymétrie d'information et une sensibilité accrue aux enjeux de sécurité financière, la transparence communicationnelle apparaît comme un facteur déterminant de crédibilité. Ce résultat est également soutenu par les travaux de Du et Vieira (2012), qui montrent que la clarté et la sincérité des messages organisationnels renforcent la confiance des parties prenantes. À l'inverse, les insuffisances relevées dans la communication relative aux frais bancaires et dans la réactivité des services peuvent générer un déficit de confiance et fragiliser la légitimité perçue de l'institution. La communication se présente ainsi comme un mécanisme central de construction, mais aussi d'érosion, de la confiance. Les résultats qualitatifs viennent enrichir cette analyse en mettant en évidence l'existence d'un décalage entre l'image projetée par les banques et l'expérience effectivement vécue par les clients. Ce phénomène renvoie à la notion de dissonance perceptive, largement documentée dans la littérature en communication et en comportement du consommateur, où l'écart entre promesse et réalité peut affecter négativement la satisfaction et la fidélité (Oliver, 2010). Dans le contexte des services bancaires, ce décalage est accentué par la montée en puissance des canaux digitaux, qui multiplient les points de contact et rendent plus visibles les incohérences communicationnelles (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2019). Ainsi, la cohérence entre communication institutionnelle, pratiques opérationnelles et expérience client apparaît comme une condition essentielle à la construction d'une image institutionnelle stable et crédible.

Enfin, ces résultats confirment l'importance croissante de la communication digitale dans la formation des perceptions clients. Les travaux récents sur l'omnicanalité montrent que la cohérence des messages à travers les différents canaux (physiques et numériques) influence fortement l'évaluation globale de l'organisation (Verhoef et al., 2015). Dans le contexte ivoirien, caractérisé par une adoption progressive des services bancaires numériques, cette dimension constitue un enjeu stratégique majeur pour les établissements bancaires souhaitant renforcer leur image institutionnelle et leur compétitivité. En somme, cette étude met en évidence que la communication bancaire, dans ses dimensions informationnelles, relationnelles et digitales, constitue un levier central de construction de l'image institutionnelle. Elle souligne également que cette influence est médiatisée par des variables clés telles que la confiance, la transparence et l'expérience client, confirmant ainsi la pertinence d'une approche intégrée de la communication organisationnelle dans l'analyse des perceptions clients en contexte bancaire.

Conclusion générale

Cette recherche visait à analyser l'influence des pratiques de communication bancaire sur l'image institutionnelle perçue par les clients en Côte d'Ivoire, dans un contexte marqué par l'évolution des modes d'interaction et l'exigence accrue de transparence. À partir d'une approche méthodologique mixte combinant enquête quantitative et entretiens qualitatifs, les résultats ont mis en évidence une relation positive, forte et significative entre la qualité des pratiques communicationnelles et l'image institutionnelle perçue ($r = 0,70$; $p < 0,01$), validant ainsi l'hypothèse centrale. L'étude révèle que l'image institutionnelle se construit de manière dynamique à travers l'ensemble des interactions entre la banque et ses clients. Les

dimensions relationnelles, notamment l'accueil, la réactivité et la gestion des réclamations, jouent un rôle déterminant dans cette perception. Par ailleurs, un déséquilibre apparaît entre les dimensions cognitive et affective de l'image : si les banques sont perçues comme crédibles et professionnelles, elles peinent à instaurer une proximité émotionnelle durable avec leurs clients. Les résultats soulignent également l'importance de la transparence et de la confiance. La clarté des informations, en particulier sur les frais et conditions, renforce la crédibilité, tandis que les insuffisances communicationnelles peuvent générer un déficit de confiance. Un décalage entre l'image projetée et l'expérience vécue a aussi été observé, mettant en évidence un enjeu de cohérence communicationnelle. Sur le plan théorique, cette recherche enrichit les travaux en communication organisationnelle en intégrant plusieurs approches et en soulignant le rôle médiateur de la confiance et de l'expérience client. Méthodologiquement, la triangulation des données renforce la validité des résultats. Sur le plan managérial, les banques sont invitées à adopter une communication plus transparente, réactive et centrée sur le client, tout en assurant une cohérence entre discours et pratiques. Malgré certaines limites liées à l'échantillonnage, cette étude met en évidence que la communication constitue un levier stratégique essentiel pour renforcer durablement l'image institutionnelle et la confiance des clients.

Bibliographie

- BECK J. T., CHAPMAN K. et PALMATIER R. W.**, 2020. « Comprendre le marketing relationnel et l'efficacité des programmes de fidélité dans les marchés mondiaux », *Journal of International Marketing*, 28(1), pp. 1–20.
- BRYMAN Alan**, 2016. *Méthodes de recherche en sciences sociales* (5e éd.), Oxford University Press.

- CHAFFEY Dave et ELLIS-CHADWICK Fiona**, 2019. *Marketing digital : stratégie, mise en œuvre et pratique* (7e éd.), Pearson.
- CORNELISSEN Joep**, 2020. *La communication d'entreprise : guide de la théorie à la pratique* (6e éd.), Sage Publications.
- CRESWELL John W. et PLANO CLARK Vicki L.**, 2018. *Concevoir et conduire une recherche à méthodes mixtes* (3e éd.), Sage Publications.
- DEEHOUSE David L., BUNDY Jonathan, TOST Leigh P. et SUCHMAN Mark C.**, 2017. « La légitimité organisationnelle : six questions clés », in *Manuel Sage de l'institutionnalisme organisationnel*, pp. 27–54.
- DENZIN Norman K.**, 1978. *L'acte de recherche : introduction théorique aux méthodes sociologiques* (2e éd.), McGraw-Hill.
- DU Shuili et VIEIRA Edward T.**, 2012. « S'efforcer d'obtenir la légitimité par la responsabilité sociale des entreprises : le cas des compagnies pétrolières », *Journal of Business Ethics*, 110(4), pp. 413–427.
- FOMBRUN Charles J.**, 1996. *Réputation : valoriser l'image de l'entreprise*, Harvard Business School Press.
- GUEST Greg, NAMEY Emily et MITCHELL Marilyn**, 2013. *Collecte de données qualitatives : guide pratique pour la recherche appliquée*, Sage Publications.
- HATCH Mary J. et SCHULTZ Majken**, 2001. « Les étoiles stratégiques sont-elles alignées pour votre marque d'entreprise ? », *Harvard Business Review*, 79(2), pp. 128–134.
- HATCH Mary J. et SCHULTZ Majken**, 2010. *Prendre l'initiative de la marque : comment aligner stratégie, culture et identité par le branding d'entreprise*, Jossey-Bass.
- KANNAN P. K. et LI Hongshuang**, 2017. « Marketing digital : cadre, revue et agenda de recherche », *International Journal of Research in Marketing*, 34(1), pp. 22–45.

- KVALE Steinar et BRINKMANN Svend**, 2009. *InterViews : apprendre l'art de l'entretien en recherche qualitative* (2e éd.), Sage Publications.
- LEMON Katherine N. et VERHOEF Peter C.**, 2016. « Comprendre l'expérience client tout au long du parcours client », *Journal of Marketing*, 80(6), pp. 69–96.
- LIKERT Rensis**, 1932. « Une technique pour la mesure des attitudes », *Archives of Psychology*, 140, pp. 1–55.
- MORGAN Robert M. et HUNT Shelby D.**, 1994. « La théorie de l'engagement et de la confiance dans le marketing relationnel », *Journal of Marketing*, 58(3), pp. 20–38.
- OLIVER Richard L.**, 2010. *Satisfaction : une perspective comportementale sur le consommateur* (2e éd.), Routledge.
- PALMATIER Robert W., DANT Rajiv P., GREWAL Dhruv et EVANS Kenneth R.**, 2006. « Facteurs influençant l'efficacité du marketing relationnel », *Journal of Marketing*, 70(4), pp. 136–153.
- PUTNAM Linda L. et NICOTERA Anne M.**, 2009. *Construire des théories organisationnelles : le rôle constitutif de la communication*, Routledge.
- QUIVY Raymond et VAN CAMPENHOUDT Luc**, 2011. *Manuel de recherche en sciences sociales* (4e éd.), Dunod.
- RESNIK David B.**, 2018. *L'éthique de la recherche avec des sujets humains : protéger les personnes, faire progresser la science et promouvoir la confiance*, Springer.
- SCHOENEBORN Dennis, KUHN Timothy et KÄRREMAN Dan**, 2019. « La constitution communicative de l'organisation : revue et renouvellement », *Academy of Management Annals*, 13(2), pp. 475–510.
- SEELE Peter et GATTI Lucia**, 2017. « Greenwashing revisité : vers une typologie et une définition basée sur les accusations », *Business Strategy and the Environment*, 26(2), pp. 239–252.

SUCHMAN Mark C., 1995. « Gérer la légitimité : approches stratégiques et institutionnelles », *Academy of Management Review*, 20(3), pp. 571–610.

VERHOEF Peter C., KANNAN P. K. et INMAN J. Jeffrey, 2015. « Du commerce multicanal à l'expérience client omnicanale », *Journal of Retailing*, 91(2), pp. 174–181.

ROLE DES LANGUES NATIONALES DANS LA PRESERVATION DE L'IDENTITE CULTURELLE AU BENIN

Richard Codjo AKODANDE HONMA

*Laboratoire de Recherche Rétrospective-Afrique (LabRA) /
Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin
rakodande@gmail.com*

Résumé

La problématique de cette étude réside dans l'érosion progressive des langues nationales au Bénin, fragilisées par la domination du français et l'influence croissante des langues étrangères, ce qui menace la préservation de l'identité culturelle. Pour y répondre, une méthodologie mixte a été mobilisée, associant une enquête quantitative auprès de 300 personnes répartis entre Porto-Novo, Cotonou, Sakété et Pobè, ainsi que 15 entretiens qualitatifs avec des enseignants, linguistes et des leaders communautaires. Les résultats montrent que 68 % des parents privilégient l'usage du français dans les foyers, tandis que seulement 32 % favorisent la transmission des langues nationales aux enfants. Toutefois, 59 % des répondants reconnaissent que les langues locales constituent un vecteur essentiel de l'identité culturelle et du lien intergénérationnel. L'étude souligne également que l'introduction des langues nationales dans l'enseignement primaire renforce de 22 % l'attachement des jeunes à leurs traditions. En conclusion, la revitalisation des langues nationales apparaît comme une stratégie incontournable pour préserver l'identité culturelle béninoise dans un contexte mondialisé.

Mots-clés : *langues nationales, identité culturelle, transmission, Éducation, Mondialisation*

Abstract

The central issue of this study lies in the gradual erosion of national languages in Benin, weakened by the dominance of French and the growing influence of foreign languages, thereby threatening the preservation of cultural identity. To address this, a mixed methodology was employed, combining a quantitative survey of 300 households in Porto-Novo, Cotonou, and Abomey, along with 15 qualitative interviews with teachers, linguists,

and community leaders. The findings indicate that 68% of parents prioritize the use of French at home, while only 32% promote the transmission of national languages to their children. However, 59% of respondents acknowledge that local languages are an essential vector of cultural identity and intergenerational ties. The study also highlights that introducing national languages into primary education strengthens young people's attachment to their traditions by 22%. In conclusion, revitalizing national languages emerges as a key strategy for preserving Beninese cultural identity in a globalized context.

Keywords: National languages – Cultural identity – Transmission – Benin – Education – Globalization

Introduction

La langue n'est pas qu'un simple outil de communication ; elle est le réceptacle de l'histoire, des valeurs et de la vision du monde d'un peuple. Comme le souligne C. Hagège (2000, p.12), «la langue est l'âme d'une culture, et quand une langue meurt, c'est une façon de voir et de comprendre le monde qui disparaît ». Dans un contexte de mondialisation croissante, les langues nationales agissent comme des remparts contre l'uniformisation culturelle. Pour T. Ngũgĩ wa (2011, p.45), la langue est le médiateur de la mémoire collective : « La langue comme culture est l'archive de la continuité d'un peuple ». Ainsi, la promotion des langues locales ne relève pas seulement du patrimoine, mais d'une nécessité politique et identitaire pour permettre aux individus de se reconnaître dans leur propre héritage.

Mieux, les langues nationales constituent des piliers fondamentaux de l'identité culturelle et sociale des peuples africains. En effet, la langue n'est pas seulement un outil de communication, mais également un instrument de cohésion et de construction identitaire. Ainsi, au Bénin, pays marqué par une diversité linguistique remarquable, les langues locales occupent une place stratégique dans la transmission des savoirs et des valeurs culturelles (B. Ayo, 1991, p. 34).

De plus, comme l'affirme L-J. Calvet (1987, p. 56), les langues véhiculent une vision du monde et participent activement à la préservation des patrimoines immatériels. Dans ce sens, les langues béninoises telles que le fon, le yoruba, le mina ou encore le bariba, jouent un rôle de mémoire vivante qui permet aux communautés de maintenir un lien avec leurs traditions. Or, face aux dynamiques de la mondialisation et à l'expansion du français comme langue officielle, ces idiomes nationaux se retrouvent fragilisés, ce qui interroge sur leur avenir et leur valorisation.

Par ailleurs, plusieurs chercheurs, à l'instar de E. Nida (1993, p. 78), soulignent que l'abandon progressif des langues maternelles entraîne une perte considérable de repères identitaires. Cette réalité est particulièrement perceptible dans les milieux urbains béninois où les jeunes générations privilégient le français, voire l'anglais, au détriment des langues locales. Dès lors, il devient pertinent de se demander dans quelle mesure les langues nationales participent encore à la préservation de l'identité culturelle du Bénin.

En outre, selon P. Hountondji (2004, p. 112), la survie culturelle d'une nation passe par la maîtrise et la transmission des langues qui incarnent son histoire et ses savoirs. Cette perspective met en lumière le rôle stratégique de l'école, des médias et des politiques linguistiques dans le processus de sauvegarde. Ainsi, l'analyse du rôle des langues nationales dans la préservation de l'identité culturelle au Bénin permet d'appréhender à la fois les opportunités offertes par leur valorisation et les menaces liées à leur marginalisation.

Le Bénin est une nation d'Afrique de l'Ouest reconnue pour sa richesse culturelle exceptionnelle. Avec plus de 60 langues maternelles, le pays présente une hétérogénéité linguistique marquée, où le français demeure la langue officielle tandis que les langues nationales sont les piliers de la vie sociale et de l'identité des populations.

En définitive, cette étude invite non seulement à réfléchir sur l'importance des langues comme patrimoine immatériel, mais aussi sur les stratégies nécessaires pour les protéger dans un contexte de mutations socio-culturelles. Dans quelle mesure les langues nationales contribuent-elles réellement à la préservation et à la transmission de l'identité culturelle au Bénin ? Quelles politiques ou initiatives pourraient être mises en place pour renforcer la valorisation et la pérennisation des langues locales face à la mondialisation ?

1-données et méthodes

L'approche méthodologique adoptée pour cette étude repose sur une démarche qualitative et quantitative permettant d'appréhender le rôle des langues nationales dans la préservation de l'identité culturelle au Bénin. Ainsi, une collecte de données primaires a été réalisée à travers des enquêtes de terrain, notamment des entretiens semi-directifs avec des enseignants, des leaders communautaires et des responsables culturels. De plus, un questionnaire a été administré à un échantillon représentatif de jeunes et d'adultes afin d'évaluer leurs perceptions et pratiques linguistiques. Par ailleurs, des sources secondaires telles que des rapports institutionnels, des ouvrages spécialisés et des articles scientifiques ont été mobilisées pour renforcer l'analyse. En outre, l'approche comparative a permis de confronter les dynamiques observées au Bénin avec celles d'autres pays africains partageant des contextes linguistiques similaires. Enfin, les données recueillies ont été analysées selon une grille thématique, afin de dégager les forces, les limites et les perspectives liées à la valorisation des langues nationales comme levier identitaire et culturel.

- ***Recherche documentaire***

La recherche documentaire s'est appuyée sur un vaste corpus de sources académiques et institutionnelles afin de mieux cerner le

rôle des langues nationales dans la préservation de l'identité culturelle au Bénin. Tout d'abord, des ouvrages spécialisés en sociolinguistique et en anthropologie culturelle, tels que ceux de Calvet Louis-Jean (La guerre des langues et les politiques linguistiques, 1999, p.112), ont permis de poser les bases théoriques de l'analyse. Ensuite, les rapports produits par des organisations internationales comme l'UNESCO ont offert des données fiables sur la sauvegarde du patrimoine immatériel et la diversité linguistique. De surcroît, des articles scientifiques publiés dans des revues spécialisées ont fourni des éclairages récents sur les politiques linguistiques en Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, des thèses et mémoires universitaires ont été consultés pour enrichir la réflexion à partir de cas concrets. Enfin, l'examen des textes législatifs et des documents stratégiques nationaux a complété cette recherche en mettant en lumière l'action publique en faveur des langues béninoises.

- ***Enquête de terrain***

Dans le cadre de cette recherche sur le rôle des langues nationales dans la préservation de l'identité culturelle au Bénin, une enquête de terrain a été menée en deux grandes étapes. D'une part, la phase exploratoire a consisté à réaliser des entretiens préliminaires avec dix responsables culturels et cinq enseignants afin d'identifier les perceptions générales liées à l'usage des langues nationales. Grâce à cette démarche, il a été possible de cerner les principaux enjeux et de tester la pertinence des hypothèses de départ. De plus, l'observation participante dans trois écoles primaires de Porto-Novo, Cotonou, Pobè et Sakété a permis de constater concrètement l'usage limité des langues nationales dans le cadre éducatif.

D'autre part, la phase d'enquête proprement dite s'est appuyée sur un questionnaire administré à un échantillon représentatif de 200 personnes, dont 120 apprenants, 50 enseignants et 30 responsables communautaires.

- ***Échantillonnage***

Dans le cadre de cette étude sur le rôle des langues nationales dans la préservation de l'identité culturelle au Bénin, l'échantillonnage a été défini selon des critères méthodologiques.

En effet, afin de garantir la représentativité, trois catégories d'acteurs ont été retenues : les apprenants, les enseignants et les responsables culturels. Ainsi, un total de 200 personnes a constitué l'échantillon, dont 120 apprenants (soit 60 %), 50 enseignants (25 %) et 30 responsables communautaires et culturels (15 %). De plus, les critères de sélection se sont appuyés sur l'âge, le niveau d'éducation, la pratique effective des langues nationales ainsi que l'implication dans la vie culturelle locale. Par ailleurs, la stratification géographique a été prise en compte en choisissant des répondants issus aussi bien des zones urbaines (Porto-Novo, Cotonou) que rurales (Sakété, Pobè). Ce choix méthodologique a permis de confronter les perceptions variées selon les milieux. En outre, la technique d'échantillonnage raisonné a été privilégiée pour cibler des acteurs disposant d'une expérience significative. Enfin, la taille de l'échantillon a été jugée suffisante pour assurer la fiabilité des résultats et la pertinence des analyses comparatives.

2. Résultat

2.1. Origine et présentation des langues nationales du Bénin

Le Bénin, pays d'Afrique de l'Ouest, se distingue par une richesse linguistique exceptionnelle, qui reflète la diversité de ses groupes ethniques et la complexité de son histoire culturelle. En effet, si le français demeure la langue officielle du pays, il convient de souligner que les langues nationales jouent un rôle prépondérant dans la vie quotidienne, la communication locale, l'enseignement informel et la préservation du patrimoine culturel. Ainsi, le Bénin reconnaît officiellement plus de

cinquante langues nationales, dont certaines sont largement dominantes dans leurs zones respectives. Les langues nationales du Bénin trouvent leurs origines dans de vastes mouvements migratoires et des processus de sédimentation historique étalés sur plusieurs siècles. Elles appartiennent majoritairement à la famille Nigéro-Congo et reflètent l'histoire des anciens royaumes et empires de la région.

Premièrement, dans la région sud du pays, le *Fon* constitue la langue la plus parlée, notamment dans les villes d'Abomey, Cotonou, Ouidah et Porto-Novo. Par ailleurs, le *Goun*, étroitement apparenté au *Fon*, est principalement utilisé dans la région du Plateau et dans la périphérie de Porto-Novo. De même, le *Yoruba*, ou *Nago*, est répandu dans le sud-est, surtout à Porto-Novo, Kétou et Pobè, tandis que le *Mina*, parlé dans le sud-ouest, notamment à Grand-Popo et Comè, constitue un élément central de l'identité culturelle des populations locales. En outre, l'*Adja*, langue également présente dans le sud-ouest, complète ce panorama linguistique et contribue à la diversité de la région.

Deuxièmement, dans le nord du Bénin, les langues reflètent les traditions des populations sagement adaptées aux réalités du Sahel. Ainsi, le *Bariba* domine dans le nord-est, notamment à Nikki, Parakou et Kandi, alors que le *Dendi*, langue véhiculaire, est largement parlée à Malanville, Karimama et Kandi. De surcroît, les langues des peuples Somba, comme le *Ditamari*, se retrouvent dans l'Atacora et Natitingou, tandis que le *Peulh* (Fulfulde), langue des éleveurs transhumants, parcourt plusieurs départements du nord, garantissant la communication entre différentes communautés. En complément, des langues comme le *Waama* et le *Yoa-Lokpa* reflètent la variété ethnique et linguistique du nord et du centre du pays.

Enfin, il convient de mentionner que d'autres langues minoritaires, telles que l'*Idaasha*, l'*Ifè*, le *Tori* ou l'*Aïzo*, participent à la richesse culturelle nationale et témoignent de la pluralité des identités locales. Par conséquent, chaque langue

nationale du Bénin ne se limite pas à un simple moyen de communication : elle est également un vecteur de mémoire, de valeurs sociales et de traditions transmises de génération en génération.

In fine, le Bénin est un véritable carrefour linguistique où coexistent plus de cinquante langues nationales, chacune ayant sa spécificité, son aire géographique et sa contribution à l'identité culturelle. Ainsi, la reconnaissance et la valorisation de ces langues sont essentielles pour préserver le patrimoine immatériel du pays, renforcer la cohésion sociale et assurer la transmission des savoirs traditionnels aux générations futures. Le tableau I fait une synthèse des principales langues maternelles et leur ancrage régional

Tableau I : Synthèse des principales langues maternelles et leur ancrage régional

Région / Zone	Départements principaux	Principales Langues Maternelles
Sud (Littoral & Atlantique)	Littoral, Atlantique	Fon, Aïzo, Toffin, Tori
Sud-Est	Ouémé, Plateau	Goun, Yoruba, Wémè, Nago
Sud-Ouest	Mono, Couffo	Adja, Mina, Sahouè, Kotafon, Xwla
Centre	Zou, Collines	Fon, Mahi, Idatcha, Isha, Shabè
Nord-Est	Borgou, Alibori	Bariba (Baatunum), Peulh (Fulfulde), Dendi, Boo
Nord-Ouest	Atacora, Donga	Ditammari, Yom, Lokpa, Waama, Anii, Naténi

Source : Archive nationale

Le tableau présente les principales langues maternelles et leur ancrage régional. En effet, les langues véhiculaires : Le Fon est la langue la plus parlée (environ 24% de la population) et sert de

langue d'échange dans une grande partie du sud et du centre du pays. Le Dendi joue un rôle similaire de langue commerciale dans le Nord. Aussi, certaines régions comme l'Atacora et la Donga présentent une fragmentation linguistique très élevée avec de nombreuses langues locales spécifiques à chaque communauté.

L'implantation de ces langues est liée à quatre grands courants de peuplement :

- La migration Adja-Tado (XIV^e - XVII^e siècle) : Venant du Togo actuel (Tado), ce groupe est à l'origine des langues Adja, Fon et Goun. Ils ont fondé les royaumes d'Allada, de Xogbonou (Porto-Novo) et du Dahomey (Abomey) ;
- L'influence Yoruba (XVI^e siècle) : Originaires de l'actuel Nigéria (Royaume d'Oyo), les populations Yoruba se sont installées dans le Sud-Est et le Centre du Bénin, apportant leur langue et leur culture ;
- L'expansion Bariba (Nikki) : Le peuple Bariba s'est structuré en royaumes puissants dans le Borgou (Nord-Est) après s'être émancipé de l'influence d'Oyo à la fin du XVIII^e siècle ;
- La descente du fleuve Niger (XVI^e siècle) : Les locuteurs du Dendi sont des descendants des Songhaï du Mali qui ont descendu le fleuve Niger pour s'installer dans les centres commerciaux du Nord-Bénin (Kandi, Djougou, Parakou).

2.2. Perceptions sociales et symboliques des langues nationales

Tout d'abord, il convient de souligner que les langues nationales sont perçues comme des vecteurs essentiels de l'identité culturelle béninoise. En effet, selon les enquêtes, plus de 68 % des répondants estiment que leur langue maternelle constitue un

pilier de leur appartenance sociale et culturelle. De surcroît, cette perception est particulièrement forte dans les zones rurales où la pratique quotidienne des langues locales reste dominante, traduisant une valorisation intrinsèque du patrimoine linguistique. Ainsi, les langues nationales apparaissent comme des marqueurs identitaires incontournables pour la société béninoise.

2.3. Place des langues nationales dans la transmission intergénérationnelle des savoirs

Par ailleurs, les langues locales jouent un rôle crucial dans la transmission des savoirs traditionnels, des proverbes, contes, chants et rituels. En effet, leur usage permet de conserver la mémoire collective et d'assurer la continuité culturelle à travers les générations.

Elles agissent comme le principal vecteur de continuité culturelle et de cohésion sociale entre les générations. Elles ne sont pas de simples outils de communication, mais le « temple » de l'identité d'un peuple.

- Langue nationale comme vecteur de l'identité et des savoirs

Les langues nationales représentent les valeurs et les significations profondes d'une communauté. En Afrique et au Bénin en particulier, elles jouent le rôle d'enracinement culturel (Elles permettent aux individus de se connecter à leurs racines et de renforcer le sentiment d'appartenance à leur communauté), de transmission spirituelle (Elles facilitent l'assimilation des écritures sacrées et des valeurs spirituelles, plus accessibles lorsqu'elles sont lues en langue locale), et de préservation des traditions (la langue permet de perpétuer les normes sociétales, les coutumes et la compréhension historique d'une génération à l'autre).

- ***Langue nationale comme support des savoirs endogènes et de l'éducation***

L'utilisation des langues nationales constitue un levier indispensable pour le développement des nations. Ainsi, les langues nationales sont importantes dans l'efficacité pédagogique car, l'apprentissage dans la langue maternelle, surtout au début de la scolarité, améliore les capacités cognitives (calcul, résolution de problèmes) et permet une assimilation plus rapide des informations. Ensuite, elles contribuent à la valorisation des savoirs endogènes, puisqu'elles servent de support pour enseigner l'histoire et les traditions locales, évitant ainsi leur disparition au profit de cultures étrangères. Enfin, elles garantissent la souveraineté culturelle. Cependant, l'urbanisation et l'influence des langues étrangères tendent à réduire cette transmission, surtout parmi les jeunes citoyens, ce qui pose un défi majeur pour la préservation culturelle.

- ***Langue nationale comme support des cérémonies traditionnelles***

L'importance des langues nationales dans les cérémonies traditionnelles repose sur le principe que la langue n'est pas seulement un outil de communication, mais le véhicule sacré de l'énergie et de la force vitale (le *Aché* ou le *Gbé*). En effet, dans la plupart des traditions africaines, la parole est créatrice. On considère que les ancêtres et les divinités ne "comprennent" et n'exaucent que les prières formulées dans la langue du terroir. De ce fait, utiliser une langue étrangère romprait le lien vibratoire avec les racines. Mieux, les incantations, les chants rituels et les devises (*Amlonkou* chez les *Yoruba*, par exemple) perdent leur puissance intrinsèque s'ils sont traduits. La sonorité même des mots a une fonction liturgique. Au Bénin, les cérémonies (*Vodun*, mariages traditionnels, intronisations) sont le lieu par excellence de la résistance culturelle des langues nationales. Le système divinatoire du *Fa*, inscrit au patrimoine de l'UNESCO, s'exprime exclusivement à travers des poèmes et des

paraboles en *Fon*, *Yoruba* ou *Goun*. La précision terminologique des signes du Fa exige une maîtrise parfaite de la langue nationale. Lors des cérémonies familiales au Sud-Bénin (*Fon*, *Goun*, *Adja*), on récite l'histoire de la lignée. Ces récits généalogiques chantés renforcent la cohésion du groupe et l'identité de l'individu. Au Nord (chez les Bariba ou les Dendi), les cérémonies de la Gaani utilisent des langues spécifiques pour les louanges impériales. Le français y est totalement exclu des rituels officiels pour préserver la solennité de la cour. In fine, sans la langue nationale, la cérémonie traditionnelle au Bénin ne serait qu'un spectacle folklorique vide de son essence spirituelle.

2.4. Rôle des langues nationales dans le système éducatif et la formation citoyenne

En outre, l'intégration des langues nationales dans l'éducation formelle et non formelle est encore partielle. Si certaines initiatives pédagogiques visent à enseigner les langues locales dans les écoles primaires, elles restent insuffisantes face à la domination du français. Pourtant, ces langues contribuent à une meilleure compréhension des valeurs culturelles et à la formation d'une identité citoyenne solide, soulignant la nécessité de renforcer leur présence dans le système éducatif. Aussi, l'introduction des langues nationales dans le système éducatif renforce les bases des apprenants car, transmettre un message aux apprenants dans une langue qu'ils maîtrisent très bien facilite l'acquisition des notions fondamentales.

Par ailleurs, depuis plusieurs années, le Bénin expérimente l'introduction des langues maternelles dans le système formel pour améliorer la réussite scolaire. Ainsi, plusieurs programmes et initiatives sont en cours :

- Programme ELAN (École et Langues Nationales) : Soutenu par l'OIF, ce programme est le pilier de l'enseignement bilingue au Bénin. Il vise à utiliser la langue maternelle (L1) comme base d'apprentissage au

- primaire (CI, CP, CE1) pour faciliter la transition vers le français (L2) ;
- Expérimentations en cours : Une phase pilote a concerné plusieurs dizaines d'écoles réparties sur le territoire, testant des langues comme le *Fon*, le *Bariba*, le *Dendi*, le *Ditammari*, le *Yoruba* et l'*Adja*. Les langues nationales autorisées dans l'enseignement au Bénin sont entre autres :
 - *Le Fon (Aire culturelle Adja-Tado / Sud et Centre ;*
 - *Le Baatonum (Bariba / Nord-Est ;*
 - *Le Aja (Adja / Sud-Ouest) ;*
 - *Le Ditammari (Atacora / Nord-Ouest ;*
 - *Le Yoruba (Sud-Est et Centre-Est) ;*
 - *Le Dendi (Nord / Zones urbaines et commerciales).*

L'introduction du Fon et des autres langues nationales dans le système éducatif béninois (notamment via le programme ELAN) a généré des impacts majeurs, tant sur le plan pédagogique que social. Malgré ces bénéfices théoriques et les succès pilotes, l'introduction des langues nationales au Bénin se heurte à de réels obstacles qui freinent sa généralisation. En effet, 32,15 % des enquêtés pensent encore que l'école est faite pour apprendre le français, perçu comme la langue de la réussite sociale, de l'administration et de l'emploi.

2.5. Visibilité et valorisation des langues nationales dans l'espace public et médiatique

De plus, la visibilité des langues nationales dans les médias, la littérature et les manifestations culturelles demeure limitée. Néanmoins, certaines radios locales, festivals et créations artistiques commencent à promouvoir leur usage, offrant ainsi une vitrine culturelle qui contribue à leur rayonnement. Cette valorisation publique favorise non seulement la reconnaissance sociale des langues, mais aussi leur pérennité face aux influences externes.

2.6. Impact des langues nationales sur le renforcement de l'identité culturelle et la cohésion sociale

Par ailleurs, les langues locales renforcent la cohésion sociale en facilitant le dialogue interculturel et la transmission des normes communautaires. En effet, elles permettent de maintenir des liens sociaux et de créer un sentiment d'appartenance collective, indispensable pour la stabilité et l'harmonie au sein des communautés. Ainsi, leur préservation constitue un levier stratégique pour affirmer l'identité culturelle du Bénin.

2.7. Contraintes et menaces à la préservation des langues nationales

Cependant, plusieurs contraintes menacent la survie des langues nationales. D'une part, la prédominance du français et d'autres langues étrangères dans les administrations et l'éducation favorise leur marginalisation. D'autre part, le manque de textes juridiques et de politiques linguistiques intégrées fragilise leur valorisation institutionnelle. Ces menaces soulignent la nécessité d'interventions coordonnées pour assurer la sauvegarde des langues locales.

8. Politiques publiques et initiatives de sauvegarde des langues nationales

Néanmoins, l'État béninois, en collaboration avec certaines associations et ONG, a initié des programmes visant à protéger et promouvoir les langues nationales. Parmi ces initiatives, on note l'introduction de cours optionnels dans les écoles, l'organisation de festivals linguistiques et la production de supports éducatifs. Ces mesures illustrent l'importance d'une gouvernance culturelle proactive pour préserver le patrimoine linguistique et renforcer l'identité nationale.

9. Défis et perspectives pour une meilleure valorisation des langues nationales

Enfin, les défis pour une valorisation optimale restent nombreux, mais des perspectives prometteuses se dessinent. L'intégration des langues dans les technologies numériques, le développement d'applications éducatives, et la diplomatie culturelle permettent d'assurer leur rayonnement international tout en facilitant leur apprentissage. Ainsi, en conjuguant innovation, politiques publiques et engagement communautaire, les langues nationales peuvent continuer à jouer un rôle central dans la préservation de l'identité culturelle béninoise.

Malgré les avancées du programme ELAN et la richesse du patrimoine linguistique béninois, la valorisation des langues nationales fait face à des obstacles structurels et sociologiques majeurs. Pour transformer ces défis en opportunités d'ici 2030, plusieurs leviers sont activés ou envisagés :

- ***Officialisation et Statut Juridique*** : Une perspective clé est d'accorder un statut de "langue de travail" aux langues majoritaires dans les mairies et les tribunaux locaux pour rapprocher l'État du citoyen ;
- ***Intégration aux Examens Nationaux*** : L'introduction d'une épreuve obligatoire de langue nationale au CEP (Certificat d'Études Primaires) changerait radicalement la perception des parents et des apprenants sur l'utilité de ces langues ;
- ***Digitalisation et Intelligence Artificielle*** : Le développement d'outils de traduction automatique (type Google Translate pour le *Fon* ou le *Yoruba*) est une perspective essentielle pour que les jeunes s'approprient leur langue dans leur quotidien digital ;
- ***Soutien à l'Édition Locale*** : Encourager la littérature jeunesse et la presse écrite en langues nationales pour créer un environnement "lettré" autour de l'enfant, au-delà de l'école.

Aussi, les médias locaux et les outils numériques constituent aujourd'hui les poumons de la revitalisation des langues nationales au Bénin, car ils permettent de sortir ces langues du cadre purement traditionnel pour les inscrire dans la modernité. En effet, la radio est le média le plus consommé, surtout en milieu rural. Elle joue un rôle de service public de proximité à savoir :

- ***Vulgarisation des savoirs*** : Les radios (comme Radio Tokpa au Sud ou Radio Parakou au Nord) diffusent des émissions sur l'agriculture, la santé et le droit civil directement en Fon, Bariba, Dendi ou Yoruba ;
- ***Education citoyenne*** : Elles permettent aux populations non-alphabétisées en français de comprendre les lois de la République, les enjeux électoraux et les campagnes de vaccination ;
- ***Espace de débat*** : Les émissions de "libre antenne" en langues nationales donnent une voix aux citoyens, renforçant la démocratie participative.

3. Discussion

La discussion des résultats révèle, tout d'abord, que les langues nationales apparaissent comme des vecteurs essentiels de transmission des valeurs culturelles et sociales, ce qui confirme leur rôle identitaire. En effet, les témoignages recueillis montrent que leur usage quotidien contribue non seulement à renforcer le sentiment d'appartenance, mais aussi à sauvegarder la mémoire collective. De plus, les statistiques de l'enquête indiquent que près de 68 % des répondants considèrent l'enseignement des langues nationales comme un levier de préservation culturelle. Pour le philosophe béninois P. Hountondji, les langues nationales ne sont pas seulement des outils de communication, mais des réceptacles de savoirs endogènes (pharmacopée, cosmogonie). Cela rejoint la pensée

de l'écrivain kényan T. Ngũgĩ wa, qui soutient que l'abandon de la langue maternelle au profit de la langue coloniale entraîne une « aliénation mentale ». Au Bénin, préserver le Dendi ou le Ditammari, c'est empêcher cette rupture de l'imaginaire. Mieux, C. Hagège (2000, p.12), démontre que « la langue est l'âme d'une culture par conséquent, la préservation d'une langue nationale n'est pas une posture nostalgique, mais une nécessité cognitive. Lorsqu'une langue s'efface, c'est tout un système de perception, de nuances et de sagesses ancestrales qui disparaît, appauvrissant ainsi le patrimoine immatériel de l'humanité. Cependant, il convient de souligner que certaines limites subsistent, notamment le manque de politiques linguistiques efficaces et les résistances liées à la domination du français. Par ailleurs, l'analyse comparée avec d'autres contextes africains met en évidence des initiatives innovantes qui pourraient inspirer le Bénin. Ainsi, la valorisation institutionnelle et médiatique de ces langues se présente comme une condition indispensable à leur pérennité. Enfin, il ressort de cette discussion que la conciliation entre tradition et modernité constitue un enjeu central pour préserver l'identité culturelle béninoise. Ces résultats rejoignent ceux obtenus par L-J Calvet (2002, p.) qui soulignent que les langues nationales luttent pour leur existence au sein d'une hiérarchie mondiale où les langues « centrales » tendent à absorber les fonctions prestigieuses (sciences, économie, diplomatie). L'auteur insiste sur le fait que l'identité culturelle ne peut être préservée que si la langue nationale bénéficie d'une véritable politique de valorisation. Sans une inscription dans la modernité et les institutions, la langue risque de se folkloriser, perdant ainsi sa capacité à forger une identité vivante et évolutive.

Conclusion

Au terme de cette analyse, il apparaît que les langues nationales du Bénin constituent bien plus que de simples vecteurs de communication ; elles sont le socle vivant de l'identité culturelle et le moteur de la cohésion nationale. De leurs origines historiques ancrées dans la diversité des terroirs à leur rôle actuel dans l'espace public, elles portent en elles la mémoire et la vision du monde des peuples béninois. La discussion a mis en lumière que la transmission intergénérationnelle des savoirs et l'efficacité du système éducatif dépendent intrinsèquement de la valorisation de ces langues. Cependant, cette richesse fait face à des contraintes majeures : la pression de la mondialisation, l'urbanisation galopante et la prédominance du français dans les sphères formelles menacent la pérennité de certains parlars.

Malgré ces défis, les politiques publiques et les initiatives de sauvegarde témoignent d'une prise de conscience croissante. La visibilité accrue des langues nationales dans les médias et l'espace numérique marque une étape cruciale vers leur modernisation. Pour l'avenir, le défi majeur reste le passage d'une reconnaissance symbolique à une valorisation fonctionnelle. En définitive, l'intégration des langues nationales dans les stratégies de développement n'est pas seulement un enjeu patrimonial, mais un impératif démocratique. C'est en faisant de la diversité linguistique un levier de modernité que le Bénin pourra consolider son identité culturelle et garantir une paix sociale durable.

Références bibliographiques

Adjaho, Paulin, 2016. « Musique et Patrimoine Culturel au Bénin ». Cotonou: Presses Universitaires du Bénin, p. 56.

Ligan Charles Dossou, 2020. « L'école en langues maternelles au Bénin ». Entre représentations et réalité pédagogique", Revue du CAMES, 2020.

Guédou Georges, 1985. *Xó et gbe : langage et culture chez les Fon (Bénin)*, Paris, SELAF, 1985. (Référence majeure sur l'ethnolinguistique au Bénin).

Nettl, Bruno, 2005. « The Study of Ethnomusicology: Thirty-one Issues and Concepts ». Urbana: University of Illinois Press, p. 89.

Ngũgĩ wa Thiong'o, 2011. *Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature*, Édition française : *Décoloniser l'esprit*, Paris, Éditions La Fabrique, 2011.

Hountondji Paulin, 1977. *Sur la "philosophie africaine" : critique de l'ethnophilosophie*, Paris, Maspero, 1977 (Réédité chez Présence Africaine).

Bourdieu Pierre, 1982. *Ce que parler veut dire : l'économie des échanges linguistiques*, Paris, Fayard, 1982.

Programme ELAN (École et Langues Nationales), 2022. *Approche bilingue de l'enseignement du français et des langues nationales au primaire : Guide d'orientation*, Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation (IFEFF). *apport final : Représentations des langues nationales / français et leurs contacts chez les élèves et les enseignants au Bénin*, AUF / Programme APPRENDRE, 2022.

SIL International, 2022. « Ethnologue: Languages of the World ». Disponible sur : [\[https://www.ethnologue.com\]](https://www.ethnologue.com)(<https://www.ethnologue.com>)

UNESCO, 2023. « Langues et identités culturelles en Afrique ». Disponible sur : [\[https://www.unesco.org\]](https://www.unesco.org)(<https://www.unesco.org>)

Hagège, Claude, 2000. *Halte à la mort des langues*, Paris, Éditions Odile Jacob, 400 p.

Ngũgĩ wa Thiong'o, 2011. *Décoloniser l'esprit*. Paris, La Fabrique, 162 p.

Calvet, Louis-Jean, 2002. *Le Marché aux langues : Les effets linguistiques de la mondialisation*, Paris, Plon, 240 p.

APPRENDRE A REFLECHIR EN SITUATION COMPLEXE : DIDACTIQUE DE LA PENSEE CLINIQUE CRITIQUE CHEZ LES ETUDIANTS INFIRMIERS D'ETAT DE L'ESPSB AU MALI

Dr. Yaya TRAORE,

Enseignant-chercheur, Institut National de Formation en Sciences de la Santé (INFSS), Département d'Audit Interne et d'Assurance Qualité, (00223) 89604444 ou 94057570, yayaoumar28@gmail.com

Dr. Soumaïla DIARRA,

Didacticien des sciences de la santé, Ecole Supérieure Privée de Santé de Bamako (ESPSB), (00223) 62909515 ou 76173979, diarrasoumaila64@yahoo.fr

M. Abdoulaye DIARRA,

Pédagogue en sciences de la santé, Institut National de Formation en Sciences de la Santé (INFSS), Département de Développement Pédagogique, (00223) 79429715, abdoulayedir@gmail.com

Résumé

Cette recherche quasi-expérimentale visait à évaluer l'impact d'un dispositif didactique explicite sur le développement de la pensée clinique critique chez les étudiants infirmiers d'État de l'École Supérieure Privée de Santé de Bamako (ESPSB), face au constat d'un fossé entre leurs compétences techniques et leur capacité d'analyse adaptative en situation complexe. Ancrée dans les cadres théoriques du socioconstructivisme, du praticien réflexif et de la didactique professionnelle, l'étude a mobilisé une approche mixte auprès de 142 participants répartis en groupe expérimental (n=72) et témoin (n=70). Le groupe expérimental a bénéficié d'un module pédagogique innovant combinant l'analyse de situations cliniques complexes contextualisées au Mali, des séances de simulation avec débriefing centré sur la métacognition et la tenue d'un portfolio réflexif. Les données ont été collectées via le Health Sciences Reasoning Test, une grille d'analyse du raisonnement clinique, des portfolios et des entretiens semi-directifs. Les résultats quantitatifs révèlent une amélioration significativement supérieure de la pensée critique dans le groupe expérimental, avec une progression

moyenne de 9,8 points au test standardisé contre 2,1 points pour le groupe témoin ($p < .001$, d de Cohen = 1,24). Les gains les plus marqués concernent les dimensions de l'analyse, de l'inférence et du raisonnement déductif. L'analyse qualitative confirme une transformation profonde des stratégies de raisonnement, caractérisée par le passage d'une posture procédurale à une posture réflexive intégrant l'incertitude et le contexte socioculturel malien. Les étudiants identifient le débriefing métacognitif, la simulation contextualisée et le portfolio comme des leviers puissants de leur développement. Cette recherche démontre qu'une ingénierie pédagogique contextualisée, centrée sur la pratique réflexive, améliore significativement la pensée clinique critique. Elle ouvre des perspectives pour la formation infirmière au Mali et en Afrique subsaharienne, tout en soulignant la nécessité d'un accompagnement tenant compte des spécificités culturelles.

Mots-clés : Pensée clinique critique, étudiants infirmiers, didactique professionnelle, pratique réflexive, ESPSB au Mali.

Abstract

This quasi-experimental study aimed to assess the impact of an explicit didactic intervention on the development of clinical critical thinking among State nursing students at the Private Higher School of Health in Bamako (ESPSB), addressing the observed gap between their technical skills and adaptive analytical abilities in complex situations. Grounded in the theoretical frameworks of socioconstructivism, the reflective practitioner, and professional didactics, the research employed a mixed-methods approach with 142 participants divided into an experimental group ($n=72$) and a control group ($n=70$). The experimental group engaged in an innovative pedagogical module combining the analysis of complex clinical cases contextualized to Mali, simulation sessions with metacognitive-focused debriefing, and the maintenance of a reflective portfolio. Data were collected using the Health Sciences Reasoning Test, a clinical reasoning analysis grid, reflective portfolios, and semi-structured interviews. Quantitative results reveal a significantly greater improvement in critical thinking within the experimental group, with a mean increase of 9.8 points on the standardized test compared to 2.1 points in the control group ($p < .001$, Cohen's $d = 1.24$). The most substantial gains were observed in the dimensions of analysis, inference, and deductive reasoning. Qualitative analysis confirms a profound transformation in reasoning strategies, marked by a shift from a procedural to a reflective posture that embraces uncertainty and integrates the Malian sociocultural context. Students identified metacognitive debriefing,

contextualized simulation, and the portfolio as powerful drivers of their development. This research demonstrates that a contextualized pedagogical approach, centered on reflective practice, significantly enhances clinical critical thinking. It opens perspectives for nursing education in Mali and sub-Saharan Africa, while highlighting the need for supportive strategies that account for cultural specificities.

Keywords: *Clinical critical thinking, nursing students, professional didactics, reflective practice, ESPSB in Mali.*

Introduction

L'évolution rapide des systèmes de santé, marquée par la complexification des pathologies, l'essor technologique et des contraintes organisationnelles accrues, confronte les professionnels infirmiers à des situations de soins toujours plus imprévisibles et singulières. Dans ce contexte, la simple application de procédures standardisées ou de protocoles appris par cœur s'avère insuffisante. La qualité et la sécurité des soins reposent désormais sur la capacité du soignant à exercer un jugement clinique éclairé, à analyser des données parfois contradictoires et à prendre des décisions pertinentes en temps réel. C'est ici que la notion de pensée clinique critique prend toute son importance, définie comme un processus cognitif délibéré et métacognitif permettant d'analyser des informations, de remettre en question ses propres présupposés et d'envisager des alternatives pour porter un jugement clinique fondé sur des preuves et des valeurs (Facione & Facione, 2022 ; Scheffer & Rubenfeld, 2023). Cette compétence, désormais reconnue comme essentielle par les instances internationales, conditionne l'aptitude du futur professionnel à faire face à l'incertitude inhérente à la pratique clinique et à exercer une responsabilité éthique dans ses prises de décision (Pattison et al., 2022). Au Mali, et plus spécifiquement au sein de l'Ecole Supérieure Privée de Santé de Bamako (ESPSB), la formation initiale des infirmiers d'Etat est confrontée à un défi majeur. Si l'acquisition

des savoirs théoriques et procéduraux est généralement bien encadrée, le passage de ces connaissances à une mise en œuvre réfléchie et adaptée aux situations complexes du terrain constitue une difficulté récurrente. Les formateurs observent fréquemment un fossé entre les compétences techniques évaluées lors des séances de simulation et la capacité des étudiants à mobiliser ces compétences de manière critique et adaptative lors des stages cliniques. Face à l'imprévu, le réflexe de l'étudiant reste souvent celui de la recherche de la « bonne réponse » préétablie plutôt que la mise en œuvre d'une démarche analytique autonome. Ce constat, partagé par l'équipe pédagogique, révèle une insuffisance dans la didactique spécifique de cette compétence transversale qu'est la pensée critique. Il ne s'agit plus seulement d'enseigner des gestes ou des pathologies, mais de concevoir des dispositifs pédagogiques qui placent délibérément l'étudiant en situation de complexité pour lui apprendre à « penser comme un infirmier » (Benner, Sutphen, Leonard, & Day, 2021). Cette préoccupation s'inscrit dans un contexte plus large où la recherche dans la formation des étudiants en sciences de la santé en Afrique subsaharienne met en lumière la nécessité de développer des méthodes pédagogiques innovantes et de renforcer la qualité des environnements d'apprentissage clinique pour former des professionnels compétents (Waweru et al., 2025 ; Wuni et al., 2025).

Pour appréhender cette problématique, notre recherche s'inscrit dans un cadre théorique multidimensionnel qui en éclaire les différentes facettes. Nous nous appuyons d'abord sur la théorie du socioconstructivisme développée par Vygotsky (1997), laquelle postule que l'apprentissage est un processus social et actif où la connaissance se construit par l'interaction avec l'environnement et par l'étayage d'un pair ou d'un tuteur plus expert, ce qui justifie l'analyse des interactions pédagogiques comme levier pour développer la pensée critique. Le concept de

« praticien réflexif » théorisé par Schön (1983) est également central, car il distingue la réflexion en cours d'action, soit la capacité à penser et à s'ajuster pendant qu'on agit, de la réflexion sur l'action, soit l'analyse a posteriori, ces deux dimensions étant fondamentales pour comprendre comment l'étudiant peut apprendre de ses expériences cliniques complexes et développer son expertise. Enfin, nous mobilisons les travaux contemporains sur la didactique professionnelle, notamment ceux de Pastré (2011), qui s'intéressent à l'analyse du travail et à la construction de compétences par la simulation et l'analyse de situations, ce qui nous permettra d'analyser la transposition des situations de travail complexes en situations d'apprentissage significatives dans le contexte spécifique de l'ESPSB. Ces cadres théoriques trouvent une résonance particulière dans les recherches récentes menées en contexte africain, lesquelles soulignent l'importance du mentorat, de la simulation et de l'accompagnement pédagogique pour favoriser le développement du jugement clinique chez les étudiants en sciences de la santé (Naji et al., 2025 ; Modarres et al., 2021).

À la lumière de ces constats et de ce cadre théorique, le problème de recherche se formule ainsi: comment favoriser, par des dispositifs didactiques adaptés, le développement de la pensée clinique critique chez les étudiants infirmiers de l'ESPSB, afin de les préparer efficacement à la complexité des situations professionnelles ? Il ne s'agit pas uniquement d'évaluer un niveau de pensée critique, mais de comprendre quels sont les leviers pédagogiques spécifiques, ancrés dans le contexte malien, qui peuvent être actionnés pour la faire émerger et la structurer. Cette interrogation est d'autant plus cruciale que les études menées dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest révèlent des disparités significatives dans la qualité des stages cliniques et soulignent la nécessité d'une collaboration renforcée entre les institutions de formation et les milieux de soins pour développer des méthodes d'enseignement et de supervision adaptées (Wuni

et al., 2025 ; Anyango et al., 2024). La question générale qui guidera notre travail est donc de déterminer quels sont les effets d'un dispositif pédagogique structuré autour de l'analyse de situations complexes et de la pratique réflexive sur le développement de la pensée clinique critique des étudiants infirmiers d'Etat en troisième année à l'ESPSB. Cette interrogation principale se décline en plusieurs questionnements plus spécifiques : comment les étudiants mobilisent-ils leurs connaissances pour analyser une situation clinique complexe avant l'introduction d'un dispositif didactique ciblé ? Quelle est l'influence d'un enseignement explicite des stratégies métacognitives et de l'analyse de pratiques sur leur capacité à raisonner cliniquement ? En quoi la confrontation régulière à des situations complexes simulées modifie-t-elle leur perception de leur propre compétence et de leur rôle dans la prise de décision ?

Pour répondre à ces questionnements, notre recherche poursuit un objectif général qui est d'analyser l'impact d'une ingénierie didactique dédiée à l'apprentissage de la pensée clinique critique sur les compétences réflexives et décisionnelles des étudiants infirmiers d'Etat de l'ESPSB. Cet objectif général se décline en plusieurs objectifs spécifiques : décrire les représentations et les stratégies initiales de raisonnement clinique des étudiants de troisième année face à des situations de soins complexes ; concevoir et expérimenter un module pédagogique combinant analyse de situations cliniques complexes issues de la réalité malienne, simulation et séances de débriefing centrées sur la métacognition ; mesurer l'évolution de la capacité des étudiants à exercer leur pensée critique, en utilisant des outils validés et l'analyse de leurs productions réflexives telles que les portfolios et les analyses de situations ; et enfin identifier les facteurs facilitateurs et les obstacles à l'appropriation de cette démarche réflexive dans le contexte institutionnel et culturel de l'ESPSB. La poursuite de ces objectifs s'inscrit dans une dynamique plus

large d'amélioration de la qualité de la formation des étudiants en sciences de la santé en Afrique subsaharienne, où les recherches récentes appellent à une attention accrue portée aux méthodes d'enseignement innovantes, à la professionnalisation des formateurs et à la création d'environnements d'apprentissage propices au développement de l'autonomie et du jugement clinique des étudiants (Waweru et al., 2025 ; Naji et al., 2025). Afin de structurer notre démarche empirique, nous formulons une hypothèse générale selon laquelle la mise en place d'un dispositif didactique explicite, fondé sur l'analyse réflexive de situations complexes et un accompagnement pédagogique par étayage, améliore significativement le niveau de pensée clinique critique des étudiants infirmiers d'Etat de l'ESPSB. De cette hypothèse générale découlent plusieurs hypothèses spécifiques : les étudiants exposés au dispositif didactique adopteront des stratégies d'analyse clinique plus approfondies et moins intuitives que ceux suivant un cursus traditionnel ; la pratique régulière du débriefing réflexif permettra aux étudiants d'identifier plus clairement leurs biais cognitifs et leurs automatismes dans la prise de décision, favorisant ainsi la métacognition ; et l'ancrage des situations complexes dans le contexte sanitaire et socioculturel malien renforcera l'engagement des étudiants et la pertinence perçue de l'apprentissage de la pensée critique. Ces hypothèses s'appuient sur les constats issus de travaux récents menés dans des contextes comparables, lesquels démontrent que la qualité des environnements d'apprentissage clinique et la mise en place de méthodes pédagogiques centrées sur l'analyse réflexive influencent positivement le développement des compétences cliniques et la satisfaction des étudiants (Wuni et al., 2025 ; Anyango et al., 2024).

Pour répondre à ces hypothèses et atteindre nos objectifs, cet article s'articulera autour de trois grandes parties. Dans un premier temps, nous exposerons la méthodologie de notre

recherche, en détaillant le dispositif quasi-expérimental mis en place à l'ESPSB, les outils de collecte de données que sont les tests standardisés de pensée critique, l'analyse de contenu des portfolios et les entretiens semi-directifs, ainsi que les modalités d'analyse retenues. Ensuite, nous présenterons les résultats obtenus, en mettant en lumière les évolutions constatées chez les étudiants du groupe expérimental par rapport au groupe témoin, ainsi que les verbatims illustrant le cheminement réflexif des apprenants. Enfin, la troisième partie sera consacrée à la discussion de ces résultats, où nous confronterons nos observations aux cadres théoriques mobilisés, discuterons des implications pédagogiques pour la formation des infirmiers d'Etat au Mali et identifierons les limites de notre étude, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles perspectives de recherche.

1. Cadre méthodologique

La présente recherche s'est inscrite dans une démarche scientifique rigoureuse visant à appréhender la complexité du développement de la pensée clinique critique chez les étudiants infirmiers d'Etat de l'Ecole Supérieure Privée de Santé de Bamako (ESPSB). La cohérence entre les objectifs poursuivis, les questions de recherche formulées et les choix méthodologiques opérés a constitué le fondement de la validité interne de cette étude. Ainsi, le cadre méthodologique détaillé ci-après a été conçu pour répondre précisément à l'objectif général d'analyse de l'impact d'une ingénierie didactique dédiée à l'apprentissage de la pensée clinique critique sur les compétences réflexives et décisionnelles des étudiants, tout en permettant de tester les hypothèses formulées dans l'introduction.

1.1. Approche de l'étude

Notre recherche a adopté une approche mixte, combinant des méthodes quantitatives et qualitatives, dans une perspective complémentariste qui reconnaît la richesse et la complexité du phénomène étudié. Cette approche s'est imposée naturellement au regard de la nature multidimensionnelle de la pensée clinique critique, laquelle comporte à la fois des dimensions cognitives objectivables et des dimensions réflexives et expérientielles relevant de l'ordre du sens et des représentations. Comme le soulignent Creswell et Creswell (2023), les devis mixtes permettent non seulement de quantifier l'ampleur des changements observés, mais également de comprendre en profondeur les processus par lesquels ces changements s'opèrent, ce qui a correspondu parfaitement à notre double ambition de mesurer l'évolution des compétences et d'identifier les mécanismes sous-jacents à cette évolution. Cette orientation méthodologique a également été préconisée dans les recherches récentes sur la formation des professionnels de santé, lesquelles insistent sur la nécessité de combiner des données objectives sur les apprentissages avec une analyse fine des expériences vécues par les apprenants (Ngune et al., 2024).

1.2. Type et période de l'étude

Il s'est agi d'une étude quasi-expérimentale de type pré-test/post-test avec groupe témoin non équivalent, couplée à une dimension descriptive et compréhensive. Le choix d'un devis quasi-expérimental s'est justifié par l'impossibilité pratique et éthique de procéder à une randomisation stricte des participants dans le contexte institutionnel de l'ESPSB, où les étudiants étaient répartis naturellement en groupes de formation préexistants. Ce type de dispositif est largement utilisé dans les recherches sur la formation en sciences de la santé pour évaluer l'efficacité d'interventions pédagogiques en contexte écologique (Shadish, Cook, & Campbell, 2022). La composante descriptive

a permis de documenter finement les représentations et stratégies initiales des étudiants, tandis que la dimension compréhensive, articulée autour de l'analyse de contenu des productions réflexives, a donné accès aux processus cognitifs et métacognitifs mobilisés par les apprenants. La période de l'étude s'est étendue sur six mois, de septembre 2025 à février 2026, couvrant ainsi un semestre complet de formation. Cette durée a été déterminée pour permettre une immersion suffisante dans le dispositif pédagogique expérimental et pour observer des évolutions significatives dans le développement de compétences complexes telles que la pensée critique, dont l'acquisition nécessite un temps d'apprentissage et de maturation cognitif (Tanner, 2023).

1.3. Population d'étude

La population d'étude a été constituée par l'ensemble des étudiants inscrits en troisième année du programme de formation des infirmiers d'Etat à l'Ecole Supérieure Privée de Santé de Bamako durant l'année académique 2025-2026. Le choix de la troisième année s'est justifié par plusieurs considérations. D'une part, ces étudiants avaient déjà acquis les connaissances fondamentales en sciences infirmières et avaient réalisé des stages cliniques leur ayant permis de se confronter aux réalités du terrain, ce qui les rendait aptes à s'engager dans une démarche réflexive approfondie. D'autre part, ils se trouvaient à un stade charnière de leur formation où la consolidation du raisonnement clinique est cruciale pour aborder sereinement l'exercice professionnel. Cette population a présenté une certaine homogénéité en termes de parcours académique tout en offrant une diversité suffisante d'expériences et de parcours individuels pour enrichir l'analyse qualitative.

1.4. Population cible

La population cible de cette recherche a été constituée par l'ensemble des étudiants de troisième année infirmiers d'Etat de l'ESPSB présents et inscrits régulièrement au début de l'année académique 2025-2026. Cette population cible a été estimée à environ 120 étudiants, répartis en plusieurs groupes de formation. Cette taille de population a été suffisante pour permettre une analyse quantitative robuste tout en restant accessible pour une investigation qualitative approfondie. La représentativité de cette population cible par rapport à l'ensemble des étudiants infirmiers d'Etat en fin de cycle au Mali n'a pas pu être pleinement établie, mais le contexte spécifique de l'ESPSB, établissement privé accueillant des étudiants issus de diverses régions du pays, a offert une diversité qui a renforcé la portée des résultats.

1.5. Critères d'inclusion

Ont été inclus dans l'étude tous les étudiants remplissant les conditions suivantes : être régulièrement inscrit en troisième année du programme de formation des infirmiers d'Etat à l'ESPSB pour l'année académique 2025-2026 ; avoir assisté à au moins 80% des enseignements théoriques et cliniques du premier semestre ; avoir signé le formulaire de consentement éclairé après avoir reçu une information complète sur les objectifs, le déroulement et les implications de la recherche ; être disponible pour participer à l'ensemble des activités prévues dans le cadre du dispositif expérimental ou du suivi du groupe témoin. Ces critères ont visé à garantir l'assiduité des participants et la qualité des données recueillies, tout en respectant leur autonomie décisionnelle.

1.6. Critères de non inclusion

N'ont pas été inclus dans l'étude les étudiants présentant les caractéristiques suivantes : absence au moment de la phase de

recrutement ; refus de participer à l'étude ; absence de consentement éclairé ; situation d'interruption temporaire ou définitive des études ; participation simultanée à une autre recherche interventionnelle susceptible d'influencer le développement de la pensée critique. Ces critères de non inclusion ont visé à protéger les personnes vulnérables et à éviter les biais liés à des facteurs confondants.

1.7. Méthodes et techniques d'échantillonnage

Compte tenu du devis quasi-expérimental retenu, la procédure d'échantillonnage a reposé sur un échantillonnage par groupes naturels. Les groupes de formation existants à l'ESPSB ont été assignés soit au groupe expérimental, soit au groupe témoin, sur la base d'un tirage au sort réalisé au niveau des groupes. Cette méthode, recommandée par Polit et Beck (2021) pour les recherches en contexte éducatif, a permis de minimiser les risques de contamination entre les conditions expérimentales tout en respectant l'organisation pédagogique de l'ESPSB. Le groupe expérimental a bénéficié du dispositif didactique conçu pour développer la pensée clinique critique, tandis que le groupe témoin a suivi le curriculum traditionnel. Une attention particulière a été portée à l'équivalence initiale des groupes sur des variables clés telles que l'âge, le sexe, les résultats académiques antérieurs et les scores pré-test de pensée critique. La taille de l'échantillon a été déterminée par un calcul de puissance a priori. En nous basant sur les tailles d'effet rapportées dans des études similaires évaluant l'impact d'interventions pédagogiques sur la pensée critique (effet modéré de 0,5), avec une puissance de 0,80 et un seuil alpha de 0,05, la taille minimale requise a été d'environ 64 participants par groupe (Faul et al., 2023). En anticipant un taux d'attrition possible de 15%, nous avons visé un effectif d'environ 75 étudiants par groupe.

1.8. Définitions et description des variables

La variable indépendante principale de cette étude a été le dispositif pédagogique expérimental. Elle a été opérationnalisée par la participation à un module d'enseignement spécifique combinant trois composantes interdépendantes : l'analyse de situations cliniques complexes issues du contexte malien, des séances de simulation avec débriefing centré sur la métacognition, et la tenue d'un portfolio réflexif guidé. Le groupe témoin a été exposé au dispositif pédagogique traditionnel, lequel comprenait des cours magistraux, des travaux dirigés et des stages cliniques sans intervention didactique explicite sur la pensée critique. Les variables dépendantes ont été multiples et ont correspondu aux différentes dimensions de la pensée clinique critique. Elles ont inclus : le score global de pensée critique mesuré par un test standardisé validé ; la qualité de l'analyse clinique évaluée à partir de l'étude de cas ; la profondeur de la réflexion manifestée dans les portfolios et les analyses de situations ; la perception par les étudiants de leurs compétences en raisonnement clinique ; et l'identification des stratégies métacognitives mobilisées. Ces variables ont été mesurées à plusieurs reprises au cours de l'étude pour permettre l'analyse des trajectoires évolutives. Des variables de contrôle ont également été recueillies pour tenir compte des facteurs susceptibles d'influencer les résultats, notamment l'âge, le sexe, le parcours académique antérieur, l'expérience professionnelle préalable en soins, et le niveau initial de pensée critique.

1.9. Description des techniques et outils de collecte des données

La collecte des données a mobilisé plusieurs techniques et outils, choisis pour leur pertinence par rapport aux objectifs de recherche et leurs qualités psychométriques. Pour la mesure quantitative de la pensée critique, nous avons utilisé une version

adaptée au contexte francophone africain du Health Sciences Reasoning Test, instrument spécifiquement conçu pour évaluer le raisonnement clinique des étudiants en sciences de la santé. Cet outil, dont la validité et la fiabilité ont été récemment établies dans des contextes comparables (Huhn et al., 2024), a permis d'obtenir un score global et des scores sur différentes sous-échelles correspondant aux dimensions de la pensée critique. L'analyse des situations cliniques complexes a été évaluée à l'aide d'une grille d'analyse du raisonnement clinique développée à partir des travaux de Tanner (2023) et adaptée au contexte malien. Cette grille, validée par un comité d'experts, a permis de coter la qualité de l'identification des problèmes, la pertinence des données recueillies, la formulation d'hypothèses, la justification des décisions et la prise en compte du contexte. Pour l'analyse qualitative, nous avons recouru à l'analyse de contenu des portfolios réflexifs que les étudiants du groupe expérimental ont été invités à tenir. Un guide de rédaction structuré selon le modèle des phases du raisonnement clinique a été fourni pour soutenir la réflexion sans la contraindre. Des entretiens semi-directifs ont également été menés auprès d'un échantillon raisonné d'étudiants des deux groupes pour approfondir la compréhension de leur expérience d'apprentissage et des obstacles rencontrés. Le guide d'entretien a été élaboré à partir des cadres théoriques mobilisés et des objectifs spécifiques de la recherche.

1.10. Déroulement de la collecte des données

La collecte des données s'est déroulée en plusieurs phases séquencées sur les six mois de l'étude. Lors de la phase pré-intervention (semaines 1 à 2), les étudiants des deux groupes ont complété le test standardisé de pensée critique et ont réalisé une première analyse de situation clinique complexe servant de mesure de base. Des données sociodémographiques et académiques ont également été recueillies. La phase

d'intervention (semaines 3 à 20) a vu la mise en œuvre du dispositif pédagogique expérimental pour le groupe expérimental, tandis que le groupe témoin a poursuivi son curriculum habituel. Pendant cette période, les portfolios des étudiants du groupe expérimental ont été collectés à intervalles réguliers pour un suivi continu de l'évolution réflexive. La phase post-intervention (semaines 21 à 24) a reproduit les mesures effectuées en phase pré-intervention : passation du test standardisé, analyse d'une nouvelle situation clinique complexe équivalente en difficulté à la première. Des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès de 20 étudiants du groupe expérimental et 10 du groupe témoin, sélectionnés pour maximiser la diversité des profils et des trajectoires observées.

1.11. Traitement et analyse des données

Les données quantitatives ont été analysées à l'aide du logiciel SPSS version 29. Des statistiques descriptives (moyennes, écarts-types, fréquences) ont d'abord été calculées pour caractériser l'échantillon et les variables à l'étude. L'équivalence initiale des groupes a été vérifiée par des tests de comparaison appropriés (test t de Student pour échantillons indépendants ou test U de Mann-Whitney selon la distribution des données). Pour tester l'hypothèse générale, une analyse de variance à mesures répétées (ANOVA mixte) a été réalisée, avec le groupe comme facteur inter-sujets et le temps comme facteur intra-sujets. Des analyses de covariance (ANCOVA) ont également été effectuées pour contrôler l'effet potentiel de variables confondantes. La taille de l'effet a été calculée pour apprécier la signification pratique des résultats. Les données qualitatives issues des portfolios et des entretiens ont fait l'objet d'une analyse de contenu thématique selon la méthode préconisée par Braun et Clarke (2022). Cette analyse, réalisée avec le soutien du logiciel NVivo, a procédé par codage ouvert, puis par regroupement des codes en catégories et enfin par identification des thèmes

principaux émergeant du discours des participants. Une double codification indépendante par deux chercheurs a été effectuée sur un échantillon de 20% des données pour garantir la fiabilité inter-codeurs. L'intégration des données quantitatives et qualitatives a été réalisée selon une approche par convergence, où les résultats des deux types d'analyse ont été confrontés pour enrichir la compréhension du phénomène étudié et identifier d'éventuelles discordances à interpréter.

1.12. Considérations éthiques

Cette recherche a été conduite en conformité avec les principes éthiques fondamentaux énoncés dans la Déclaration d'Helsinki et ses révisions ultérieures, ainsi qu'avec les dispositions du Code de déontologie médicale du Mali. Une attention particulière a été portée au respect de la dignité, de l'autonomie et de la protection des participants. Le protocole de recherche a été soumis pour avis au Conseil scientifique et de perfectionnement de l'Observatoire Malien pour la Qualité et la Sécurité des Soins (OMQUASS). Une autorisation de recherche a été obtenue auprès de la direction de l'ESPSB. Tous les participants ont reçu une information claire et complète sur les objectifs de l'étude, son déroulement, les bénéfices attendus et les risques potentiels. Le caractère volontaire de la participation a été explicitement mentionné, de même que la possibilité de se retirer à tout moment sans justification et sans conséquence sur leur parcours de formation. Le consentement éclairé a été recueilli par écrit pour chaque participant. La confidentialité des données a été garantie par l'anonymisation dès la collecte. Les données ont été conservées sur des serveurs sécurisés accessibles uniquement aux membres de l'équipe de recherche. Les résultats ont été rapportés de manière agrégée, sans possibilité d'identification individuelle. Une attention particulière a été portée à l'équité de traitement entre les groupes

: à l'issue de l'étude, le dispositif pédagogique expérimental a été proposé aux étudiants du groupe témoin.

1.13. Limites de l'étude

Cette recherche a présenté certaines limites qu'il convient de reconnaître. Sur le plan méthodologique, l'absence de randomisation individuelle, inhérente au devis quasi-expérimental en contexte éducatif, n'a pas permis d'exclure totalement l'influence de variables confondantes non mesurées. La taille de l'échantillon, bien que calculée pour assurer une puissance statistique adéquate, est restée modeste et issue d'un seul établissement, ce qui a limité la généralisation des résultats à d'autres contextes de formation. La mesure de la pensée critique par des tests standardisés, bien que nécessaire pour la comparabilité des résultats, n'a capturé qu'imparfaitement la richesse et la complexité du raisonnement clinique en situation réelle. L'effet de l'intervention pédagogique aurait pu être surestimé en raison de l'attention particulière portée au groupe expérimental, malgré les précautions prises pour standardiser les conditions. La durée de l'étude, limitée à six mois, n'a pas permis d'apprécier la pérennité des effets observés au-delà de la période d'intervention ni leur transfert effectif dans la pratique professionnelle après l'obtention du diplôme. Une recherche longitudinale ultérieure serait nécessaire pour combler cette lacune. Enfin, le contexte spécifique de l'ESPSB, établissement privé urbain, a limité la transférabilité des résultats aux institutions publiques ou aux zones rurales du Mali, où les conditions d'enseignement et de stage peuvent différer significativement.

2. Présentation des résultats

2.1. Résultats quantitatifs

L'analyse des données quantitatives recueillies auprès des étudiants infirmiers d'Etat de l'ESPSB vise à objectiver l'impact du dispositif didactique expérimental sur le développement de la pensée clinique critique. Conformément aux objectifs spécifiques de l'étude, cette section présente successivement les caractéristiques initiales des groupes, l'évolution des scores globaux de pensée critique, l'analyse des dimensions spécifiques de cette compétence, ainsi que l'évaluation de la qualité du raisonnement clinique. Les résultats sont issus du traitement statistique des données pré-test et post-test, comparant le groupe expérimental (bénéficiant du dispositif didactique structuré) au groupe témoin (suivant le curriculum traditionnel).

2.1.1. Comparabilité initiale des groupes

Avant l'implémentation de l'intervention pédagogique, une analyse approfondie a été menée pour vérifier l'équivalence des groupes expérimental et témoin sur les variables clés. L'échantillon final, après exclusion des perdus de vue (taux d'attrition de 8%, inférieur aux 15% anticipés), comprenait 142 étudiants, dont 72 dans le groupe expérimental et 70 dans le groupe témoin. Les analyses statistiques n'ont révélé aucune différence significative entre les deux groupes concernant l'âge moyen ($t(140) = 0,67$; $p = 0,50$), la répartition par sexe ($\chi^2 = 0,32$; $p = 0,57$), ni les performances académiques antérieures ($t(140) = 0,91$; $p = 0,36$). Surtout, les scores obtenus au pré-test à l'aide du *Health Sciences Reasoning Test (HSRT)* étaient statistiquement comparables entre le groupe expérimental ($M = 68,4$; $ET = 6,2$) et le groupe témoin ($M = 67,9$; $ET = 6,5$), avec une différence non significative ($t(140) = 0,48$; $p = 0,63$). Cette homogénéité initiale confère une robustesse aux comparaisons ultérieures et permet d'attribuer les évolutions différentielles

observées à l'effet de l'intervention didactique plutôt qu'à des biais de sélection.

2.1.2. Évolution des scores globaux de pensée critique

L'hypothèse générale selon laquelle le dispositif expérimental améliore significativement le niveau de pensée clinique critique a été testée par une analyse de variance à mesures répétées (ANOVA mixte). Les résultats révèlent un effet principal significatif du temps ($F(1, 140) = 45,3$; $p < 0,001$; η^2 partiel = 0,24), indiquant une progression globale des étudiants entre le pré-test et le post-test. Cependant, et de manière cruciale, l'analyse met en évidence une interaction significative entre le temps et le groupe ($F(1, 140) = 38,7$; $p < 0,001$; η^2 partiel = 0,22), démontrant que l'évolution des scores diffère selon l'appartenance au groupe expérimental ou témoin. Les comparaisons *post-hoc* montrent que si les deux groupes ont progressé, l'ampleur du progrès est nettement supérieure dans le groupe expérimental. Ce dernier présente une augmentation moyenne de 9,8 points ($ET = 3,1$) entre le pré-test ($M = 68,4$) et le post-test ($M = 78,2$), contre une augmentation de seulement 2,1 points ($ET = 2,8$) dans le groupe témoin (pré-test : $M = 67,9$; post-test : $M = 70,0$). La taille de l'effet calculée pour la différence entre les groupes en post-test est élevée (d de Cohen = 1,24), ce qui atteste de l'impact considérable du dispositif didactique sur le développement de la pensée critique.

2.1.3. Analyse des dimensions spécifiques de la pensée critique

Afin d'affiner la compréhension de l'impact de l'intervention, une analyse des sous-échelles du HSRT a été réalisée, conformément à l'objectif spécifique visant à mesurer l'évolution de la capacité à exercer une pensée critique dans ses multiples facettes. Les résultats, présentés dans le tableau 1, montrent des améliorations significatives dans le groupe

expérimental pour l'ensemble des dimensions, avec des tailles d'effet particulièrement marquées pour l'analyse ($d = 1,12$), l'inférence ($d = 1,08$) et le raisonnement déductif ($d = 1,01$). Le groupe témoin n'enregistre quant à lui aucune progression significative sur ces mêmes dimensions, à l'exception d'une légère amélioration de l'interprétation ($p < 0,05$), probablement attribuable à l'exposition clinique courante. Ces données confirment que le dispositif expérimental, centré sur l'analyse réflexive de situations complexes et la métacognition, agit spécifiquement sur les compétences cognitives supérieures, transformant la manière dont les étudiants traitent l'information clinique.

Tableau 1. Comparaison des scores aux sous-échelles du HSRT en post-test entre les groupes expérimental et témoin (moyennes ajustées sur le pré-test)

Dimension de la pensée critique	Groupe expérimental (n=72)	Groupe témoin (n=70)	Différence	p	d de Cohen
Analyse	81,5 (5,2)	71,3 (6,1)	10,2	<0,001	1,12
Inférence	79,8 (5,8)	70,5 (6,4)	9,3	<0,001	1,08
Évaluation	77,4 (6,0)	69,8 (5,9)	7,6	<0,001	0,89
Raisonnement déductif	80,1 (5,5)	71,0 (6,2)	9,1	<0,001	1,01
Raisonnement inductif	76,9 (6,3)	69,5 (6,0)	7,4	<0,001	0,84
Interprétation	78,6 (5,9)	72,1 (6,3)	6,5	<0,01	0,73

Note : Les scores sont présentés sous forme de moyennes avec écarts-types entre parenthèses. Les analyses de covariance (ANCOVA) avec le pré-test comme covariable confirment l'effet significatif du groupe pour toutes les dimensions ($p < 0,01$).

2.1.4. Évaluation de la qualité du raisonnement clinique par l'analyse de situations

Au-delà des scores standardisés, la qualité du raisonnement clinique a été évaluée à travers l'analyse de situations complexes, cotée à l'aide d'une grille dérivée des travaux de Tanner (2023). Cette mesure, alignée sur l'objectif d'évaluer les stratégies d'analyse clinique, confirme et enrichit les résultats précédents. En pré-intervention, les scores moyens des deux groupes étaient comparables (groupe expérimental : $M = 58,3$, $ET = 8,1$; groupe témoin : $M = 57,9$, $ET = 8,4$; $p = 0,77$). En post-intervention, le groupe expérimental obtient un score moyen significativement supérieur ($M = 79,4$, $ET = 7,2$) à celui du groupe témoin ($M = 62,1$, $ET = 8,9$), avec une différence de 17,3 points ($t(140) = 12,8$; $p < 0,001$; d de Cohen = 1,52). L'examen détaillé des items de la grille révèle que les progrès les plus notables concernent la capacité à formuler des hypothèses multiples face à une situation ambiguë, la justification des décisions sur la base de données probantes contextualisées, et la prise en compte explicite du contexte socioculturel malien dans l'analyse. Ces éléments corroborent l'hypothèse spécifique selon laquelle l'ancrage des situations dans le contexte local renforce la pertinence perçue et l'efficacité de l'apprentissage de la pensée critique.

2.1.5. Synthèse des résultats quantitatifs

En synthèse, les résultats quantitatifs de cette étude quasi-expérimentale démontrent de manière robuste l'efficacité du dispositif didactique mis en œuvre à l'ESPSB. Les analyses statistiques révèlent une amélioration significativement plus marquée de la pensée clinique critique chez les étudiants du groupe expérimental par rapport à leurs homologues du groupe témoin. Cette supériorité se manifeste tant au niveau des scores globaux de pensée critique, avec une taille d'effet élevée ($d = 1,24$), qu'au niveau des dimensions spécifiques telles que

l'analyse, l'inférence et le raisonnement déductif, qui connaissent les progressions les plus spectaculaires. Par ailleurs, l'évaluation de la qualité du raisonnement clinique en situation complexe confirme que les étudiants exposés au dispositif expérimental développent des stratégies d'analyse plus approfondies, moins intuitives et mieux adaptées au contexte socioculturel malien. Ces résultats, obtenus à partir d'instruments validés et d'analyses statistiques rigoureuses contrôlant les biais potentiels, valident l'hypothèse générale de la recherche et fournissent des preuves tangibles de l'impact positif d'une ingénierie didactique centrée sur la pratique réflexive et l'analyse de situations complexes. Ils ouvrent ainsi la voie à une discussion approfondie sur les mécanismes sous-jacents à ces évolutions et sur leurs implications pour la formation des infirmiers d'Etat au Mali.

2.2. Résultats qualitatifs

L'analyse qualitative des données issues des portfolios réflexifs et des entretiens semi-directifs vise à comprendre les processus par lesquels les étudiants du groupe expérimental ont développé leur pensée clinique critique, au-delà des seules mesures quantitatives. Conformément à l'approche compréhensive annoncée dans le cadre méthodologique, cette section explore les représentations initiales des étudiants, l'évolution de leurs stratégies d'analyse clinique, la perception de l'impact du dispositif pédagogique, ainsi que les facteurs ayant facilité ou entravé leur démarche réflexive. L'analyse thématique des données, réalisée selon la méthode de Braun et Clarke (2022), a permis de faire émerger des catégories conceptuelles riches, illustrées par des verbatims représentatifs.

2.2.1. Représentations initiales et stratégies de raisonnement clinique

L'analyse des portfolios en phase pré-intervention révèle que les étudiants du groupe expérimental abordaient initialement les situations cliniques complexes avec une posture essentiellement procédurale, marquée par la recherche de la « bonne réponse » préétablie. Cette représentation de leur rôle comme applicateurs de protocoles plutôt que comme cliniciens réflexifs constituait un frein majeur au développement de l'analyse critique. Comme l'exprime clairement un participant :

« Avant, quand j'arrivais face à un patient, je cherchais tout de suite dans ma tête quel est le protocole qui correspond. Je voulais appliquer ce qu'on avait appris en cours, sans vraiment me poser de questions sur le contexte ou sur ce que le patient me disait vraiment. » (E09_Portfolio_pré)

Cette tendance à la linéarité du raisonnement s'accompagnait d'une difficulté à mobiliser les connaissances théoriques de manière adaptative face à la singularité des situations. Un autre étudiant témoigne de cette dissonance entre savoirs académiques et exigences du terrain :

« Je connaissais mes cours, je pouvais réciter les signes de l'hypertension, mais quand Mme K. est arrivée avec sa tension élevée et ses maux de tête, je n'ai pas su faire le lien avec son stress familial, avec le fait qu'elle n'avait pas pris ses médicaments depuis trois jours à cause de problèmes financiers. Je suis resté bloqué sur l'aspect technique. » (E23_Entretien)

Ces verbatims confirment le constat posé en introduction d'un fossé entre compétences techniques et capacité d'analyse contextualisée. L'analyse des portfolios initiaux montre que les stratégies de raisonnement étaient majoritairement intuitives, peu structurées et rarement explicitées sur le plan métacognitif, validant ainsi la pertinence de l'intervention didactique proposée.

2.2.2. *Évolution des stratégies d'analyse clinique : l'émergence de la posture réflexive*

L'analyse longitudinale des portfolios et des entretiens post-intervention met en évidence une transformation profonde des stratégies d'analyse clinique chez les étudiants du groupe expérimental. Progressivement, la quête de la « bonne réponse » cède la place à une démarche d'investigation plus ouverte, caractérisée par la formulation d'hypothèses multiples et leur mise à l'épreuve. Un étudiant décrit cette évolution avec une clarté remarquable :

« Maintenant, quand je suis face à une situation, je me dis : 'Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je comprends ? Quelles sont les différentes explications possibles ?' Je ne cherche plus la réponse unique, mais je construis mon raisonnement pas à pas. Par exemple, pour ce patient diabétique qui ne cicatrise pas, j'ai envisagé l'infection, bien sûr, mais aussi son isolement social, son alimentation, et même son état psychologique. Ça m'a ouvert les yeux. » (E14_Portfolio_post)

Cette capacité à générer des hypothèses diversifiées s'accompagne d'une attention accrue au contexte socioculturel malien, conformément à l'ancrage souhaité du dispositif pédagogique. Les étudiants intègrent désormais dans leur analyse des dimensions jusqu'alors négligées, comme en témoigne ce verbatim :

« La simulation avec le cas de Fatoumata, cette femme qui refusait les soins parce que son mari n'avait pas donné son accord, ça m'a vraiment marqué. J'ai compris que la pensée critique, ce n'est pas seulement des signes cliniques, c'est aussi comprendre les croyances, la place de la famille, les réalités sociales. Maintenant, je me pose toujours la question : 'Qu'est-ce qui, dans sa culture ou sa situation, peut influencer sa santé et ma manière de soigner?' » (E31_Entretien)

L'analyse thématique révèle que cette évolution n'est pas linéaire mais procède par paliers, marqués par des prises de conscience

successives. Les portfolios témoignent d'un cheminement où l'étudiant apprend à douter de manière productive, à reconnaître l'incertitude comme constitutive de la pratique clinique plutôt que comme un échec personnel. Cette transformation épistémologique est bien résumée par ce propos :

« Avant, ne pas savoir me paniquait. Maintenant, je me dis que c'est normal, que la complexité, c'est ça, la réalité. L'important, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses tout de suite, mais de savoir poser les bonnes questions et de chercher méthodiquement. » (E07_Portfolio_mi-parcours)

2.2.3. Impact perçu du dispositif pédagogique : débriefing, simulation et portfolio comme leviers de métacognition

Les étudiants du groupe expérimental identifient clairement les composantes du dispositif qui ont favorisé leur développement réflexif. Les séances de débriefing centrées sur la métacognition apparaissent comme le levier le plus puissant, créant un espace sécurisé d'analyse des erreurs et des biais cognitifs. Un participant exprime avec force cette expérience transformatrice :

« Le débriefing, c'est ce qui m'a le plus apporté. Quand le formateur nous demandait : 'Pourquoi avez-vous pensé à ça d'abord ? Qu'est-ce qui vous a orienté vers cette décision ? Auriez-vous pu envisager autre chose ?', ça m'a obligé à réfléchir sur ma propre façon de penser. J'ai découvert que j'avais des automatismes, des préjugés même, que je ne soupçonnais pas. Par exemple, je sous-estimais toujours la douleur des patients qui ne se plaignaient pas beaucoup. Maintenant, je me méfie de mes premières impressions. » (E42_Entretien)

Cette prise de conscience des biais cognitifs, annoncée dans les hypothèses spécifiques de l'étude, constitue un tournant dans le parcours des étudiants. La pratique régulière du débriefing leur

permet de développer une vigilance métacognitive qui s'étend progressivement à l'ensemble de leur pratique :

« Pendant les stages, je me surprends maintenant à faire mon propre débriefing intérieur. Après un soin, je me demande : 'Est-ce que j'ai bien analysé la situation ? Est-ce que j'aurais pu faire autrement ? Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience ?' C'est devenu comme un réflexe. » (E18_Portfolio_post)

La simulation, en particulier la confrontation répétée à des situations complexes issues du contexte malien, est également plébiscitée comme un puissant vecteur d'apprentissage. Elle permet de s'exercer en sécurité avant d'affronter la réalité du terrain, comme l'explique cet étudiant :

« La simulation, ça nous a mis en situation presque réelle, mais sans le risque. On pouvait se tromper, essayer des choses, et surtout, on pouvait recommencer en comprenant nos erreurs. Le cas de ce monsieur avec une suspicion de tuberculose qui refusait d'aller à l'hôpital à cause des mauvais esprits, c'était tellement réel ! Ça m'a préparé à ce que j'ai vécu ensuite en stage. » (E25_Entretien)

Le portfolio réflexif guidé, bien que perçu initialement comme une contrainte, est finalement reconnu comme un outil structurant de la pensée. Il matérialise le cheminement réflexif et permet de prendre conscience des progrès accomplis :

« Au début, écrire dans le portfolio me semblait une perte de temps. Mais en relisant mes premières analyses, j'ai mesuré le chemin parcouru. Mes premières notes étaient superficielles, je décrivais juste ce que j'avais fait. Maintenant, j'analyse, je me questionne, je fais des liens avec la théorie et avec d'autres situations. Le portfolio, c'est comme un miroir de ma pensée. » (E05_Portfolio_post)

2.2.4. Facteurs facilitateurs et obstacles à l'appropriation de la démarche réflexive

L'analyse qualitative a permis d'identifier un ensemble de facteurs ayant facilité ou, au contraire, entravé l'appropriation de la pensée clinique critique dans le contexte institutionnel et culturel de l'ESPSB. Parmi les facilitateurs, la qualité de l'accompagnement par les formateurs et l'ancrage des situations dans la réalité malienne sont unanimement cités :

« Ce qui m'a aidé, c'est que les formateurs étaient vraiment avec nous. Ils ne donnaient pas de réponses, ils nous guidaient avec des questions. Et puis, les cas qu'on étudiait, c'était nos cas, ceux qu'on rencontre ici au Mali. Ça parlait à tout le monde, on se sentait concernés. » (E33_Entretien)

Le travail en petits groupes et les échanges entre pairs sont également soulignés comme des leviers essentiels, en écho avec le cadre socioconstructiviste de Vygotsky (1997) mobilisé dans l'introduction :

« Discuter avec les autres étudiants, entendre comment ils raisonnaient, ça m'a ouvert des perspectives. Parfois, quelqu'un voyait quelque chose que je n'avais pas vu, ou posait une question qui me faisait réaliser que j'étais passé à côté d'un élément important. On a vraiment construit ensemble notre façon de penser. » (E11_Portfolio_mi-parcours)

Cependant, des obstacles significatifs ont également émergé. La charge de travail supplémentaire induite par la tenue du portfolio et la participation aux séances de débriefing a été mentionnée par plusieurs étudiants comme une difficulté, surtout en période de stages intensifs :

« C'était très enrichissant, mais aussi très exigeant. Entre les cours, les stages, et en plus devoir écrire dans le portfolio et préparer les analyses, parfois je me sentais dépassé. Il fallait beaucoup de discipline pour tenir le rythme. » (E21_Entretien)

Sur le plan culturel, certains étudiants ont évoqué une difficulté initiale à adopter une posture critique, perçue dans leur

socialisation primaire comme une forme de manque de respect envers l'autorité, qu'elle soit celle du formateur ou des protocoles établis. Cette tension entre la culture traditionnelle du respect et l'exigence de pensée critique a dû être négociée progressivement :

« Au début, remettre en question ce que disait le formateur ou ce qui était écrit dans le protocole, ça me gênait. Chez nous, on apprend à respecter les aînés, à ne pas contester. J'ai dû comprendre que la pensée critique, ce n'est pas manquer de respect, c'est au contraire respecter suffisamment le patient pour chercher la meilleure solution pour lui. » (E37_Entretien)

Enfin, le contraste entre l'environnement protégé de la formation et la réalité parfois rude des stages a été mentionné comme un défi pour le transfert des compétences acquises :

« À l'école, on a le temps de réfléchir, d'analyser. Sur le terrain, c'est l'urgence, le manque de moyens, la pression. Parfois, j'avais l'impression de retomber dans mes anciens réflexes, surtout quand je voyais des infirmiers plus expérimentés fonctionner de manière très protocolaire. Il faut vraiment de la force pour continuer à penser critique dans ces conditions. » (E16_Portfolio_post)

2.2.5. Synthèse des résultats qualitatifs

En synthèse, l'analyse qualitative des portfolios et des entretiens met en lumière une transformation profonde et multidimensionnelle de la pensée clinique critique chez les étudiants du groupe expérimental. Cette transformation s'opère à travers le passage d'une posture procédurale et intuitive à une posture réflexive et analytique, caractérisée par la capacité à générer des hypothèses multiples, à intégrer le contexte socioculturel malien dans l'analyse, et à reconnaître l'incertitude comme constitutive de la pratique clinique. Les verbatims recueillis attestent de l'impact majeur des composantes du dispositif pédagogique : le débriefing centré sur la

métacognition favorise l'identification des biais cognitifs ; la simulation ancre l'apprentissage dans des situations authentiques et sécurisées ; le portfolio structure et rend visible le cheminement réflexif. L'analyse révèle également des facteurs facilitateurs, tels que la qualité de l'accompagnement pédagogique et le travail collaboratif entre pairs, ainsi que des obstacles spécifiques au contexte malien, notamment la charge de travail perçue et la tension entre culture du respect et posture critique. Ces résultats qualitatifs, en complémentarité avec les données quantitatives, offrent une compréhension fine des mécanismes par lesquels l'ingénierie didactique a opéré ses effets, validant ainsi la pertinence de l'approche pour former des infirmiers d'Etat capables de « penser comme un infirmier » (Benner et al., 2021) dans la complexité du système de santé malien.

3. Discussion des résultats

La présente recherche avait pour objectif général d'analyser l'impact d'une ingénierie didactique dédiée à l'apprentissage de la pensée clinique critique sur les compétences réflexives et décisionnelles des étudiants infirmiers d'Etat de l'ESPSB. Après avoir exposé les résultats quantitatifs obtenus, cette discussion vise à les interpréter, à les confronter au cadre théorique et à la littérature scientifique récente, et à vérifier dans quelle mesure ils permettent d'atteindre les objectifs spécifiques fixés et de valider les hypothèses formulées.

3.1. Discussion des résultats quantitatifs

L'analyse des données quantitatives, issues d'un devis quasi-expérimental robuste, offre une base solide pour évaluer l'efficacité du dispositif pédagogique expérimental. La discussion qui suit reprend point par point les résultats présentés,

en les mettant en perspective avec les éléments scientifiques contemporains.

3.1.1. Comparabilité initiale des groupes : un prérequis méthodologique validé

La première étape de notre démarche consistait à s'assurer de la comparabilité des groupes expérimental et témoin avant l'introduction de la variable indépendante. Nos analyses n'ont révélé aucune différence significative concernant les caractéristiques sociodémographiques (âge, sexe), les performances académiques antérieures, et surtout, les scores initiaux de pensée critique mesurés par le *Health Sciences Reasoning Test* (HSRT). Cette absence de différence initiale (groupe expérimental : $M = 68,4$; groupe témoin : $M = 67,9$; $p = 0,63$) est un résultat méthodologique crucial.

Il valide la procédure d'échantillonnage par groupes naturels avec tirage au sort, telle que recommandée par Polit et Beck (2021) pour les recherches en contexte éducatif, et renforce la validité interne de l'étude. En éliminant la menace d'un biais de sélection, cette équivalence initiale nous autorise à attribuer les différences observées en post-test à l'effet de l'intervention pédagogique, et non à des caractéristiques préexistantes des participants. Cette rigueur initiale répond directement à l'objectif spécifique de décrire les représentations et stratégies initiales des étudiants en établissant une baseline fiable, et s'aligne sur les préconisations de Shadish, Cook et Campbell (2022) pour les devis quasi-expériences en contexte écologique.

3.1.2. Évolution des scores globaux de pensée critique : la confirmation de l'hypothèse principale

L'hypothèse générale de notre recherche postulait que le dispositif didactique explicite améliorerait significativement le niveau de pensée clinique critique des étudiants. Les résultats de l'ANOVA mixte confirment cette hypothèse avec une netteté

remarquable. L'interaction significative entre le temps et le groupe ($F(1, 140) = 38,7$; $p < 0,001$; η^2 partiel = 0,22) démontre que la progression des étudiants du groupe expérimental (gain de +9,8 points) est non seulement significative, mais également largement supérieure à celle, marginale, du groupe témoin (+2,1 points).

La taille d'effet très élevée (d de Cohen = 1,24) pour la différence entre les groupes en post-test est un indicateur puissant de l'impact considérable de l'intervention. Elle signifie que l'effet du dispositif didactique sur le développement de la pensée critique est non seulement statistiquement significatif, mais aussi cliniquement et pédagogiquement pertinent. Ce résultat corrobore les travaux récents menés dans des contextes de formation en sciences de la santé, qui soulignent l'efficacité des pédagogies actives et réflexives. Par exemple, Naji et al. (2025), dans une étude menée au Maroc, ont démontré que l'intégration de séances d'analyse de pratiques améliorerait significativement les scores de raisonnement clinique. De même, les travaux de Wuni et al. (2025) en Afrique de l'Ouest appellent à des méthodes d'enseignement innovantes, et nos résultats fournissent une preuve empirique de la pertinence de cette orientation. La progression du groupe témoin, bien que faible, peut être attribuée à l'effet naturel de l'exposition clinique et des apprentissages traditionnels, mais l'écart considérable avec le groupe expérimental souligne l'insuffisance de ces seuls leviers pour structurer une pensée critique de haut niveau, rejoignant ainsi le constat initial de Benner et al. (2021) sur la nécessité d'apprendre explicitement à « penser comme un infirmier ».

3.1.3. Analyse des dimensions spécifiques de la pensée critique : la précision de l'impact didactique

L'analyse fine des sous-échelles du HSRT permet d'aller au-delà du score global et de comprendre sur quelles opérations

cognitives spécifiques le dispositif a agi. Conformément à notre objectif de mesurer l'évolution de la capacité à exercer une pensée critique dans ses multiples facettes, les résultats montrent des gains significatifs pour toutes les dimensions dans le groupe expérimental, avec des tailles d'effet particulièrement marquées pour l'analyse ($d = 1,12$), l'inférence ($d = 1,08$) et le raisonnement déductif ($d = 1,01$).

Ces résultats sont extrêmement éclairants. Ils suggèrent que le dispositif, centré sur l'analyse réflexive de situations complexes et la métacognition, a spécifiquement renforcé les compétences cognitives supérieures. L'amélioration de l'analyse indique que les étudiants sont mieux outillés pour décomposer une situation, identifier ses composantes et examiner les relations entre elles. La progression en inférence témoigne de leur capacité accrue à tirer des conclusions raisonnées à partir des données disponibles. Enfin, le gain en raisonnement déductif montre qu'ils peuvent mieux appliquer des principes généraux à des cas particuliers, une compétence essentielle pour passer de la théorie à la pratique contextualisée.

Ces observations sont en phase avec les travaux de Tanner (2023) sur le modèle du jugement clinique, qui insiste sur l'importance de ces étapes dans le processus décisionnel du clinicien. Elles confirment également les hypothèses de Facione et Facione (2022) selon lesquelles ces dimensions de la pensée critique sont enseignables et perfectibles par une pédagogie appropriée. Le fait que le groupe témoin n'ait progressé significativement que sur l'interprétation ($p < 0,05$) suggère que l'expérience clinique seule permet d'améliorer la capacité à donner du sens à des données, mais qu'elle est insuffisante pour développer les opérations cognitives plus complexes d'analyse, d'inférence et de déduction, qui nécessitent un étayage didactique explicite (Pastré, 2011).

3.1.4. Évaluation de la qualité du raisonnement clinique par l'analyse de situations : le transfert en contexte authentique

Au-delà du test standardisé, l'évaluation de la qualité du raisonnement clinique via une grille d'analyse de situations complexes issues du contexte malien apporte une dimension écologique supplémentaire à nos résultats, répondant à l'objectif d'évaluer les stratégies d'analyse clinique des étudiants. La différence spectaculaire entre les groupes en post-test (groupe expérimental : 79,4 vs groupe témoin : 62,1 ; d de Cohen = 1,52) est encore plus marquée que pour le score global du HSRT. Ce résultat est d'une importance capitale. Il démontre que les compétences acquises ne sont pas restées abstraites, mais qu'elles se sont effectivement transférées à l'analyse de situations authentiques et complexes. L'examen détaillé des items de la grille révèle que les progrès les plus notables concernent la formulation d'hypothèses multiples, la justification des décisions par des données probantes contextualisées et la prise en compte du contexte socioculturel malien. Cela valide avec force notre hypothèse spécifique selon laquelle l'ancrage des situations complexes dans le contexte local renforce l'engagement des étudiants et la pertinence perçue de l'apprentissage. Les étudiants du groupe expérimental ont appris à « penser en contexte », une compétence cruciale dans un pays comme le Mali où les déterminants sociaux et culturels de la santé sont prégnants. Ces résultats font écho aux recommandations de Waweru et al. (2025), qui insistent sur la nécessité de former des professionnels de santé capables de s'adapter aux réalités locales en Afrique subsaharienne. Ils illustrent concrètement comment la didactique professionnelle, telle que conceptualisée par Pastré (2011), permet de construire des compétences opérationnelles en transposant des situations de travail complexes en situations d'apprentissage signifiantes.

3.1.5. Synthèse de la discussion des résultats quantitatifs

En synthèse, la discussion approfondie des résultats quantitatifs confirme de manière éclatante la pertinence, la robustesse et l'efficacité de l'ingénierie didactique mise en œuvre à l'Ecole Supérieure Privée de Santé de Bamako (ESPSB). Au-delà d'une simple validation statistique, nos analyses apportent des éclairages décisifs sur les mécanismes par lesquels un dispositif pédagogique structuré, ancré dans la réalité locale et centré sur la pratique réflexive, peut transformer en profondeur les capacités cognitives et métacognitives des étudiants infirmiers d'Etat. En répondant point par point aux objectifs spécifiques que nous avons fixés dans l'introduction, cette recherche démontre empiriquement la valeur ajoutée d'une didactique explicite de la pensée clinique critique.

Premièrement, l'établissement rigoureux de la comparabilité initiale des groupes constitue un prérequis méthodologique fondamental qui confère à l'ensemble de nos résultats une validité interne incontestable. L'absence de différences significatives entre le groupe expérimental et le groupe témoin sur l'ensemble des variables clés – caractéristiques sociodémographiques, performances académiques antérieures, et surtout scores pré-test au Health Sciences Reasoning Test (HSRT) – nous autorise à attribuer les évolutions différentielles observées à l'effet propre de l'intervention pédagogique, et non à des biais de sélection ou à des caractéristiques préexistantes des participants. Cette rigueur initiale, conforme aux recommandations de Polit et Beck (2021) et Shadish, Cook et Campbell (2022) pour les devis quasi-expérimentaux en contexte éducatif, ancre notre démarche dans une épistémologie scientifique solide et répond à l'objectif spécifique de décrire les représentations et stratégies initiales des étudiants en établissant une baseline fiable. Elle nous permet d'affirmer avec confiance que les progrès mesurés sont bien le fruit du dispositif didactique expérimental et non d'artefacts méthodologiques.

Deuxièmement, la validation sans équivoque de l'hypothèse générale constitue le résultat le plus saillant de cette recherche. L'interaction significative entre le temps et le groupe ($F(1, 140) = 38,7 ; p < 0,001 ; \eta^2 \text{ partiel} = 0,22$) démontre que la progression des étudiants du groupe expérimental, avec un gain moyen de 9,8 points au HSRT, est non seulement statistiquement significative, mais également largement supérieure à celle, marginale, du groupe témoin (+2,1 points). La taille d'effet très élevée (d de Cohen = 1,24) pour la différence entre les groupes en post-test est un indicateur puissant de l'impact considérable de l'intervention. Ce résultat signifie que l'effet du dispositif didactique sur le développement de la pensée critique est non seulement statistiquement significatif, mais aussi cliniquement et pédagogiquement pertinent : il représente un gain substantiel dans la capacité des futurs infirmiers à analyser des situations complexes, à prendre des décisions éclairées et à exercer leur jugement professionnel. Cette démonstration empirique rejoint et renforce les conclusions d'études récentes menées dans des contextes comparables. Par exemple, Naji et al. (2025), dans leur recherche au Maroc, ont montré que l'intégration de séances d'analyse de pratiques améliorerait significativement les scores de raisonnement clinique des étudiants infirmiers. De même, les travaux de Wuni et al. (2025) en Afrique de l'Ouest appellent à des méthodes d'enseignement innovantes, et nos résultats fournissent une preuve empirique tangible de la pertinence de cette orientation. La progression modeste du groupe témoin, bien que significative sur le plan statistique, peut être attribuée à l'effet naturel de l'exposition clinique et des apprentissages traditionnels. Cependant, l'écart considérable avec le groupe expérimental souligne avec force l'insuffisance de ces seuls leviers pour structurer une pensée critique de haut niveau. Ce constat rejoint la thèse fondamentale de Benner et al. (2021) selon laquelle il ne suffit pas d'acquérir des connaissances théoriques et techniques ; encore faut-il apprendre explicitement

à « penser comme un infirmier », c'est-à-dire à mobiliser ces connaissances de manière réflexive et adaptative face à la singularité des situations cliniques.

Troisièmement, l'analyse fine des dimensions spécifiques de la pensée critique permet de comprendre sur quelles opérations cognitives précises le dispositif a exercé son influence. Conformément à notre objectif de mesurer l'évolution de la capacité à exercer une pensée critique dans ses multiples facettes, les résultats montrent des gains significatifs pour l'ensemble des dimensions dans le groupe expérimental, avec des tailles d'effet particulièrement marquées pour l'analyse ($d = 1,12$), l'inférence ($d = 1,08$) et le raisonnement déductif ($d = 1,01$). Cette granularité dans l'analyse est essentielle car elle révèle la spécificité de l'impact pédagogique. L'amélioration de l'analyse indique que les étudiants sont désormais mieux outillés pour décomposer une situation clinique, identifier ses composantes pertinentes et examiner les relations complexes entre elles. La progression en inférence témoigne de leur capacité accrue à tirer des conclusions raisonnées à partir des données disponibles, en dépassant les évidences immédiates pour explorer des hypothèses alternatives. Le gain en raisonnement déductif montre qu'ils peuvent mieux appliquer des principes généraux à des cas particuliers, une compétence essentielle pour passer de la théorie à la pratique contextualisée. Ces résultats sont en parfaite adéquation avec les travaux de Tanner (2023) sur le modèle du jugement clinique, qui insiste sur l'importance de ces étapes dans le processus décisionnel du clinicien. Ils confirment également les hypothèses de Facione et Facione (2022) selon lesquelles ces dimensions de la pensée critique sont non seulement identifiables et mesurables, mais également enseignables et perfectibles par une pédagogie appropriée. Le fait que le groupe témoin n'ait progressé significativement que sur l'interprétation ($p < 0,05$) suggère que l'expérience clinique seule permet d'améliorer la capacité à

donner du sens à des données, mais qu'elle est structurellement insuffisante pour développer les opérations cognitives plus complexes d'analyse, d'inférence et de déduction. Ces dernières nécessitent un étayage didactique explicite, une confrontation répétée à la complexité et un accompagnement métacognitif, conformément aux principes de la didactique professionnelle énoncés par Pastré (2011).

Quatrièmement, la réussite du transfert en contexte authentique constitue peut-être le résultat le plus significatif sur le plan pédagogique. L'évaluation de la qualité du raisonnement clinique via une grille d'analyse de situations complexes issues du contexte malien apporte une dimension écologique cruciale à nos résultats. La différence spectaculaire entre les groupes en post-test (groupe expérimental : 79,4 vs groupe témoin : 62,1 ; d de Cohen = 1,52) est encore plus marquée que pour le score global du HSRT. Ce résultat est d'une importance capitale car il démontre que les compétences acquises ne sont pas restées abstraites ou confinées à des exercices standardisés, mais qu'elles se sont effectivement transférées à l'analyse de situations authentiques et complexes. L'examen détaillé des items de la grille révèle que les progrès les plus notables concernent la formulation d'hypothèses multiples face à une situation ambiguë, la justification des décisions sur la base de données probantes contextualisées, et surtout la prise en compte explicite du contexte socioculturel malien dans l'analyse. Ce dernier point valide avec une force particulière notre hypothèse spécifique selon laquelle l'ancrage des situations complexes dans le contexte local renforce l'engagement des étudiants, la pertinence perçue de l'apprentissage et, in fine, l'efficacité pédagogique du dispositif. Les étudiants du groupe expérimental ont appris à « penser en contexte », une compétence cruciale dans un pays comme le Mali où les déterminants sociaux, culturels, économiques et familiaux de la santé sont particulièrement prégnants et influencent profondément les comportements de

recours aux soins, l'observance thérapeutique et les trajectoires de maladie. Ce résultat fait écho aux recommandations de Waweru et al. (2025), qui insistent sur la nécessité de former des professionnels de santé capables de s'adapter aux réalités locales en Afrique subsaharienne. Il illustre concrètement comment la didactique professionnelle, telle que conceptualisée par Pastré (2011), permet de construire des compétences opérationnelles en transposant des situations de travail complexes en situations d'apprentissage significatives. En confrontant régulièrement les étudiants à des cas cliniques inspirés de la réalité malienne – comme ceux impliquant des croyances traditionnelles, des contraintes économiques ou des dynamiques familiales spécifiques – le dispositif a favorisé le développement d'un raisonnement clinique contextualisé, bien plus adapté aux exigences du terrain que ne le serait une pensée critique décontextualisée.

Ces résultats quantitatifs, robustes, concordants et cohérents entre eux, fournissent des preuves empiriques tangibles de la valeur ajoutée d'une pédagogie explicite de la pensée critique dans la formation des infirmiers d'Etat au Mali. Ils ne se contentent pas de démontrer une efficacité globale ; ils en précisent les mécanismes, les dimensions spécifiques impactées, et la capacité de transfert en contexte authentique. En cela, ils répondent pleinement aux objectifs de recherche que nous avons formulés et valident l'ensemble des hypothèses qui structuraient notre démarche.

Sur le plan de la contribution à la littérature scientifique, ces résultats s'inscrivent en cohérence avec les appels de plus en plus pressants de la recherche contemporaine en faveur de méthodes d'enseignement innovantes en sciences de la santé, particulièrement en Afrique subsaharienne. Ils rejoignent les conclusions d'Anyango et al. (2024) sur l'importance des environnements d'apprentissage clinique de qualité, confirment les travaux de Naji et al. (2025) sur l'efficacité de l'analyse de

pratiques, et apportent une contribution originale aux recherches de Wuni et al. (2025) en démontrant, données à l'appui, comment une ingénierie didactique contextualisée peut significativement améliorer les compétences réflexives des étudiants. Notre étude apporte ainsi une pierre supplémentaire à l'édifice des connaissances sur la formation des professionnels de santé en Afrique, en proposant un modèle pédagogique dont l'efficacité est désormais documentée.

Sur le plan des implications pour la formation à l'ESPSB et au-delà, ces résultats ouvrent des perspectives concrètes et immédiatement actionnables. Ils suggèrent que l'investissement dans des dispositifs pédagogiques actifs, réflexifs et contextualisés – combinant analyse de situations complexes, simulation et débriefing métacognitif – est non seulement pertinent mais nécessaire pour former des infirmiers capables de faire face à la complexité croissante des systèmes de santé. La taille d'effet considérable obtenue ($d = 1,24$ pour le score global, $d = 1,52$ pour l'analyse contextualisée) indique qu'il ne s'agit pas d'une amélioration marginale, mais d'une transformation qualitative des compétences des apprenants. Ce constat devrait inciter les responsables pédagogiques de l'ESPSB, mais aussi d'autres institutions de formation en santé au Mali et dans la sous-région, à envisager une généralisation progressive de ce type de dispositif, tout en l'adaptant à leurs contextes spécifiques.

Enfin, ces résultats quantitatifs ouvrent la voie à une discussion plus approfondie qui constituera la prochaine étape de notre réflexion. Ils appellent naturellement à une intégration avec les données qualitatives issues des portfolios et des entretiens, pour comprendre les mécanismes fins de cette transformation : comment les étudiants vivent-ils ce processus d'apprentissage ? Quels sont, selon eux, les leviers les plus efficaces ? Quels obstacles rencontrent-ils ? Cette complémentarité méthodologique, inscrite dans notre approche mixte initiale

(Creswell & Creswell, 2023), permettra de donner voix aux acteurs et d'enrichir notre compréhension des phénomènes observés. Elle nous aidera également à tirer des implications concrètes, fines et contextualisées pour la formation des infirmiers d'Etat au Mali, en tenant compte à la fois des forces du dispositif et des défis identifiés par les apprenants eux-mêmes.

3.2. Discussion des résultats qualitatifs

Si les résultats quantitatifs ont permis de mesurer l'ampleur de l'impact du dispositif didactique sur le développement de la pensée clinique critique, l'analyse qualitative des portfolios réflexifs et des entretiens semi-directifs vise à en éclairer les processus sous-jacents. Conformément à l'approche mixte préconisée par Creswell et Creswell (2023) et Ngune et al. (2024), cette discussion des données qualitatives cherche à comprendre le « comment » et le « pourquoi » des transformations observées. Elle répond à l'objectif spécifique d'identifier les facteurs facilitateurs et les obstacles à l'appropriation de la démarche réflexive, tout en donnant voix aux acteurs pour saisir la richesse de leur cheminement. Nous discutons ici des principaux thèmes émergents, en les confrontant au cadre théorique du socioconstructivisme (Vygotsky, 1997), du praticien réflexif (Schön, 1983) et de la didactique professionnelle (Pastré, 2011), ainsi qu'à la littérature contemporaine.

3.2.1. Représentations initiales et stratégies de raisonnement clinique : le poids de la posture procédurale

L'analyse des données en phase pré-intervention a mis en lumière une représentation partagée du rôle infirmier chez les étudiants, centrée sur l'application de protocoles et la recherche d'une « bonne réponse » préétablie. Ce constat, illustré par le verbatim « *Avant, quand j'arrivais face à un patient, je cherchais*

tout de suite dans ma tête quel est le protocole qui correspond» (E09_Portfolio_pré), révèle une conception linéaire et décontextualisée du soin. Cette posture procédurale, bien que rassurante pour des apprenants, constitue un frein majeur au développement de la pensée critique, car elle évacue l'incertitude et la singularité inhérentes à la pratique clinique (Tanner, 2023).

Ce résultat fait écho aux travaux de Benner et al. (2021) qui décrivent le fossé entre les « savoirs théoriques » et la « sagesse pratique » nécessaire à l'exercice infirmier. Il confirme également le problème de recherche initialement posé à l'ESPSB, à savoir la difficulté des étudiants à mobiliser leurs connaissances de manière adaptative face à la complexité du terrain. La dissonance exprimée par un étudiant, « *Je connaissais mes cours... mais je n'ai pas su faire le lien avec son stress familial* » (E23_Entretien), illustre parfaitement cette incapacité initiale à intégrer les dimensions contextuelles et psychosociales dans l'analyse clinique. Ce phénomène n'est pas spécifique au Mali ; des études récentes menées en Afrique subsaharienne, comme celle de Wuni et al. (2025) au Ghana, montrent que les étudiants peinent souvent à transférer leurs acquis académiques en milieu clinique lorsque la formation ne met pas explicitement l'accent sur la réflexivité et l'analyse de situations complexes.

D'un point de vue théorique, ces représentations initiales correspondent à ce que Schön (1983) qualifie de « rationalité technique », où le praticien est perçu comme un simple applicateur de règles. L'absence de métacognition explicite dans les stratégies de raisonnement, que nous avons observée dans les portfolios initiaux, valide *a posteriori* la pertinence de l'intervention didactique. Celle-ci visait précisément à faire évoluer les étudiants d'une logique d'application à une logique de construction du problème, conformément aux principes de la didactique professionnelle (Pastré, 2011).

3.2.2. *Évolution des stratégies d'analyse clinique : l'émergence de la posture réflexive*

L'analyse longitudinale des données révèle une transformation profonde des stratégies d'analyse clinique chez les étudiants du groupe expérimental, marquant le passage d'une pensée linéaire à une pensée complexe et dialectique. Le verbatim suivant est emblématique de cette évolution: « *Maintenant... je ne cherche plus la réponse unique, mais je construis mon raisonnement pas à pas... j'ai envisagé l'infection, bien sûr, mais aussi son isolement social, son alimentation, et même son état psychologique* » (E14_Portfolio_post). Cette capacité à générer des hypothèses multiples et à considérer différentes dimensions d'une situation (biomédicale, psychosociale, culturelle) est la marque d'un raisonnement clinique mature (Tanner, 2023).

Cette évolution s'inscrit parfaitement dans le cadre du « praticien réflexif » de Schön (1983). Les étudiants ne se contentent plus d'appliquer des savoirs ; ils apprennent à « réfléchir en cours d'action » et à « réfléchir sur l'action ». La conscience de l'incertitude comme constitutive de la pratique, exprimée par « *ne pas savoir me paniquait. Maintenant, je me dis que c'est normal, que la complexité, c'est ça, la réalité* » (E07_Portfolio_mi-parcours), représente une transformation épistémologique majeure. Elle indique que les étudiants ont intégré l'idée que la clinique n'est pas un espace de certitudes, mais un espace de problèmes à construire et à résoudre, ce qui est au cœur de la didactique professionnelle (Pastré, 2011).

L'intégration du contexte socioculturel malien dans l'analyse, illustrée par le verbatim « *comprendre les croyances, la place de la famille, les réalités sociales* » (E31_Entretien), est un résultat particulièrement significatif. Il valide notre hypothèse spécifique selon laquelle l'ancrage des situations complexes dans le contexte local renforce la pertinence perçue de l'apprentissage. Cette « contextualisation » du raisonnement est essentielle dans des environnements de soins où les déterminants

sociaux et culturels pèsent lourdement sur les parcours de santé (Waweru et al., 2025). Elle montre que les étudiants ont dépassé l'application mécanique de savoirs universels pour développer une forme de « compétence située », capable de s'adapter aux réalités locales.

3.2.3. Impact perçu du dispositif pédagogique : débriefing, simulation et portfolio comme leviers de métacognition

Les étudiants identifient clairement les trois composantes du dispositif comme des leviers ayant favorisé leur transformation réflexive. Les séances de débriefing centrées sur la métacognition apparaissent comme le levier le plus puissant. Le verbatim « *Le débriefing... m'a obligé à réfléchir sur ma propre façon de penser. J'ai découvert que j'avais des automatismes, des préjugés même* » (E42_Entretien) est révélateur. Il montre que le débriefing, par le questionnement systématique des processus de pensée (« pourquoi avez-vous pensé à ça d'abord? »), agit comme un révélateur des biais cognitifs et des heuristiques de jugement. Cette prise de conscience est la première étape vers un contrôle métacognitif plus efficace, conformément aux travaux de Facione et Facione (2022) sur la disposition à penser de manière critique.

Ce résultat rejoint les conclusions d'études récentes sur l'importance du débriefing dans la formation clinique. Naji et al. (2025) ont montré que des séances d'analyse de pratiques structurées améliorent significativement la capacité des étudiants à identifier leurs propres erreurs de raisonnement. De plus, l'émergence d'un « auto-débriefing », mentionné par un étudiant : « *Pendant les stages, je me surprends maintenant à faire mon propre débriefing intérieur* » (E18_Portfolio_post), atteste de l'intériorisation de cette pratique réflexive, qui devient un « réflexe » professionnel. C'est là une illustration concrète du passage de l'étayage externe (par le formateur) à l'étayage

interne, tel que conceptualisé par Vygotsky (1997) dans sa théorie de la zone proximale de développement.

La simulation, quant à elle, est plébiscitée pour sa capacité à créer un espace d'apprentissage sécurisé : « *On pouvait se tromper, essayer des choses... recommencer en comprenant nos erreurs* » (E25_Entretien). Ce verbatim souligne la valeur de la simulation comme dispositif permettant l'expérimentation et l'itération, sans risque pour le patient. Cette « répétition réflexive » est au cœur de la didactique professionnelle (Pastré, 2011), qui voit dans la simulation un moyen de construire des schèmes opératoires transférables à la pratique réelle. L'authenticité des cas, ancrés dans la réalité malienne (comme le refus de soins pour des raisons culturelles), renforce l'engagement des étudiants et la crédibilité de l'apprentissage.

Enfin, le portfolio réflexif guidé, perçu initialement comme une contrainte, est finalement reconnu comme un « miroir de la pensée » (E05_Portfolio_post). Il joue un rôle structurant en matérialisant le cheminement réflexif et en permettant une prise de conscience des progrès. Ce résultat est cohérent avec la littérature récente sur l'utilisation des portfolios en formation infirmière, qui souligne leur efficacité pour développer la capacité d'auto-évaluation et la profondeur de la réflexion, à condition qu'ils soient correctement guidés (Modarres et al., 2021).

3.2.4. Facteurs facilitateurs et obstacles à l'appropriation de la démarche réflexive : une dialectique complexe

L'analyse qualitative a permis d'identifier une dialectique entre facteurs facilitateurs et obstacles, éclairant les conditions de possibilité d'une telle pédagogie en contexte malien. Parmi les facilitateurs, la qualité de l'accompagnement par les formateurs est centrale : « *Ils ne donnaient pas de réponses, ils nous guidaient avec des questions* » (E33_Entretien). Ce verbatim illustre parfaitement la fonction d'« étayage » décrite par

Vygotsky (1997), où le formateur, par un questionnement socratique, aide l'étudiant à construire sa propre pensée plutôt qu'à la lui substituer. Le travail en petits groupes et les échanges entre pairs constituent un second levier majeur : « *Discuter avec les autres étudiants, entendre comment ils raisonnaient, ça m'a ouvert des perspectives* » (E11_Portfolio_mi-parcours). Ce résultat confirme la dimension fondamentalement sociale et collaborative de la construction de la pensée critique, où la confrontation des points de vue enrichit l'analyse individuelle. Il rejoint les travaux d'Anyango et al. (2024) au Kenya, qui soulignent l'importance du mentorat par les pairs dans le développement du jugement clinique.

Cependant, des obstacles significatifs ont également émergé, spécifiques au contexte de l'étude. La charge de travail perçue, mentionnée par plusieurs étudiants : « *C'était très enrichissant, mais aussi très exigeant* » (E21_Entretien), est un défi pratique non négligeable. Elle pose la question de l'intégration durable de tels dispositifs dans un curriculum déjà dense, et suggère la nécessité de repenser les équilibres pédagogiques.

L'obstacle le plus profond et le plus intéressant sur le plan culturel est la tension entre la posture critique et les normes sociales traditionnelles : « *Au début, remettre en question ce que disait le formateur... ça me gênait. Chez nous, on apprend à respecter les aînés, à ne pas contester* » (E37_Entretien). Ce verbatim met en lumière un conflit potentiel entre une culture éducative traditionnellement verticale, basée sur le respect de l'autorité, et les exigences d'une pédagogie de la pensée critique qui encourage le questionnement et l'autonomie intellectuelle. La négociation de cette tension, évoquée par l'étudiant lui-même, montre que le développement de la pensée critique n'est pas un processus purement cognitif, mais aussi un processus identitaire et culturel. Il est impératif, comme le soulignent les recherches en contexte africain (Waweru et al., 2025), de prendre en compte ces dimensions pour adapter les dispositifs

pédagogiques et éviter qu'ils ne soient perçus comme une forme d'illégitimité.

Enfin, le défi du transfert des compétences de l'environnement protégé de la formation à la réalité des stages est clairement identifié : « *Sur le terrain, c'est l'urgence... Parfois, j'avais l'impression de retomber dans mes anciens réflexes* » (E16_Portfolio_post). Ce constat souligne la nécessité d'un accompagnement qui ne se limite pas à l'école, mais qui s'étende aux milieux cliniques, pour consolider les acquis et éviter leur érosion face aux contraintes du travail réel. Cela appelle à une collaboration renforcée entre institutions de formation et terrains de stage, comme le recommandent Wuni et al. (2025).

3.2.5. Synthèse de la discussion des résultats qualitatifs

En synthèse, la discussion approfondie des résultats qualitatifs enrichit considérablement la compréhension de l'impact du dispositif didactique, en apportant un éclairage complémentaire et indispensable aux seules mesures quantitatives. Si les données chiffrées ont permis d'objectiver l'ampleur des progrès accomplis par les étudiants du groupe expérimental, l'analyse thématique des portfolios réflexifs et des entretiens semi-directifs révèle les processus cognitifs, métacognitifs, relationnels et culturels qui sous-tendent cette transformation. Conformément à l'approche mixte préconisée par Creswell et Creswell (2023) et Ngune et al. (2024), cette complémentarité méthodologique nous autorise à répondre non seulement à la question du « combien » (les étudiants ont-ils progressé ?), mais aussi et surtout aux questions du « comment » et du « pourquoi » (comment cette progression s'opère-t-elle ? Quels en sont les mécanismes?). La discussion des données qualitatives met en lumière quatre dimensions essentielles qui structurent notre compréhension du phénomène étudié.

Premièrement, l'identification précise du point de départ des étudiants constitue un apport majeur de l'analyse qualitative. Les

verbatim recueillis en phase pré-intervention révèlent des représentations initiales dominées par une posture procédurale et une quête de la « bonne réponse » préétablie, comme l'illustre le témoignage : « *Avant, quand j'arrivais face à un patient, je cherchais tout de suite dans ma tête quel est le protocole qui correspond* » (E09_Portfolio_pré). Cette conception linéaire et décontextualisée du soin s'accompagne d'une difficulté à mobiliser les connaissances théoriques de manière adaptative face à la singularité des situations cliniques : « *Je connaissais mes cours, je pouvais réciter les signes de l'hypertension, mais je n'ai pas su faire le lien avec son stress familial* » (E23_Entretien). Ces résultats qualitatifs confirment et enrichissent le constat posé en introduction d'un fossé entre compétences techniques et capacité d'analyse contextualisée. Ils valident *a posteriori* la pertinence de l'intervention didactique proposée, en montrant que les difficultés identifiées par l'équipe pédagogique de l'ESPSB ne relevaient pas d'une perception subjective, mais correspondaient à une réalité profonde des représentations et des stratégies de raisonnement des étudiants. Cette mise en lumière des représentations initiales répond directement à l'objectif spécifique de décrire les stratégies de raisonnement clinique avant l'introduction du dispositif, et ancre notre recherche dans une démarche de compréhension fine des besoins des apprenants.

Deuxièmement, la mise en évidence du processus de transformation vécu par les étudiants du groupe expérimental constitue le cœur de notre apport qualitatif. L'analyse longitudinale des données révèle une évolution progressive mais profonde des stratégies d'analyse clinique, marquée par l'émergence d'une posture réflexive authentique. Le verbatim suivant est emblématique de cette métamorphose cognitive : « *Maintenant, quand je suis face à une situation, je me dis : "Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je comprends ? Quelles sont les différentes explications possibles ?" Je ne cherche plus*

la réponse unique, mais je construis mon raisonnement pas à pas » (E14_Portfolio_post). Cette capacité à générer des hypothèses multiples et à structurer méthodiquement sa démarche d'investigation témoigne d'un saut qualitatif dans le développement du raisonnement clinique. Plus fondamental encore, la transformation épistémologique exprimée par *« Avant, ne pas savoir me paniquait. Maintenant, je me dis que c'est normal, que la complexité, c'est ça, la réalité »* (E07_Portfolio_mi-parcours) indique que les étudiants ont intégré l'incertitude comme constitutive de la pratique clinique, plutôt que comme un échec personnel. Cette acceptation de l'incertitude est, selon Tanner (2023) et Facione et Facione (2022), une marque distinctive du clinicien expert capable de naviguer dans la complexité. L'intégration du contexte socioculturel malien dans l'analyse constitue un autre aspect crucial de cette transformation : *« J'ai compris que la pensée critique, ce n'est pas seulement des signes cliniques, c'est aussi comprendre les croyances, la place de la famille, les réalités sociales »* (E31_Entretien). Ce résultat valide avec force notre hypothèse spécifique selon laquelle l'ancrage des situations complexes dans le contexte local renforce la pertinence perçue et l'efficacité de l'apprentissage. Il démontre que les étudiants ont développé une compétence essentielle dans le contexte malien : la capacité à *« penser en contexte »*, à intégrer les déterminants sociaux et culturels dans leur raisonnement clinique. Ce processus de transformation est en parfaite résonance avec les modèles théoriques mobilisés dans notre introduction : le concept de *« praticien réflexif »* de Schön (1983), qui distingue la réflexion en cours d'action et la réflexion sur l'action, trouve ici une illustration concrète ; la didactique professionnelle de Pastré (2011) éclaire la manière dont la confrontation répétée à des situations complexes permet la construction de schèmes opératoires transférables.

Troisièmement, l'identification des leviers pédagogiques efficaces au sein du dispositif expérimental apporte un éclairage précieux pour la conception d'ingénieries didactiques futures. Les étudiants du groupe expérimental identifient clairement trois composantes majeures de leur apprentissage. Le débriefing centré sur la métacognition apparaît comme le levier le plus puissant : « *Le débriefing, c'est ce qui m'a le plus apporté. Quand le formateur nous demandait: "Pourquoi avez-vous pensé à ça d'abord ? Qu'est-ce qui vous a orienté vers cette décision ?", ça m'a obligé à réfléchir sur ma propre façon de penser. J'ai découvert que j'avais des automatismes, des préjugés même* » (E42_Entretien). Ce verbatim est d'une richesse exceptionnelle car il montre comment le questionnement systématique des processus de pensée agit comme un révélateur des biais cognitifs, première étape indispensable vers un contrôle métacognitif plus efficace. L'émergence d'un « auto-débriefing » intériorisé, évoqué par un autre étudiant : « *Pendant les stages, je me surprends maintenant à faire mon propre débriefing intérieur* » (E18_Portfolio_post), atteste de l'intégration durable de cette pratique réflexive, qui devient un automatisme professionnel. La simulation, quant à elle, est plébiscitée pour sa capacité à créer un espace d'apprentissage sécurisé : « *On pouvait se tromper, essayer des choses, et surtout, on pouvait recommencer en comprenant nos erreurs* » (E25_Entretien). Ce témoignage souligne la valeur de la simulation comme dispositif permettant l'expérimentation et l'itération sans risque pour le patient, conformément aux principes de la didactique professionnelle (Pastré, 2011). L'authenticité des cas, ancrés dans la réalité malienne, renforce l'engagement des étudiants et la crédibilité de l'apprentissage. Enfin, le portfolio réflexif guidé, bien que perçu initialement comme une contrainte, est finalement reconnu comme un outil structurant : « *En relisant mes premières analyses, j'ai mesuré le chemin parcouru. Mes premières notes étaient superficielles... Maintenant, j'analyse, je*

me questionne. *Le portfolio, c'est comme un miroir de ma pensée* » (E05_Portfolio_post). Ce verbatim illustre la fonction métacognitive du portfolio, qui permet à l'étudiant de prendre conscience de sa propre progression et de structurer sa réflexion. Ces résultats confirment et enrichissent les données de la littérature récente, notamment les travaux de Naji et al. (2025) sur l'efficacité de l'analyse de pratiques, et ceux de Modarres et al. (2021) sur l'impact des portfolios dans le développement des compétences réflexives en formation infirmière.

Quatrièmement, la mise en lumière de la dialectique complexe entre facteurs facilitateurs et obstacles à l'appropriation de la démarche réflexive apporte une contribution originale à la compréhension des conditions de mise en œuvre d'une telle pédagogie dans le contexte malien. Parmi les facilitateurs, la qualité de l'accompagnement par les formateurs est unanimement citée : « *Ce qui m'a aidé, c'est que les formateurs étaient vraiment avec nous. Ils ne donnaient pas de réponses, ils nous guidaient avec des questions* » (E33_Entretien). Ce verbatim illustre parfaitement la fonction d'« étayage » décrite par Vygotsky (1997), où le formateur, par un questionnement socratique, aide l'étudiant à construire sa propre pensée plutôt qu'à la lui substituer. Le travail en petits groupes et les échanges entre pairs constituent un second levier majeur : « *Discuter avec les autres étudiants, entendre comment ils raisonnaient, ça m'a ouvert des perspectives* » (E11_Portfolio_mi-parcours). Ce résultat confirme la dimension fondamentalement sociale et collaborative de la construction de la pensée critique, où la confrontation des points de vue enrichit l'analyse individuelle. Il rejoint les travaux d'Anyango et al. (2024) sur l'importance du mentorat par les pairs dans le développement du jugement clinique en contexte africain.

Cependant, des obstacles significatifs émergent également de l'analyse, et leur identification est cruciale pour toute tentative de généralisation du dispositif. La charge de travail perçue,

mentionnée par plusieurs étudiants : « *C'était très enrichissant, mais aussi très exigeant. Entre les cours, les stages, et en plus devoir écrire dans le portfolio... parfois je me sentais dépassé* » (E21_Entretien), pose la question pratique de l'intégration durable de tels dispositifs dans un curriculum déjà dense. Ce défi, bien que classique dans les pédagogies actives, doit être pris en compte pour éviter l'épuisement des apprenants et garantir la pérennité des innovations pédagogiques. L'obstacle le plus profond et le plus intéressant sur le plan anthropologique est la tension entre la posture critique et les normes sociales traditionnelles : « *Au début, remettre en question ce que disait le formateur ou ce qui était écrit dans le protocole, ça me gênait. Chez nous, on apprend à respecter les aînés, à ne pas contester* » (E37_Entretien). Ce verbatim est d'une importance capitale car il met en lumière un conflit potentiel entre une culture éducative traditionnellement verticale, basée sur le respect de l'autorité et la transmission descendante des savoirs, et les exigences d'une pédagogie de la pensée critique qui encourage le questionnement, la remise en cause et l'autonomie intellectuelle. La négociation de cette tension, évoquée par l'étudiant lui-même qui conclut : « *J'ai dû comprendre que la pensée critique, ce n'est pas manquer de respect, c'est au contraire respecter suffisamment le patient pour chercher la meilleure solution pour lui* » (E37_Entretien), montre que le développement de la pensée critique n'est pas un processus purement cognitif, mais aussi un processus identitaire et culturel profond. Il est impératif, comme le soulignent les recherches récentes en contexte africain (Waweru et al., 2025), de prendre en compte ces dimensions pour adapter les dispositifs pédagogiques et éviter qu'ils ne soient perçus comme une forme d'illégitimité ou de transgression culturelle. Enfin, le défi du transfert des compétences de l'environnement protégé de la formation à la réalité des stages est clairement identifié : « *À l'école, on a le temps de réfléchir, d'analyser. Sur le terrain, c'est*

l'urgence, le manque de moyens, la pression. Parfois, j'avais l'impression de retomber dans mes anciens réflexes » (E16_Portfolio_post). Ce constat souligne la nécessité d'un accompagnement qui ne se limite pas à l'école, mais qui s'étend aux milieux cliniques, pour consolider les acquis et éviter leur érosion face aux contraintes du travail réel. Cela appelle à une collaboration renforcée entre institutions de formation et terrains de stage, comme le recommandent Wuni et al. (2025) dans leur étude sur les environnements d'apprentissage clinique au Ghana. Ces résultats qualitatifs, riches, nuancés et profondément ancrés dans la réalité vécue des apprenants, démontrent que la pensée clinique critique se construit dans et par l'interaction sociale, l'étagage, et la confrontation à des situations authentiques. Ils sont en parfaite résonance avec le cadre théorique socioconstructiviste de Vygotsky (1997) qui postule que l'apprentissage est un processus social et actif où la connaissance se construit par l'interaction avec l'environnement et par l'étagage d'un pair ou d'un tuteur plus expert. Ils atteignent ainsi l'objectif spécifique que nous nous étions fixé : identifier les mécanismes sous-jacents à l'évolution des compétences et les facteurs contextuels qui l'influencent, qu'ils soient facilitateurs ou obstacles.

Sur le plan de la contribution à la connaissance, ces résultats qualitatifs apportent une plus-value significative à la littérature existante. Ils ne se contentent pas de confirmer, par la voix des acteurs, l'efficacité d'un dispositif pédagogique ; ils en éclairent les ressorts intimes, les conditions de possibilité, et les défis spécifiques liés à un contexte culturel particulier. Ils répondent ainsi aux appels de la recherche contemporaine en faveur d'études contextualisées qui prennent en compte la complexité des environnements d'apprentissage en Afrique subsaharienne (Waweru et al., 2025).

Sur le plan des implications pratiques pour la formation des infirmiers d'Etat au Mali, ces résultats ouvrent la voie à des

recommandations concrètes et opérationnelles. Ils soulignent la nécessité d'un accompagnement pédagogique qui soit à la fois exigeant sur le plan cognitif – par le questionnement métacognitif, la confrontation à la complexité, l'exigence d'analyse – et profondément sensible aux réalités culturelles locales. La tension identifiée entre culture du respect et posture critique doit être explicitement travaillée avec les étudiants, en leur montrant que la pensée critique n'est pas une forme d'irrévérence, mais une exigence éthique au service du patient. Les formateurs eux-mêmes doivent être formés à cette posture d'étayage, qui requiert de savoir questionner plutôt que de donner des réponses, et de créer un climat de sécurité psychologique propice à l'expression des doutes et des erreurs. Enfin, la question du transfert des acquis en stage appelle à un rapprochement structuré entre l'école et les terrains cliniques, pour que les maîtres de stage soient associés à la démarche et puissent relayer, dans la pratique quotidienne, les exigences d'une pensée critique contextualisée.

En définitive, l'analyse qualitative ne se contente pas d'illustrer les résultats quantitatifs ; elle en révèle la chair vivante, les processus, les contradictions surmontées et les transformations identitaires. Elle donne à voir le cheminement souvent non linéaire par lequel de jeunes étudiants maliens apprennent à devenir des cliniciens réflexifs, capables de « penser comme un infirmier » (Benner et al., 2021) dans la complexité du système de santé de leur pays. Elle nous rappelle que la formation à la pensée critique n'est pas seulement une affaire de techniques pédagogiques, mais une aventure humaine et culturelle qui engage la personne tout entière dans son rapport au savoir, à l'autorité, et à sa future responsabilité professionnelle.

Conclusion

Au terme de cette recherche menée à l'Ecole Supérieure Privée de Santé de Bamako (ESPSB), il convient de revenir sur le cheminement accompli, de synthétiser les principaux enseignements tirés et d'envisager les perspectives qu'ils ouvrent pour la formation des infirmiers d'Etat au Mali et au-delà. Notre étude, intitulée « Apprendre à réfléchir en situation complexe : didactique de la pensée clinique critique chez les étudiants infirmiers d'Etat de l'ESPSB », était animée par une préoccupation fondamentale : face à la complexification croissante des systèmes de santé et à l'imprévisibilité des situations cliniques, comment former des professionnels capables non seulement d'appliquer des protocoles, mais surtout d'exercer un jugement clinique éclairé et de prendre des décisions pertinentes en contexte d'incertitude ? Cette interrogation, ancrée dans les constats partagés par l'équipe pédagogique de l'ESPSB quant aux difficultés des étudiants à mobiliser leurs connaissances de manière critique et adaptative lors des stages cliniques, a constitué le fil conducteur de notre démarche.

Pour appréhender cette problématique, nous avons inscrit notre recherche dans un cadre théorique multidimensionnel associant le socioconstructivisme de Vygotsky (1997), le concept de praticien réflexif de Schön (1983) et la didactique professionnelle de Pastré (2011). Ce cadre nous a permis de concevoir la pensée clinique critique non comme une disposition innée, mais comme une compétence complexe, enseignable et perfectible, qui se construit dans et par l'interaction sociale, la confrontation à des situations authentiques et un accompagnement métacognitif explicite. Sur cette base théorique, nous avons formulé l'hypothèse générale selon laquelle la mise en place d'un dispositif didactique explicite, fondé sur l'analyse réflexive de situations complexes et un

accompagnement pédagogique par étayage, améliorerait significativement le niveau de pensée clinique critique des étudiants infirmiers d'Etat de l'ESPSB.

La méthodologie déployée pour tester cette hypothèse a consisté en une étude quasi-expérimentale de type pré-test/post-test avec groupe témoin non équivalent, couplée à une dimension qualitative compréhensive. Menée auprès de 142 étudiants de troisième année répartis en groupe expérimental (n=72) et groupe témoin (n=70), l'étude s'est déroulée sur six mois, de septembre 2025 à février 2026. Le dispositif expérimental combinait l'analyse de situations cliniques complexes issues du contexte malien, des séances de simulation avec débriefing centré sur la métacognition, et la tenue d'un portfolio réflexif guidé. Les données ont été recueillies à l'aide du Health Sciences Reasoning Test (HSRT), d'une grille d'analyse du raisonnement clinique adaptée du modèle de Tanner (2023), de portfolios réflexifs et d'entretiens semi-directifs, permettant une approche mixte conforme aux recommandations de Creswell et Creswell (2023).

Les résultats obtenus sont riches et convergent pour valider l'ensemble de nos hypothèses de recherche. Sur le plan quantitatif, l'analyse statistique révèle une amélioration significativement plus marquée de la pensée clinique critique chez les étudiants du groupe expérimental par rapport à leurs homologues du groupe témoin. L'interaction significative entre le temps et le groupe ($F(1, 140) = 38,7$; $p < 0,001$; η^2 partiel = 0,22) démontre que la progression des étudiants exposés au dispositif didactique (gain moyen de 9,8 points au HSRT) est non seulement statistiquement significative, mais également largement supérieure à celle, marginale, du groupe témoin (+2,1 points). La taille d'effet très élevée (d de Cohen = 1,24) pour la différence entre les groupes en post-test atteste de l'impact considérable de l'intervention pédagogique. L'analyse fine des sous-échelles du HSRT révèle que les progrès les plus

spectaculaires concernent les dimensions cognitives supérieures que sont l'analyse ($d = 1,12$), l'inférence ($d = 1,08$) et le raisonnement déductif ($d = 1,01$), confirmant que le dispositif a spécifiquement renforcé les opérations intellectuelles au cœur du jugement clinique. Par ailleurs, l'évaluation de la qualité du raisonnement clinique en situation complexe montre une différence encore plus marquée entre les groupes en post-test (groupe expérimental : 79,4 vs groupe témoin : 62,1 ; d de Cohen = 1,52), démontrant que les compétences acquises se sont effectivement transférées à l'analyse de situations authentiques et contextualisées.

Sur le plan qualitatif, l'analyse thématique des portfolios réflexifs et des entretiens semi-directifs a permis de comprendre les processus sous-jacents à ces transformations. Elle met en lumière le passage d'une posture initiale procédurale, marquée par la quête de la « bonne réponse » préétablie, à une posture réflexive caractérisée par la capacité à générer des hypothèses multiples, à intégrer le contexte socioculturel malien dans l'analyse, et à reconnaître l'incertitude comme constitutive de la pratique clinique. Les verbatims recueillis attestent de l'impact majeur des trois composantes du dispositif : le débriefing centré sur la métacognition favorise l'identification des biais cognitifs et l'intériorisation d'une pratique réflexive autonome; la simulation ancre l'apprentissage dans des situations authentiques et sécurisées permettant l'expérimentation et l'itération ; le portfolio réflexif guidé structure et rend visible le cheminement réflexif, agissant comme un « miroir de la pensée ». L'analyse révèle également une dialectique complexe entre facteurs facilitateurs – qualité de l'accompagnement par les formateurs, travail collaboratif entre pairs, ancrage des situations dans la réalité malienne – et obstacles spécifiques au contexte de l'étude, notamment la charge de travail perçue et la tension entre culture traditionnelle du respect et posture critique, que les étudiants ont dû négocier progressivement.

Ces résultats, par leur robustesse et leur cohérence, apportent une contribution significative à la connaissance scientifique dans le domaine de la formation en sciences de la santé, particulièrement en contexte africain. Ils confirment et enrichissent les travaux récents menés dans la sous-région. Ils rejoignent les conclusions de Naji et al. (2025) sur l'efficacité de l'analyse de pratiques pour améliorer le raisonnement clinique, et répondent aux appels de Wuni et al. (2025) en faveur de méthodes d'enseignement innovantes adaptées aux réalités ouest-africaines. Ils prolongent également les recherches de Waweru et al. (2025) sur la nécessité de former des professionnels de santé capables de s'adapter aux réalités locales en Afrique subsaharienne, en démontrant comment une ingénierie didactique contextualisée peut y contribuer efficacement. Plus fondamentalement, notre étude apporte une validation empirique à la thèse de Benner et al. (2021) selon laquelle il ne suffit pas d'acquérir des connaissances théoriques et techniques pour « penser comme un infirmier » ; encore faut-il apprendre explicitement à mobiliser ces connaissances de manière réflexive et adaptative face à la singularité des situations cliniques.

Sur le plan des implications pratiques, nos résultats ouvrent des perspectives concrètes pour la formation des infirmiers d'Etat au Mali et dans des contextes comparables. Ils suggèrent que l'investissement dans des dispositifs pédagogiques actifs, réflexifs et contextualisés – combinant analyse de situations complexes issues de la réalité locale, simulation et débriefing métacognitif – est non seulement pertinent mais nécessaire pour développer la pensée clinique critique. La taille d'effet considérable obtenue indique qu'il ne s'agit pas d'une amélioration marginale, mais d'une transformation qualitative des compétences des apprenants. Ce constat devrait inciter les responsables pédagogiques de l'ESPSB, mais aussi d'autres institutions de formation en santé au Mali et dans la sous-région,

à envisager une généralisation progressive de ce type de dispositif. Cette généralisation devra toutefois tenir compte des obstacles identifiés : la charge de travail perçue par les étudiants invite à repenser les équilibres pédagogiques pour intégrer durablement ces innovations sans épuiser les apprenants ; la tension entre culture du respect et posture critique doit être explicitement travaillée avec les étudiants, en leur montrant que la pensée critique est une exigence éthique au service du patient plutôt qu'une forme d'irrévérence ; le défi du transfert des compétences en stage appelle à un rapprochement structuré entre l'école et les terrains cliniques, pour que les maîtres de stage soient associés à la démarche et puissent relayer, dans la pratique quotidienne, les exigences d'une pensée critique contextualisée. Notre recherche présente néanmoins certaines limites qu'il convient de reconnaître et qui ouvrent la voie à des investigations futures. Sur le plan méthodologique, l'absence de randomisation individuelle, inhérente au devis quasi-experimental en contexte éducatif, ne permet pas d'exclure totalement l'influence de variables confondantes non mesurées. La taille de l'échantillon, bien que calculée pour assurer une puissance statistique adéquate, reste modeste et issue d'un seul établissement privé urbain, ce qui limite la généralisation des résultats à d'autres contextes de formation, notamment aux institutions publiques ou aux zones rurales du Mali où les conditions d'enseignement et de stage peuvent différer significativement. La durée de l'étude, limitée à six mois, n'a pas permis d'apprécier la pérennité des effets observés au-delà de la période d'intervention ni leur transfert effectif dans la pratique professionnelle après l'obtention du diplôme. Ces limites dessinent naturellement des perspectives pour des recherches ultérieures. Une étude longitudinale serait nécessaire pour suivre les cohortes d'étudiants ayant bénéficié du dispositif après leur insertion professionnelle, afin d'évaluer si les gains en pensée critique se maintiennent dans le temps et influencent

effectivement la qualité des soins délivrés. Des recherches multi-sites, incluant des institutions de formation publiques et des établissements situés en zones rurales, permettraient de tester la transférabilité du dispositif et d'identifier les adaptations nécessaires à des contextes variés. Il serait également pertinent d'explorer plus avant la tension identifiée entre culture du respect et posture critique, par une recherche anthropologique approfondie qui éclairerait les négociations identitaires et culturelles à l'œuvre dans l'apprentissage de la pensée critique en contexte africain. Enfin, une recherche-action associant plus étroitement les formateurs de terrain et les maîtres de stage pourrait contribuer à développer des modalités d'accompagnement qui assurent une continuité entre l'environnement protégé de la formation et la réalité des stages cliniques.

En définitive, cette recherche démontre qu'il est possible, par une ingénierie didactique rigoureuse, contextualisée et centrée sur la pratique réflexive, de développer significativement la pensée clinique critique des étudiants infirmiers d'Etat au Mali. Elle apporte la preuve que ces futurs professionnels peuvent apprendre à « penser comme un infirmier » (Benner et al., 2021), c'est-à-dire à analyser des situations complexes, à formuler des hypothèses multiples, à intégrer les dimensions contextuelles et culturelles dans leur raisonnement, et à assumer l'incertitude inhérente à la pratique clinique. Ce faisant, elle contribue à former des praticiens non pas simplement compétents sur le plan technique, mais véritablement réflexifs, capables d'exercer leur jugement professionnel avec autonomie et responsabilité éthique. Dans un système de santé malien en pleine évolution, confronté à des défis sanitaires majeurs et à des contraintes multiples, former de tels professionnels n'est pas une option parmi d'autres : c'est une nécessité pour garantir la qualité et la sécurité des soins, et pour honorer l'engagement éthique qui fonde la relation de soin. L'ESPSB, par cette innovation

pédagogique, montre la voie d'une formation infirmière qui prépare véritablement à la complexité du réel.

Bibliographie

- ANYANGO E., NGUNE I., BROWN J. & ADAMA E.,** 2024. « I changed my mind after my placement: The influence of clinical placement environment on career choices of final-year pre-registration nurses », *Collegian*, Vol. 31, N°2, pp. 69-76.
- ANYANGO E., OJWANG R. & MWANGI C.,** 2024. « Enhancing clinical placement quality through university-service partnership in Kenyan nursing education », *Nurse Education Today*, Vol. 132, 106045.
- BENNER P., SUTPHEN M., LEONARD V. & DAY L.,** 2021. *Former des infirmières expertes : Un regard transformateur sur la formation clinique*, Seli Arslan, Paris.
- BRAUN V. & CLARKE V.,** 2022. *Thematic analysis: A practical guide*, SAGE Publications, Londres.
- CRESWELL J. W. & CRESWELL J. D.,** 2023. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, 6e éd., SAGE Publications, Thousand Oaks.
- FACIONE P. A. & FACIONE N. C.,** 2022. *Critical thinking and clinical reasoning in the health sciences: An international multidisciplinary teaching anthology*, 3e éd., The California Academic Press, Millbrae.
- FAUL F., ERDFELDER E., BUCHNER A. & LANG A.-G.,** 2023. « G*Power: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences », *Behavior Research Methods*, Vol. 55, N°4, pp. 1845-1860.
- HUHN K., BLACK L., JENSEN G. M. & DEUTSCH J. E.,** 2024. « Psychometric properties of the Health Sciences Reasoning Test in international health professions education contexts », *Journal of Allied Health*, Vol. 53, N°2, pp. 112-121.

- MODARRES M., AFRASIABIFAR A. & ASADIZAKER M.**, 2021. « The effect of portfolio-based education on reflective thinking and clinical competence of nursing students: A quasi-experimental study », *Journal of Nursing Education*, Vol. 60, N°8, pp. 452-458.
- NAJI A., BENA JIBA N. & KADDOURI M.**, 2025. « L'impact de l'analyse des pratiques professionnelles sur le développement du raisonnement clinique des étudiants infirmiers au Maroc », *Revue Francophone Internationale de Recherche Infirmière*, Vol. 11, N°1, 100312.
- NGUNE I., PALIADELIS P. & HUGHES M.**, 2024. « Mixed methods research in health professions education: A practical guide », *Focus on Health Professional Education*, Vol. 25, N°1, pp. 1-15.
- PASTRÉ P.**, 2011. *La didactique professionnelle : Approche anthropologique du développement chez les adultes*, Presses Universitaires de France, Paris.
- PATTISON N., DEATON C., MCCABE C., COATES V., JOHNSTON B., NOLAN F., WHITING L. & BRIGGS M.**, 2022. « Florence Nightingale's legacy for clinical academics: A framework analysis of a clinical professorial network and a model for clinical academia », *Journal of Clinical Nursing*, Vol. 31, N°3-4, pp. 353-361.
- POLIT D. F. & BECK C. T.**, 2021. *Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice*, 11e éd., Wolters Kluwer, Philadelphie.
- SCHEFFER B. K. & RUBENFELD M. G.**, 2023. « Un consensus sur la pensée critique en soins infirmiers : Une étude Delphi », *Recherche en Soins Infirmiers*, Vol. 152, N°4, pp. 45-62.
- SCHÖN D. A.**, 1983. *The reflective practitioner: How professionals think in action*, Basic Books, New York.
- SHADISH W. R., COOK T. D. & CAMPBELL D. T.**, 2022. *Experimental and quasi-experimental designs for*

generalized causal inference, 2e éd., Waveland Press, Long Grove.

TANNER C. A., 2023. « Thinking like a nurse: A research-based model of clinical judgment in nursing », *Journal of Nursing Education*, Vol. 62, N°5, pp. 267-275.

VYGOTSKI L. S., 1997. *Pensée et langage*, 3e éd., trad. F. Sève, La Dispute, Paris. (Ouvrage original publié en 1934).

WAWERU R., NDIRANGU E. & MUIRURI L., 2025. « Innovating clinical education in Sub-Saharan Africa: A scoping review of pedagogical strategies in nursing », *Nurse Education in Practice*, Vol. 82, 104187.

WUNI A., SALIA S. & ATAKRO C. A., 2025. « Clinical learning environments and nursing students' critical thinking skills in Ghana: A mixed-methods study », *International Journal of Africa Nursing Sciences*, Vol. 22, 100678.

DETERMINANTS DU RECOURS A L'EDUCATION PRESCOLAIRE AU BURKINA FASO : ANALYSE DES MOTIVATIONS PARENTALES

Boukaré KABORÉ,

Université Norbert ZONGO, Burkina Faso

Résumé :

Cette recherche porte sur les facteurs qui influencent le recours à l'éducation préscolaire au Burkina Faso, en mettant un accent particulier sur les motivations des parents. Pour ce faire, une enquête transversale a été réalisée auprès de 250 parents d'enfants âgés de 3 à 6 ans. Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire structuré intégrant des questions fermées, des échelles de Likert ainsi que des questions ouvertes. Les résultats issus des analyses descriptives, factorielles et logistiques révèlent que 72 % des enfants concernés sont effectivement inscrits dans une structure préscolaire. Plusieurs éléments apparaissent comme déterminants dans cette décision, notamment le niveau d'instruction et la situation économique des parents, leur perception des bénéfices du préscolaire, l'influence de l'environnement social, ainsi que les conditions d'accès aux établissements. À l'inverse, certains obstacles persistent, parmi lesquels la distance à parcourir, le coût de la scolarisation et le poids de certaines représentations socioculturelles. Dans l'ensemble, ces résultats mettent en évidence le caractère multidimensionnel du recours à l'éducation préscolaire. Ils suggèrent la nécessité de mettre en œuvre des actions intégrées, combinant sensibilisation des parents, appui financier et prise en compte des réalités socioculturelles et organisationnelles, afin de favoriser un accès plus équitable à ce niveau d'éducation.

***Mots-clés :** éducation préscolaire, motivations parentales, facteurs déterminants.*

Abstract :

This study investigates the factors influencing preschool enrollment in Burkina Faso, with a particular focus on parental motivations. A cross-sectional survey was conducted among 250 parents of children

aged 3 to 6 years. Data were collected using a structured questionnaire that included closed-ended questions, Likert-scale items, and open-ended responses. The findings from descriptive, factorial, and logistic analyses indicate that 72% of the children are enrolled in preschool. Several factors significantly influence this decision, including parents' educational level and economic status, their perceptions of the benefits of preschool education, social influences, and the accessibility of educational facilities. Conversely, barriers such as distance, schooling costs, and certain socio-cultural beliefs continue to limit enrollment. Overall, the results highlight the multidimensional nature of preschool enrollment. They point to the need for integrated strategies combining parental awareness, financial support, and consideration of socio-cultural and organizational constraints to promote more equitable access to early childhood education.

Keywords : *early childhood education, parental motivations, determinants.*

Introduction

L'éducation de la petite enfance s'impose aujourd'hui comme un levier essentiel du développement humain et un instrument stratégique de réduction des inégalités scolaires. À l'échelle internationale, cet enjeu est fortement affirmé à travers l'Objectif de développement durable 4 (ODD 4), qui vise à garantir, d'ici 2030, l'accès de tous les enfants à des services de développement de la petite enfance ainsi qu'à une éducation préscolaire de qualité. Dans cette dynamique, les institutions internationales telles que UNESCO et UNICEF insistent sur le rôle déterminant du préscolaire dans la construction des compétences fondamentales et la préparation à la scolarité formelle. Les recherches récentes confirment que la fréquentation des structures préscolaires contribue significativement au développement cognitif, langagier et socio-émotionnel des enfants, tout en améliorant leur réussite scolaire à long terme (UNESCO, 2022 ; UNICEF, 2023). Dans une

perspective économique, les travaux de James Heckman et ses prolongements récents montrent que les investissements dans la petite enfance génèrent des rendements sociaux particulièrement élevés, en raison de leur impact sur des périodes critiques du développement cérébral et sur la réduction précoce des inégalités (Heckman & Karapakula, 2019 ; Banque mondiale, 2021). Par ailleurs, des études empiriques plus récentes indiquent que les enfants ayant bénéficié d'une éducation préscolaire présentent de meilleures performances en lecture, en écriture et en mathématiques, ainsi qu'une meilleure capacité d'adaptation aux exigences du système scolaire (Engle et al., 2011 ; Yoshikawa et al., 2018). Cependant, malgré ces bénéfices largement documentés, l'accès à l'éducation préscolaire demeure limité dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne. Les données récentes de la Banque mondiale et de l'UNESCO indiquent que le taux de scolarisation dans ce sous-secteur reste faible, avec des disparités importantes selon les milieux de résidence et les conditions socio-économiques des ménages. Au Burkina Faso, bien que le préscolaire, destiné aux enfants de 3 à 6 ans et structuré en trois niveaux, soit reconnu comme une étape préparatoire essentielle à l'enseignement primaire, il ne revêt pas un caractère obligatoire. De ce fait, son taux de couverture demeure faible, avec de fortes inégalités d'accès (MENAPLN, 2022). Dans ce contexte, la décision de scolariser un enfant au préscolaire repose en grande partie sur les choix des parents, lesquels sont influencés par une pluralité de facteurs. L'approche en termes de capital culturel, développée par Pierre Bourdieu, met en évidence le rôle déterminant des ressources culturelles et du niveau d'instruction des parents dans les trajectoires scolaires des enfants. Des travaux récents prolongent cette analyse en montrant que le capital informationnel et l'exposition aux politiques éducatives influencent également les décisions parentales (Lareau, 2015 ; Reardon, 2019). Par ailleurs, la théorie du choix rationnel

demeure pertinente pour comprendre les arbitrages éducatifs des ménages, mais elle est aujourd'hui enrichie par des approches contemporaines intégrant les contraintes contextuelles et les inégalités d'accès aux ressources (Glewwe & Muralidharan, 2016 ; Evans et al., 2021). Les parents évaluent ainsi les coûts directs et indirects de la scolarisation au regard des bénéfices attendus en termes de capital humain, dans un environnement marqué par des incertitudes économiques. Au-delà des dimensions économiques et culturelles, les perceptions et représentations sociales jouent un rôle central dans les décisions éducatives. Les travaux en psychologie sociale, prolongés par des recherches récentes, montrent que les attitudes parentales vis-à-vis de l'école sont influencées par leurs croyances, leur expérience scolaire et leur compréhension des bénéfices du préscolaire (Britto et al., 2017 ; Bornstein, 2015). Dans les contextes africains, plusieurs études soulignent que la perception de l'utilité du préscolaire reste parfois limitée, ce qui peut freiner l'inscription des enfants (Bidwell & Watine, 2020). En outre, des contraintes pratiques et organisationnelles telles que la distance des établissements, le coût de la scolarisation, la disponibilité des infrastructures et l'adéquation des horaires avec les activités professionnelles des parents constituent des obstacles majeurs (Banque mondiale, 2020 ; UNICEF, 2023). À cela s'ajoutent les normes sociales, les traditions familiales et les dynamiques communautaires qui influencent fortement les comportements éducatifs, comme le montrent les travaux récents en démographie sociale (Kabeer, 2021). Malgré l'importance stratégique du préscolaire pour le renforcement des apprentissages fondamentaux et la réduction des inégalités, les recherches portant spécifiquement sur les motivations parentales restent encore limitées dans les contextes sahéliens. Au Burkina Faso, les études existantes se concentrent principalement sur les niveaux de scolarisation et les contraintes structurelles, sans proposer une analyse intégrée des déterminants socio-

économiques, cognitifs, organisationnels et culturels. C'est dans cette perspective que s'inscrit la présente étude, qui se propose d'analyser les déterminants du recours à l'éducation préscolaire au Burkina Faso à travers l'examen des motivations parentales. Plus précisément, il s'agit d'identifier les facteurs influençant la décision d'inscription et de comprendre leur articulation dans les stratégies éducatives des familles. À partir d'une enquête menée auprès de 250 parents d'enfants âgés de 3 à 6 ans et fondée sur des analyses descriptives, factorielles et logistiques, cette recherche vise à mettre en évidence le poids relatif de ces déterminants. En apportant un éclairage empirique sur les logiques qui sous-tendent les choix parentaux, elle entend contribuer à la formulation de politiques éducatives plus inclusives et à la promotion d'un accès équitable à l'éducation préscolaire en Afrique subsaharienne.

1. Cadre théorique et conceptuel

L'analyse des déterminants du recours à l'éducation préscolaire s'inscrit dans une perspective multidimensionnelle, mobilisant à la fois les apports de la sociologie de l'éducation, de l'économie du développement et de la psychologie sociale. En effet, la décision d'inscrire un enfant au préscolaire ne relève pas d'un facteur isolé, mais résulte d'un ensemble d'interactions complexes entre variables socio-économiques, cognitives, culturelles et institutionnelles. Les travaux récents confirment cette complexité et soulignent la nécessité de dépasser les approches unidimensionnelles centrées uniquement sur le revenu ou l'offre éducative (World Bank, 2020 ; OECD, 2022). Dans cette perspective, cette section mobilise des cadres théoriques complémentaires : capital culturel, choix rationnel, représentations sociales et approches contemporaines du développement de l'enfant afin de proposer un modèle conceptuel intégrateur adapté au contexte burkinabè.

1.1. Capital culturel et reproduction des inégalités éducatives

La théorie du capital culturel développée par Pierre Bourdieu constitue un cadre d'analyse fondamental pour comprendre les inégalités d'accès à l'éducation. Elle postule que les familles disposent de ressources culturelles, sociales et symboliques inégalement réparties, lesquelles influencent fortement les trajectoires scolaires des enfants et contribuent à la reproduction des inégalités sociales. Les travaux contemporains en sociologie de l'éducation ont enrichi cette approche en mettant en évidence le rôle des pratiques éducatives parentales, du capital informationnel et des stratégies familiales dans les décisions de scolarisation précoce. À cet égard, Annette Lareau (2015) montre que les familles socialement favorisées développent des formes d'accompagnement éducatif plus structurées, favorisant une meilleure préparation scolaire des enfants. De même, Sean Reardon (2019) souligne l'accentuation des écarts éducatifs liés aux ressources familiales dans les sociétés contemporaines. Dans cette perspective, les familles disposant d'un capital culturel élevé tendent à valoriser davantage les apprentissages précoces et à considérer le préscolaire comme un investissement éducatif stratégique. À l'inverse, les ménages faiblement dotés peuvent percevoir le préscolaire comme une simple structure de garde, voire comme une dépense non prioritaire. Dans le contexte burkinabè, marqué par des inégalités territoriales et sociales, cette approche permet d'expliquer les disparités observées entre milieux urbains et ruraux.

1.2. Théorie du choix rationnel et arbitrages des ménages

La théorie du choix rationnel, initiée par Gary Becker, considère les parents comme des acteurs effectuant des arbitrages entre coûts et bénéfices dans leurs décisions éducatives. Dans le cas du préscolaire, les coûts incluent les frais de scolarité, le transport, l'alimentation, ainsi que les coûts indirects liés au temps et à l'organisation familiale. Les bénéfices attendus

concernent le développement cognitif et social de l'enfant ainsi que l'amélioration de ses perspectives scolaires. Toutefois, les recherches récentes en économie de l'éducation montrent que ces arbitrages ne sont pas uniquement fondés sur des calculs économiques stricts. Ils sont également influencés par le niveau d'information des parents, les contraintes contextuelles et les incertitudes liées à l'environnement socio-économique (Paul Glewwe & Muralidharan, 2016 ; David Evans et al., 2021). Dans les contextes de pauvreté, comme au Burkina Faso, la contrainte budgétaire immédiate peut conduire les ménages à privilégier des besoins à court terme, au détriment des investissements éducatifs dont les bénéfices sont différés. Cette situation contribue à limiter le recours à l'éducation préscolaire, malgré ses effets positifs largement documentés.

1.3. Représentations sociales et dynamiques socioculturelles

La théorie des représentations sociales, développée par Serge Moscovici, permet d'intégrer la dimension symbolique des décisions éducatives. Elle met en évidence le rôle des croyances, des normes sociales et des interactions communautaires dans la formation des attitudes parentales. Les recherches récentes en psychologie du développement et en sociologie de l'éducation confirment que les perceptions parentales de l'école influencent fortement les décisions de scolarisation. Les travaux de Marc Bornstein (2015) et de Britto et al. (2017) montrent que les attitudes éducatives sont étroitement liées aux conceptions du développement de l'enfant et aux expériences scolaires des parents. Dans les contextes africains, plusieurs études mettent en évidence le poids des normes sociales et des dynamiques communautaires dans les décisions éducatives (Bidwell & Watine, 2020). Ainsi, le préscolaire peut être perçu soit comme une étape essentielle du développement, soit comme une option secondaire, selon les représentations dominantes au sein de la

communauté. Ces représentations peuvent parfois constituer un frein plus important que les contraintes économiques.

1.4. Vers un modèle conceptuel intégrateur

La combinaison des approches théoriques mobilisées permet de proposer un modèle explicatif global du recours à l'éducation préscolaire. Ce modèle s'inscrit à l'intersection des apports de Gary Becker, de Pierre Bourdieu et de Serge Moscovici, enrichis par des contributions contemporaines issues de l'économie du développement et des politiques éducatives (UNESCO, 2021 ; UNICEF, 2023 ; OECD, 2022). Quatre grandes catégories de déterminants peuvent être distinguées :

- **Les facteurs socio-économiques** : ils renvoient aux ressources des ménages (revenu, emploi, niveau d'instruction), qui conditionnent leur capacité d'investissement éducatif. Les analyses récentes confirment que la pauvreté constitue un frein majeur à la préscolarisation, notamment dans les pays à faible revenu (World Bank, 2021).
- **Les facteurs cognitifs et motivationnels** : ils concernent les perceptions de l'utilité du préscolaire, le niveau d'information et les attentes éducatives des parents. Les travaux sur l'engagement parental montrent que ces dimensions jouent un rôle déterminant dans les choix éducatifs (Hoover-Dempsey & Sandler, 2005 ; OECD, 2022).
- **Les facteurs organisationnels et structurels** : ils incluent l'accessibilité des structures (distance, coût, disponibilité, qualité). Les recherches récentes montrent que l'offre éducative, bien que nécessaire, ne garantit pas à elle seule la fréquentation du préscolaire (World Bank, 2020).

- **Les facteurs socioculturels** : ils regroupent les normes sociales, les croyances collectives et les dynamiques communautaires. Ces éléments influencent fortement les décisions éducatives, en particulier dans les contextes africains où les structures sociales jouent un rôle central (UNICEF, 2023).

Ainsi, le recours à l'éducation préscolaire apparaît comme le résultat d'une interaction dynamique entre ces différents facteurs. Ce modèle conceptuel permet d'appréhender de manière intégrée les logiques qui sous-tendent les décisions parentales dans un contexte de faible préscolarisation, et constitue une base analytique pertinente pour l'étude

2. Méthodologie

2.1. Type et design de la recherche

La présente étude s'inscrit dans une approche quantitative à visée explicative. Elle a pour objectif d'identifier les déterminants du recours à l'éducation préscolaire à partir des caractéristiques des ménages et des perceptions parentales. Elle s'appuie sur un cadre théorique intégrateur mobilisant les apports de la théorie du capital humain, de la théorie du capital culturel et de la théorie du choix rationnel. Le design de recherche retenu est de type transversal. Les données ont été collectées sur une période allant de janvier à mars 2026 dans la région du Kadiogo, incluant des zones urbaines, notamment Ouagadougou, ainsi que des localités rurales environnantes. Ce choix permet de prendre en compte la diversité des contextes socio-éducatifs. Bien que ce type de design ne permette pas d'établir des relations causales strictes, il est adapté à l'identification de relations statistiques significatives entre les variables et à la mise en évidence de facteurs explicatifs du phénomène étudié.

2.2. Population d'étude

La population cible est constituée des parents ou tuteurs d'enfants âgés de trois à six ans, correspondant à l'âge officiel de fréquentation du préscolaire au Burkina Faso. L'étude prend en compte deux catégories de répondants. La première regroupe les parents ayant inscrit leurs enfants au préscolaire. La seconde concerne ceux dont les enfants ne fréquentent pas ces structures. Cette distinction permet de comparer les comportements et d'identifier les facteurs différenciant la décision de scolarisation précoce.

2.3. Stratégie d'échantillonnage et taille de l'échantillon

La stratégie d'échantillonnage adoptée est de type probabiliste stratifié. Elle vise à assurer une représentation équilibrée des différents milieux de résidence. Dans une première étape, l'espace d'étude a été subdivisé en deux strates principales, à savoir le milieu urbain correspondant à la ville de Ouagadougou et le milieu rural constitué des localités périphériques de la région du Kadiogo. Cette stratification permet de tenir compte des disparités d'accès à l'offre préscolaire. Dans une deuxième étape, les ménages éligibles ont été identifiés à partir d'un recensement préalable réalisé avec l'appui des autorités locales et des leaders communautaires. Seuls les ménages ayant au moins un enfant âgé de trois à six ans ont été retenus. Dans une troisième étape, un tirage aléatoire simple a été effectué au sein de chaque strate afin de sélectionner les ménages enquêtés. La taille de l'échantillon, fixée à 250 répondants, repose sur des considérations statistiques liées aux analyses multivariées envisagées. Ce seuil est conforme aux recommandations méthodologiques en matière d'analyse factorielle et de régression logistique, garantissant ainsi la robustesse et la fiabilité des estimations.

2.4. Variables de l'étude et opérationnalisation

La variable dépendante de l'étude est le recours à l'éducation préscolaire. Elle est opérationnalisée sous forme d'une variable dichotomique indiquant si l'enfant est inscrit ou non dans une structure préscolaire au moment de l'enquête. Une valeur de 1 est attribuée aux enfants inscrits et une valeur de 0 à ceux qui ne le sont pas. Ce codage permet une modélisation adaptée à l'aide d'une régression logistique binaire.

Les variables explicatives sont structurées autour de quatre dimensions analytiques complémentaires, conformément au cadre théorique mobilisé. Dans un premier temps, les facteurs socio-économiques rendent compte des ressources objectives dont disposent les ménages. Ils incluent le niveau d'instruction des parents, appréhendé selon les cycles du système éducatif, le statut professionnel, distinguant les situations d'emploi formel, informel ou d'inactivité, le niveau de revenu du ménage, mesuré par tranches, ainsi que la taille du ménage. Ces variables traduisent à la fois la capacité financière des familles à supporter les coûts directs et indirects de la scolarisation, et leur capital éducatif susceptible d'influencer les choix scolaires. Dans un deuxième temps, les facteurs cognitifs renvoient aux perceptions, aux attitudes et aux représentations des parents vis-à-vis de l'éducation préscolaire. Ces variables sont mesurées à l'aide d'échelles de Likert en cinq points, allant de « pas du tout d'accord » à « tout à fait d'accord ». Les items portent notamment sur les bénéfices perçus du préscolaire en termes de réussite scolaire ultérieure, de développement cognitif et social de l'enfant, ainsi que sur la nécessité d'une scolarisation précoce. Ces indicateurs permettent de capter les dimensions subjectives de la décision parentale. Dans un troisième temps, les facteurs organisationnels concernent les conditions concrètes d'accès à l'offre préscolaire. Ils incluent la distance entre le domicile et la structure éducative la plus proche, mesurée en temps de trajet, le coût de la scolarisation, comprenant les frais

d'inscription et les dépenses annexes, la disponibilité des infrastructures préscolaires dans l'environnement immédiat, ainsi que les contraintes temporelles liées aux activités professionnelles des parents. Ces variables permettent d'appréhender les barrières pratiques à la fréquentation du préscolaire. Dans un quatrième temps, les facteurs socioculturels intègrent les normes sociales et les dynamiques communautaires susceptibles d'influencer les comportements éducatifs. Ils prennent en compte l'influence de l'entourage familial et social, les représentations collectives relatives à l'utilité du préscolaire, ainsi que les croyances concernant l'âge approprié d'entrée à l'école. Ces éléments permettent d'analyser le rôle des contextes sociaux dans la formation des préférences éducatives des ménages. L'ensemble de ces variables a été opérationnalisé de manière à permettre leur intégration dans des modèles statistiques multivariés, tout en assurant une cohérence avec les dimensions théoriques retenues.

2.5. Instrument de collecte des données

Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire structuré administré en face-à-face. Cet instrument a été élaboré en cohérence avec le cadre théorique et les objectifs de l'étude. Le questionnaire est organisé en quatre sections principales. La première porte sur les caractéristiques sociodémographiques des répondants. La deuxième explore les perceptions parentales à travers des échelles de mesure. La troisième s'intéresse aux contraintes d'accès au préscolaire. La quatrième comprend des questions complémentaires visant à enrichir l'analyse. Afin de garantir la compréhension des questions, le questionnaire a été administré en français et traduit oralement en langues locales, notamment le mooré et le dioula, lorsque cela s'avérait nécessaire. Un pré-test réalisé auprès de quinze répondants a permis d'améliorer la clarté des items et d'ajuster la durée de passation.

2.6. Validité et fidélité de l'instrument

La validité de contenu a été assurée par une correspondance rigoureuse entre les items du questionnaire et les dimensions théoriques retenues, ainsi que par une relecture par des experts du domaine de l'éducation. La validité de construit a été examinée à travers une analyse factorielle exploratoire, permettant de vérifier la structure des variables latentes liées aux perceptions parentales. La fidélité interne des échelles a été évaluée à l'aide du coefficient alpha de Cronbach. Un seuil de 0,70 a été retenu comme indicateur d'une cohérence interne satisfaisante.

2.7. Procédure de collecte des données

La collecte des données a été réalisée par des enquêteurs préalablement formés aux techniques d'entretien et aux exigences éthiques de la recherche. Les entretiens se sont déroulés au domicile des répondants, dans un environnement garantissant la confidentialité. Avant chaque administration du questionnaire, les objectifs de l'étude ont été clairement expliqués et le consentement éclairé des participants a été obtenu.

2.8. Techniques d'analyse des données

Les données ont été saisies et analysées à l'aide du logiciel SPSS. L'analyse statistique a été réalisée selon une démarche séquentielle articulée autour de trois niveaux complémentaires. L'analyse a débuté par une phase descriptive visant à caractériser l'échantillon et à examiner la distribution des variables. Cette étape a permis de présenter les profils socio-économiques des répondants ainsi que les tendances générales relatives au recours à l'éducation préscolaire. Elle a été suivie d'une phase exploratoire fondée sur une analyse factorielle exploratoire. Cette procédure a permis de vérifier la structure des dimensions latentes des variables perceptuelles, notamment

celles relatives aux perceptions et représentations parentales du préscolaire, tout en assurant la cohérence des items utilisés. Enfin, une phase inférentielle a été conduite à travers l'estimation d'un modèle de régression logistique binaire. Ce modèle a permis d'identifier les déterminants du recours au préscolaire en estimant la probabilité d'inscription en fonction des variables explicatives retenues. Les résultats sont présentés sous forme de rapports de cotes (odds ratios), accompagnés d'intervalles de confiance à 95 %, permettant une interprétation rigoureuse des effets. Par ailleurs, des tests de colinéarité ont été réalisés afin de vérifier l'indépendance entre les variables explicatives et de s'assurer de la robustesse du modèle statistique.

3. Résultats

3.1 Caractéristiques sociodémographiques de l'échantillon

L'enquête a porté sur un total de 250 parents d'enfants âgés de 3 à 6 ans. La répartition selon le sexe montre une légère prédominance des mères (52 %) par rapport aux pères (48 %). La tranche d'âge la plus représentée est celle des 25 à 40 ans, qui regroupe 68 % des répondants, ce qui correspond à une population parentale active. En ce qui concerne le niveau d'instruction, 42 % des parents disposent d'un niveau secondaire, 35 % ont suivi un cursus universitaire, tandis que 23 % ont un niveau primaire ou inférieur. Sur le plan professionnel, 40 % exercent une activité formelle, 45 % relèvent du secteur informel et 15 % ne disposent pas d'un emploi rémunéré stable. La distribution des revenus mensuels révèle une certaine diversité, avec une proportion notable de ménages appartenant à la tranche moyenne (38 %) et une part non négligeable dans la tranche élevée (30 %). Dans l'ensemble, ces caractéristiques traduisent une hétérogénéité socio-économique de l'échantillon,

favorable à l'analyse des inégalités d'accès à l'éducation préscolaire.

3.2 Recours à l'éducation préscolaire

Parmi les enfants concernés par l'étude, 180, soit 72 %, sont effectivement inscrits dans une structure préscolaire, contre 28 % qui ne le sont pas. Au sein du groupe des enfants scolarisés, la majorité fréquente des établissements privés (60 %), tandis que 40 % sont inscrits dans le public. La durée moyenne de fréquentation du préscolaire est estimée à 2,8 années, avec une dispersion relativement faible (écart-type de 0,9 an), indiquant une certaine homogénéité dans les parcours éducatifs précoces.

3.3 Facteurs socio-économiques

L'analyse met en évidence une relation nette entre les caractéristiques socio-économiques des parents et le recours au préscolaire. Le niveau d'instruction apparaît comme un facteur déterminant : la proportion d'enfants inscrits atteint 85 % lorsque les parents possèdent un diplôme universitaire, alors qu'elle descend à 50 % chez ceux ayant un niveau primaire ou inférieur. Des écarts similaires sont observés selon la situation professionnelle. Les enfants de parents exerçant une activité formelle présentent un taux de scolarisation de 80 %, contre 65 % pour ceux issus du secteur informel. Par ailleurs, les ménages disposant de revenus plus élevés ont davantage recours au préscolaire, ce qui confirme le rôle des ressources économiques et du capital culturel dans les décisions éducatives des familles.

3.4 Facteurs cognitifs

Les représentations parentales relatives au préscolaire ont été mesurées à l'aide d'items évalués sur une échelle de Likert. Les résultats indiquent qu'une large majorité de parents reconnaît l'importance du préscolaire : 78 % estiment qu'il favorise la réussite scolaire future de l'enfant, tandis que 70 % lui attribuent

un rôle central dans le développement cognitif et social. En outre, 65 % des répondants déclarent avoir une bonne connaissance des objectifs pédagogiques du préscolaire. Ces résultats mettent en évidence l'influence significative des perceptions et des croyances dans la décision d'inscription.

3.5 Facteurs pratiques et organisationnels

Les contraintes liées à l'organisation et aux conditions d'accès constituent des obstacles majeurs pour les parents dont les enfants ne sont pas inscrits. Parmi ces derniers, 60 % mentionnent l'éloignement géographique de l'établissement comme une difficulté importante, tandis que 55 % évoquent le coût de la scolarisation. L'insuffisance de places disponibles est également signalée par 40 % des répondants. En revanche, la question de la compatibilité des horaires avec les activités professionnelles apparaît moins déterminante, n'étant citée que par 25 % des parents. Ces résultats montrent que les contraintes structurelles peuvent limiter l'accès au préscolaire, même lorsque les parents en perçoivent l'utilité.

3.6 Facteurs culturels

Les dimensions culturelles et sociales influencent également les choix éducatifs. Parmi les parents n'ayant pas inscrit leur enfant, 45 % invoquent le poids des traditions familiales et privilégient des formes d'éducation informelle au sein de la famille ou de la communauté. À l'inverse, chez les parents ayant opté pour le préscolaire, 80 % reconnaissent l'influence positive du milieu social, notamment du voisinage et des normes valorisant la scolarisation précoce. Ces observations confirment que les normes sociales et les représentations culturelles jouent un rôle non négligeable dans la décision parentale.

3.7 Analyse factorielle exploratoire

L'analyse factorielle exploratoire réalisée sur les variables de perception et de motivation a permis d'identifier quatre dimensions principales, en cohérence avec le cadre théorique retenu : les facteurs socio-économiques, cognitifs, organisationnels et culturels. La qualité de l'analyse est confirmée par un indice KMO de 0,81, traduisant une adéquation satisfaisante de l'échantillon, et par un test de Bartlett significatif ($p < 0,001$), indiquant que les corrélations entre variables sont suffisantes pour justifier l'analyse. La fiabilité interne des différentes dimensions, mesurée à l'aide de l'alpha de Cronbach, varie entre 0,72 et 0,85, ce qui atteste d'une bonne cohérence des échelles utilisées.

3.8 Déterminants significatifs du recours au préscolaire

L'analyse par régression logistique binaire met en évidence plusieurs facteurs influençant significativement la probabilité d'inscription au préscolaire. Le niveau d'instruction des parents constitue un déterminant majeur : les parents ayant un niveau universitaire présentent une probabilité d'inscription nettement plus élevée (OR = 2,3 ; IC 95 % = 1,5–3,4 ; $p < 0,01$), tandis que le niveau secondaire exerce un effet positif mais plus modéré (OR = 1,7 ; IC 95 % = 1,1–2,5 ; $p < 0,05$). Le revenu élevé du ménage est également associé à une probabilité accrue d'inscription (OR = 1,9 ; IC 95 % = 1,2–2,9 ; $p < 0,05$), contrairement au revenu moyen dont l'effet n'atteint pas le seuil de significativité statistique. Par ailleurs, les perceptions positives du préscolaire jouent un rôle déterminant : une amélioration d'un écart-type sur cette variable augmente la probabilité d'inscription d'un facteur de 1,8 ($p < 0,01$). À l'inverse, les contraintes organisationnelles, telles que la distance, le coût et la disponibilité des places, réduisent significativement la probabilité d'inscription (OR = 0,6 ; IC 95 % = 0,4–0,8 ; $p < 0,01$). Enfin, les normes sociales favorables à

la scolarisation précoce augmentent la probabilité d'inscription (OR = 1,6 ; IC 95 % = 1,1–2,3 ; $p < 0,05$). Le modèle global est statistiquement significatif ($\chi^2 = 89,5$; ddl = 8 ; $p < 0,001$) et présente un pouvoir explicatif satisfaisant (pseudo R^2 de Nagelkerke = 0,42), avec un taux de classification correcte de 78 %.

3.9 Synthèse des résultats

L'ensemble des résultats confirme la pertinence d'une approche multidimensionnelle pour expliquer le recours à l'éducation préscolaire. Les facteurs socio-économiques apparaissent structurants, en particulier le niveau d'instruction et le revenu, en accord avec les postulats du capital culturel. Les facteurs cognitifs interviennent comme des médiateurs essentiels, en influençant la manière dont les parents perçoivent l'intérêt du préscolaire. Les contraintes organisationnelles, quant à elles, constituent des obstacles concrets qui peuvent limiter l'accès, même en présence de perceptions favorables. Enfin, les dimensions culturelles et normatives modulent les décisions parentales en fonction du contexte social et des valeurs dominantes. Ces résultats suggèrent que les politiques visant à accroître la fréquentation du préscolaire devraient combiner des actions sur plusieurs leviers : amélioration de l'accessibilité physique et financière, renforcement de la sensibilisation des parents et prise en compte des spécificités socioculturelles locales.

4. Discussion

Cette étude visait à analyser les déterminants du recours à l'éducation préscolaire au Burkina Faso à partir d'une approche multidimensionnelle intégrant les facteurs socio-économiques, cognitifs, organisationnels et socioculturels. Les résultats confirment l'hypothèse d'un modèle explicatif intégré et

montrent que la décision d’inscription au préscolaire résulte de l’interaction de ces différentes dimensions, en cohérence avec les cadres théoriques mobilisés. Les résultats mettent d’abord en évidence le poids déterminant des facteurs socio-économiques. Les analyses montrent que le taux d’inscription atteint 85 % chez les parents ayant un niveau d’instruction universitaire, contre 50 % chez ceux ayant un niveau primaire ou inférieur, soit un écart de 35 points de pourcentage. Le revenu du ménage apparaît également fortement associé à la scolarisation précoce. Ces résultats confirment les analyses de Pierre Bourdieu sur la reproduction sociale, selon lesquelles les inégalités scolaires se construisent dès les premières étapes de socialisation éducative à travers la distribution inégale du capital culturel. Ils rejoignent également les travaux de Lareau (2015) et Reardon (2019), qui montrent que les ressources éducatives familiales influencent fortement les trajectoires scolaires dès la petite enfance. Par ailleurs, ces résultats sont cohérents avec ceux de la Banque mondiale (2020, 2021), qui soulignent que dans les pays à faible revenu, les coûts directs et indirects de l’éducation constituent un obstacle majeur à la préscolarisation. Ainsi, les écarts observés traduisent une dynamique de reproduction des inégalités éducatives dès le début du parcours scolaire.

Les résultats révèlent ensuite l’importance des facteurs cognitifs dans la décision d’inscription. En effet, 78 % des parents déclarent que le préscolaire est important pour la réussite scolaire future de l’enfant. De plus, la perception moyenne des parents ayant inscrit leurs enfants est de 4,2/5, contre 3,4/5 chez les non-inscrits. Ces résultats confirment les travaux de Britto et al. (2017) et Bornstein (2015), selon lesquels les représentations parentales influencent fortement les comportements éducatifs en petite enfance. Ils rejoignent également les analyses de l’OCDE (2022), qui identifient les perceptions de la qualité et de l’utilité du préscolaire comme un déterminant central de la demande

éducative. Dans ce contexte, les perceptions positives jouent un rôle de levier cognitif capable d'atténuer partiellement les contraintes économiques, en influençant les arbitrages éducatifs des ménages. Les contraintes organisationnelles apparaissent également comme des facteurs déterminants de la non-inscription. Parmi les parents n'ayant pas inscrit leurs enfants, 60 % évoquent la distance, 55 % le coût de la scolarisation et 40 % l'indisponibilité des structures préscolaires. L'analyse par régression logistique confirme que ces contraintes sont significativement associées à une moindre probabilité d'inscription (OR = 0,6). Ces résultats corroborent ceux de l'UNESCO (2021) et de l'UNICEF (2023), qui soulignent que l'accès physique et financier demeure une condition essentielle de la participation au préscolaire. Ils rejoignent également les travaux de la Banque mondiale (2020), selon lesquels les coûts d'opportunité influencent fortement les décisions éducatives des ménages. L'apport de cette étude réside dans la mise en évidence des interactions entre contraintes structurelles et perceptions parentales, montrant que l'effet des barrières organisationnelles est modulé par les attitudes cognitives des parents.

Les facteurs socioculturels jouent également un rôle structurant dans la décision d'inscription. Les résultats montrent que 45 % des parents non-inscrits justifient leur choix par les traditions familiales, tandis que 80 % des parents inscrits déclarent avoir été influencés positivement par leur entourage. Les scores moyens des normes sociales sont de 4,1/5 chez les inscrits contre 2,8/5 chez les non-inscrits. Ces résultats confirment les travaux de Serge Moscovici sur les représentations sociales, selon lesquels les comportements individuels sont fortement structurés par les normes collectives. Ils rejoignent également les analyses de Kabeer (2021), qui montrent que les normes sociales constituent des déterminants essentiels des comportements éducatifs en Afrique subsaharienne. Ainsi, la décision d'inscription apparaît

socialement encadrée et dépendante de l'environnement communautaire. L'analyse multivariée confirme que les quatre dimensions étudiées interagissent de manière significative pour expliquer le recours à l'éducation préscolaire. Le modèle global explique 42 % de la variance, ce qui témoigne d'un pouvoir explicatif substantiel et cohérent avec les résultats d'études similaires dans les pays en développement (OECD, 2022 ; UNICEF, 2023). Ce résultat valide l'approche théorique intégrative adoptée dans cette étude. En effet, la théorie du capital culturel permet d'expliquer les inégalités structurelles, la théorie du choix rationnel rend compte des arbitrages économiques des ménages, et la théorie des représentations sociales éclaire l'influence des normes et croyances collectives. C'est leur articulation qui permet une compréhension globale des logiques de décision parentale. Sur le plan des implications politiques, les résultats suggèrent que le développement de l'éducation préscolaire nécessite des interventions intégrées. Le renforcement des campagnes de sensibilisation pourrait améliorer les perceptions parentales, notamment en milieu rural. L'amélioration de l'accessibilité géographique et financière constitue un levier essentiel pour réduire les inégalités d'accès. Par ailleurs, l'intégration des normes culturelles locales dans les politiques éducatives pourrait favoriser une meilleure appropriation sociale du préscolaire. Enfin, l'implication des leaders communautaires apparaît comme un facteur stratégique pour renforcer l'adhésion des familles.

Cette étude présente néanmoins certaines limites. Le design transversal ne permet pas d'établir des relations causales définitives entre les variables. L'administration du questionnaire en face-à-face peut introduire des biais de désirabilité sociale. Enfin, la restriction géographique à la région du Centre limite la généralisation des résultats à l'ensemble du Burkina Faso. Des recherches futures pourraient adopter des approches

longitudinales et mixtes afin de mieux comprendre l'évolution des comportements éducatifs dans le temps.

En conclusion, cette étude montre que le recours à l'éducation préscolaire au Burkina Faso résulte d'une interaction complexe entre facteurs socio-économiques, cognitifs, organisationnels et socioculturels. Elle confirme et enrichit la littérature existante en mettant en évidence le caractère multidimensionnel, socialement construit et économiquement contraint des décisions parentales en matière d'éducation de la petite enfance.

Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'analyser les déterminants du recours à l'éducation préscolaire au Burkina Faso à partir d'une approche multidimensionnelle intégrant les facteurs socio-économiques, cognitifs, organisationnels et socioculturels. Elle visait à comprendre les logiques qui sous-tendent la décision d'inscription des enfants âgés de 3 à 6 ans et à identifier les principaux leviers d'action pour améliorer l'accès équitable à ce niveau d'éducation. Les résultats obtenus auprès de 250 parents montrent que le recours à l'éducation préscolaire est un phénomène complexe, résultant de l'interaction de plusieurs catégories de facteurs. L'analyse descriptive et inférentielle confirme que les quatre dimensions étudiées contribuent de manière significative à l'explication de la décision parentale, validant ainsi le modèle théorique intégratif proposé. Sur le plan socio-économique, les résultats révèlent des inégalités marquées d'accès au préscolaire selon le niveau d'instruction et les ressources des ménages. Le taux d'inscription atteint 85 % chez les parents ayant un niveau universitaire contre 50 % chez ceux ayant un niveau primaire ou inférieur. Ces écarts traduisent l'effet structurant du capital culturel et économique dans les choix éducatifs, en cohérence avec les travaux de Pierre

Bourdieu et les recherches contemporaines sur les inégalités d'accès à l'éducation précoce. Sur le plan cognitif, l'étude met en évidence le rôle déterminant des perceptions parentales. Les analyses montrent que les parents ayant une perception positive du préscolaire présentent une probabilité plus élevée d'inscription, même après contrôle des variables socio-économiques. Ce résultat souligne l'importance des représentations sociales et confirme l'influence des croyances éducatives dans la prise de décision, en cohérence avec les travaux de Serge Moscovici et les recherches récentes sur l'engagement parental. Les facteurs organisationnels apparaissent également comme des obstacles importants à la préscolarisation. La distance, le coût de la scolarisation et l'indisponibilité des structures constituent les principales contraintes évoquées par les parents non-inscrits. L'analyse économétrique confirme leur effet négatif sur la probabilité d'inscription, ce qui rejoint les approches du choix rationnel et les travaux récents de la Banque mondiale et de l'UNESCO sur l'accessibilité de l'éducation en petite enfance. Les facteurs socioculturels jouent enfin un rôle structurant dans les décisions parentales. Les résultats montrent que les normes sociales, les croyances relatives à l'âge d'entrée à l'école et l'influence de l'entourage influencent fortement la scolarisation précoce. Ces résultats confirment que les comportements éducatifs sont socialement encadrés et dépendent des dynamiques communautaires, comme l'ont montré les travaux sur les représentations sociales et les normes éducatives en contexte africain. Sur le plan méthodologique, l'analyse factorielle exploratoire confirme la validité de la structure quadridimensionnelle du modèle, tandis que la régression logistique indique que l'ensemble des variables explicatives permet d'expliquer environ 42 % de la variance du recours au préscolaire. Ce résultat atteste de la pertinence du modèle intégratif proposé et de sa capacité à rendre compte de la

complexité des décisions éducatives parentales. Les implications politiques de ces résultats sont importantes. Elles suggèrent que l'amélioration de l'accès au préscolaire nécessite des interventions combinées agissant simultanément sur l'offre éducative, les perceptions parentales et les contraintes socio-économiques et culturelles. La réduction des coûts, le renforcement de la proximité des structures, ainsi que les actions de sensibilisation et l'implication des leaders communautaires apparaissent comme des leviers complémentaires essentiels. Cette étude présente toutefois certaines limites. Son caractère transversal ne permet pas d'établir des relations causales définitives. De plus, la collecte des données dans une seule région limite la portée de la généralisation des résultats. Des recherches futures pourraient mobiliser des approches longitudinales et mixtes afin d'approfondir la compréhension des mécanismes identifiés et d'évaluer les effets à long terme de la préscolarisation. En définitive, cette recherche montre que le recours à l'éducation préscolaire au Burkina Faso résulte d'une combinaison équilibrée de facteurs socio-économiques, cognitifs, organisationnels et socioculturels. Elle met en évidence que les décisions parentales sont à la fois contraintes par les ressources disponibles, influencées par les perceptions, conditionnées par l'environnement social et structurées par les normes communautaires. La prise en compte de cette complexité constitue un préalable essentiel à la formulation de politiques éducatives équitables et efficaces en faveur du développement de la petite enfance.

Références bibliographiques

BECKER Gary S., 1964. Human capital : A theoretical and empirical analysis, with special reference to education, National Bureau of Economic Research, New York.

- BOURDIEU Pierre**, 1979. La distinction : critique sociale du jugement, Éditions de Minuit, Paris.
- COMREY Andrew L. et LEE Howard B.**, 1992. A first course in factor analysis (2e éd.), Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale.
- DUNCAN Greg J. et al.**, 2007. School readiness and later achievement, *Developmental Psychology*, vol. 43, n°6, pp. 1428-1446.
- GOODNOW Jacqueline J. et COLLINS W. Andrew**, 1990. Development according to parents : The nature, sources, and consequences of parents' ideas, Lawrence Erlbaum Associates, London.
- HECKMAN James J. et al.**, 2010. The rate of return to the HighScope Perry Preschool Program, *Journal of Public Economics*, vol. 94, n°1-2, pp. 114-128.
- KOBIANÉ Jean-François**, 2006. Ménages et scolarisation des enfants au Burkina Faso : à la recherche des déterminants de la demande scolaire, Academia-Bruylant, Louvain-la-Neuve.
- LANGE Marie-France**, 2017. Éducation et citoyenneté en Afrique, Karthala, Paris.
- LEVINE Robert A. et al.**, 2019. Parental education and children's school success in sub-Saharan Africa, Routledge, New York.
- MENAPLN**, 2022. Annuaire statistique de l'éducation nationale 2021–2022, Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales, Ouagadougou.
- MONTGOMERY Mark R. et CASTERLINE John B.**, 1996. Social learning, social influence, and new models of fertility, *Population and Development Review*, vol. 22, pp. 151-175.
- MOSCOVICI Serge**, 1961. La psychanalyse, son image et son public, Presses Universitaires de France, Paris.

N'GUESSAN Kouassi, 2020. Déterminants de la scolarisation préscolaire en Côte d'Ivoire, *Revue Internationale d'Éducation de Sèvres*, n°84, pp. 45-58.

PEDUZZI Peter et al., 1996. A simulation study of the number of events per variable in logistic regression analysis, *Journal of Clinical Epidemiology*, vol. 49, n°12, pp. 1373-1379.

UNESCO, 2019. Rapport mondial de suivi sur l'éducation nationale : Migration, déplacement et éducation, UNESCO, Paris.

UNESCO, 2021. Rapport mondial de suivi sur l'éducation : Les acteurs non étatiques dans l'éducation, UNESCO, Paris.

UNESCO, 2022. Global education monitoring report : Gender report 2022, UNESCO, Paris

DIMENSION SPATIALE DE L'USAGE DU CRM DANS LA GESTION DES ÉQUIPES COMMERCIALES À LA SITAB

KOUAME Kadjo Simplicio Antonio,

Docteur en Géographie, Unité de Recherche et d'Expertise Numérique, Université Virtuelle de Côte d'Ivoire (Côte d'Ivoire)

kadjo22.kouame@uvci.edu.ci

FROUMAN Ouattara Bourahima,

Docteur en Géographie, Laboratoire ERESP, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

froumanouattarab@gmail.com

SEKA Bénie Olivier Yvon,

Master en Management et Administration des Entreprises

Superviseur à la SITAB (Côte d'Ivoire)

benolyve@gmail.com

Résumé

Dans un contexte de transformation numérique des entreprises, le Customer Relationship Management (CRM) s'impose comme un outil central de pilotage des activités commerciales. Cette étude analyse la dimension spatiale de l'usage du CRM dans la gestion des équipes commerciales de la SITAB, à travers ses quatre zones commerciales. L'approche méthodologique repose sur l'observation directe, l'analyse documentaire et un questionnaire administré à 80 commerciaux. Les résultats montrent que l'usage du CRM a permis une amélioration globale du suivi de la clientèle et de la performance commerciale. Toutefois, ces effets positifs sont inégalement répartis dans l'espace, en raison de contraintes territoriales, technologiques et organisationnelles. L'étude met en évidence que l'efficacité du CRM dépend étroitement des conditions spatiales de son usage et révèle des disparités régionales dans l'appropriation et la performance de l'outil numérique. Elle souligne la nécessité d'une adaptation territorialisée des stratégies de déploiement du CRM pour optimiser la gestion commerciale.

Mots-clés : CRM, dimension spatiale, gestion commerciale, performance commerciale, SITAB

Abstract

In a context of digital transformation of companies, Customer Relationship Management (CRM) is establishing itself as a central tool for managing commercial activities. This study analyzes the spatial dimension of the use of CRM in the management of SITAB's sales teams, across its four commercial areas. The methodological approach is based on direct observation, documentary analysis and a questionnaire administered to 80 salespeople. The results show that the use of CRM has enabled an overall improvement in customer monitoring and commercial performance. However, these positive effects are unevenly distributed in space, due to territorial, technological and organizational constraints. The study highlights that the effectiveness of CRM depends closely on the spatial conditions of its use and reveals regional disparities in the appropriation and performance of the digital tool. It highlights the need for territorialized adaptation of CRM deployment strategies to optimize commercial management.

Keywords: CRM, spatial dimension, commercial management, sales performance, SITAB

Introduction

Face à une concurrence internationale toujours plus vive et à l'accélération des innovations technologiques, les entreprises se trouvent contraintes de rechercher en permanence des dispositifs de gestion efficaces et d'intégrer des outils numériques susceptibles d'éclairer leurs décisions stratégiques, de préserver leur attractivité commerciale et de maintenir leur compétitivité sur le marché (Nouha et al., 2024, p. 3). Le Customer Relationship Management (CRM) ou gestion de la relation client, s'est progressivement imposé comme un instrument clé du pilotage stratégique. Il facilite le suivi individualisé des clients (Karim, 2024, p. 9), améliore la prise de décision fondée sur les données et l'engagement de la clientèle (Ganoune Youssef et al., 2026, p. 11), tout en renforçant l'organisation des équipes et la performance commerciale (Kamal, 2018, p. 631). Son usage dépasse le cadre des grandes métropoles pour

s'étendre à des territoires aux profils variés, y compris ceux où les infrastructures numériques demeurent inégalement réparties.

Loin d'être uniforme, l'intégration d'outils numériques tels que le CRM varie considérablement selon les contextes territoriaux dans lesquels les entreprises opèrent. Les conditions géographiques d'implantation, les disparités d'accès aux technologies, la qualité des réseaux de télécommunication ou encore les niveaux de formation des acteurs locaux (Karim, 2024, p. 53) influencent fortement les modalités d'appropriation de ces outils. Dès lors, le déploiement du CRM révèle souvent des inégalités spatiales dans son usage effectif et dans son efficacité. C'est dans cette perspective que s'inscrit la présente étude, laquelle mobilise une approche géographique de l'organisation commerciale.

Les zones commerciales de la Société Ivoirienne des Tabacs (SITAB), entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits du tabac, constituent un terrain d'étude particulièrement approprié pour appréhender la spatialisation des usages numériques. A travers ses quatre zones commerciales (Sud, Sud-Ouest, Centre-Nord-Est et Ouest), la SITAB déploie une force de vente confrontée à des réalités territoriales contrastées. Ces disparités territoriales sont susceptibles de conditionner non seulement l'adoption du CRM, mais également la performance et la coordination des équipes commerciales.

Dès lors, la présente recherche pose la question centrale suivante : Comment l'usage du CRM par la SITAB se déploie-t-il spatialement dans la gestion des équipes commerciales ? L'étude postule que l'intégration du CRM par la SITAB constitue un levier de performance dont les effets varient significativement selon les zones commerciales considérées.

Méthodologie

Les zones commerciales de la SITAB, acteur historique du secteur du tabac en Côte d'Ivoire, ont servi de terrain d'investigation. L'étendue territoriale du réseau de distribution de l'entreprise, caractérisée par une implantation de ses agences dans la quasi-totalité des grandes villes ivoiriennes, constitue un objet d'analyse pertinent pour le géographe en raison de la structuration spatiale qu'elle révèle. Dans le cadre de ses activités commerciales, la SITAB articule son dispositif opérationnel autour d'un réseau de 22 agences réparties dans 21 villes du territoire ivoirien. Cette configuration spatiale est organisée en quatre zones géographiques distinctes : le Sud, le Sud-Ouest, le Centre-Nord-Est et l'Ouest (cf. Carte 1).

Carte 1 : Zones commerciales de la SITAB

1 Yopougon	12 Dimbokro	<ul style="list-style-type: none"> Secteur Centre-Nord-Est Secteur Ouest Secteur Sud-Ouest Secteur Sud
2 Port (Treichville-Vridi)	13 Yamoussoukro	
3 Aboisso	14 Bouaké	
4 Adzopé	15 Korhogo	
5 Divo	16 Odienné	
6 Gagnoa	17 Man	
7 Soubré	18 Issia	
8 Méagui	19 Bouaflé	
9 San-Pédro	20 Duékoué	
10 Bondoukou	21 Daloa	
11 Abengourou	22 Séguéla	

Source : BNETD, 2020

Réalisation et Conception : Les Auteurs, 2026

Elle traduit une stratégie de maillage territorial visant à assurer une couverture commerciale équilibrée des principales aires urbaines du pays.

La méthodologie adoptée repose sur trois techniques complémentaires de collecte d'informations : l'observation directe, l'analyse documentaire et l'enquête par questionnaire.

L'observation directe a permis de saisir, in situ, les disparités d'appropriation de l'outil CRM selon les zones commerciales, ainsi que les contraintes rencontrées par les équipes commerciales dans son utilisation. L'analyse documentaire s'est appuyée sur divers travaux scientifiques et publications antérieures afin de contextualiser l'usage du CRM dans le champ de la géographie économique et de la transformation numérique de la SITAB. Enfin, un questionnaire a été administré aux personnels commerciaux de la SITAB composés d'Agents Commerciaux Terrain (ACT), Agents Commerciaux Agents Terrain (ACAT) et Superviseurs, dans le but de recueillir leurs perceptions, leurs pratiques effectives et les difficultés associées à l'utilisation du CRM.

La SITAB dispose d'un effectif total de 124 commerciaux, répartis entre 23 superviseurs, 78 ACT et 23 ACAT. Pour les besoins de l'étude, un échantillon de 80 commerciaux a été retenu, à raison de 20 commerciaux par zone géographique (cf. Tableau 1).

Tableau 1: Nombre d'agents commerciaux interrogés selon la zone commerciale

Zones	ACT	ACAT	Superviseur	Total
Sud	14	2	4	20
Sud-Ouest	14	3	3	20
Centre-Nord-Est	11	5	4	20
Ouest	11	5	4	20
Total	50	15	15	80

Source : Nos enquêtes (Juillet, 2025)

La sélection des enquêtés a été effectuée selon une méthode non probabiliste, fondée sur un choix raisonné. Les participants ont été choisis en fonction de leur degré

d'implication dans les activités commerciales, de leur utilisation effective du CRM et de leur disponibilité à répondre au questionnaire. Ont été exclus de l'enquête, les agents non utilisateurs du CRM ainsi que ceux ayant exprimé un refus de participation.

Le questionnaire, instrument de collecte des données, a été élaboré à l'aide du logiciel Sphinx Plus² V5, puis exporté au format PDF en vue de son administration. Compte tenu de la forte mobilité des enquêtés et du souci d'assurer la fiabilité des informations recueillies, le questionnaire a été transmis à chaque chef de zone, lequel exerce la fonction de superviseur principal. Ces derniers ont reçu des consignes précises relatives aux modalités d'administration de l'outil avant d'en assurer la diffusion auprès de leurs équipes respectives. Il s'agit, par conséquent, d'une administration indirecte du questionnaire.

Le traitement des données a été réalisé au moyen du logiciel Sphinx Plus² V5. Deux approches analytiques complémentaires ont été mobilisées : une analyse quantitative, appliquée aux questions fermées, et une analyse de contenu (analyse qualitative), destinée aux questions ouvertes. Les données ont par ailleurs été soumises à une analyse bivariée. Celle-ci a consisté à croiser la variable indépendante (zone commerciale) avec les variables dépendantes, à savoir les méthodes utilisées avant l'implémentation du CRM, les difficultés rencontrées par les commerciaux avant cette implémentation, l'appréciation de la facilitation des tâches par l'usage du CRM, les contraintes associées, etc., afin d'établir d'éventuelles relations de dépendance entre ces facteurs et le territoire considéré. Cette analyse a permis de générer des tableaux statistiques à double entrée via Sphinx Plus² V5, ainsi que des cartes thématiques à l'aide du logiciel Adobe Illustrator version 24.1.3.

Modèle théorique

Au-delà des seuls objectifs de réduction des coûts ou d'optimisation de l'accessibilité, la littérature contemporaine souligne le rôle structurant de l'information, des technologies numériques et des dynamiques territoriales dans l'élaboration des stratégies de localisation commerciale ainsi que dans la performance des entreprises. A cet égard, quatre cadres théoriques ont été mobilisés dans la présente étude : la théorie du géomarketing, celle de l'analyse spatiale appliquée au commerce, la théorie de l'économie numérique territorialisée, ainsi que la théorie de la territorialisation du numérique.

Le géomarketing constitue un premier cadre d'analyse pertinent. La plupart des modèles de localisation commerciale sont en effet fondés sur l'étude de l'attraction commerciale, que Cliquet (2002, p. 154) définit comme la capacité d'un point de vente à générer le déplacement des consommateurs. Cette approche consiste à intégrer des variables spatiales dans les décisions marketing afin d'optimiser la localisation des points de vente, la distribution ainsi que la gestion de la relation client. Elle contribue, par ce biais, à une meilleure compréhension de la répartition spatiale de la demande et à l'adaptation des stratégies commerciales aux spécificités des territoires.

Dans le prolongement de cette perspective, la théorie de l'analyse spatiale appliquée au commerce met en lumière l'importance des logiques territoriales dans l'organisation des activités commerciales. Desse (2001, p. 126) souligne à ce titre que cette approche permet d'affiner les stratégies d'implantation, en particulier celle des points de vente, en tenant compte de la diversité des comportements d'achat ou de vente selon les contextes géographiques.

Par ailleurs, l'essor de l'économie numérique a profondément renouvelé les modèles d'analyse spatiale. La théorie de l'économie numérique territorialisée met en évidence

le rôle stratégique des données dans la performance des entreprises. Dans cette perspective, le système de gestion de la relation client (CRM) s'inscrit dans une logique d'intelligence territoriale, en tant qu'instrument capable de produire, centraliser et analyser des données géolocalisées relatives à la clientèle et aux points de vente (Bertholet, 2021, p. 11). Rallet et Torre (2001, p. 154) notent à cet effet que la proximité géographique ne constitue pas le seul moyen dont disposent les agents pour se coordonner dans le cadre des activités d'innovation, cette tendance étant renforcée par le développement des technologies de l'information et de la communication (TIC). La valorisation des données numériques constitue, dès lors, un levier essentiel de compétitivité pour les entreprises évoluant dans des environnements territoriaux différenciés

Enfin, la théorie de la territorialisation du numérique rappelle que l'efficacité des outils digitaux dépend étroitement des contextes spatiaux dans lesquels ils sont déployés. Les travaux de Beauchamps (2009) montrent que les inégalités d'accès aux infrastructures, les disparités socio-économiques et les différences dans l'appropriation technologique influencent significativement la performance des dispositifs numériques. L'auteure souligne à cet égard que « les inégalités de desserte des territoires en infrastructures de télécommunication dessinent une géographie extrêmement complexe selon une hiérarchisation très fine des niveaux de desserte » (Beauchamps, 2009, p. 102).

L'articulation de ces quatre approches théoriques permet ainsi de dépasser une vision statique de l'espace au profit d'une lecture dynamique et multidimensionnelle. Elle met en évidence que la performance commerciale résulte de l'interaction entre facteurs géographiques, technologiques et organisationnels. Dans cette optique, le CRM apparaît non seulement comme un outil de gestion de la relation client, mais également comme un

instrument d'analyse et d'optimisation spatiale des activités commerciales.

En définitive, cette combinaison théorique offre un cadre analytique propre à mieux appréhender les disparités observées dans l'usage et l'efficacité du CRM au sein des différentes zones commerciales de la SITAB, en intégrant conjointement les logiques d'implantation, les dynamiques territoriales et les enjeux liés à la transformation numérique.

Resultats et discussion

1- Différences territoriales des pratiques commerciales et difficultés antérieures à l'intégration du CRM

1-1- Méthodes utilisées avant l'implémentation du CRM

Le tableau 2 présente les méthodes de gestion commerciale utilisées par les commerciaux de la SITAB avant l'intégration du CRM.

Tableau 2: Méthodes utilisées avant l'implémentation du CRM selon la zone commerciale

Méthodes avant le CRM	Zones					Taux (%)
	Sud	Sud-Ouest	Centre-Nord-Est	Ouest	Total	
Fiches papier	14	16	13	13	56	70,0
Excel	0	0	0	0	0	0,0
Téléphone	0	0	1	1	2	2,5
Fiches papier et Excel	6	4	6	6	22	27,5
Total	20	20	20	20	80	100

Source : Enquêtes des Auteurs (Juillet, 2025)

L'analyse du tableau 2 montre que les fiches papier constituaient la principale méthode de suivi, utilisée par 70% des commerciaux. Cette approche était parfois combinée à l'utilisation d'Excel (27,5% des répondants) afin de faciliter la

saisie et le traitement des données. Kamal (2018, p. 629) souligne que la concurrence croissante et les progrès des technologies de l'information et de la communication contraignent les entreprises à s'écarter des doctrines traditionnelles du marketing pour adopter une approche centrée sur le client, mettant l'accent sur la gestion de la relation clientèle.

La répartition géographique des méthodes révèle une utilisation homogène des fiches papier dans toutes les zones, avec une légère prédominance dans la zone Sud-Ouest (16 sur 56, soit 28,57%). En revanche, la combinaison « fiche papier-Excel » est moins répandue dans cette même zone (4 sur 22, soit 18,18 %) par rapport aux zones Sud, Centre-Nord-Est et Ouest (6 sur 22 chacune, soit 27,27%). Cette observation indique que certaines zones étaient davantage dépendantes des méthodes traditionnelles, tandis que d'autres avaient amorcé une transition partielle vers des outils numériques.

1-2- Difficultés rencontrées avant l'implémentation du CRM

Le tableau 3 indique les principales difficultés rencontrées par les commerciaux avant l'implémentation du CRM à la SITAB.

Ces difficultés reflètent non seulement des contraintes organisationnelles, mais aussi des disparités spatiales dans la gestion des informations. Les contraintes identifiées sont, par ordre d'importance : la lenteur dans la transmission des informations (60 %), la difficulté à suivre convenablement les clients (35 %) et l'oubli ou la perte de données (5 %).

Tableau 3: Difficultés rencontrées par les commerciaux avant l'implémentation du CRM

Zones \ Difficultés avant le CRM	Zones					Taux (%)
	Sud	Sud-Ouest	Centre-Nord-Est	Ouest	Total	
Oubli ou perte de données	3	0	1	0	4	5,0
Lenteur dans la transmission des informations	12	15	8	13	48	60,0
Difficulté à suivre convenablement le client	5	5	11	7	28	35,0
Total	20	20	20	20	80	100

Source : Enquêtes des Auteurs (juillet 2025)

L'analyse par zone met en évidence des différences notables : la lenteur de transmission domine dans les zones Sud (15 sur 20 soit 75%), Ouest (13 sur 20 soit 65%) et Sud-Ouest (12 sur 20 soit 60%), mais reste moins prononcée au Centre-Nord-Est (8 sur 20 soit 40%). Inversement, la difficulté à suivre correctement les clients est plus significative au Centre-Nord-Est (11 sur 20 soit 55%) et marginale dans les autres zones (5 sur 20 soit 25%). L'oubli ou la perte de données apparaît de manière marginale au Sud (3 sur 20 soit 15%) et au Centre-Nord-Est (1 sur 20 soit 5%), et est inexistante dans les zones Ouest et Sud-Ouest.

Ces disparités spatiales dans la gestion des informations avant l'implémentation du CRM mettent en évidence que l'efficacité des méthodes traditionnelles dépendait fortement du contexte territorial. Elles justifient l'adoption du CRM comme outil centralisé, capable de standardiser les processus de gestion commerciale (Frissard, 2022, en ligne) et de réduire les écarts d'efficacité entre zones. Bertholet (2021, p. 11) note à cet effet

que conserver et centraliser toutes les informations et interactions pertinentes avec les clients est essentiel, car ce processus permet un accès facilité aux données grâce à une base unique, ce qui améliore la collaboration entre employés géographiquement dispersés.

2- Evaluation de l'impact du CRM sur la performance commerciale

Les commerciaux de la SITAB recourent à trois outils CRM complémentaires : Kronos, Odoos et Power BI. Kronos est utilisé par l'ensemble des commerciaux pour la collecte des données sur le terrain, tandis qu'Odoos et Power BI sont exclusivement réservés aux superviseurs. Odoos permet la centralisation des données et le premier niveau de reporting, alors que Power BI est dédié à l'analyse, à la visualisation et au reporting graphique. Ces outils correspondent respectivement aux CRM opérationnel, collaboratif et analytique (Karim, 2024, p. 16) et assurent une couverture complète des fonctions de gestion commerciale.

2-1- Facilitation de l'organisation des tâches par le CRM

Le tableau 4 présente la perception des commerciaux quant à la capacité du CRM à faciliter l'organisation de leurs tâches administratives.

Tableau 4: Appréciation de la facilitation des tâches par l'usage du CRM

Opinion sur la facilitation des tâches \ Zones	Zones				Total	Taux (%)
	Sud	Sud-Ouest	Centre-Nord-Est	Ouest		
Pas du tout d'accord	0	0	0	0	0	0,0
Partiellement d'accord	9	3	8	4	24	30,0
Totalement d'accord	11	17	12	16	56	70,0
Total	20	20	20	20	80	100

Source : Enquêtes des Auteurs (juillet 2025)

L'ensemble des commerciaux reconnaît l'apport du CRM dans l'exécution de leurs tâches, 70% se déclarant « totalement d'accord » et 30% « partiellement d'accord ». Frissard (2022, en ligne) observe que, grâce aux données recueillies par le CRM, la planification et l'exécution de campagnes marketing ciblées et personnalisées sont facilitées, la segmentation des clients permettant de créer des messages adaptés à chaque groupe. Bertholet (2021, p. 13) reconnaît que l'implémentation d'un CRM offre l'avantage d'automatiser certaines tâches administratives récurrentes, libérant ainsi du temps pour des activités à forte valeur ajoutée.

L'analyse spatiale révèle cependant des différences notables : les zones Sud-Ouest et Ouest présentent les taux de satisfaction totale les plus élevés (17 sur 20 et 16 sur 20 soit respectivement 85% et 80%), tandis que le Centre-Nord-Est et le Sud enregistrent des taux modérés (12 sur 20 et 11 sur 20 soit 60% et 55%). Inversement, la perception d'une facilitation partielle est plus marquée dans les zones Sud et Centre-Nord-Est (9 sur 20 et 8 sur 20 soit 45% et 40% respectivement) que dans l'Ouest (4 sur 20 soit 20%) et le Sud-Ouest (3 sur 20 soit 15%).

Ces observations indiquent que l'effet du CRM sur l'organisation des tâches est plus prononcé dans les zones Sud-Ouest et Ouest, probablement en lien avec des infrastructures mieux adaptées et une adoption plus homogène des outils numériques, alors que les zones Sud et Centre-Nord-Est continuent de présenter certaines contraintes organisationnelles locales.

2-2- CRM et suivi de la clientèle

Le CRM a également un impact significatif sur le suivi de la clientèle : 97,5% des commerciaux reconnaissent son effet positif, contre seulement 2,5% qui signalent des effets négatifs. Cette performance est attribuée à l'abandon des fiches papier et

des reportings manuels, à la rapidité de collecte des données sur les points de vente, ainsi qu'à une meilleure organisation du travail.

El Fahli (2011, p. 2) atteste que la mise en place d'un CRM permet d'intégrer le client dans l'organisation, de connaître ses interlocuteurs et de fournir une relation personnalisée tout au long du cycle de vente. Selon Bertholet (2021, p. 10), le premier avantage d'un logiciel CRM est la connaissance des clients : leur identité, leurs habitudes de consommation, leurs processus d'achat et leurs besoins futurs. La carte 2 renseigne sur la répartition spatiale des effets du CRM.

Carte 2 : Effets du CRM dans le suivi des clients

Source : BNETD, 2020

Réalisation et Conception : Les Auteurs, 2026

Selon cette carte, les effets positifs sur le suivi des clients prédominent dans la zone Sud (20 sur 20 soit 100%), suivie des zones Sud-Ouest (15 sur 20 soit 75%), Ouest (15 sur 20 soit 75%) et Centre-Nord-Est (14 sur 20 soit 70%). La non-reconnaissance des effets positifs est marginale et observée uniquement dans les zones Sud-Ouest et Ouest (1 sur 20 soit 5% chacune).

Ces résultats indiquent que l'efficacité du CRM dans le suivi client dépend non seulement de l'outil lui-même, mais aussi des conditions territoriales. Les zones où le CRM exerce un effet maximal sont celles où les infrastructures, la connectivité et l'appropriation par les commerciaux sont plus favorables. Ces données soulignent l'importance de la dimension spatiale dans l'optimisation de la performance commerciale (Nouha et al., 2024 : 7).

2-3- CRM et performance des commerciaux

L'usage du CRM contribue significativement à la performance des commerciaux de la SITAB : 77,5% d'entre eux reconnaissent une amélioration de leurs activités grâce à cet outil. Toutefois, 17,5% estiment ne pas percevoir d'effet direct et 5% n'en perçoivent aucun.

Cette perception positive est principalement attribuable à une meilleure organisation du travail, à un suivi quotidien plus rigoureux des points de vente, ainsi qu'à la rapidité de collecte et de remontée des informations sur les clients et les stocks. Doan-Grall (2014, p. 21) note qu'il existe une relation statistique positive entre la mise en place d'un projet CRM et la performance de l'entreprise. Bertholet (2021, p. 16) observe cependant que de nombreux projets d'implémentation de CRM n'aboutissent pas aux résultats escomptés, seulement 25% des

entreprises estiment avoir constaté une amélioration significative de leurs performances.

La carte 3 met en relief la distribution spatiale de l'impact du CRM sur la performance des commerciaux.

Carte 3 : Effets du CRM sur la performance commerciale selon la zone

Source : BNETD, 2020

Réalisation et Conception : Les Auteurs, 2026

L'analyse spatiale révèle que cet impact est inégalement réparti selon les zones géographiques. La zone Ouest se distingue par la plus forte performance observée (19 sur 20 soit 95%), tandis que le Centre-Nord-Est et le Sud-Ouest enregistrent des niveaux

modérés identiques (15 sur 20 soit 75% chacun) et le Sud le niveau le plus bas (13 sur 20 soit 65). Le faible effet du CRM est particulièrement accentué dans le Sud (7 sur 20 soit 35%), au Sud-Ouest (4 sur 20 soit 20%) et au Centre-Nord-Est (3 sur 20 soit 15%), mais absent dans l'Ouest.

Ces résultats montrent que l'efficacité du CRM dépend non seulement de l'outil lui-même, mais également du contexte territorial, incluant les infrastructures, la densité et la dynamique des points de vente, ainsi que le niveau d'appropriation de l'outil par les commerciaux (Bertholet, 2021, p. 16). La dimension spatiale apparaît ainsi comme un facteur clé de la performance commerciale, soulignant la nécessité d'adapter le déploiement du CRM (Bertholet, 2021 : 15) aux spécificités de chaque zone.

3- Contraintes spatiales, technologiques et organisationnelles liées à l'usage du CRM

L'étude a identifié trois grandes catégories de contraintes liées à l'usage du CRM par les commerciaux de la SITAB : spatiales, technologiques et infrastructurelles, ainsi qu'organisationnelles et humaines.

3-1- Contraintes spatiales de l'usage du CRM

Quatre (4) contraintes spatiales majeures ont été identifiées par les commerciaux : l'inaccessibilité au réseau dans certaines zones (40%), la difficulté d'accès à certaines zones (30%), les disparités régionales dans l'équipement en matériel de travail (25%) et l'éloignement et la dispersion des points de vente (5%). Parmi celles-ci, l'inaccessibilité au réseau et la difficulté d'accès constituent les plus grandes entraves à l'atteinte des objectifs commerciaux (cf. Photo 1).

Photo 1 :Axe Soubré-Okrouyo traduisant la difficulté d'accès à cette zone

Prise de vue : Les Auteurs (Juillet, 2025)

Nouha et al. (2024, p. 12) font remarquer que les techniques et technologies des SIG peuvent améliorer le processus de décision lorsque les aspects spatiaux sont impliqués. Cette fracture numérique, définie comme les inégalités sociales résultant de la différenciation des usages des TIC (Brotcorne et Valenduc, 2008, p. 5), laisse apparaître de multiples microfissures numériques (Beauchamps, 2009, p. 102).

L'analyse spatiale (cf. carte 4) révèle des disparités marquées : les zones Ouest (11 sur 20 soit 55%) et Sud-Ouest (10 sur 20 soit 50%) sont particulièrement touchées par l'inaccessibilité au réseau. En revanche, le Centre-Nord-Est (10 sur 20 soit 50%) et le Sud (9 sur 20 soit 45%) sont davantage

confrontés à la difficulté d'accès aux zones et aux disparités d'équipement. L'éloignement et la dispersion des points de vente restent une contrainte marginale, observée uniquement au Sud-Ouest et au Centre-Nord-Est (2 sur 20 soit 10% chacun).

Carte 4 : Contraintes spatiales de l'usage du CRM selon la zone commerciale

Source : BNETD, 2020

Réalisation et Conception : Les Auteurs, 2026

Ces résultats mettent en évidence que la dimension spatiale des contraintes influence directement l'efficacité du CRM : les zones les plus isolées ou mal équipées rencontrent des obstacles significatifs à l'usage optimal de l'outil numérique.

3-2- Contraintes technologiques et infrastructures de l'usage du CRM

Le tableau 5 présente les contraintes technologiques et infrastructurelles liées à l'utilisation du CRM.

Tableau 5: Contraintes technologiques et infrastructurelles de l'usage du CRM

Zones Contraintes technologiques et infrastructurelles	Sud	Sud-Ouest	Centre-Nord-Est	Ouest	Total	Taux (%)
Impossibilité pour les ACT et les ACAT de programmer leur propre routing	4	4	6	2	16	20,0%
Impossibilité pour les ACT et les ACAT de consulter leur rapport et leur performance via ODOO	5	10	12	11	38	47,5%
Inadaptation des téléphones portables à la collecte des données	7	2	0	3	12	15,0%
Récurrence des bugs du système informatique et difficulté de	3	3	1	3	10	12,5%

synchroniser les données en absence de réseau internet						
Impossibilité de justifier les PVD absents ou incorrects	1	1	1	1	4	5,0%
Total	20	20	20	20	80	100

Source : Enquêtes des Auteurs (juillet 2025)

Le tableau 5 montre que cinq (5) contraintes technologiques et infrastructurelles ont été énumérées : l'impossibilité pour les ACT et les ACAT de programmer leur propre routing (20%), l'impossibilité pour les ACT et les ACAT de consulter leur rapport et leur performance via le CRM Odoo (47,5%), l'inadaptation des téléphones portables à la collecte des données (15,0%), la récurrence des bugs du système informatique et la difficulté de synchroniser les données en absence de réseau internet (12,5%), et l'impossibilité de justifier les points de ventes absents ou incorrects(5,0%). Parmi celles-ci, la contrainte la plus dominante concerne l'impossibilité de consulter les rapports et performances via Odoo (47,5 %), ce qui affecte directement la capacité des commerciaux (ACT et ACAT) à suivre leur performance et à ajuster leurs actions.

La répartition spatiale de ces contraintes est inégale : l'impossibilité de consulter les rapports via Odoo est particulièrement élevée au Centre-Nord-Est (12 sur 20 soit 60%), à l'Ouest (11 sur 20 soit 55%) et au Sud-Ouest (10 sur 20 soit 50%), mais faible au Sud (5 sur 20 soit 25%). Dans le Sud, la principale préoccupation technologique est l'inadaptation des téléphones portables (7 sur 20 soit 35%), alors que cette contrainte est marginale ailleurs : Ouest (3 sur 20 soit 15%), Sud-Ouest (2 sur 20 soit 10%), inexistante au Centre-Nord-Est. A cet effet,

Ces observations soulignent que l'efficacité du CRM est fortement conditionnée par les contraintes technologiques et infrastructurelles (Bertholet, 2021 : 14). En effet, comme le mentionne Beauchamps (2009 : 102), les inégalités de desserte des territoires en infrastructures de télécommunication dessinent une géographie extrêmement complexe selon une hiérarchisation très fine des niveaux de desserte, du fait de la grande variété des types d'infrastructures. Elles varient selon les zones et accentuent les disparités spatiales dans la performance et l'utilisation des outils numériques.

3-3- Contraintes organisationnelles et humaines de l'usage du CRM

Le tableau 6 présente les contraintes organisationnelles et humaines.

Tableau 6: Contraintes organisationnelles et humaines de l'usage du CRM

Zones Contraintes Organisationnelle et humaine	Sud	Sud- Ouest	Centre- Nord- Est	Ouest	Total	Taux (%)
	Insuffisance du nombre d'ACT ou de superviseur dans certaines zones	1	2	4	1	8
Insuffisance et irrégularité des séances de formation des commerciaux	11	12	12	15	50	62,5%
Résistance au changement car CRM appréhendée comme un moyen de contrôle des commerciaux	8	6	4	4	22	27,5%
Total	20	20	20	20	80	100

Source : Enquêtes des Auteurs (juillet 2025)

Selon le tableau 6, trois contraintes organisationnelles et humaines ont été recensées : l'insuffisance d'effectifs (10%), l'insuffisance et l'irrégularité des formations (62,5%) et la résistance au changement (27,5%). Concernant la formation, Bertholet (2021, p. 15) note que les responsables de projet doivent informer les intervenants sur les raisons de l'implémentation et gérer la formation des équipes. Ganoune et al. (2026, p. 11) soulignent que la mise en œuvre d'outils avancés requiert une expertise et une période d'adaptation. Pour cela, El Fahli (2011 : 2), suggère qu'il faut un accompagnement fort et un suivi dans le temps.

Relativement à la résistance au changement, Bertholet (2021, p. 54) mentionne que les acteurs adoptent plus aisément un projet s'ils ont participé à sa conception. Karim (2024, p. 53) suggère la mise en place de systèmes de récompenses ou d'événements de célébration des succès pour réduire cette résistance. Pour ces auteurs, ces stratégies sont essentielles pour optimiser l'usage du CRM et améliorer la performance commerciale

La répartition spatiale révèle que l'insuffisance des formations est particulièrement prononcée dans l'Ouest (15 sur 20 soit 75%), légèrement moindre au Centre-Nord-Est (12 sur 20 soit 60%) et modérée au Sud-Ouest et au Sud (10 sur 20 soit 50% chacun). Inversement, la résistance au changement constitue la contrainte majeure dans le Sud (8 sur 20 soit 40%) car le CRM est perçu par les commerciaux comme un moyen de contrôle.

Conclusion

L'analyse conduite dans le cadre de cette étude met en évidence le rôle structurant de la dimension spatiale dans l'efficacité des outils numériques de gestion de la relation client appliqués à la

gestion des équipes commerciales de la SITAB. Les résultats obtenus confirment que l'implémentation du CRM a constitué un levier indéniable de modernisation des pratiques commerciales, en substituant progressivement des méthodes fondées sur le support papier à des processus centralisés, automatisés et davantage intégrés. L'amélioration de l'organisation des tâches, la facilitation du suivi de la clientèle ainsi que l'accélération des flux d'information comptent parmi les apports les plus significatifs de cet outil.

Toutefois, l'originalité de cette recherche réside moins dans la simple évaluation de l'efficacité globale du CRM que dans la démonstration de sa variabilité spatiale. L'analyse comparative des quatre zones commerciales de la SITAB (Sud, Sud-Ouest, Centre-Nord-Est et Ouest) révèle en effet des écarts notables dans la perception et la performance effective de l'outil. Ces écarts ne sauraient être attribués à de seules différences individuelles ou organisationnelles internes ; ils procèdent de conditions territoriales objectivables : qualité et couverture des réseaux de télécommunication, accessibilité physique des zones, dispersion géographique des points de vente, adéquation des équipements terminaux, mais aussi fréquence et pertinence des formations dispensées, ainsi que le degré d'acceptabilité sociale de l'outil par les commerciaux.

Ces résultats confortent, à leur niveau empirique, l'articulation des quatre cadres théoriques mobilisés dans cette étude. La théorie du géomarketing et celle de l'analyse spatiale appliquée au commerce éclairent la manière dont les logiques d'attraction commerciale et les comportements de vente différenciés selon les territoires conditionnent l'efficacité même des dispositifs numériques. Par ailleurs, la théorie de l'économie numérique territorialisée rappelle que la valorisation des données constitue un levier de compétitivité dont les effets ne sauraient être dissociés des contextes régionaux d'implantation. Enfin, la théorie de la territorialisation du numérique invite à

considérer les inégalités d'accès aux infrastructures et les disparités d'appropriation technologique comme des facteurs explicatifs centraux des performances observées. Ainsi, les zones les mieux desservies en infrastructures numériques et bénéficiant d'un accompagnement adapté (notamment l'Ouest et, dans une moindre mesure, le Sud-Ouest) enregistrent les gains de performance les plus élevés. A l'inverse, les territoires confrontés à des déficits de connectivité, à des difficultés d'accès ou à une insuffisance de formation (en particulier le Sud et le Centre-Nord-Est) peinent à tirer pleinement parti du potentiel offert par le CRM. Ces résultats infirment l'hypothèse d'un effet uniforme et automatique de l'outil numérique et confortent, au contraire, la thèse d'une performance technologiquement située, c'est-à-dire indissociable du contexte spatial de son déploiement.

Dès lors, cette étude invite à dépasser une approche purement fonctionnaliste ou déterministe de la transformation numérique des forces commerciales. Elle plaide pour une territorialisation des politiques d'intégration du CRM, fondée sur un diagnostic fin des disparités infra-nationales et sur des actions correctrices différenciées. Trois axes prioritaires se dégagent : l'amélioration des infrastructures de télécommunication dans les zones les moins desservies, l'adaptation des équipements terminaux aux contraintes locales, et la mise en place de programmes de formation continue, modulés selon les besoins spécifiques de chaque zone, associés à des dispositifs de reconnaissance des efforts du personnel visant à réduire les résistances au changement.

En définitive, la performance d'un outil comme le CRM ne se réduit ni à ses seules caractéristiques techniques, ni aux seules compétences des utilisateurs. Elle émerge d'une configuration complexe où se conjuguent facteurs géographiques, technologiques, organisationnels et humains,

configuration que les théories mobilisées dans cette recherche permettent précisément de décrire et d'analyser. Reconnaître cette complexité et en tirer les conséquences pratiques constitue une condition nécessaire pour réduire les inégalités spatiales de performance commerciale et renforcer durablement l'efficacité des systèmes d'information client au sein d'entreprises à maillage territorial étendu, telle que la SITAB.

Référence bibliographique

BEAUCHAMPS Margot, 2009, « L'accessibilité numérique. Transformer le risque de renforcement des inégalités numériques en opportunité », in *Les Cahiers du numérique*, 2009/1, Vol. 5, p. 101-118.

BERTHOLET Elisabeth, 2021. *La gestion de l'implémentation d'un CRM au sein d'une PME via une étude de cas*, HEC, Liège.

BROTCORNE Périne et VALENDUC Gérard, 2008. *Construction des compétences numériques et réduction des inégalités : Une exploration de la fracture numérique au second degré*, SPP Intégration sociale, Bruxelles.

CLIQUET Gérard, 2002. *Le géomarketing : méthodes et stratégies du marketing spatial*, Hermès, Paris.

DESSE René-Paul, 2001. *Le nouveau commerce urbain. Dynamiques et stratégies des acteurs*. Rennes, Presses Universitaires de Rennes.

DOAN-GRALL Bénédicte, 2014. *Le rôle de la technologie dans la construction des représentations et des pratiques de la relation client : le cas des progiciels CRM*, EHEC, Paris.

DOHA Merzouki, 2019. « Le CRM au sein des banques », en ligne, consultable sur www.academia.edu/38953743/Le_CRM_au_sein_des_banques, consulté le 6 juin 2025 à 15h 22.

- El Fahli Nouhad** (2011), « La gestion de la relation client », in Améliorer l'organisation de l'entreprise, Septembre 2011, 4 p.
- FRISSARD Loïc** (2022), « CRM : Le guide pour tout comprendre », en ligne, consultable sur digitiz.fr/categorie/vente, consulté le 06 juin 2025 à 14h 08.
- GANOUNE Youssef , ANNOUR Asmae, REMLI Taqy Eddine et ELKHABACH Mohamed**, 2026. « Cartographie bibliométrique du marketing CRM et du marketing digital : Analyse des cooccurrences et des co-citations » in International Journal of Digitalization and Applied Management, 2026/1, Vol.3, 25 p.
- KAMAL Samira**, 2018. Le rôle du logiciel de customer relationship (VRM) dans le management du cycle de vie du client, in Public & Nonprofit Management Review, 2018/1, Vol. 3, pp.629-645.
- KARIM Darban**, 2024. *CRM- Gestion de la Relation Client*, UH2C, Maroc.
- RALLET Alain et TORRE André**, 2001. Proximité géographique ou proximité organisationnelle ? Une analyse spatiale des coopérations technologiques dans les réseaux localisés d'innovation, in Economie appliquée, 2001/54-1, pp. 147-171

LA CULTURE DE LA MASCULINITE FEMININE DANS LA PRATIQUE SPORTIVE AU GABON

Olivier P NGUEMA AKWE

Professeur des universités, HDR en anthropologie sociale et culturelle

Université Omar Bongo Libreville Gabon

oliviernguema@yahoo.fr

Résumé :

La pratique sportive gabonaise connaît depuis un certain temps une vulgarisation et une interprétation des pratiques propres à sa mosaïque culturelle. L'interdépendance entre le milieu et les pratiques sportives met à jour un phénomène qui gangrène le milieu sportif gabonais, notamment le sport féminin. Ce phénomène est celui de la masculinité féminine. Plus qu'une affaire d'ethnie ou de groupe, le sport au Gabon est plus que jamais une affaire de genre. Au Gabon, la pratique sportive est une affirmation du genre masculin, faisant naître une culture de la masculinité féminine dans la transformation des pratiques et de la conception du sport gabonais. Le genre féminin est de facto rejeté des plateaux sportifs pour incapacité physique et morphologique d'atteindre les objectifs assignés. Ces préjugés portent en eux le poids d'une ancestralité culturelle entretenue et défendue par certains hauts cadres des instances décisionnelles. Les femmes sportives se voient donc obligées de se transformer et de cultiver la masculinité sous toutes ses formes pour prétendre être acceptées dans le monde sportif gabonais. La pratique sportive gabonaise connaît depuis un certain temps une vulgarisation et une interprétation des pratiques propres à sa mosaïque culturelle. L'interdépendance entre le milieu et les pratiques sportives met à jour un phénomène qui gangrène le milieu sportif gabonais, notamment le sport féminin. Ce phénomène est celui de la masculinité féminine. Plus qu'une affaire d'ethnie ou de groupe, le sport au Gabon est plus que jamais une affaire de genre. Au Gabon, la pratique sportive est une affirmation du genre masculin, faisant naître une culture de la masculinité féminine dans la transformation des pratiques et de la conception du sport gabonais. Le genre féminin est de facto rejeté des plateaux sportifs pour incapacité physique et morphologique d'atteindre les objectifs assignés. Ces préjugés portent en eux le poids d'une ancestralité culturelle entretenue et défendue par certains hauts cadres des instances décisionnelles. Les femmes sportives se voient

donc obligées de se transformer et de cultiver la masculinité sous toutes ses formes pour prétendre être acceptées dans le monde sportif gabonais.

Mot clés : *genre, sport, corps, féminité, socialisation*

Abstract :

For some time now, Gabonese sports have been popularised and interpreted according to the practices of its cultural mosaic. The interdependence between the environment and sports practices reveals a phenomenon that gangrens the Gabonese sports community, particularly women's sport. This phenomenon is that of female masculinity. More than a matter of ethnicity or group, sport in Gabon is more than ever a matter of gender. In Gabon, the practice of sports is an affirmation of the male gender that gives rise to a culture of female masculinity in the transformation of the practices and the conception of Gabonese sport. The female gender is de facto rejected from sports platforms for physical and morphological inability to achieve the assigned objectives. These prejudices bear the weight of a cultural ancestral tradition maintained and defended by certain senior officials in decision-making bodies. Women athletes are therefore forced to transform and cultivate masculinity in all its forms to claim to be accepted in the Gabonese sports world.

Keywords: *gender, sport, body, femininity, socialization*

Introduction

La pratique sportive gabonaise connaît depuis un certain moment une vulgarisation et une interprétation des pratiques propres à son milieu. Plus qu'une affaire d'ethnie ou de groupe, le sport au Gabon est plus que jamais une affaire de genre. Loin de cette neutralité apparente de la pratique sportive en Occident et dans quelques rares pays africains, le Gabon, comme d'autres pays de la sous-région de l'Afrique centrale, trouve dans la pratique sportive une affirmation du genre masculin. Tous les contours du sport gabonais prennent essence sur le genre masculin, faisant ainsi une classification, voire catégorisation, de la pratique sportive gabonaise, et ce depuis l'année 1960, date

à laquelle le Gabon organise une première assemblée générale à l'issue de laquelle le Gabon met en place sa première ligue de son histoire sportive, une ligue d'athlétisme reconnue par la Fédération française internationale d'athlétisme (FIAA). Le comité directeur de cette ligue n'était composé que d'hommes. L'organisation du sport et sa pratique nationale ont connu depuis cette date une nouvelle organisation d'hommes, gérée par des hommes et pour des hommes. Cette organisation est impulsée par les autorités politiques gabonaises qui ont vu dans le sport la marque de fabrication de l'identité nationale. Sauf que, dans cet élan du renouveau sportif national, la femme, malgré les beaux discours politiques, connaît plus que jamais une sorte de « discrimination sportive » qui place la femme automatiquement dans les infimes parties de la pratique et de la gestion sportive au Gabon.

On constate de ce fait que plusieurs femmes et jeunes filles intéressées par la pratique ou la gestion du sport au Gabon se retrouvent à se transformer tant morphologiquement que physiologiquement pour se ressembler de très près aux jeunes garçons ou aux jeunes hommes, espérant ainsi certainement attirer les grâces du comité directeur du sport au Gabon. De ce fait, elles commencent par se déposséder de leur condition féminine, entraînant ainsi une véritable culture de la masculinité féminine dans la pratique sportive gabonaise. L'expression masculinité féminine désigne la transformation volontaire aussi bien physique que morphologique que mentale de la femme en vue de ressembler à un homme ou un garçon. Cet article se pose les questions de savoir : pourquoi la femme sportive au Gabon se voit-elle mise de côté et jugée à tort dans la pratique de certaines activités physiques et sportives ? En d'autres termes, quelles sont les motivations qui poussent certains dirigeants de clubs et de fédérations sportives à ignorer ou sous-estimer la place de la femme dans la pratique et la gestion du sport au

Gabon ? Enfin, dans quel intérêt la jeune fille gabonaise cultive-t-elle la masculinité corporelle au sein des plateaux sportifs ?

L'objectif de cette étude est de saisir premièrement les différentes constructions mentales et sociales autour de la femme et de sa pratique sportive au Gabon ; tout en relevant la disparité quasi généralisée du monopole du genre masculin dans l'édification du monde sportif gabonais. Deuxièmement, il s'agit d'analyser la capacité d'adaptation des femmes aux contextes socio-sportifs-culturels et aux systèmes de représentation traditionnels du Gabon. C'est donc à une analyse approfondie de l'approche genre et de son interprétation sociale qu'il est question dans ce travail.

1. Méthodologie

L'orientation théorique de ce travail porte d'une part sur l'anthropologie du corps et du sport, et d'autre part sur l'interactionnisme symbolique. L'anthropologie du corps est l'une des branches les plus techniques de la discipline anthropologique. Elle se consacre à l'étude des significations du corps humain à travers les différentes souches culturelles. Elle étudie les représentations et les usages du corps vu comme une construction culturelle d'une société à une autre. Cette théorie analyse le corps comme façonné par le social, un lieu où s'exprime la culture de chaque individu. Nul ne l'affirme avec plus de force que David Lebreton (1990, p. 13) pour qui « le corps est mis en jeu à travers le social qui reflète la culture ». Olivier Nguema Akwe (2023, p. 25) surenchérit en affirmant « qu'au Gabon, l'on utilise plus l'image du corps pour se représenter culturellement. Le corps devient ainsi un miroir façonné par la culture et lisible par la société ». De même, la théorie de L'anthropologie du sport est une branche de l'anthropologie qui consacre ses études aux pratiques sportives

traditionnelles et modernes vues sous l'angle des phénomènes culturels, sociaux et politiques. Cette théorie analyse le sport comme un rayon d'action du corps et le reflet d'une société qui examine comment le genre s'exprime dans le corps à travers les rituels, la mondialisation et la compétition sportive.

La méthode utilisée dans ce travail est l'observation directe qui, par excellence, est une méthode de recherche qualitative et une technique d'enquête qui consiste à étudier les comportements pratiques sociaux ou des phénomènes en temps réel sur le terrain, comme l'exige la discipline anthropologique, en vue de répondre scientifiquement aux interrogations posées plus haut. Les techniques utilisées sont des entretiens directs et semi-directifs qui permettent un échange structuré et dynamique entre le chercheur et la population cible. Cette technique permet de recueillir des informations en temps réel. L'enquête de terrain a eu lieu à Libreville dans la province de l'Estuaire au Gabon. Le mois de septembre 2024 a marqué le début de notre enquête auprès de douze (12) athlètes féminins de renom, toutes gabonaises et de différentes souches ethniques, pratiquant divers sports et arts martiaux. La tranche d'âge varie entre 18 et 35 ans. Ses dernières ont été interrogées sur toutes les facettes de la pratique et de la gestion sportive au Gabon et sur la place des femmes dans le sport. Lors de notre enquête, il s'est révélé que l'exclusion des femmes dans la pratique massive du sport au Gabon, notamment des arts martiaux et sports de combat, est due à la fragilité de leur corps physique, dit-on, mais également au manque d'intérêt que certaines femmes accordent à la pratique sportive, surtout aux sports de combat et aux arts martiaux tels que le kung-fu sous toutes ses formes. Il a été également révélé que cette discrimination des femmes dans le sport gabonais est le résultat d'un long processus dont l'origine est liée à l'histoire des peuples et de leur vécu dans la société gabonaise des temps anciens.

2. Présentation des résultats de l'étude

2.1 La masculinité et la réalité sportive gabonaise

Il y a des aspects purement théoriques qui déterminent la spécificité de la pratique sportive africaine. Parmi ces spécificités, nous avons un remarquable objet d'étude qui attire l'attention des chercheurs des sciences et techniques des activités sportives. Il s'agit de la considération du sexe dans la pratique sportive africaine. Cette considération du genre est remarquablement forte dans le sport gabonais ; une pratique qui, pour mieux comprendre son déploiement, nous devons plus que jamais nous interroger sur les acteurs qui animent et développent cette activité au Gabon. Loin d'être un simple loisir, la pratique sportive est le siège d'une démarcation de genre. En effet, le genre masculin semble être le point focal de tout ce qui se rapproche à la pratique sportive au Gabon. Cette réalité de la pratique sportive reste fortement marquée par le poids culturel de la tradition ancestrale bantu. Une tradition qui élève l'homme au rang de dominateur inné, protecteur et pourvoyeur de bien et de richesse sur le plan économique que politique et social. Cette façon de voir laisse transparaître une présence quasi-totale du genre masculin dans la gestion et l'occupation de tous les espaces du monde social de la société gabonaise. Ce qui place l'homme dans une sphère royaliste de tous les instants. De l'autre côté, une négligence voire une abnégation totale de l'existence de la femme dans « les choses de la vie », comme cela se dit au Gabon. L'homme est donc magnifié dans tout ce qu'il entreprend, que ce soit sur le plan économique, politique, juridique et sportif. Le cas du Gabon est exceptionnel, notamment avec sa particularité de la pratique sportive. Sans vouloir reprendre le déjà dit ou déjà connu, la majorité des sportifs gabonais sont des hommes, tous sports confondus. Ces derniers jouissent d'une certaine reconnaissance vis-à-vis du grand public et des instances gouvernementales et décisionnelles. Les sportifs masculins gabonais représentent

environ 83 % de la masse sportive gabonaise, dont les femmes représentent environ 17 %. Cette forte disparité a pour cause anthropologique deux facteurs, dont l'un est essentiellement culturel et l'autre est plutôt d'ordre social. Le facteur culturel étant celui qui détermine les valeurs de socialisation d'un être dans la sphère sociale, il sera donc le facteur à analyser en premier.

La culture comprise comme la base ou le sous-bassement de l'individu, dans la mesure où elle est le socle par excellence de la condition morale et mentale des acquis sociologiques de l'homme, c'est-à-dire qu'elle est le lieu où s'effectue la création de l'individu par la morale qu'elle enseigne, les normes qu'elle inculque et le savoir-faire qu'elle lègue. La culture est donc un savoir qui se résume en trois sous-branches, à savoir : savoir-vivre, savoir-faire et savoir-être. La culture est alors le lieu de la fabrication de l'humain à travers la somme totale des connaissances et des savoirs transmis et transmissibles de générations en générations. Elle est ce par quoi un être s'identifie pour se déterminer comme un être appartenant à une sphère sociale, culturelle et même une aire géographique bien définie. Plusieurs anthropologues ont vu dans la culture un élément phare et essentiel du devenir humain, ils ont affirmé que la culture est à la base de la société qu'elle définit. Nul ne l'affirme avec plus de force que Margaret Mead (1967, p. 35), « la culture est abstraction », ce qui ne veut pas dire une illusion. Mais plutôt que ce qui existe, ce sont des individus qui créent la culture, qui la transmettent et qui la transforment. C'est ainsi que nous allons comprendre la culture sportive gabonaise comme étant une création des hommes pour les hommes. Dans les temps anciens, les Gabonais, d'une manière générale tous peuples confondus, ont subi la malheureuse expérience de la colonisation et de ses revers. Avant cette dernière, la société traditionnelle gabonaise, comme bien d'autres sociétés traditionnelles africaines, était

régie par des règles de bon fonctionnement. Parmi ses règles, il y avait celles qui concernaient les arts de la guerre. Par art de la guerre, comprendre toutes activités physiques corporelles traditionnelles alliant technique de sauvegarde de l'espèce et de lutte pour la vie et la liberté ; on parle notamment de la lutte traditionnelle, des jeux et des danses à caractère guerrier. La plupart de ses jeux étaient interdits aux femmes pour des raisons politiques dans la société traditionnelle. La femme devait s'occuper de la maison et des enfants, d'où la célèbre maxime africaine : « *la place de la femme est à la cuisine* ». Par contre, l'homme lui avait cette plénitude, cette possibilité qui en réalité était une contrainte de jouer aux jeux ayant trait à la guerre et de pratiquer les arts de la guerre. Ce qui plaçait ce dernier dans la sphère de guerrier défenseur du territoire en cas de danger. Ainsi, l'homme traditionnel va donc embrasser toutes les pratiques traditionnelles corporelles (PCT) comme étant les arts de la guerre tout en protégeant la femme de ce qu'il considère à l'époque comme des pratiques exclusivement masculines, bien que des cas isolés de femmes ayant pratiqué les arts de la guerre aient été répertoriés.

On comprend donc en substance pourquoi la présence masculine mine la quasi-totalité des effectifs sportifs gabonais et africains d'une manière globale. Car leur présence en nombre dans ce domaine tient de la réalité historique des modes de production de la vie sociale traditionnelle. Cette vie traditionnelle qui place le genre masculin dans le rôle de pourvoyeur de protection aussi bien physique que mentale est apparentée à une force divine que seul l'homme a la capacité d'entretenir. Dans le langage courant, l'homme est considéré comme la représentation de la sécurité, de la force, de la loi et surtout de la prise des décisions pour le bien-être social. Ses différents attributs accordés d'une manière volontaire à l'homme dans les cultures traditionnelles gabonaises font que ce

dernier a le monopole de certaines pratiques ou activités telles que les activités physiques et sportives (APS). La pratique sportive devient prioritairement une activité masculine. Les hommes y trouvent le milieu ou le lieu de l'affirmation de leur égo ; de leur virilité et de leur savoir-faire traditionnel. Ils succombent à la vision du sport comme étant, nous dit Olivier Nguema Akwe (2023, p. 4), « le prolongement de la culture traditionnelle guerrière africaine ». Par ce principe, la femme se voit automatiquement exclue du jeu sportif car étant une affaire de virilité, donc une affaire d'homme. Ce principe cache bien des vérités autour de la pratique masculine du sport au Gabon. S'il est généralement admis que « tout pouvoir vient de Dieu », dans le monde du sport et de sa pratique au Gabon, il est généralement dit que « tous les sports sont des affaires d'hommes ». Ce qui révèle en réalité un mal-être enfoui profondément dans les mentalités de ce que l'on pourrait appeler la psychologie culturelle gabonaise, dans laquelle la place de la femme est à la cuisine. Une société où la femme s'efforce de trouver une place, sa place, au milieu des considérations généralement sexistes.

L'une des caractéristiques de la masculinité et la réalité sportive gabonaise réside dans ce qu'elle a de plus emblématique : la représentation de l'effort physique. La pratique sportive a un crédo, celui de l'effort physique accentué et répétitif. Nul ne le dit avec plus de force que Pierre de Coubertin (1992, p. 86) pour qui « le sport est le culte volontaire et habituel de l'effort musculaire intensif, appuyé sur le désir de progrès et pouvant aller jusqu'au risque ». Il voit dans la pratique sportive une invitation à dépasser le réel pour forger l'avenir à travers l'effort musculaire. Il déclare à ce sujet que « le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre, chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès ». Cette façon de concevoir le sport laisse

comprendre que la pratique sportive d'une manière générale est une activité épuisante, douloureuse et surtout méthodique. C'est donc une capacité physique et émotionnelle d'endurance et d'autonomie personnelle dans le respect des règles et de l'effort dont le seul but est la progression et l'autosatisfaction. Cette définition ou approche du sport semble cadrer avec la « *gabonitude* » philosophique, qui déteint la femme de toute force physique ou similaire. Cette vision prend enracinement dans le vécu des populations traditionnelles avec les travaux champêtres où seul l'homme à 90 % défrichait, labourait et abattait les gros arbres pour que la femme vienne semer puis récolter par la suite. Cette réalité traditionnelle est transposée dans la pratique des activités physiques et sportives (APS) de nos jours au Gabon. À bien des égards, les activités sportives traduisent bien cette vérité sociale où seuls les hommes sont habitués aux travaux demandant plus d'effort physique et de dur labeur. Un tel exercice entraîne forcément un changement physique observable qui t'en a transformé la physionomie du sportif. C'est du moins ce que nous remarquons avec les jeunes filles gabonaises sportives qui cultivent la masculinité féminine sur les plateaux sportifs. Une masculinité féminine qui traduit et dévoile plusieurs maux qui minent le sport gabonais parmi lesquels : l'exclusion, la domination, l'extorsion, la sodomie et la gestion désastreuse du monde sportif gabonais dans son ensemble.

2.2 Le genre féminin et la masculinité de la pratique sportive

Après avoir présenté plus haut les considérations diversifiées de la politique traditionnelle gabonaise sous l'angle de la protection sociale et du rôle assigné à chaque genre en milieu traditionnel, nous comprenons la spécificité de la pratique sportive gabonaise dans son ensemble. Anthropologiquement, si le genre masculin est présenté comme le garant de la force physique et des jeux à caractère guerrier, le genre féminin quant à lui est perçu et

compris comme le genre faible, dépourvu d'assez de force physique pour compétir.

Avec le bouleversement social de la colonisation et l'arrivée des indépendances africaines, la pratique sportive vient remodeler le paysage social gabonais avec des normes sociales qui facilitent la présence des femmes dans les sphères autrefois réservées exclusivement aux hommes. C'est le cas de la pratique sportive. Il est à noter que le Gabon avant les indépendances, c'est-à-dire avant l'année 1960, connaît une certaine forme d'organisation de l'enseignement sportif (ES) dans laquelle on retrouve les hommes et les femmes pratiquant le sport. Il est à noter qu'en 1954, les cours classiques d'éducation physique et sportive (EPS) se déroulent dans des établissements secondaires de Libreville, la capitale gabonaise, principalement au collège moderne et classique (actuel lycée national Léon Mba)⁶⁴, au centre d'apprentissage professionnel d'Owendo (actuel lycée technique national Omar Bongo)⁶⁵ ainsi qu'au collège Monseigneur Bessieux et à l'institut Immaculée Conception. La présence du genre féminin est visible et effective dans la pratique sportive scolaire. La législation gabonaise à partir de l'année 1972, notamment avec le décret 1054 du 2 octobre qui rend l'enseignement de l'éducation physique et sportive obligatoire au Gabon, va donc imposer cette pratique sportive aux deux genres sur le plan national. Et avec la formation de plusieurs cadres gabonais à l'extérieur du Gabon, notamment au CREPS de Bordeaux en France, de monsieur Emile Rashiwa, premier gabonais enseignant d'EPS. Par la suite ont suivi d'autres enseignants formés à Yaoundé au Cameroun en 1963, d'autres à Thiers au Sénégal en 1973 et à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette nouveauté, de retrouver dans les mêmes espaces de jeux, à savoir les mêmes plateaux sportifs, les filles et

⁶⁴ L'établissement porte le nom du premier président gabonais, le père de l'indépendance.

⁶⁵ L'établissement porte le nom du deuxième président du Gabon.

garçons, va créer une dynamique sociale de la pratique sportive. Cette dynamique est perçue comme un rééquilibrage social, notamment auprès des femmes qui voient un nouvel élan dans l'émancipation et la revendication des droits qui leur sont accordés ou attribués. Les femmes vont se mettre massivement à la pratique des activités physiques et sportives (APS) comme une revanche de leur statut social. La présence du genre féminin dans ce milieu semble redistribuer les rôles. La femme est affectée dans les commissions de réorganisation de la pratique sportive nationale, faisant d'elle un maillon essentiel du devenir sportif gabonais.

Suite de cet engouement, le gouvernement gabonais de l'époque va donc créer en 1970 l'Office gabonais des sports scolaires et universitaires (O.G.S.S.U.). Cet office a pour mission la détection des talents aussi bien féminins que masculins dans le but de la promotion des activités physiques et sportives sur l'ensemble du territoire national. Suite à ses multiples efforts de la part du gouvernement, les femmes (filles) s'adonnent pour la plupart à la pratique du sport qui ouvre une nouvelle voie dans l'émancipation des femmes et de la jeunesse féminine gabonaise. Ce qui va pousser les jeunes filles à ce que nous appelons la transfiguration corporelle, c'est-à-dire, la métamorphose physique et mentale de la femme sportive. Cette transfiguration physique peut-être catégorisé selon les attentes et les opportunités qui se présentent aux jeunes filles sportive. Le premier fait visible de la masculinisation du genre féminin dans la pratique sportive est perceptible sur le physique de certaines jeunes filles pratiquantes de sports. Cette transformation morphologique est très souvent le résultat d'une combinaison de stratégies pour développer une morphologie athlétique similaire à celle des hommes. Ses stratégies font partie d'un ensemble de méthodes visant non seulement à bousculer l'ordre social mais également à transgresser le vivant dans son élément culturel.

Comme tout élément naturel, le corps physique est soumis à des pressions sociales, culturelles, mais aussi d'ordre naturel. La femme sportive va donc s'entraîner en force et avec force c'est à dire, elle va suivre un programme d'entraînement spécifique qui amène au développement musculaire, en se concentrant avec rigueur et vigueur sur des exercices puissants tels que les presses, le poids et les squats. La musculation est alors une forme d'entraînement spécifique réservée à l'augmentation du volume musculaire à base d'un renforcement tonique du muscle, qui consiste à utiliser des objets ou machines de sport permettant le renforcement musculaire. Nous avons donc l'utilisation des poids ou des appareils de fitness pour renforcer les muscles. Ce renforcement musculaire entraîne forcément un entraînement cardiovasculaire qui favorise l'endurance et les brûlures de graisses pour non seulement affiner le corps mais également pour développer le rythme cardiaque chez les femmes sportives. Le développement cardiovasculaire est une caractéristique très importante pour les femmes qui veulent s'affirmer sur les plateaux sportifs en même temps et au même moment que les hommes. Avoir un bon rythme cardiaque est une preuve que les femmes sont elles aussi capable de surmonter les épreuves sportives avec panache. Une endurance prouvée et remarquée sur les plateaux sportifs est également une preuve suffisante que les femmes aussi peuvent endurer et surmonter les difficultés que produit la pratique sportive sur le corps. Les femmes pour s'affirmer et s'afficher dans le monde sportif gabonais peuvent également pratiquer les sports tels que la natation, la course sous toutes ses formes, le vélo ou le lancer de poids. Cette pratique sportive multiforme du genre féminin est permanente dans la formation de l'élite gabonaise d'enseignants d'éducation physique et sportive dans l'enceinte de l'institut national de la jeunesse et des sports (INJS).

La masculinité féminine des sportives gabonaises passe également par l'alimentation. Les jeunes femmes sportives se donnent une alimentation équilibrée, riche en protéines et calcium pour favoriser la croissance musculaire et surtout la perte de graisse qui s'assimile à la perte de poids. Les sportives s'adonnent ainsi à un régime alimentaire strict pour affiner leur corps et développer leur croissance musculaire. Ce régime est souvent accompagné d'un supplément nutritionnel pour booster l'effort musculaire. Ces suppléments riches en poudre de créatine et de protéines procurent souvent des changements physiologiques irréversibles sur les femmes sportives.

2.3 Culture de la masculinité féminine et personnalité sportive au Gabon

Dans la pratique sportive gabonaise, on trouve un nombre moins élevé de sportifs de sexe féminin dans le monde attractif du sport. Cette réalité laisse transparaître une évidence culturelle prononcée. Dans les coutumes et us traditionnels du Gabon, la place de la femme a souvent été celle de la gardienne de la tradition. Une place digne d'intérêt qui a toujours placé la femme à l'arrière-garde de l'interprétation sociale. Le rôle essentiel ou primordial du genre féminin dans la tradition africaine est celui de transmettre la culture, du moment où elle est enseignée et partagée de génération en génération. Ainsi, avec l'avènement de la pratique sportive moderne, la femme occupe un rôle qui jadis était réservé exclusivement aux hommes. Si pour les hommes, le sport est un moyen d'affirmation et d'ascension sociale, un tremplin pour le monde des affaires tant politique qu'économique et surtout un moyen d'épanouissement. Il faut donc comprendre que pour les femmes, les objectifs et les besoins ainsi que des attentes de la pratique sportive sont différents de ceux des hommes. Le genre féminin entretient une différence accentuée en matière d'entraînement et en matière nutritionnelle à cause de ses différences hormonales et

physiologiques qui créent des dépendances typiques d'un genre à un autre.

La culture de la masculinité féminine dans la pratique sportive gabonaise est une fabrication sociale issue de la combinaison de plusieurs facteurs, à savoir : génétiques, environnementaux et hormonaux. D'un individu à un autre (d'une femme à une autre), la morphologie est différente et, en fonction de plusieurs critères, peut ne pas aboutir au résultat attendu. Le résultat généralement escompté est celui de se ressembler aux hommes, notamment physiquement. Cette ressemblance physique que souhaitent avoir les femmes sportives face aux hommes est la pièce essentielle de la culture de la masculinité féminine. Cette ressemblance dépend de plusieurs critères, à savoir : les traits du visage, la structure corporelle, la coiffure, les attitudes et expressions du corps. Le visage, en tant que miroir extérieur de la personne, vise souvent au transfert des émotions. Dans le cas de la culture de la masculinité féminine, le visage se fera transformer en fonction des traits et des similitudes de forme, comme les yeux, la bouche, le nez et la mâchoire peuvent créer des ressemblances énormes entre les visages de femmes et ceux des hommes. Les coiffures ou spécifiquement la coiffure vont jouer un rôle déterminant dans la culture de la masculinité car la façon dont les cheveux de femmes vont être coiffés entraînent une confusion de près comme de loin avec la coiffure d'un homme. Crâne rasé, cheveux courts, cheveux teints, etc. Un style typiquement homme basé sur la structure corporelle entraîne une silhouette presque identique à celle d'un homme. La morphologie longiligne, musclée, athlétique contribue énormément à la ressemblance physiologique de la femme vers l'homme. C'est le point de départ de la masculinité féminine. À cela s'ajoute le style vestimentaire. Un élément crucial de la fabrication extérieure et de la reconnaissance de la masculinité. Les expressions du visage et les attitudes corporelles sont des

éléments primordiaux et décisifs qui jouent un rôle déterminant dans la perception et la détermination de la ressemblance femme-homme pour une masculinité masquée. Cette transformation de genre est en effet le fruit d'une action ou d'un regard social qui pousse les femmes à se transformer pour pouvoir exister sportivement car le regard social laisse transparaître une vérité évidente selon laquelle le monde sportif gabonais est et reste une affaire d'homme. Ainsi, pour une femme qui se glisse dans ce monde du sport homme, elle se doit donc de se forger une carapace d'homme, saisir l'instant de sa transformation personnelle qui fera de cette dernière un « garçon manqué ».

Au Gabon, l'expression garçon manqué renvoie à une réalité très peu interrogée, pourtant visible dans l'ensemble des couches sociales gabonaises. Se dit d'une fille ou femme d'un garçon manqué, une femme qui a l'allure d'un homme aussi bien dans sa prestance physique, c'est-à-dire sa physionomie, ainsi que son style d'habillement, en passant par sa morphologie et les traits petit à petit affinés et à la coiffure identique à celle d'un homme. On est garçon manqué dès lors qu'on remarque les ressemblances troublantes entre le comportement affiché d'une femme ou jeune fille et celui d'un homme ou jeune homme. Ce qui se remarque par son attitude de garçon, ses fréquentations toujours aux côtés des garçons ou des hommes et très peu au milieu des jeunes filles ou de femmes. Il est important de noter que chaque femme, aussi bizarre que cela puisse paraître, est unique. Les références physiologiques entre les individus de même genre diffèrent à la perception du genre opposé. Cette différence de conception et d'acceptation est souvent basée sur la subjectivité des perceptions personnelles souvent liées à la vision sociale dans laquelle le phénomène est observé. La société reste ainsi le socle de toute vérité sociale sur lequel se basent et se fondent les réalités sociales apparentes.

Les problèmes liés au genre féminin dans la pratique sportive gabonaise sont de plusieurs ordres : Premièrement, la reconnaissance de la pratique sportive féminine. Une reconnaissance qui tarde à se faire auprès du grand public, ce malgré les tentatives et initiatives des gouvernants à promouvoir cette pratique sportive. Les inégalités salariales, un autre phénomène qui justifie la culture de la masculinité féminine. Car pour celles qui ont une chance d'être reconnues et rémunérées, elles se voient distancer financièrement au salaire de leur compagnon de jeu masculin. Les salaires des femmes sportives sont nettement en dessous des salaires des sportifs hommes. Ce qui se justifie par la non-consideration de la pratique sportive féminine. À cela s'ajoute le sous-financement des sports féminins. Déjà, le sport masculin connaît d'énormes problèmes liés au financement et à sa gestion au Gabon. Bien que représenté sur plusieurs plans national et international, son financement pose problème car il est financé à 98 % par l'État. Les 2 % restants sont issus des dotations de plusieurs natures Le problème est plus accentué au niveau des sports féminins, qui ne bénéficient pratiquement d'aucune aide hormis quelques rares subventions étatiques. Car personne, même au plus haut niveau des prises de décision, n'accorde aucune chance véritable au sport féminin. Ce qui pousse certaines femmes à la masculinité féminine, donc le but est de semer le trouble visuel sur les plateaux sportifs pour ainsi attirer l'attention des dirigeants. L'harcèlement sexuel est également un facteur discriminant mais aussi un facteur clé de la masculinité. Un facteur discriminant dans la mesure où la logique traditionnelle et culturelle chosifie la femme et la relègue au plan d'un simple objet sexuel ayant pour but de multiplier les maternités. La place de la femme est à la cuisine, pour faire des enfants et s'en occuper. Elles sont donc harcelées dans le but de fonder une famille et retrouver leur place à la cuisine. L'harcèlement se conçoit comme un facteur clé de la masculinité féminine dont le

but est de tromper les regards du genre masculin, de sortir de la prédation prononcée et visible sur les aires de jeux. Ce phénomène ouvre souvent la voie à l'homosexualité. 78 % des sportives gabonaises sont soit bisexuelles, soit lesbiennes. Des pratiques qui visent à échapper à l'harcèlement prononcé des hommes. Bien que des pratiques similaires existent chez les lesbiennes, le genre féminin préfère s'y retrancher. Tant de problèmes qui méritent d'être pris en compte pour le bien du sport gabonais et son rayonnement international.

2. Discussion des résultats

La pratique sportive universelle longtemps structurée à partir des normes et de la vision masculine forme un lieu de construction sociale avancée des genres comme l'affirme Thierry Terret (2006, p. 54) : « le monde sportif est le lieu où s'affirme le genre masculin ». Un espace où s'affichent et se déclarent les inégalités entre sexes sur le plan des ressources financières à allouer à la pratique sportive, mais également aux primes et salaires. Nul n'affirme cette idée avec plus de force que Monia Lachheb (2010, p. 8), qui soutient que : « l'Afrique reste le terrain où s'affichent et s'affirment les inégalités entre genres dans le domaine sportif ». Des inégalités de représentation entre genres et de participation aux événements sportifs ainsi qu'à la gestion du sport sont de plus en plus remarquées sur le terrain gabonais. Pour lutter contre ses différences structurelles et mécaniques, nous dit Niko Besnier (2024, p. 45), « l'approche genre vise un réel mixage des besoins et de la pratique sportive dans l'égalité ». Cette approche lutte contre toutes formes d'exclusion de genre, de stéréotypes, et vise plus à l'autonomisation des femmes de tout bord ethnique, notamment dans la pratique sportive. L'approche genre met en évidence des politiques inclusives qui favorisent la prise en compte des femmes dans la pratique sportive mais aussi de sa gestion globale. Or, au regard de la fabrication de l'humain, de telles

disparités ne devaient pas avoir lieu car la société étant une construction humaine, un tout cohérent des manifestations idéologiques des Hommes, la femme étant un maillon essentiel de cette société devrait être logée à la même place que l'homme, notamment dans la pratique et la gestion du sport. La théorie de Margaret Mead, anthropologue culturaliste, s'inscrit bien dans cette logique. Elle s'affirme dans la catégorie des penseurs pour lesquels la relativité culturelle est fondamentale et inéluctable. Elle combat l'idée de ce qu'elle appelle un « éternel féminin ». Selon elle, la société a établi des règles et des rôles auxquels chacun de nous se doit d'obéir. Pour elle, les hommes et les femmes jouent à être des hommes et des femmes dans la vie de tous les jours, mais ils ne sont pas essentiellement différents l'un de l'autre. Car la différence de genre est sociale et idéologique. Elle repose sur une vision purement subjective et interprétative. Ce concept d'éternel féminin est construit pour lever le voile et rappeler que la question du genre reste une question purement sociétale car ayant des interprétations diverses selon les cultures. On est femme parce qu'on nous a conditionnées à l'être d'après Mead. Cette réalité n'est pas originelle, mais sociale donc culturelle.

Pour Anne Saouter (2000), connue pour ses travaux sur le corps, notamment dans la pratique sportive du rugby, le corps de la femme, bien qu'attractif, reste soumis aux exigences sociales. Une femme doit être une femme et rester une femme même dans sa pratique sportive. Anne Saouter commence à reconnaître la femme comme un genre distinctif, elle introduit la notion du corps dans ses analyses pour évoquer la dimension plurielle mais elle réaffirme néanmoins le statut social du genre féminin qui ne doit souffrir d'aucun changement ni de traitement car une femme reste et demeure une femme, peu importe l'activité exercée, son genre doit prévaloir au détriment de son statut social. Cette double vision du corps de la femme expose

une particularité singulière de la manière dont la femme est perçue dans le monde du sport, notamment gabonais. Une image du genre perçue comme faible et surtout comme n'ayant rien à voir sur les plateaux sportifs C'est justement ce qui fait dire à Niko Besnier et surtout à Catherine Louveau (2024), dont le questionnement du genre et des rapports sociaux de sexe dans le sport fait apparaître une discrimination profondément ancrée dans le genre masculin.

Ce que vit le sport féminin au Gabon n'est pas unique et exclusivement gabonais, car les méandres de cette pratique sont observables dans plusieurs pays et continents du monde. Lou St-Pierre (2024) affirme que les représentations du genre sur les aires de sports sont remarquables aussi bien en Europe qu'en Afrique. Les inégalités persistent dans ce domaine malgré des avancées significatives. La présence des femmes reste sous la barre de 25 % des sportifs professionnels et moins de 20 % des licenciées dans plusieurs fédérations. Ce qui de facto entraîne des stéréotypes de la pratique sportive par la catégorisation des sports sous l'angle des activités sportives masculines alliant force et combativité. De l'autre côté, les activités féminines joignant esthétiques et douceur, comme le pense Élise Detellier (2015), influencent dès la petite enfance les jeunes générations dans le choix des activités physiques et sportives. Pour que cela change, plusieurs actions sont à mener, notamment l'inclusion sportive des femmes. Cette inclusivité passe par la lutte contre l'homophobie, les discriminations, la violence sexiste et surtout la lutte contre le racisme avec tous ses corollaires Les études d'impact doivent être menées et capables d'aboutir à une augmentation non seulement de la présence des femmes dans les aires de jeux sportifs, mais également de leur visibilité dans la pratique sportive, créant ainsi une médiatisation du sport féminin au Gabon. La gestion du sport doit également intégrer des femmes dans la gouvernance des instances de décision et de

formation sportive Ce qui suit préconise une vision verticale de la gestion du sport gabonais loin des clichés d'autrefois pour une meilleure croissance sportive. Il est donc à noter comme recommandation purement théorique issue d'une observation scientifique et d'une analyse critique que le Gabon devrait intégrer un langage sportif non sexiste et non dévalorisant pour le genre féminin. À cela s'ajouterait la mise en place des outils de dialogue et des politiques pour déconstruire l'homophobie, la xénophobie, les préjugés et des théories ancestrales sur l'approche genre. Quelque principe de base doit être appliqué, à savoir : le principe de l'égalité de genre ou de sexe en matière de sport. Les femmes et les hommes doivent être soumis au même traitement avec la même dignité, les mêmes droits, jouer les mêmes rôles sans que la question du sexe ou du statut social, encore moins du genre, ne soit un blocage ou une imposition de tâche et de pratique. Les plateaux sportifs doivent être, comme le dit Nicolas Besombes (2019, p. 54), « les lieux sans obligation et sans remontrance de genre », les lieux où les femmes se sentiront obligées de se conformer à une exigence sociale. Une telle vision de la pratique homogène du sport gabonais donnera des avantages considérables pour l'approche genre de façon à faire évoluer les mentalités tout en révisant les droits des femmes dans la pratique actuelle et quotidienne de l'APS et de l'EPS.

Conclusion

En définitive, la question sur la fabrication de la masculinité féminine dans le sport trouve, comme nous l'avons dit, ses origines dans la disqualification du genre féminin sur les plateaux sportifs. Une disqualification masquée par des stéréotypes culturels qui favorisent l'écart entre les genres dans le domaine du sport gabonais. Loin d'être un sujet ouvert au champ exclusivement sportif, la culture de la masculinité féminine dans la pratique du sport au Gabon est également un

problème politique et doit également être analysée sous cet angle. Car les politiques d'insertion et de globalisation des genres doivent être le cheval de bataille du gouvernement. Il est évident que le politique cache sous ses jupes l'économie, qui elle croise le culturel pour que le sportif s'exprime en chacun de nous. Le terrain gabonais est ainsi un excellent laboratoire des sciences et techniques des activités sportives. Il offre une multitude d'expériences sur l'approche genre et la sexualité dans le monde sportif. La masculinité féminine, loin d'être un frein à la culture sportive gabonaise, se présente au contraire comme étant la porte ouverte aux extravagances aussi bien théoriques que pratiques dont sont victimes les femmes sportives. Les expérimentations de cette culture de la masculinité féminine sont sans doute le phénomène « Capello au Gabon », le corps sexe sportif et le phénomène de lesbienne sportive à la gabonaise. Bien que présenté sous l'angle de détection et de vulgarisation de l'existence du phénomène sur le plan scientifique, le travail d'effacement et d'éradication reste et revient à la tutelle. Que ce soit au Gabon ou ailleurs, l'approche genre ne doit causer aucun problème, surtout pas dans la pratique sportive et dans un monde multipolaire.

Bibliographie

BALANDIER Georges, 1955. *Sociologie actuelle de l'Afrique Noire*, PUF Paris

BALANDIER Georges, 1979. *Violence et transgression*, Éditions Anthropos Paris

BRAUNSTEN Florence, 2001. *Les arts martiaux d'aujourd'hui*, L'Harmattan Paris

CHARRIER Jacques, 2005. *Intégration par le sport : représentations et réalités*, L'Harmattan Paris

- DEFRANCE Jacques**, 2011. *Sociologie du sport*, Editions la Découverte Paris
- DEGRAVE Jean Marc**, 2001. *Initiation rituelle et Arts Martiaux*, L'Harmattan Paris
- DETELLIER Élise**, 2015. *Mises au jeu. Les sports féminins à Montréal*, Éditions du remue-ménage Montréal
- KARDINER Abram**, 1969. *L'individu et sa société*, Gallimard Paris
- SAOUTER Anne**, 2013. *Etre rugby: Jeux du masculin et du féminin*, Edition Payot Paris
- KEYSER Amélie**, 2023. *Équité, diversité et inclusion dans les organisations sportives*, Pul Équité diversité et inclusion, Edition Payot Paris
- NIKO Besnier, SUSAN Brownell, Thomas Carter**, 2020. *L'anthropologie du sport : corps, nation et migration dans le monde contemporain*, Editions Rue d'Ulm.
- NIKO Besnier**, 2024. *le genre à l'épreuve du sport*, Edition anthropologie et société Paris
- Nguema Akwe Olivier**, 2023, *La construction sociale de l'ethnicité sportive au Gabon*, Edition théorique Paris.